

Sorbonne Université
Faculté des Lettres
UFR : Langue Française
Spécialité : Linguistique

**Le processus de paix entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la
guérilla des FARC-EP**

*Une analyse des contradictions qui dominent les discours du champ
politique colombien dès la genèse du conflit armé interne à la signature du
premier Accord final de paix de 2016*

Mémoire de Master 2

Présenté par Anamaría AVENDAÑO MORALES

Sous la direction de M. Franck NEVEU

Paris

Année universitaire 2018/2019

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué significativement à la réalisation de ce mémoire.

Au Professeur Franck Neveu pour l'importante inspiration scientifique qu'il m'a apportée.

Au Museo Nacional de Colombia et à la Bibliothèque de Sciences Po Paris pour leur diligence dans la mise à disposition d'une vaste quantité de documents et ouvrages essentiels à la réalisation de ce mémoire.

Enfin, je remercie ma famille pour son soutien moral et sa confiance en moi et mes capacités.

Résumé

Ce mémoire analyse les contradictions qui dominent les discours de l'instance politique, de l'instance politique adverse et de l'instance citoyenne militante dans quatre observatoires discursifs configurés autour de la conjoncture historique du processus de paix entre le gouvernement de Juan Manuel Santos, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP. Ces observatoires sont interdépendants d'un point de vue socio-historique car ils englobent la période qui va de la genèse du conflit armé interne à la signature du premier Accord final de paix de 2016. De surcroît, ils rendent compte des interactions de ces discours, de leurs adaptations différenciées aux mutations des contradictions préexistantes et aux nouvelles singularités des contradictions émergentes.

Mots-clés : analyse archéologique foucauldienne, mémoire discursive, domaine de mémoire, domaine d'actualité, domaine d'anticipation, formation discursive, formation idéologique, dialogisme et interdiscours.

Abstract

This master's thesis analyses the contradictions that dominate the discourse of the political body, the opposing political body and the militant citizen body in four discursive observatories configured around the historical conjuncture of the peace process between the Juan Manuel Santos' government, on behalf of the Colombian State, and the FARC-EP guerrilla. These observatories are socio-historically interdependent because they cover the period from the genesis of the internal armed conflict to the signing of the first Final Peace Agreement in 2016. In addition, they show the interactions of these discourses, their differentiated adaptations to the mutations of pre-existing contradictions and to the new singularities of emerging contradictions.

Keywords: foucauldian archaeological analysis, discursive memory, domain of memory, domain of topicality, domain of anticipation, discursive formation, ideological formation, dialogism, and interdiscourse.

Resumen

Esta tesis de maestría analiza las contradicciones que dominan el discurso de la instancia política, de la instancia política opositora y de la instancia ciudadana militante en cuatro observatorios discursivos configurados en torno al contexto histórico del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos, en nombre del Estado colombiano, y la guerrilla de las FARC-EP. Estos observatorios son socio-históricamente interdependientes porque abarcan el período que va desde la génesis del conflicto armado interno hasta la firma del primer Acuerdo Final de Paz de 2016. Además, dan cuenta de las interacciones de estos discursos, de sus adaptaciones diferenciadas a las mutaciones de las contradicciones preexistentes y a las nuevas singularidades de las contradicciones emergentes.

Palabras clave: análisis arqueológico foucaultiano, memoria discursiva, campo de memoria, campo de actualidad, campo de anticipación, formación discursiva, formación ideológica, dialogismo e interdiscurso.

Introduction

La politique est un objet de connaissance qui se trouve au carrefour de multiples disciplines ; par conséquent, elle est à l'origine d'une production scientifique interdisciplinaire prolifique. Parmi ces disciplines nous pouvons mentionner la science politique, la philosophie, la sociologie, l'histoire, la communication et l'analyse du discours. Ayant des objectifs spécifiques, chacune de celles-ci étudie le discours politique en fonction de son épistémologie inhérente et des cadres théoriques et des méthodologies qui en résultent.

La science politique vise à établir les principes de l'action politique vis-à-vis d'un événement social et en fonction de l'identité des acteurs politiques concernés. L'établissement des principes de cette action implique également la détermination de ses objectifs, de ses moyens ainsi que de son impact sur la société. Dans l'idéal, un regard rétrospectif sur les acquis de cette science devrait permettre d'adopter une optique prospective face aux phénomènes sociaux émergents.

La philosophie politique, pour sa part, examine les fondements de la pensée politique à l'égard du pouvoir et de la gouvernance pour en postuler une idéalité universelle de l'organisation de la vie en société. Or, il est important de souligner que, en raison du cycle ininterrompu d'émergence-assimilation-mutation des conjonctures sociales, cette tâche de réflexion de la philosophie politique doit tendre à la souplesse et se poursuivre parallèlement à cette constante et inachevée évolution.

En ce qui concerne la sociologie politique, elle se donne pour tâche d'étudier les faits sociaux depuis l'optique du pouvoir et les rapports de force qui en découlent entre les citoyens et les institutions et l'État. Quant à l'histoire, elle cherche à reconstituer les faits du passé, politiques en l'occurrence, et à en poser les causes et les conséquences à travers l'étude d'archives. La communication politique, à son tour, étudie la fonction des communications produites par les instances ayant la légitimité de s'exprimer dans l'espace public sur la vie politique.

Inscrit dans le cadre de l'analyse du discours politique et ses méthodes, ce mémoire se donne pour tâche d'étudier les contradictions qui dominent l'interaction des discours de l'instance politique, de l'instance politique adverse et de l'instance citoyenne militante dans quatre observatoires discursifs configurés autour de la conjoncture historique du quatrième processus de paix, désormais PP, entre l'État colombien et la guérilla des FARC-EP¹. Le chapitre 4 explique la pertinence du concept de contradiction en tant qu'axe principal de la constitution du corpus de cette étude ainsi que la division de celui-ci en quatre sous-corpus. À chacune des contradictions, correspond un observatoire discursif et, partant, un chapitre dans cette étude (Chapitre 5 : p. Ces observatoires sont interdépendants d'un point de vue socio-historique, c'est-à-dire qu'ils rendent compte des interactions des discours que ces contradictions dominent et de leurs évolutions différenciées en fonction des mutations des contradictions préexistantes et de l'émergence de nouvelles contradictions.

Ce PP dure presque cinq ans et initie avec une phase d'exploration le 01/03/2011 près de la frontière colombo-vénézuélienne et se poursuit postérieurement à La Havane, Cuba. Cette étape se déroule dans la plus stricte confidentialité : avant la première conversation, à Cuba aussi, l'échange est essentiellement épistolaire et à l'initiative du gouvernement colombien. Un entrepreneur colombien, ancien fonctionnaire public et président de fondations, sert d'intermédiaire en raison de son accès privilégié aux fronts des FARC-EP opérant dans la Cordillère centrale de la Colombie. En outre, les médias, et *a fortiori* les Colombiens, ne sont pas simultanément informés sur les premières réunions des deux délégations.

Cette phase a trois enjeux principaux : d'abord, l'exploration de la volonté de paix des deux parties. Ensuite, et en cas d'entente, la réflexion sur les implications de la fin du conflit et de la construction d'une paix stable pour les deux parties et pour le peuple colombien. Enfin, l'établissement des conditions de la négociation. Cette étape s'achève avec succès. Elle débouche sur la production conjointe du texte *Acuerdo General para la*

¹ Forces Armées Révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple.

*terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*², un agenda constitué de six points :

1. Politique de développement agricole intégral
2. Participation politique
3. Fin du conflit
4. Solution au problème des drogues illicites
5. Victimes
6. Mise en œuvre, vérification et approbation de l'Accord final de paix, désormais, AFP.

La signature de cet accord, le 26/08/2012 à Cuba, clôture la phase d'exploration et permet donc de communiquer aux Colombiens et à la communauté internationale, le début de la deuxième phase du PP, à savoir, la phase de négociation. Une conférence de presse, tenue par les porte-parole des deux délégations, le 18/10/2012, ouvre la négociation à Oslo, Norvège. Les dialogues débutent dans ladite ville mais s'installent ultérieurement à La Havane. Cette phase a un unique mais ambitieux objectif : atteindre le consensus sur chacun des points de l'agenda. Elle se conclut par la production de l'*Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*³.

Ce texte est le fruit du consensus atteint par la délégation du gouvernement colombien (2010-2014 et 2014-2018), à la tête de Juan Manuel Santos, désormais JMS, et par la délégation des FARC-EP, à la tête de Rodrigo Londoño, plus connu par les pseudonymes de *Timoleón Jiménez* ou de *Timochenko*. Par ailleurs, des résolutions sont prises par rapport aux conditions de sécurité à maintenir sur le territoire national lors de cette période : aucune zone n'est démilitarisée⁴ et le cessez-le-feu n'est pas mis en place. Concernant les conditions pour le bon déroulement de cette phase à Cuba, il est décidé de :

² Accord général pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable.

³ Accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable.

⁴ Cf. note en bas de page no. 15, p. 18-19.

1. Développer les conversations avec le soutien des gouvernements cubain et norvégien, en tant que garants, et avec celui des gouvernements vénézuélien et chilien, en tant qu'accompagnateurs.

2. Tenir les négociations à huis clos pour éviter la filtration et la distorsion de l'information confidentielle.

3. Limiter le nombre de participants par délégation à dix, dont cinq plénipotentiaires.

4. Faire des bilans systématiques pour établir les avancées de la négociation et revalider la suite du PP, sans fixer une date butoir.

5. En produire les bulletins respectifs.

6. En déterminer la diffusion officielle.

7. Agir en fonction de la devise suivante : « rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu. »

Spécifiquement, la phase de négociation conclut le 24/08/2016, date de la parution officielle du texte de l'AFP. Cette phase dure donc trois ans et dix mois et évolue de la manière suivante : le premier point est convenu le 23//05/2013 ; le deuxième, le 06/11/2013 ; le troisième, le 24/06/2016 ; le quatrième, le 16/05/2014 ; le cinquième, le 15/12/2015 ; et le sixième, le 25/08/2016. Pour le Bureau du Haut-Commissaire pour la Paix, le PP se déroule seulement en trois phases : l'exploration, la négociation et la construction de la paix. Cette dernière fait référence à la période postérieure à la signature de l'AFP et, donc, à sa mise en œuvre. En raison des objectifs de cette recherche, nous partons du principe que ce PP se développe en six phases discursives : l'exploration interactionnelle, la négociation transactionnelle qui intègre un mécanisme de diffusion progressive des accords constitutifs de l'AFP, la campagne référendaire autour de l'AFP, la signature de l'AFP, la renégociation suite à la défaite aux urnes et, enfin, la rétroaction sur la mise en œuvre du second AFP.

La première contradiction qui traverse cette conjoncture historique de la Colombie du XXI^e siècle, est l'origine du conflit armé interne, processus historico-discursif qui sera développé dans le chapitre 5. Ce processus est essentiel à la compréhension des consensus atteints entre l'État colombien et les FARC-EP, vis-à-vis de chacun des points de l'agenda

de négociation, de même qu'à la compréhension des critiques formulées à l'AFP par l'opposition et de ses stratégies pour faire adhérer l'opinion publique à son positionnement.

La deuxième contradiction est le dédoublement de l'instance politique colombienne. En effet, du parti politique du gouvernement négociateur, le *Partido Social de la Unidad Nacional*⁵, se sépare un groupe de dissidents qui, avec le soutien de dissidents d'autres partis ainsi que de nouveaux visages de la politique, fondent le parti d'extrême droite *Centro Democrático*⁶, désormais le CD, en 2014. Pourtant, l'opposition commence à se manifester à partir de 2012, un an et demi après la réélection de JMS pour la période 2010-2014, date à laquelle l'opinion publique est informée du début du quatrième PP ; autrement dit, la contradiction naît à l'entre-deux des deux premières phases discursives.

Le schisme de 2014 s'effectue fondamentalement en raison du bon déroulement de la deuxième phase du PP, la négociation transactionnelle. En effet, Álvaro Uribe Vélez, désormais AUV, le leader de ce nouveau parti et ancien chef de gouvernement durant deux mandats consécutifs⁷ (2002-2006 et 2006-2010), se caractérise surtout par « avoir la main ferme »⁸ face aux guérillas ou, pour le citer, face aux *narcoterroristas*. Il s'agit d'une bifurcation du positionnement politique d'ultra-droite au sein du champ politique colombien car la pierre angulaire de la campagne présidentielle de JMS en 2010, réside dans le fait qu'AUV l'a désigné comme son héritier idéologique, autrement dit, comme le légitime héritier de l'*Uribismo*.

La troisième contradiction concerne l'incompatibilité de l'imaginaire sociodiscursif de souveraineté populaire de l'instance politique, de l'instance politique adversaire et de l'instance citoyenne militante. En effet, dans le souci commun d'être aussi démocratiques que possible, chacune de ces trois instances discursives défend une proposition singulière pour la participation citoyenne dans le cadre de la ratification de l'AFP. Ces divergences

⁵ Parti Social de l'Unité Sociale.

⁶ Centre Démocratique.

⁷ JMS, chef de gouvernement durant deux mandats consécutifs (2010-2014 et 2014-2018), a été ministre de la Défense au second mandat d'ÁUV. Il est pertinent de signaler qu'au cours de cette période, les FARC-EP ont subi de grosses pertes humaines et matérielles à cause des opérations militaires lancés par ce ministère.

⁸ L'expression *avoir la main ferme* traduit dans ce contexte la traditionnelle revendication de la solution militaire au conflit armé, encadrée à son tour dans l'optique ami/ennemie, typique du champ politique colombien.

gènèrent une crise qui met en danger momentanément la deuxième phase du PP mais qui contribue durablement à la polarisation de l'instance citoyenne vis-à-vis de l'AFP. En effet, cette crise provoque le chevauchement des priorités à un moment critique de ce PP.

Pour la première fois dans l'histoire des PP entamés entre l'État colombien et la guérilla des FARC-EP, un AFP est atteint, mais l'instance citoyenne est poussée à prendre parti pour une cause secondaire, le choix du mécanisme de ratification, sur laquelle d'ailleurs elle n'a aucune influence réelle. L'antérieur implique que l'instance citoyenne délaisse son obligation de s'approprier des savoirs mis à sa disposition, cruciaux à l'exercice de son droit discursif de revendication, concrétisé en l'occurrence par l'approbation ou le rejet de l'AFP aux urnes. Par conséquent, les secteurs de l'instance citoyenne expressément désinformés par des tiers ainsi que le moins informés, volontairement ou non, finissent par ignorer que cet AFP constitue un nouveau projet d'idéalité sociale *per se*, que ses accords constitutifs représentent ses valeurs et que leurs dispositifs spécifiques, ses moyens.

La quatrième contradiction relève de la divergence dans la formation des commentaires autour du même objet discursif. Cette divergence est en étroite relation avec le statut de chacune des instances concernées et de leurs enjeux spécifiques associés à l'AFP. Le référendum pour la paix en tant que mécanisme de ratification de l'AFP, crée une zone de contradiction puisque chaque instance discursive est amenée à défendre ses intérêts spécifiques vis-à-vis de la mise en œuvre de l'AFP, en même temps, à persuader les Colombiens que sa principale motivation est la défense de leurs intérêts et que toutes ses décisions et actions en dépendent.

Cette concurrence pour convaincre les Colombiens d'approuver ou de rejeter l'AFP, se transforme donc en une lutte pour le monopole de la force de vérité, de sorte que les communiqués officiels, dans le cas des deux délégations de paix, et les déclarations officieuses du leader de l'opposition AUV, énormément relayées par certains médias, interagissent d'une manière intense dans ce domaine d'actualité. En effet, parallèlement aux reprises littérales du contenu essentiel des synthèses officielles de chaque accord constituant

l'AFP, chaque instance tend à mettre en valeur ses motivations, décisions et actions et à discréditer celles des autres.

À la question *¿APOYA USTED EL ACUERDO FINAL DE TERMINACION DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA?*⁹, la majorité de Colombiens ayant exercé leur droit de vote, ont répondu NON.

¿APOYA USTED EL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA?

*Así votaron los colombianos. Nacho Catalán/EL PAIS (03/10/2016)*¹⁰

⁹ Soutenez-vous l'Accord final pour la fin du conflit et l'instauration d'une paix stable et durable ?

¹⁰ Cette carte du quotidien espagnol *EL PAIS*, met en évidence que le taux d'abstention a été très élevé (62,56%), et que 9 sur 12 des départements ayant le plus grand nombre de victimes pendant le conflit, ont ratifié le texte de l'AFP entre le gouvernement national et les FARC-EP. En revanche, les départements qui concentrent les centres urbains les plus importants du pays, les plus épargnés des ravages dans le cadre du conflit armé colombien, l'ont rejeté. La carte censée

Aux deux extrêmes de l'affrontement des valeurs linguistiques et des ambitions dont elles sont le lieu, existent deux silences, celui de la violence physique, qui est le propre d'un locuteur n'émettant plus que des ordres armés, celui de la servitude totale, propre à un récepteur qui n'a plus mot ni droit à émettre. Plus aucun échange, plus de pouvoir en question, même virtuellement, plus de concurrences : plus de politique. On pourrait définir le politique comme l'espace médiateur entre le bruit de la violence et le mutisme de l'obéissance, « espace public » où l'on se parle. Il commence quand les armes se taisent, lorsque la parole remplace les armes, c'est-à-dire lorsqu'elle devient elle-même une arme... (Bonnafeux et Tournier, 1995 : 68)

Nous considérons que le surgissement, la consolidation et la longévité de la guérilla des FARC-EP sont le symptôme de la proscription *du* politique et de la perte de sens de *la* politique dans le champ politique colombien. Avant de poursuivre la justification de ce travail, nous nous attarderons sur la différenciation, à grands traits, des deux concepts clé pour ce type de recherche. Inspiré des notions de *politique-opinion* et de *politique-vérité* du philosophe marxiste Alain Badiou¹¹, Patrick Charaudeau (2014 :33) définit *le* politique comme l'ensemble d'initiatives qui surgissent du questionnement que la société se fait sur les distinctes dimensions de leur vie collective dans le but de la structurer en fonction de ses valeurs morales partagées. En revanche, il exprime que *la* politique est l'ensemble d'opérations que l'instance politique exécute pour administrer cette vie collective. Cette instance a ce pouvoir parce que l'instance citoyenne le lui a octroyé ; en conséquence, cette dernière est censée contrôler cette gestion, ce qui équivaut à exercer un contre-pouvoir.

refléter le positionnement des Colombiens résidant à l'étranger sur le texte de l'AFP, est imprécise, sûrement à cause de l'échelle utilisée. En effet, sa ratification n'a pas été unanime à l'étranger, comme la carte le présente. Le non au référendum s'est imposé aux États-Unis, au Panama, au Paraguay, au Costa Rica, au Nicaragua, à El Salvador et aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, il ne faut pas s'étonner de ce taux d'abstention. Il s'agit d'une constante en Colombie depuis 1938, année à partir de laquelle des registres des listes électorales existent. Selon ces données, en moyenne seulement 45% des inscrits sur ces listes exercent leur droit de vote et ce sans compter les citoyens qui ne s'y inscrivent pas.

¹¹ Dans son ouvrage *Abrégé de métapolitique*, le philosophe critique la position d'Hannah Arendt et de Myriam Revault d'Allones, pour qui la politique est, *grosso modo*, le domaine de l'opinion publique. Selon Badiou (1998 : 20), cette conception délie la politique de la pensée en tant que « procédure de vérité touchant à l'être du collectif », ainsi que de l'action en tant que « construction et animation d'un collectif singulier et nouveau, visant la gestion ou la transformation de ce qui est ». Dans cet ordre d'idées, le philosophe (Ibidem : 26) propose l'opposition *jugement déterminant/jugement réfléchissant*. Le premier jugement, politique-vérité pour Charaudeau, relève des maximes d'action de la politique et ses conditions objectives alors que le second, politique-opinion pour Charaudeau, relève de la souveraineté du spectateur où la discussion règne entièrement.

Badiou rapporte le jugement réfléchissant aux contributions d'Arendt et de Revault d'Allones et manifeste que cette optique réduit la politique à des énoncés qui expriment de la sympathie ou de l'antipathie vis-à-vis de l'objet de la discussion ; en d'autres termes, la politique serait « la pluralité publique des opinions ». Concernant la formation de ces opinions, Badiou critique le fait que ces deux philosophes l'associent au sens commun et à la volonté d'être ensemble, immanents, d'après elles, aux êtres humains. Il explique que ce raisonnement induit en erreur dans la mesure où le sens commun est ici l'unité subjective de la pluralité d'opinions qui constitue, en même temps, la norme éthique de référence régissant la distinction de ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'être ensemble. Par conséquent, le jugement politique serait une résistance contre le mal, compris comme ce qui menace l'être ensemble.

Face à l'injustice sociale et à l'inégalité auxquelles la classe dirigeante soumet les Colombiens au cours du premier siècle de régime républicain, une fraction de ces derniers, contestent le statu quo et essaie d'extirper, en même temps, l'autre fraction de la « servitude totale. » En réaction, les différents gouvernants du début du XXe siècle, sapent les droits civiques et politiques des Colombiens protestant contre leurs actions politiques, voire leurs mandats, jugés illégitimes. Au fur et à mesure que le blâme des seconds s'intensifie, les premiers vont jusqu'au point d'émettre des « ordres armés » pour éliminer la menace contre la stabilité et le maintien de leur pouvoir.

Dans le cas colombien, « la plus ancienne démocratie d'Amérique Latine », la classe politique instrumentalise le pouvoir attribué par la souveraineté populaire pour se procurer des prérogatives de toute sorte et de plus en plus léonines. Cette gestion de l'État colombien, transmise de génération en génération, quelle que soit l'orientation idéologique des gouvernements concernés, s'exécute au détriment du vaste ensemble de la population non politicienne, privée des droits fondamentaux et des services publics qui en découlent, et, au bout du compte, exclue du projet d'idéalité sociale.

[...] la Colombie est l'un des seuls pays d'Amérique Latine à n'avoir pas connu les moments fondateurs suscités par les mobilisations populistes ou nationalistes. En l'absence d'une phase où « le peuple » a été réuni et où l'image de l'unité nationale a acquis quelque consistance, il n'y a pas lieu de s'étonner que l'Etat ait eu un rôle de régulation des relations sociales réduit, que la scène politique ait été constamment fragmentée, et que la « loi », loin d'avoir signification instituante, ait été perçue purement et simplement comme le produit de transactions fluides et précaires autorisant en réalité tous les accommodements et toutes les transgressions. (Pécaut, 1994 : 2)

Comme nous venons de le signaler, le champ politique colombien est singulier car son équation *du* politique, encore irrésolue, ne contient pas deux termes mais cinq. En premier lieu, l'instance politique ou le gouvernement élu, y compris le réseau de fonctionnaires et d'institutions dont celui-ci dispose pour la gouvernance. En deuxième lieu, l'instance politique antagoniste ou l'opposition dont le pouvoir d'action est réduit au néant en raison de la tendance totalitaire du régime présidentiel républicain. En troisième lieu, l'instance citoyenne civique ou les gouvernés qui recourent aux moyens démocratiques que

leur fournit le système politique pour soumettre leurs revendications aux autorités compétentes. Nous insistons sur l'épithète *civique* en raison de la pondération de leurs actions, tantôt due à la répression, tantôt due à une conscience citoyenne faible. En quatrième lieu, l'instance citoyenne incivique ou les gouvernés en servitude, tantôt volontaire, tantôt involontaire, mais dans un cas comme dans l'autre, plongés dans un mutisme et une passivité profonds. En cinquième lieu, l'instance citoyenne militante ou les gouvernés insurgés, y compris toutes les guérillas idéologiquement divergentes qui ont existé au cours du XXe siècle et celles qui existent encore en 2019, à savoir, l'*Ejército de Liberación Nacional*¹² (ELN) et l'*Ejército Popular de Liberación*.¹³

L'équation *du* politique en Colombie est restée irrésolvable pendant 52 ans, si l'on remplace la cinquième variable par la valeur *FARC-EP*, parce que la première variable, remplacée 12 fois par 11 valeurs différentes au cours de ladite période, a soustrait progressivement le trait *médiateur* à l'espace public au point de s'en approprier la totalité. En conséquence, l'espace public a muté en un espace de *domination*, propice au déplacement de la discussion sur le projet commun d'organisation de la vie sociale, les moyens pour l'exécuter et ses valeurs fondatrices ; pour donner lieu à l'imposition d'un projet de vie exclusivement *de et pour* l'élite politico-économique.

L'équation *du* politique en Colombie est restée irrésolvable pendant 52 ans, si l'on remplace la cinquième variable par la valeur *FARC-EP*, parce que la première variable, remplacée 12 fois par 11 valeurs différentes au cours de ladite période, configure légalement et illégalement un espace public sans zones de médiation. En conséquence, l'espace public est en réalité un espace de domination où l'accès et l'usage de la parole sont distribués inégalement. L'instance politique s'attribue le rôle actif et attribue à l'instance citoyenne le rôle passif. Cela veut dire, d'une part, que la première prend la parole pour imposer ses décisions et annoncer les sanctions si elles sont contredites et, d'autre part, que la seconde doit se limiter à comprendre les impositions pour s'en soumettre incontestablement. Dans ce

¹² Armée de Libération Nationale.

¹³ Armée Populaire de Libération.

cadre, le projet d'idéalité sociale n'est que le projet d'idéalité *de* et *pour* l'élite politico-économique.

La politique colombienne incarne parfaitement cette décadence tout d'abord car non seulement elle ne garantit pas la sécurité de la vie, mais elle la met en danger. Ensuite, selon la conception moderne de *la* politique qu'Arendt dénonce, « la satisfaction des besoins vitaux de la société et de la productivité du libre développement social » n'est assurée que pour la classe politique et ses alliés économiques, faiblement représentatifs de l'ensemble de la société colombienne. Enfin, les régimes républicains totalitaires qui se sont succédé au cours du XX^e siècle et au début du XXI^e siècle en Colombie, évincent toute liberté. Face à l'insurrection de certains vis-à-vis des conditions auxquelles leur existence avait été réduite, ces régimes utilisent effectivement leur pouvoir pour développer des stratégies d'anéantissement très sophistiquées et exorbitantes, comme il sera illustré dans le chapitre 5.

Van Dijk affirme que le pouvoir permet de prescrire *de quoi* on parle, *qui peut* parler ainsi que *quand* et *comment*. Le conflit armé colombien traduit l'affrontement entre les volontés, de plus en plus radicales, de l'instance politique et de l'instance citoyenne militante. La première prétend limiter la liberté d'expression et d'en monopoliser son surgissement, autrement dit, contrôler les circonstances de l'énonciation. La seconde prétend s'en émanciper pour ensuite usurper cette position. Dans ce cadre, l'instance politique colombienne commence à restreindre tout discours divergeant de l'instance citoyenne militante et finit par refuser le droit de vivre aux responsables des dissensions pour empêcher définitivement le jaillissement de leur parole : « Certains aimeraient en même temps couvrir les énoncés dissonants pour imposer leur propre message et réduire les messages adverses ou critiques à des bruits incompris, voire au silence. » (Bonnafous et Tournier, 1995 : 68)

L'éjection *du* politique de *la* politique colombienne se confirme encore plus dès lors que les FARC-EP passent de la défense à l'offensive, tout en faisant basculer le monopole de la violence que détenait l'État. Progressivement, cette guérilla devient un véritable concurrent de l'État et, par conséquent, élabore également ses propres « possibilités d'anéantissement ». Une fois prouvé le succès de ses manœuvres de défense, ce groupe armé

se propose de restaurer *la* politique en restant aussi en dehors *du* politique. S'il est vrai que le soulèvement en armes en 1964 était la dernière ressource dont ce groupe disposait pour préserver la vie de ses membres, au cours des 52 ans de lutte armée, son initiative n'a pas sécurisé non plus la vie des Colombiens, sans parler des autres droits fondamentaux systématiquement violés.

Au milieu de ce feu croisé, du bruit généré par la violence de l'instance politique et par celle de l'instance citoyenne militante, autrement dit, des douze gouvernements qui doivent faire face aux FARC-EP, se trouve le silence de l'instance citoyenne incivique et les paroles impuissantes de l'instance politique adverse et de l'instance citoyenne civique. Lorsque Patrick Charaudeau (2014 : 13) fait allusion au « vouloir vivre ensemble », tel que théorisé par Arendt, et aux décisions collectives qui en découlent, il explique que bien qu'elles présupposent une entente initiale ainsi que l'existence d'un espace de rencontre/discussion pour atteindre le consensus, l'exécution desdites décisions retombe sur *un* représentant. Il s'établit dès lors une relation d'interdépendance dans le sens où le représentant a l'obligation de communiquer et expliquer ses actions à la communauté qui lui octroie ce rôle. Cette dernière, pour sa part, doit contrôler les résultats de ces actions en vérifiant leur conformité avec les décisions collectives ainsi que la cohérence entre les moyens employés et les valeurs communes.

Revêtue de pouvoir, l'instance politique colombienne néglige cette obligation, preuve manifeste de la dérive de sa souveraineté : d'une part, elle empêche la discussion sur les affaires liées à l'organisation de la vie sociale des sujets de droit de l'État de droit colombien ; d'autre part, elle dégrade les valeurs républicaines, dont la liberté, l'égalité, la participation citoyenne et la poursuite de l'intérêt général, principalement. Pour leur part, les deux secteurs de l'instance citoyenne non militante exercent un contre-pouvoir¹⁴ faible. Pourtant, ce double manque d'engagement ne répond pas bien entendu aux mêmes causes. Pour tout régime totalitaire, bien qu'il soit républicain comme c'est le cas de onze des douze gouvernements

¹⁴ Comme l'explique le sociologue Alain Accardo (2013 : 23-24), il y a toujours eu dans les régimes démocratiques, une marquée tendance à réduire la lutte politique à « l'opposition explicite entre des opinions réfléchies, c'est-à-dire, en dernier ressort, dans le cadre du seul jeu électoral ». L'action de cette instance citoyenne ne concerne que l'engagement politique du vote et, par conséquent, le refus d'adhérer expressément à un positionnement idéologique donné, représenté par un candidat donné.

colombiens qui doivent faire face à des groupes armés insurgés, il est essentiel d'éluder ce devoir car la discussion est incompatible avec l'enjeu de faire admettre le caractère nécessaire et obligatoirement unique de son idéologie.

En revanche, les gouvernés sont victimes à des degrés divers et d'une manière différenciée de la terreur dépliée par les gouvernants. Cela a deux objectifs, dont le premier est un auxiliaire du second : dissuader quiconque d'exercer toute forme de contre-pouvoir et établir durablement leur projet d'idéalité *de et pour* l'élite au cours du XX^e siècle et au début du XXI^e siècle. « Tout cela s'accomplit au moyen de la contrainte de la terreur, imposée de l'extérieur, et de la contrainte de la pensée idéologique, lâchée de l'intérieur, c'est-à-dire d'une pensée qui va parfaitement dans le sens du flot de l'histoire et y participe en quelque sorte intérieurement. » (Arendt, 2014 : 205)

Nonobstant, certains gouvernés refusent de se soumettre aux dérives de ce système de domination et ont recours aux armes avec deux objectifs, dont le premier est aussi auxiliaire du second : contrer le terrorisme d'État et reprendre leur place dans l'exercice du contre-pouvoir. Cette conjoncture débouche sur la radicalisation des gouvernants et des gouvernés insurgés, au point que les seconds ambitionnent à un moment donné d'usurper cette place, ce qui équivaut tout simplement à donner une nouvelle tenue au totalitarisme.

Ces conditions favorisent l'adhésion *volontaire* des gouvernés à la guerre pour que le gouvernement, au moyen de la violence légitime de l'État, les défende de l'ennemi interne. C'est ainsi que la guerre se banalise et devient l'un des moyens de prédilection pour la légitimation de son projet d'idéalité sociale. L'élimination par tous les moyens possibles des idéologies divergentes à la sienne, devient le principal déterminant de la réalité sociale colombienne, d'où que huit guérillas aient été fondées au cours du XX^e siècle et que des groupes paramilitaires aient été fondés à leur tour pour les neutraliser.

Revenant sur la citation de Bonnafous et Tournier (Cf. p. 12) et eu égard aux précédentes observations, nous considérons que ce quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP, traduit la volonté de retourner

à l'espace public pour le restaurer en y accueillant la pluralité de la société colombienne et pouvoir ainsi « vivre ensemble en paix » sur le territoire national. Cependant, le cas colombien est singulier puisque le commencement de la négociation transactionnelle, à la suite du succès de la phase d'exploration interactionnelle, n'implique pas le silence des armes. En réalité, les armes laissent un peu de place à la parole car le cessez-le-feu bilatéral définitif est annoncé le 23/06/2016, c'est-à-dire que la mesure intervient plus de quatre ans après le début de la première phase du processus. La devise clé du processus « rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu » prend ici tout son sens.

Cette mesure reflète la méfiance, exacerbée avec le temps, qui existe entre l'instance politique et l'instance citoyenne militante du champ politique colombien, où la parole politique est une monnaie très dévaluée. Cette attitude est engendrée par l'échec¹⁵ des trois

¹⁵ Le premier processus atteint un stade très avancé. Le gouvernement de Belisario Betancur et les FARC-EP signent les *Acuerdos de cese al fuego, paz y tregua* (Accords de cessez-le-feu, de paix et de trêve) le 28/03/1984. Comme son nom l'indique, ces accords jouent le même rôle de l'Accord bilatéral et définitif sur le cessez-le-feu, la cessation des hostilités et l'abandon des armes entre le Gouvernement National et les FARC-EP de l'année 2016, mais les directrices sur la participation du groupe armé en politique sont sommairement abordées, d'où les dérives qui en ont résulté.

Bien que les FARC-EP et la Force Publique aient effectivement cessé les hostilités, les premières ne déposent pas les armes. Ensuite, les FARC-EP, soutenues par le *Partido Comunista Colombiano*, fondent, sans beaucoup de garantis, le parti politique *Unión Patriótica* (Union Patriotique) en 1985. Les autres mouvements insurgés de l'époque sont convoqués à y adhérer, initiative qui a beaucoup de succès. Ce parti acquiert donc les mêmes conditions de participation et de légalité que les autres mouvements et partis politiques déjà existants. Il est défini comme « un vaste mouvement de convergence démocratique, qui lutte pour des réformes politiques, économiques et sociales qui garantissent au peuple colombien une paix démocratique ».

Le parti fait son début aux élections législatives de 1986 et obtient plus de 329000 votes, distribués de la manière suivante : 5 sénateurs, 9 sièges à la Chambre des représentants, 14 députés, 23 maires et 351 conseillers municipaux à travers le pays. Pourtant, Iván Cepeda Castro (2006), chercheur en droits humains, affirme que ces résultats ont provoqué 5000 assassinats, dont deux candidats à la présidence, huit membres du Congrès, des centaines de maires et conseillers municipaux et des milliers de militants locaux. Il y a eu également des détentions massives et arbitraires contre les survivants du mouvement, des déplacements des populations résidant dans leurs zones d'influence, des bombardements contre leurs bureaux et des familles entières contraintes à l'exil.

Le deuxième PP s'est frustré dans la phase de négociation. Le gouvernement de César Gaviria Trujillo et la *Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar* (Coordination de Guérillas Simón Bolívar), un front qui réunit les guérillas les plus importantes du pays à l'époque, dont les FARC-EP, l'ELN, l'EPL, le M-19 (Mouvement du 19 avril), le PRT (Parti révolutionnaire des travailleurs) et le MAQL (Mouvement armé Quintín Lame) commencent le dialogue le 01/06/1991 à Caracas, Vénézuéla. À cause du coup d'État qui y a lieu, la négociation est déplacée à Tlaxcala, Mexique en 1992. L'agenda de ce PP met l'accent sur la démobilisation des combattants, l'abandon des armes, la réinsertion dans la vie civile et la clarification des relations entre l'État et les groupes paramilitaires à vocation antisubversive.

Ce processus révèle que les différentes guérillas n'étaient pas aussi coordonnées qu'elles les croyaient. En effet, les groupes armés impliqués continuent, séparément, leurs hostilités ; le gouvernement, à son tour, réplique en attaquant aléatoirement les zones d'influence de ces trois guérillas et ainsi de suite jusqu'à ce qu'aucune entente n'est plus envisageable. La rupture de cette négociation, la première semaine de mai 1992, laisse une phrase célèbre pour la postérité, prononcée par *Alfonso Cano*, commandant et négociateur des FARC-EP à l'époque : *Nos vemos dentro de 10000 muertos*. (On se revoit dans 10000 morts).

Le troisième PP ne dépasse pas non plus la phase de négociation entre le gouvernement d'Andrés Pastrana et les FARC-EP. Sa spécificité réside dans la mise en place de la *Zona de despeje de San Vicente del Caguán* (une zone démilitarisée de 42000 Km², localisée entre les départements de El Meta et El Caquetá) comme condition indispensable pour le dialogue, à la demande des FARC-EP. Cette zone entre en vigueur en janvier 1999, doit durer 3 mois et est censée garantir la rencontre des insurgés avec des représentants du Gouvernement, du Congrès, de la société civile et de la Commission Nationale de

PP préalables à celui de 2012. À grands traits, ces trois processus s'écroulent parce que les gouvernements concernés sont passifs dans la mise en œuvre des accords signés ou les enfreignent.

Dans cet ordre d'idées, nous considérons que le quatrième PP, surtout sa phase de négociation transactionnelle et le choix du référendum en tant que mécanisme de ratification de l'APF, outre représenter la volonté de retourner à « l'espace médiateur » *du* politique, est le dessein de rattraper le sens perdu de *la* politique et ce dans le sens qu'on lui attribuait dans la Grèce antique : la liberté. Comme le développe Arendt (2014), Aristote affirme que la *polis* constitue la forme de vie humaine en communauté la plus élevée et que tout homme est capable d'y vivre une fois libéré du travail et de l'esclavage. S'en affranchir équivaut à être disponible pour la liberté *du* politique.

Le sens du politique ici [...] est que les hommes, par-delà de la violence, la contrainte et la domination, entretiennent entre eux dans la liberté des relations d'égal à égal, ne commandant et n'obéissant les uns aux autres qu'en temps de détresse, c'est-à-dire en temps de guerre, mais réglant toutes leurs autres affaires par la délibération et la persuasion mutuelle. (200)

La phase d'exploration interactionnelle constitue « la libération prépolitique » et la phase de négociation transactionnelle, la liberté pour se consacrer à *la* politique, donc le retour à la *polis*. La table des négociations de la Havane, l'espace circonscrit à cet effet, met sur un pied d'égalité la délégation du gouvernement colombien et la délégation des FARC-EP. Ils représentent l'agora où ces deux parties se rencontrent, après s'être libérées de l'esclavage du conflit armé interne et des tâches qu'il implique, dont être à la défensive et/ou à l'offensive, pour restaurer *le* politique en tentant de persuader l'autre du bien-fondé de

Conciliation, en toute sécurité. Or, à travers l'émission de plusieurs décrets présidentiels, la zone se maintient durant 3 ans. Sa démantèlement a lieu le 20/02/2002, mettant fin ainsi à la négociation et, donc, au PP.

Il a été démontré que les FARC-EP ont profité de l'absence de la Force publique pour fortifier leur structure militaire et pour stimuler leurs finances. En raison de la chute de l'URSS en 1991, les FARC-EP doivent chercher de nouvelles sources de financement. Le groupe armé opte pour des activités délictueuses et criminelles, c'est-à-dire que le contenu politique de sa violence se dégrade complètement à ce stade-là de leur existence. Les civils habitant dans la zone démilitarisée et ceux des frontières, dénoncent la violation de leurs droits fondamentaux par la guérilla. Les FARC-EP se spécialisent en expropriation, extorsion, vol de bétail et enlèvement. Concernant le dernier crime, ils développent une stratégie appelée « la pêche miraculeuse », comme l'événement de deux épisodes évangéliques. Elle consiste à imposer des contrôles routiers dans des aires peu ou pas du tout surveillées par la Force Publique, dans le but d'enlever les civils qui, à leur avis, pourraient acquitter leur rançon.

propositions pour chaque point de l'agenda et donner naissance, après délibération et en s'inspirant de tiers social-divin, à l'AFP.

Compte tenu du fait que l'équation *du* politique en Colombie est composée de cinq termes, le référendum pour la paix représente à son tour la transférence symbolique de l'agora reconstruite à La Havane en Colombie. Cela dans le but que les termes deux, trois et quatre de l'équation se libèrent de l'asservissement et regagnent leur place dans *le* politique en délibérant sur le nouveau projet d'idéalité sociale que l'instance politique et l'instance citoyenne militante leur proposent.

Pour atteindre l'objectif d'étudier les contradictions des quatre observatoires discursifs configurés autour de la conjoncture historique du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP, l'analyse des unités discursives constituant notre corpus tiendra compte de l'ordre de l'événement dans lequel elles s'inscrivent. Selon Charaudeau, il y a quatre ordre majeurs, à savoir, le politique, le social, le juridique et le moral. Cette méthodologie vise tout d'abord à reconstruire, à travers l'étude de la production discursive des différents avatars de l'instance politique et de l'instance citoyenne militante, le processus historique du surgissement et des mutations du conflit armé interne.

Dans un second temps, elle vise à déterminer l'influence des discours de ce domaine de mémoire, matérialisée par les dynamiques de dialogisme, sur la production discursive de l'instance politique, de l'instance politique adverse et de l'instance citoyenne militante dans la phase de négociation transactionnelle. Globalement, son but est d'observer l'interaction de l'ethos du locuteur, des contraintes génériques, des finalités discursives typiques du statut du locuteur et des imaginaires sociodiscursifs que les trois instances concernées mobilisent diachroniquement et synchroniquement dans leurs discours politiques.

1. Le discours politique comme objet d'étude de l'analyse du discours

Au cours de sa consolidation en tant que discipline autonome, l'analyse du discours, qui à son tour intègre le champ plus vaste des études de discours, a été le terrain de culture d'une grande variété d'approches théorico-méthodologiques. Tout type de discours est susceptible de devenir objet d'étude de cette discipline ; or, le discours politique est un objet d'étude de prédilection dans cette communauté scientifique.

Parmi les justifications de cette détermination, nous tenons à citer les arguments de Charaudeau. Le spécialiste invite tout à bord à observer le champ politique, espace de circonscription de ce type de discours. Par définition, cet espace est propice à l'émergence de complexes rapports de force. La force, d'un point de vue anthropologique, est un « ensemble des ressources physiques, morales ou intellectuelles qui permettent à une personne de s'imposer ou de réagir ». ¹⁶ Pour s'imposer ou pour réagir, il faut qu'il y ait, au moins, un *autre*. Dans ce sens, les rapports de force impliquent des acteurs qui agissent dans ce but en mobilisant leurs ressources. Le résultat des actions dirigées vers l'autre, fonde une hiérarchie qui les divise en dominateur et dominé.

Charaudeau affirme que le langage, en tant qu'action, suit le même schéma. Émettre un acte de langage traduit l'intention d'agir sur un autre. Désigner un autre en tant que destinataire de son acte de langage, est une imposition. Face à cette désignation imposée, cet autre-destinataire a deux options : se conduire de sorte qu'on obtienne de lui ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'il se soumette ; tenter de faire passer sa visée. Le cas échéant, il faut que l'énonciateur et le coénonciateur atteignent un consensus afin de contrôler la portée de leurs projets d'influence sur l'autre.

En extrapolant ce mécanisme à l'action politique, nous observons les mêmes principes sous-jacents. En effet, l'action politique est un circuit qui comprend les étapes suivantes :

¹⁶ Définition extraite du dictionnaire *Trésor de la Langue Française informatisé*.

débat sur un projet commun en fonction d'un objectif commun, mise en accord sur le projet commun, élection d'un représentant-décideur, exécution du projet commun par le représentant-décideur et contrôle des effets de l'exécution du projet commun par la communauté.

D'après Charaudeau (2014 : 16), il y a des espaces de langage inhérents à chacune de ces étapes. Les trois premières ont lieu dans un espace de discussion où les différences de la communauté se régulent ; la quatrième, dans un espace d'action où se délèguent les tâches ; la dernière, dans un espace de persuasion où le représentant-décideur justifie la légitimité de ses actions politiques.

Les contributions brièvement décrites *infra* représentent une minuscule partie des travaux en analyse du discours politique effectués en France, à l'exception de celui de Teun Van Dijk. La présente étude les mentionne, d'une manière synthétique, parce qu'elle s'en inspire. Elle y puise, d'une manière ou d'une autre, soit des concepts, soit des démarches méthodologiques.

1.1. Approche sociolinguistique

Parmi les contributions inscrites dans le cadre du discours politique, il est important de faire allusion à la thèse de doctorat du linguiste Jean Dubois (1962) : *Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872, à travers les œuvres des écrivains, les revues et les journaux*. Dans le but de démontrer la cohésion du vocabulaire politico-social et de la structure de la société, cette recherche construit des systèmes lexicaux, très divers, et les analyse structurellement. L'antérieur veut dire que la valeur des mots de ces systèmes est confrontée du point de vue syntagmatique et paradigmatique. La diversité de ceux-ci est due au fait que le corpus est constitué d'une quantité considérable de genres de discours hétérogènes, ce qui implique aussi une grande variété en termes d'identités sociales et de rôles dans les respectifs dispositifs de communication.

1.2. Approche informatique

En 1967, on assiste à la création du laboratoire *Lexicométrie et textes politiques* au sein de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Ce centre de recherche développe la lexicométrie, une méthode d'analyse du discours politique. Depuis sa fondation jusqu'à la conformation de l'UMR 8503 du CNRS : *Analyse de corpus linguistiques, usages et traitements* en 1998, les chercheurs rattachés à ce laboratoire ont été à l'origine d'un nombre important d'études rendant compte du lien entre politique, communication et phénomènes langagières.

En 1969, le philosophe marxiste Michel Pêcheux publie *Analyse Automatique du Discours*, un ouvrage essentiel pour la mise au point, en 1971, du programme informatique permettant de traiter les données des corpus à l'aide d'algorithmes et en fonction de ses enjeux épistémologiques. Le projet théorico-méthodologique de Pêcheux se réclame du structuralisme philosophique des années 60 et réagit contre l'idée selon laquelle le sens d'une œuvre littéraire émerge de la subjectivité interprétative du lecteur, activée, bien évidemment, lors de la lecture. Il faut préciser que cette idée est étroitement liée à la méthode d'analyse de contenus thématiques et, celle-ci, à son tour, à l'illusion selon laquelle quantifier est garantie d'objectivité scientifique.

Revendiquant la notion d'idéologie, l'analyse automatique du discours de Pêcheux propose d'aborder la relation entre la lecture et l'interprétation du sens autrement. Il s'agit désormais de lire en repérant des symptômes révélateurs d'un double fond qui oppose ce qu'on dit à ce qu'on veut dire. Dans ce cadre, le programme AAD69 fonctionne en articulant les procédures générales suivantes : construire les corpus à analyser à l'aide de critères socio-historiques, en décomposer syntaxiquement les surfaces textuelles tout en extrayant les énoncés élémentaires et leurs relations fonctionnelles, et traiter à l'aide de procédures algorithmiques les données résultantes de la délinéarisation syntaxique pour établir des domaines sémantiques.

En 1980, le programme AAD69 est mis à jour donnant naissance au AAD80. Constatant que la confection d'algorithmes pour analyser le discours sur ordinateur ne doit constituer qu'un aspect du projet général, un groupe de chercheurs, constitué par Michel Pêcheux, Jacqueline Léon, Simone Bonnafous et Jean-Marie Marandin, manifestent le besoin de transformer la signification de la notion d'analyse du discours. En effet, ils affirment qu'il est essentiel de circonscrire l'étude des objets discursifs à deux espaces bien délimités et, donc, de fabriquer pour chacun de ceux-ci des algorithmes sur mesure. D'un côté, un espace vertical régi par la dimension socio-historique du discours où l'enjeu est de regrouper des énoncés extraits de séquences discursives différentes, précédentes ou simultanées, et qui constituent réciproquement leur condition d'existence. D'un autre côté, un espace horizontal géré par la linéarité du discours où le but est d'organiser séquentiellement chacun des énoncés d'une suite discursive en fonction des places énonciatrices et des systèmes rhétoriques de disposition.

Se réclamant de l'approche théorico-méthodologique du Laboratoire de Saint-Cloud, les chercheurs Simone Bonnafous et Maurice Tournier publient leur article *Analyse du discours, lexicométrie, communication et politique* en 1995. Ils partent du principe que la politique est un pouvoir pour organiser la société qui dépend des signes pour matérialiser cette faculté et se faire reconnaître. Se constituer en tant que pouvoir légitime implique être menacé en latence par l'instance citoyenne ayant accordé cette légitimité. En effet, si l'instance incarnant cette représentativité dépasse les limites des droits qu'on lui a octroyés ou ne les exerce pas en vue de favoriser l'instance représentée, elle est, à travers divers moyens, remise en question, ce qui passe nécessairement par les signes. Les auteurs considèrent que cet échange est essentiel à la raison d'être du politique. Le politique peut être défini ici comme l'espace de dialogue visant à conjurer le chaos généré par « le bruit de la violence », chez le gouvernant, et « le silence de l'obéissance », chez les gouvernés.

Suite à ce préambule, Bonnafous et Tournier manifestent que la lexicométrie politique se propose de rendre visible la lutte pour stabiliser ou déstabiliser la légitimité énonciatrice ainsi que les moyens linguistiques et discursifs d'une instance politique donnée. Dans cette perspective, ils présentent la méthode homonyme qui consiste à confronter des corpus de

textes pour en analyser les termes employés dans l'espace public à propos du pouvoir et ses symboles ainsi que les stratégies adoptées pour le conserver ou s'en emparer. Pour ce faire, ils signalent que leur unité de travail est le mot et que l'objectif est la reconstruction du vocabulaire inhérent à la source énonciatrice étudiée. Il faut tout d'abord effectuer une procédure de comptage pour dégager des sous-corpus en fonction des hypothèses de la recherche ; ensuite, une procédure de probabilisation afin de distribuer quantitativement les fréquences mais aussi pour déterminer le rythme d'apparition des co-occurrences textuelles. Enfin, une procédure d'interprétation car « la comparaison de divers ensembles fréquentiels répondant à la même situation dit quelque chose sur le sens. » (1995 : 72).

Les auteurs soutiennent que le fréquentiel est un indice de sens à quatre niveaux différents. Premièrement, les procédures une et deux, mentionnées ci-dessus, permettent d'établir rigoureusement des similitudes et des dissemblances entre les textes du corpus étudié. En conséquence, il est possible de dresser des systèmes autour de cette opposition, leurs évolutions et leurs interactions avec des variables d'énonciation. Deuxièmement, le fréquentiel fait émerger les tendances d'expression, ce qui donne accès à l'identité, la thématique, le style et l'idéologie portés par un discours. Troisièmement, cette méthode met en relief les stratégies discursives adoptées, transformées ou écartées par la source énonciatrice. Dernièrement, ils expliquent que toute convergence de formes sémantiques a une signification. Cette dernière se reconstruit en associant les significations de chacun des mots de l'ensemble traité, processus qui révèle le degré d'appropriation des signes, le degré d'adhésion à des signes de la mémoire discursive, le degré de réactivité vis-à-vis des signes des antagonistes et le degré d'axiologisation des valeurs promues.

1.3.Approche philosophique

En 1981, l'anthropologue Jean-Jacques Courtine publie dans la revue *Langages* l'article *Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en analyse du discours, à propos du discours communiste adressé aux chrétiens*. Ce texte de 121 pages, qui se présente comme une continuation des travaux de Michel Pêcheux, expose un projet d'analyse du discours politique inspiré du matérialisme historique. Le chercheur part du principe que le discours

politique est un espace où la langue et les idéologies convergent. En outre, il s'approprie et modifie certaines notions foucaaldiennes telles que la formation discursive, le sujet de discours et la mémoire discursive, ainsi que de la notion marxiste de contradiction. Dans cette perspective, Courtine définit un cadre méthodologique composé de trois démarches générales et applicables à toute recherche sur le discours politique.

En premier lieu, la clôture d'un espace discursif, ce qui implique la définition des critères pour constituer un corpus discursif à travers une sélection rigoureuse de textes répondant à la finalité de la recherche. En deuxième lieu, la mise en œuvre d'une procédure linguistique de détermination des rapports inhérents au texte dans un double but : d'une part, caractériser grammaticalement les énoncés qui constituent la structure du discours ; d'autre part, représenter les propriétés de ce dernier sur un plan également discursif. Cette procédure s'avère cruciale : étant étroitement liés, la langue validerait ainsi le discours. En troisième lieu, l'établissement d'un rapport du linguistique à l'extralinguistique. Il est pertinent de signaler ce que Courtine entend par l'extralinguistique dans ce cadre théorico-méthodologique : les conditions qui régissent le sujet de discours et son émergence dans le discours, les thèmes qui existent dans le discours et l'influence de l'extérieur sur l'organisation linguistique du discours.

Revenant sur le premier principe cité, la clôture d'un espace discursif, Courtine propose trois modes de construction du corpus discursif d'une recherche en analyse du discours politique, nous y ferons allusion dans ce qui suit. Le premier consiste à rassembler des séquences discursives homogènes autour d'un seul réseau stratifié de sources énonciatrices partageant le même positionnement idéologique dans une perspective diachronique. L'antérieur implique que, dans le cadre de l'analyse, le champ discursif de référence n'est pas confronté ni à ses analogues ni à ses antagonistes, relégués à un extérieur flou, l'isolant de la contradiction dont il représente l'une des parties constituantes.

Mis au point dans le cadre de l'analyse sociolinguistique du discours, le deuxième mode privilégie le contraste des individuations des groupes sociaux sélectionnés pour l'étude. Cette individuation concerne évidemment les spécificités discursives produites dans les

mêmes conditions d'énonciation. Celles-ci seraient donc un signe distinctif des membres d'un groupe social donné et contribueraient aussi à la définition, à partir d'un constat initial, des évolutions en termes de convergences et de divergences entre les groupes en question. Cependant, Courtine critique cette approche en argumentant que, d'une part, les individuations ne se rapportent pas aux groupes sociaux mais aux luttes politiques et sociales et, d'autre part, que ces individuations ne préexistent pas aux contradictions mais que ce sont les contradictions qui les font exister. Il souligne enfin que les individuations contiennent simultanément une intériorité homogène et hétérogène qui crée le lien avec l'extérieur.

Le troisième mode repose sur l'idée que la prise en compte des conditions de production de discours joue un rôle important dans la constitution d'un corpus discursif mais qu'il faut considérer également les conditions de circulation du discours. Cela exige de s'intéresser au contact et aux interactions entre discours rattachés à des positionnements idéologiques différents ainsi qu'à des genres de discours divers. Cette approche priorise l'étude des formules et de leurs rapports à leur référent social, c'est-à-dire que la formule est conçue comme « un élément d'un savoir commun à tout locuteur d'une formation sociale donné dans une conjoncture déterminée. » (Courtine, 1981 : 32). Cependant, l'auteur tient à signaler que les notions d'échange et de circulation risquent d'induire en erreur si on ignore que bien que les formules concentrent des discours qui étaient préalablement des équivalents sémantiques, leur valeur n'est point invariable.

1.4. Approche socio-cognitiviste

Le linguiste Teun Van Dijk est l'un des représentants les plus reconnus de l'analyse critique du discours. Ses études datent de la décennie de 1980 et se poursuivent jusqu'à ce jour. En 1994, il donne une série de conférences, intitulée *Discurso, Poder y Cognición*, à la Escuela de Ciencias del Lenguaje y Literaturas de la Universidad del Valle en Colombie. Parmi les sujets de prédilection de cette méthode, il est important de citer le pouvoir, l'idéologie, le racisme et l'inégalité. L'analyse critique du discours est directement influencée par le néomarxisme, les études critiques européennes et les études culturelles. Elle

s'affirme en tant qu'idéologie dont les valeurs principales sont la solidarité et la résistance face au pouvoir dominant.

Sous ces prémisses, l'analyse critique du discours se réclame d'une approche sociale et politique du discours pour comprendre et expliquer les problèmes de la société. Elle se donne pour tâche de révéler le rôle du discours dans la reproduction de l'inégalité et de l'injustice sociale et, plus spécifiquement, de déterminer les structures de discours et de communication socialement légitimées qui véhiculent cette reproduction.

Van Dijk part du principe qu'il y a de l'abus de pouvoir et ce dans ce sens qu'il entreprend de faire émerger les stratégies de construction et de légitimation de la domination matérialisées dans le discours. Les démarches fondamentales de cette méthode sont au nombre de deux. En premier lieu, l'identification de l'objet à étudier/critiquer, autrement dit, l'identification d'actes et d'attitudes inacceptables et systématiquement répétés. En deuxième lieu, la sélection de sources énonciatrices collectives et institutionnelles de préférence. Concernant l'accès à ces sources, c'est-à-dire aux représentants des classes qui détiennent le pouvoir économique et politique et qui contrôlent par conséquent le discours public, Van Dijk reconnaît qu'il s'agit bien de la principale difficulté à laquelle se heurtent les analystes critiques du discours.

Touchant la question du contrôle du discours publique, Van Dijk soutient que ce pouvoir permet de fixer pour toutes les thématiques à aborder ainsi que le droit de prendre la parole et les circonstances dudit événement. Pour que les exclus acceptent cette limitation de leur liberté, il est impératif pour les élites de manufacturer le consensus à travers des actes de langage à visée persuasive. Le but ultime du pouvoir est d'orienter les masses vers la direction souhaitée par les élites. Ces dernières exercent cette influence discursivement en se servant des cognitions sociales des premières.

Pour finir, il est très important de signaler ce qu'est pour Van Dijk la notion de cognition sociale. Il affirme qu'il n'y a pas de relation directe entre le discours individuel et les concepts liés à l'abus de pouvoir. En effet, il soutient que ce lien est dû à un processus

social de cognition intermédiaire. L'objet de cette cognition relève du culturel et, une fois intégré et partagé par un groupe, sert de base à l'établissement et à la transmission d'idéologies, d'attitudes sociales et de préjugés. Ces derniers sont imposés et manipulés au gré des élites grâce à leur accès direct aux structures de domination. Ces structures fonctionnent parce que les cadres conceptuels des masses dominées régissent leur perception du monde et leur sens commun.

1.5.Approche politologiste

En 1998, le politologue Christian Le Bart publie le livre *Le discours politique* et présente une réflexion interdisciplinaire sur ce que c'est analyser le discours politique. Cet objet d'étude impliquant plusieurs dimensions, il est possible de l'approcher de plusieurs façons. La dimension discursive en est une et est la raison d'être de l'ouvrage mentionné ci-dessus. L'auteur manifeste que cette dimension est de grand intérêt dans la mesure où les autres dimensions avec lesquelles cette dernière interagit, sont mises en discours aussi. Le Bart propose de prendre en considération les questions de la production et de la réception du discours politique sous l'angle des rapports entre logiques textuelles et logiques sociales. Dans ce sens, il part de quatre principes qui seront expliqués *infra*.

En premier lieu, le discours est constitutif du champ politique. En deuxième lieu, le discours politique n'est pas une source de contenu isolée dépendant d'un locuteur singulier, c'est à dire qu'il répond toujours à des logiques sociales et que même la plus haute hiérarchie, qui a une marge de manœuvre plus souple, doit s'y soumettre. En troisième lieu, le processus de production et de réception de ces discours est surdéterminé par les lois de ce qu'il appelle « le genre de discours politique ». En dernier lieu, l'activité discursive implique des stratégies et des tactiques. La dimension stratégique renvoie, pour lui, à l'intention qui commande la production de discours de l'instance politique ; la dimension tactique, à l'activation de l'habitus linguistique de cette dernière et sa capacité à l'adapter à la situation de communication.

D'une manière plus spécifique, il affirme que l'analyse du discours politique doit permettre d'établir les déterminants macrosociaux de l'énonciation et d'expliquer le fonctionnement de l'activité discursive du champ politique. En conséquence, pour étudier ce type de discours, il est essentiel de se référer au système politique et social à l'intérieur duquel il est possible ainsi qu'aux médias disponibles pour sa diffusion, lesquels ont le pouvoir de modifier la configuration de l'espace public.

Le Bart affirme que le système politico-social constitue une source d'information très pertinente pour ce type de recherches étant donné qu'il est indice des interdits qui régissent la parole politique, autrement dit de ce qui est indicible. En outre, il régule la distribution sociale de celle-ci et son rapport à la configuration particulière de l'espace public, lequel contrôle les contenus, les conditions de diffusion et les modalités de réception de la parole politique.

Quant aux médias, le chercheur exprime qu'il est important d'étudier leurs évolutions et leur respectif impact sur le discours politique puisqu'ils sont responsables de l'accélération de son homogénéisation. En effet, les médias ont le pouvoir de pousser soit la tombée en désuétude, soit le surgissement des genres de discours rattachés à ce type de discours. Par conséquent, ils contribuent aussi à la transformation des procédés d'expression des hommes politiques et de la manière dont ceux-ci accèdent au public, tout en brouillant les frontières entre l'espace privé et l'espace public.

En ce qui concerne la méthodologie, Le Bart revendique, comme plusieurs de ses pairs, l'étude comparative des discours qui émanent d'instances politiques représentant des positionnements idéologiques différents. Le chercheur expose que toute organisation politique vise à constituer une communauté exclusive qui s'articule autour d'une vision du monde commune. Cette dernière implique le partage de croyances et d'une idéologie. Cette vision du monde est objectivée par le langage et matérialisée par la langue. Pour construire sa singularité, il est crucial de développer un appareil lexical et un éventail de métaphores, entre autres. Ces opérations assujettissent les membres de l'organisation et ses militants à un usage unifié et distinctif de la langue dans les événements d'ordre politique.

La question de la langue unifiée et distinctive et son rapport aux événements où elle est employée, invite à s'interroger sur les rôles occupés par les locuteurs dans le dispositif de communication politique, autant sur l'espace social que sur l'espace politique. Le Bart soutient que ces derniers contrôlent le contenu du discours politique et que plus la position hiérarchique est élevée, plus le contrôle est strict. Cette méthode contribue donc à l'observation des rapports de force entre locuteurs.

Enfin, Le Bart signale une troisième méthode d'analyse du discours politique. Il s'agit de rapporter la production de discours aux conjonctures politiques. Il indique qu'il y a une tendance marquée à sélectionner la période électorale pour ce type d'étude. Cette orientation s'explique par l'idée selon laquelle lors de cet événement, l'instance politique s'affranchit ostensiblement des contraintes des genres de discours dans lesquels elle intervient pour atteindre ses objectifs. Or, il affirme que ces traits de la période électorale ne lui sont pas exclusifs. En effet, ils sont inhérents à toute activité de discours politique et se manifestent avec des intensités différentes en fonction de la situation de communication. Dans ce sens, il propose d'examiner la production de discours par rapport à l'agenda imposé par la conjoncture politique à travers l'instance médiatique.

Dans cette quatrième contradiction, nous avons constaté que la place du locuteur influence la finalité du commentaire qu'il émet autour de chacune des synthèses officielles des accords constitutifs de l'AFP. Par exemple, le locuteur en place d'instance politique tend principalement à répéter l'information desdites synthèses afin de mettre en valeur le bien-fondé des accords constitutifs et/ou de leurs principes et mécanismes respectifs. Occasionnellement, il se permet de l'élargir l'information relative aux questions polémiques pour dissiper les doutes et les malentendus les plus récurrents, ainsi que pour mettre l'accent sur le fait que les prérogatives accordées aux membres des FARC-EP sont absolument dépendantes du respect de leurs obligations. Cet agencement des finalités des commentaires rend compte du souci de ne pas briser davantage le faible consensus qui existe autour de la légitimité l'AFP. En effet, opter pour la répétition de l'information et pour son élargissement si nécessaire et pertinent, correspond très bien à certains traits typiques de l'instance

politique, dont la prudence et l'objectivité dans son discours, surtout dans une conjoncture historique comme le quatrième PP.

Le locuteur en place d'instance citoyenne militante, tend à répéter l'information qui met en valeur les contributions des FARC-EP à l'AFP. Il élargit l'information liée à leurs prérogatives en vue de justifier leur bien-fondé et de dissiper les malentendus et/ou les doutes à cet égard, de sorte qu'elles y apparaissent comme un juste mérite. Il redéfinit l'information susceptible de nuire à leur face négative, donc à cette idée de juste mérite. Cette finalité vise à atténuer la responsabilité des FARC-EP dans le cadre du conflit armé interne lorsqu'elle est partagée avec d'autres acteurs ; par conséquent, elle est très liée au rôle prépondérant des justifications dans la finalité précédente. En revanche, il omet l'information qui nuit directement à leur face négative, autrement dit, l'information qui met l'accent sur leurs responsabilités spécifiques et irréfutables. Cet agencement des finalités des commentaires en fonction de l'impact de l'information sur le prestige des FARC-EP, vise à renforcer leur face positive prospectivement, c'est-à-dire qu'il construit la crédibilité de la collectivité en vue de leur transformation en force politique légale et de leur conséquente participation à la course électorale.

En aucun cas, le locuteur en place d'instance politique adversaire ne répète l'information des synthèses officielles des accords constitutifs de l'AFP. En revanche, il retourne systématiquement l'information qui a trait aux obligations contractées par les FARC-EP dans le post-conflit, et au bien-fondé de certains mécanismes conçus pour la mise en œuvre de l'AFP. De surcroît, il élargit l'information susceptible de nuire aux faces négatives du gouvernement de JMS et des FARC-EP ainsi qu'à leurs contributions respectives à l'AFP. Il redéfinit l'information susceptible de conforter la face positive des FARC-EP et omet systématiquement celle qui met directement en valeur leur face négative. Enfin, il dénie énergiquement l'information qui nuit à la face négative de ses alliés dans le cadre de ses deux mandats présidentiels, qui peuvent correspondre avec ses alliés dans sa campagne contre la ratification de l'AFP. Cet agencement des finalités des commentaires s'encadre dans la continuité de sa campagne d'opposition à ce PP en général, et à l'AFP résultant en particulier. Il se focalise sur l'affect des citoyens en mettant l'accent sur

l'information polémique et en attaquant les faces négatives des deux parties négociatrices pour nuire du même coup à leurs faces positives.

Par ailleurs, nous avons observé que les trois locuteurs en place d'instance politique, en place d'instance citoyenne militante et en place d'instance politique adverse, respectivement, ont recours aux finalités d'élargissement et d'omission de l'information. En termes de fréquence absolue, la finalité d'élargissement de l'information représente la valeur la plus élevée, suivie des finalités d'omission et de retournement de l'information, qui ont la même valeur. Nous considérons que ces résultats répondent à l'adaptation des finalités des commentaires aux enjeux spécifiques de chacune des instances concernées dans la conjoncture historique du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP. Ces tendances sont également déterminées par l'impact de la mise en œuvre de l'AFP, une fois ratifié par les citoyens, sur les intérêts des groupes d'opinion que ces trois instances représentent, particulièrement l'instance politique adverse et l'instance citoyenne militante.

Quant aux imaginaires sociodiscursifs, nous en avons trouvé 17 dans les commentaires analysés dans le cadre de cette contradiction. Or, sur ces 17 imaginaires, il n'y en a qu'un seul partagé par les trois locuteurs assumant lesdites places, à savoir, celui de modernisme économiste. En dehors de ce dernier, les locuteurs en place d'instance politique et d'instance politique adverse ne partagent aucun. Il ne surprend pas que l'imaginaire sociodiscursif de modernisme économiste soit au carrefour des trois commentaires autour du premier accord constitutif de l'AFP qui contient, entre autres, la RRI, car la lutte pour imposer le modèle économique communiste est à l'origine de la fondation de la guérilla des FARC-EP. Les locuteurs en place d'instance politique, en place d'instance politique adverse et en place d'instance citoyenne militante, sont complètement d'accord sur le fait que l'industrie agricole est arriérée dans tous les sens du terme et ce malgré le fait que l'économie nationale en est dépendante.

Néanmoins, les projets de gestion et de modernisation de ce secteur ont toujours été marqués par les principes capitalistes des dirigeants, libéraux et conservateurs confondus.

Dans cette conjoncture historique, nous observons l'opposition entre le socialisme des FARC-EP, le libéralisme du gouvernement de JMS et l'ultralibéralisme du parti d'opposition CD. Or, comme AUV le mentionne, sous forme de vitupération, le gouvernement de JMS cède énormément dans le cadre de ce premier accord dans le sens où la réforme agraire et les mécanismes adoptés sont vraiment révolutionnaires par rapport aux toutes les lois foncières du passé. D'ailleurs, toutes proportions gardées, la RRI n'est pas sans rappeler le Programa Agrario de los Guerrilleros de 1964.

En revanche, les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance citoyenne militante partagent dans leurs commentaires respectifs les imaginaires sociodiscursifs suivants : pacifisme, justice réparatrice, tolérance et justice sociale. Les trois premiers imaginaires sociodiscursifs renvoient au deuxième accord constitutif de l'AFP, celui qui porte sur l'ouverture démocratique en général et la participation politique des FARC-EP en particulier. En l'occurrence, ces imaginaires représentent les valeurs sur lesquelles ce deuxième accord se fonde et, au bout du compte, les valeurs censées restaurer le champ politique colombien.

Les occurrences du dernier imaginaire se rattachent aux commentaires sur les premier et quatrième accords de l'AFP, RRI et problème des drogues illicites respectivement. Comme nous l'avons déjà signalé, ces deux accords entretiennent une relation très étroite dans la mesure où la RRI et les principaux mécanismes du premier accord sont censés étayer les mécanismes du quatrième accord. En effet, les problématiques générales de ces deux accords partagent la même cause, à savoir, l'absence de l'État de droit dans la plupart des campagnes colombiennes, ce qui conduit à la reconnaissance des paysans comme les principales victimes du système et du conflit armé interne.

Les locuteurs en place d'instance politique adversaire et en place d'instance citoyenne militante partagent seulement l'imaginaire sociodiscursif d'inégalité. Celui-ci est mobilisé dans leurs commentaires respectifs autour du quatrième accord. Il est important de signaler que cet imaginaire se focalise sur l'inégalité au regard de la loi et qu'il est systématiquement activé dans les cinq commentaires d'AUV, lesquels dénoncent,

indépendamment de la thématique centrale de chaque accord constitutif de l'AFP, la discrimination positive en faveur des FARC-EP, ce qui constitue pour lui, dans le sens propre du terme, une injustice. D'ailleurs, il active l'imaginaire sociodiscursif d'injustice dans quatre de ses cinq commentaires. Pour sa part, LM active le premier imaginaire pour dénoncer l'inégalité au regard de la loi dont les paysans semant des cultures illicites sont victimes parce que les autorités ne poursuivent ni punissent avec la même sévérité et efficacité les principaux responsables dans la chaîne du trafic des stupéfiants.

Enfin, nous avons observé que la variante singulière de l'énonciation élocutive et l'énonciation allocutive sont totalement absentes, que les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance citoyenne militante tendent à privilégier la variante plurielle de l'énonciation élocutive et que le locuteur en place d'instance politique adverse tend à privilégier l'énonciation délocutive. La première observation s'explique parce chacun de ces locuteurs y joue le rôle de porte-parole : HLC, du gouvernement national ; LM, de la guérilla des FARC-EP ; et AUV, du parti CD et des opposants à l'AFP. La tendance commune aux locuteurs en place d'instance politique et d'instance citoyenne militante se divise à son tour en deux modalités selon les référents auxquels renvoient le déictique personnel nous. Le premier locuteur emploie ce déictique pour faire référence au gouvernement national, aux deux parties négociatrices, et à la communauté colombienne. Le second locuteur l'emploie pour faire référence surtout à la guérilla des FARC-EP. Les dynamiques dialogiques ne sont pas très nombreuses, mais, indépendamment de la place du locuteur, on y a recours en vue de rapporter le discours de l'adversaire pour le contredire dans son discours. En conséquence, les locuteurs établissent dans tous les cas des procédés de dialogisme interdiscursif.

1.6. Approche communicationnelle

Le linguiste Patrick Charaudeau a été très actif dans le domaine de l'analyse du discours depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Quant à l'analyse du discours politique, ses premières contributions datent de 2002 et se poursuivent dans l'actualité. En 2002, il publie dans la revue *Análisi del discurs polític* l'article *A quoi sert d'analyser le discours politique ?*

Cet article expose son projet théorico-méthodologique pour analyser le discours politique. Tout d'abord, Charaudeau attire l'attention sur une caractéristique essentielle de cet objet d'étude. Il souligne qu'il est plus logique de parler de discours du politique que de discours politique puisque chaque genre de discours rattaché à ce type de discours, s'active dans le cadre d'une situation communicative renvoyant à un enjeu spécifique. Cela veut dire que la signification de ces discours sera déterminée par lesdits enjeux et les destinataires auxquels ils font appel à leur tour. Charaudeau en distingue trois.

Le premier enjeu relève de la production de discours visant à dresser le système de pensée, destiné à devenir mémoire commune à travers une démarche peu ou prou théorisante, autour duquel s'articulent les différentes communautés d'opinion, leurs valeurs et leurs croyances, et qui font donc partie intégrante de leurs identités.

Le deuxième enjeu fait référence à la production de discours orientée vers l'influence des opinions dans le but d'établir un consensus au moyen des stratégies de persuasion et de séduction. Cela débouche sur la conformation de communautés communicationnelles rassemblant des membres hétéroclites en termes de systèmes de pensée mais qui au nom de la conjoncture qui appelle à se mettre d'accord, tissent parallèlement une mémoire d'action.

Le troisième enjeu concerne la production de discours portant sur du politique mais sans aucun objectif inscrit dans le cadre de l'action politique. En conséquence, il n'implique ni l'existence ni l'émergence d'une communauté spécifique et constitue un commentaire susceptible de véhiculer l'opinion de celui qui le profère mais sans l'engager à passer à l'action.

C'est dans cette perspective qu'il énonce le principe majeur de son projet d'analyse du discours politique. En effet, il soutient que c'est l'action qui revêt de sens ce type de discours et que c'est dans les limites de cette action que le sujet politique exerce le pouvoir. Cela se matérialise dans le dessein de poser une théorie qui rende compte des imbrications entre action, pouvoir et discours, autrement dit, qui élucide comment ce dernier s'implique

dans l'émergence des rationalités politiques et dans la régulation des faits politiques ainsi que dans leur justification et dans celle de leurs mutations diachroniques.

Pour ce faire, Charaudeau s'appuie sur des notions telles que l'agir sur l'autre, la force de vérité, le tiers mythique ainsi que la légitimité et la souveraineté dans le cadre du dispositif communicationnel du discours politique. Enfin, le chercheur met l'accent sur l'importance de distinguer rigoureusement le rapport langage/action du rapport vérité/pouvoir afin d'éviter de réduire cet objet d'étude au contenu idéologique et cette discipline, à la voie ultime vers la réalité du pouvoir. En effet, il rappelle que quatre dimensions majeures configurent le politique : les faits politiques, les faits sociaux, les faits juridiques et les faits moraux et psychiques, lesquelles laissent leurs traces dans le discours politique.

2. Des rapports d'influence entre les discours politiques et de l'interaction de leurs acteurs

D'après Courtine, le discours, y compris le discours politique, doit être appréhendé comme un objet empirique concret. Pour le cas particulier du discours politique, il manifeste qu'il est un observatoire exemplaire du rapport de la langue aux idéologies. Tout discours implique un processus discursif, lequel est à l'origine de la production des effets de sens qui se concrétisent dans la langue. Courtine déclare que le discours politique est doublement déterminé : d'un côté, par une base linguistique relativement autonome ; d'un autre côté, par les formations idéologiques dont se dégagent les formations discursives.

Revenant sur la question de l'observatoire, le chercheur affirme que cette double détermination du discours politique permet d'accéder aux « rapports de contradiction, antagonisme, alliance, absorption... entre des formations discursives appartenant à des formations idéologiques différentes, et rendre ainsi compte du fait que, dans une conjoncture déterminée des rapports sociaux, des « sujets parlants » pris dans l'histoire puissent s'accorder ou s'affronter sur le sens à donner aux mots, parler différemment, tout en parlant la même langue. » (1981 : 12)

Selon Charaudeau, le discours dit politique n'existe que dans le cadre d'une situation de communication qui politise son contenu. Il existe dans l'espace public ; or, il y a des noyaux bien circonscrits de création, rattachés, à leur tour, à des sujets parlants en positions spécifiques. Ces critères délimitent ainsi des sous-catégories de ce type de discours. Ces noyaux sont étroitement associés à la dichotomie conceptuelle cruciale en sciences politiques, de sorte que le but du discours politique diffère en fonction de l'emplacement du sujet parlant dans la sphère de gouvernance. En d'autres termes, s'il en fait partie, sa parole sert à statuer, donc, elle traduit sa performance ; par contre, s'il en est exclu, sa parole sert à opiner, donc, elle traduit son rôle contemplatif.

Revenant sur la question de la situation de communication, il faut signaler qu'elle impose des contraintes structurelles à la production du discours politique et que le producteur est tenu d'en tenir compte dans sa matérialisation, c'est-à-dire dans l'agencement qu'il fait de ses stratégies discursives.

Le Bart (1998 : 9) définit le discours politique comme un flux continu d'énoncés qui irrigue le champ politique¹⁷. Il coïncide avec Charaudeau en ce qui concerne la malléabilité du discours politique, c'est-à-dire qu'il soutient aussi le postulat selon lequel il y a plutôt des sous-catégories de discours *du* politique. Or, pour lui, une variable essentielle en termes de conditions de production des variétés de ce type de discours, est le régime politique au sein duquel elles surgissent. En outre, il affirme que l'une des caractéristiques de ces discours est qu'ils portent sur des objets politiques, c'est-à-dire que ces derniers se donnent « à voir sous la forme dominante du discours » (Ibidem : 6). Or, les discours *du* politique sont verticalement hiérarchisés car ils reflètent le résultat de la confrontation des forces des divers acteurs de l'espace public pour la légitimité, et ce malgré le fait de partager leur propos.

Sur la question des conditions de production, de diffusion et de réception des discours *du* politique, intrinsèque à la configuration de l'espace public, le politologue manifeste que

¹⁷ Le Bart (Ibidem : 6) précise que bien que le champ politique ne soit pas plus « bavard » que d'autres, il est habité par des objets socialement construits qui adoptent, éminemment, une forme discursive.

dans ces processus convergent des logiques textuelles et des logiques sociales préexistantes de sorte que même le locuteur politique le plus haut placé ne possède, en définitive, qu'un « monopole formel ».

Bonnafous et Tournier définissent le discours politique d'une manière métaphorique. Selon ces chercheurs, ce type de discours représente la transformation des armes létales employées dans une conjoncture de désordre généralisé, faute de régulation de la vie collective, dans les mots employées dans l'espace public, espace de discussion par définition, une fois qu'il est décidé de l'organiser. Pour s'établir durablement, cet ordre requiert d'un système qui, à son tour, nécessite des signes pour se représenter et se faire ainsi reconnaître.

Pourtant, cet ordre n'implique pas l'assimilation de la différence ; au contraire, il vise à rendre pacifique la coexistence du pouvoir et du contre-pouvoir. À cet égard au moins, le besoin des signes est symétrique parce que le contre-pouvoir a aussi besoin d'autoreprésentation et de reconnaissance. L'antérieur signifie que la métaphore de la guerre est sous-jacente au champ politique, ou plutôt que le discours politique est le théâtre de guerre de l'action politique où l'on emploie des armes mais d'une autre nature, à savoir, les « valeurs linguistiques » de chacun des acteurs confrontés. Selon cette vision, l'exercice du pouvoir politique peut être décrit métaphoriquement comme un serpent qui se mord la queue. Le risque de dévier est constant car il suffit que le détenteur du pouvoir tente de réduire les signes de l'autre au « bruit », ou pire, au « silence », pour s'éjecter et éjecter ses antagonistes de l'espace organisé de la vie collective.

Pour van Dijk, le champ politique est par excellence idéologique étant donné que des groupes différents, assez souvent diamétralement opposés, y convergent dans une lutte pour le pouvoir et la préservation de leurs intérêts. Pour s'imposer, chaque groupe prenant part dans cette lutte, doit déployer une série de stratégies de divers ordres afin de s'organiser et d'établir sa conscience idéologique, ce qui passe nécessairement par le discours.

En conséquence, le contenu de ce type de discours se caractérise par traduire cette polarisation où les catégories axiologiques du positif et du négatif sont manipulées d'une

manière doublement divalente : tempérées, si elles décrivent le positif de l'exogène et le négatif de l'endogène ; renforcées, si elles décrivent le positif de l'endogène et le négatif de l'exogène. Toutefois, il n'y a pas que les idéologies politiques qui s'y manifestent ; d'autres idéologies sous-jacentes à tout groupe idéologique, telles que celles rattachées à « l'identité, les actions caractéristiques, les buts, les normes, les valeurs, les relations et les ressources du groupe » (Van Dijk, 2007 : 11), sont repérables dans le contenu du discours politique.

Le linguiste affirme que les idéologies politiques sont transversales à toutes les dimensions du champ politique, parmi celles-ci se trouve le discours politique, lequel se différencie des autres pratiques du domaine par sa capacité à rendre explicites ces idéologies. Elles sont à l'origine de la production et de l'interprétation des discours politiques et, réciproquement, ces derniers les reproduisent, ce qui implique qu'ils jouent le rôle de véhicule de l'expression, de l'acquisition et de la contestation des idéologies politiques.

Par ailleurs, il exprime que le discours politique est déterminé autant par des structures d'ordre discursif qui lui sont inhérentes, que par une interface cognitive située au milieu de la situation de communication et du texte, autrement dit, un contexte, en l'occurrence politique. Les idéologies configurent à leur tour ces contextes, sans compter l'influence exercée par la composante culturelle, de sorte que la conformation des contextes politiques varie d'une zone géographique à l'autre.

De surcroît, ces contextes permettent d'identifier automatiquement les divers genres de ce type de discours, cela grâce à l'intégration sociocognitive de leurs traits typiques. En effet, chaque contexte se compose de catégories contenant des informations qui commandent ce de quoi il faut parler, les actes de parole à performer, le registre à adopter, le support matériel à privilégier et la disposition des éléments paralinguistiques indispensables de la situation de communication. Dans le cadre du discours politique, il s'agit de catégories telles que le positionnement politique, le rapport de force et l'intention des participants.

Pourtant, Van Dijk fait certaines concessions à l'égard de son affirmation selon laquelle les idéologies politiques configurent les discours politiques. Pour lever le risque

d'ambiguïté, autrement dit, assumer que ces idéologies peuvent être appréhendées à travers la structure et la gestion des ressources linguistiques reflétées dans l'expression verbale des protagonistes de ces discours, il explique que les premières influent seulement sur les éléments contextuellement variables des derniers car parler la même langue, condition essentielle à tout échange communicatif, implique partager la même grammaire. Dans cet ordre d'idées, il déclare que les divergences idéologiques se manifestent plutôt dans le sens de ce qui est dit et dans la manière dont le destinataire le reconstruit.

La triade topographique de l'espace du discours proposée par Dominique Maingueneau, est très pertinente pour la description du discours politique. Avant de justifier sa pertinence, cette classification tripartite de la topographie du discours, sera succinctement présentée. En premier lieu, la *topie*, espace qui accueille les discours qui appartiennent uniquement à la société, qui sont produits d'une manière routinière par des locuteurs ordinaires et qui, par conséquent, y circulent librement. En deuxième lieu, l'*atopie*, espace qui accueille les discours qui appartiennent aussi en exclusivité à la société et qui pourraient faire aussi l'objet d'une routine mais qui, en revanche, sont contraints à déambuler entre les fissures de l'espace du discours en raison de leur finalité transgressive des normes sociales établies. En troisième lieu, la *paratopie*, espace qui accueille l'ensemble de discours dits constituants.

La notion de discours constituant engendre une contradiction étant donné que son existence spatiale fusionne l'opposition *topie/atopie*, bien que pour le second terme de la dichotomie, l'impossibilité soit d'une autre nature. Selon la définition de Maingueneau (2014 : 151), le discours constituant l'est parce qu'il se fonde *dans* et *par* son énonciation, délimite un lieu exclusif pour les énonciateurs légitimes et édifie une mémoire. L'antérieur veut dire que les locuteurs s'exprimant en son nom¹⁸, révèlent une parole ultime, dont l'autorité est justifiée par le fait qu'elle provient directement de l'Absolu-source légitimante.

Dans ce sens, le discours constituant est paradoxal parce qu'il se situe, simultanément, *dedans* et *dehors* la société. À l'intérieur de la société, son rôle est de valider l'ensemble des

¹⁸ La science, la religion, la philosophie, l'esthétique et la psychanalyse.

pratiques de son champ ; à l'extérieur, de s'instituer en tant que germe de ces pratiques et de la production verbale qui leur sont intrinsèques. Cette impossibilité de son existence, s'étend également au locuteur qui prend en charge ce type de discours, c'est à dire que son identité doit gérer la même contradiction du *dedans* et du *dehors* vis-à-vis de la société.

En ce qui concerne le discours politique, Maingueneau explique que la ressemblance de ce type de discours avec les discours constituants n'est pas négligeable quoique partielle. Quant aux similitudes, les locuteurs du champ politique sont aussi hiérarchisés en fonction de leur prestige dans l'espace public, trait qui se transmet *a fortiori* à leurs productions discursives. De même qu'au sein du champ qu'implique tout discours constituant il y a plusieurs positionnements qui se confrontent pour l'autorité énonciative, cela en raison de son mi ancrage dans la société, les divers positionnements politiques luttent pour imposer globalement leur projet d'idéalité sociale. Dans ce but, les différents positionnements du champ politique ainsi que ceux des champs constituants, se réfèrent à des textes et à des gestes fondateurs, ce qui fait preuve du travail de construction de la mémoire du groupe.

De surcroît, l'instance politique et l'instance citoyenne du champ politique, à l'égal des producteurs de discours constituants, portent en elles une impossibilité d'existence : la première adresse à la seconde certains discours dans le but de la persuader de la légitimité de son projet d'idéalité sociale et, en même temps, quand la première parle ne le fait qu'au nom des valeurs que la souveraineté populaire-Absolu a déposé en elle.

Toutefois, Maingueneau signale que le discours politique ne peut pas se légitimer ni *dans* ni *par* son énonciation. En effet, l'instance politique doit faire appel à des discours constituants pour renforcer son autorité. Le choix du discours constituant invoqué, répondra au type de régime politique depuis lequel cette instance énonce. Enfin, le spécialiste indique que le régime politique pourrait également être à l'origine du déplacement des discours constituants à l'atopie. L'antérieur signifie qu'il pourrait y avoir tendance à assujettir les discours constituants aux intérêts du discours politique en raison de son pouvoir et que, par conséquent, ceux qui refuseraient de s'y soumettre, devraient agir dans la clandestinité.

2.1. Le contrat de communication politique

Nous empruntons la notion de contrat de communication politique à Patrick Charaudeau (2014 : 40). Nous considérons que cette métaphore, extraite du domaine du droit civil, recueille les contributions de ce chercheur et d'autres à cet égard, d'une manière très satisfaisante. Elle évoque un événement qui surgit de l'accord volontaire entre au moins deux parties et dont s'établissent des obligations réciproques. Par ailleurs, l'exploitation de cette notion n'est pas exclusive du discours politique ; Charaudeau en fait la pierre angulaire de sa contribution à la théorie de l'analyse du discours.

Charaudeau (1992) définit le contrat de communication comme un dispositif conceptuel qui coordonne l'interaction d'au moins deux sujets parlants (un locuteur et un interlocuteur) ; et qui présuppose : le partage d'une langue commune, l'existence d'une situation rendant possible l'échange, la mobilisation d'un discours agencé selon les objectifs des participants, et la production d'un texte.

En ce qui concerne le contrat de communication politique, le chercheur affirme qu'il se caractérise par la stabilité des comportements énonciatifs des sujets politiques, ainsi que par la multiplicité de significations hétérogènes susceptibles qu'un même contrat de ce type entraîne. En effet, les discours politiques activent généreusement les valeurs et les croyances des parties engagées dans le contrat. L'emploi qui en est fait pour produire ces discours de même que pour les consommer, est déterminé par les places que les parties du contrat occupent et par leurs respectifs positionnements dans le champ politique.

Sans négliger qu'adopter un positionnement représente la convergence de plusieurs facteurs tels que l'adhérence à des idéologies non seulement politiques mais sociales, l'émotivité et l'intellectualité des partenaires, lesquels fournissent des indices de l'identité de ces derniers. En conséquence, Charaudeau en conclut que les significations du discours politique se forment et se transforment sur le champ en raison de la situation de

communication¹⁹ et de l'intervention des parties, lesquelles se déplacent dans le rapport de force, passant continuellement de dominateur à dominé et vice-versa.

2.1.1. Les instances discursives du champ politique

Importé du domaine du droit public, le terme *instance*, employé dans le domaine de l'analyse du discours, est également une contribution de Charaudeau (2014 : 42) que nous empruntons en raison de son opérativité. Une instance est un degré juridique et par extension, un organisme ayant un pouvoir de décision.²⁰ Le champ politique est, comme il a été dit à maintes reprises, l'espace par excellence des rapports de force où la quête du pouvoir s'impose.

Dans cet ordre d'idées, la notion d'instance rend compte, d'une part, du caractère abstrait des partenaires que le contrat de communication politique convoque et que, du même coup, autorise à y prendre part. Il s'agit dans ce cas de l'instance politique, de l'instance citoyenne et de l'instance médiatique. Leur abstraction réside dans le fait qu'elles ne sont pas assimilables aux individus qui les incarnent, bien qu'elles véhiculent inéluctablement leurs traits identitaires. D'autre part, cette notion permet de délimiter le périmètre d'action de ces partenaires par rapport à un lieu et à un moment légitimes, en l'occurrence, l'espace public et tous les événements politiques qui y adviennent.

Enfin, étudier la production discursive de ces trois instances et l'interaction de leurs produits, en tenant compte de leurs positions socio-politiques dans l'espace public, est un observatoire précieux pour l'analyste du discours politique. Comme le déclare Michel Pêcheux (1990), il favorise, outre la détermination des rôles discursifs ou de rituels, selon Foucault, la caractérisation des rapports de force entre rôles discursifs et leur expression dans la situation de communication.

¹⁹ Conditions physiques et sociales qui encadrent l'interaction entre les participants d'un échange communicatif donné.

²⁰ Définition extraite du dictionnaire *Trésor de la Langue Française informatisé*.

2.1.1.1. L'instance politique

D'après Charaudeau (Ibidem : 43), la gouvernance est le lieu où l'instance politique produit son discours. Dans le cadre d'un régime²¹ parlementaire et au nom du pluralisme que celui-ci représente, de l'instance politique se dégage l'instance politique adversaire, dont la production discursive est au même titre légitime. Les traits les plus caractéristiques de cette instance sont les pouvoirs de décision et d'action. Or, ces pouvoirs ne sont pas attribués dans la même proportion à l'instance politique adversaire ; en réalité, sa marge de manœuvre est considérable alors que sa marge de décision est minime.

Détenir ces pouvoirs signifie être situé dans la position dominante du rapport de force, but ultime des confrontations entre les représentants des divers positionnements du champ politique. En raison des facultés que cette position confère, elle est très convoitée, de sorte que pour y accéder, il est impératif de déployer des stratégies de persuasion et de séduction pour obtenir et conserver la légitimité de les exercer ainsi que pour faire montre de sa capacité à les administrer, autrement dit, pour renforcer sa crédibilité.

À grands traits, le chercheur explique que les finalités générales des discours produits par l'instance politique sont au nombre de quatre. Premièrement, soumettre des programmes politiques, inspirés de son projet d'idéalité sociale, à l'instance citoyenne dans le cadre d'événements électoraux. Deuxièmement, une fois élue, prouver la conformité de ses décisions et actions avec les valeurs et les moyens promus dans lesdits programmes. Troisièmement, pour l'instance politique adversaire en particulier, remettre en question les actions et les décisions de l'instance politique pour consolider son positionnement d'opposition en se présentant comme gardien des intérêts, menacés ou trahis, des gouvernés. Dernièrement, convoquer l'ensemble de groupes d'opinion de la société pour parvenir à un

²¹ Le Bart (1998 : 4) fait du régime politique la variable la plus importante de régulation du discours politique. Pour illustrer, il affirme que, au sein des démocraties représentatives, la tendance est de fixer les conditions pour que les différentes instances politiques débattent ouvertement dans le cadre des campagnes électorales, et pour que l'instance politique et l'instance citoyenne dialoguent lors de chaque mandat. Au sein des démocraties libérales, la tendance de pluralisme des démocraties représentatives est poussée à l'extrême : chaque individu faisant partie du corps abstrait de l'instance citoyenne, a le droit de participer au débat démocratique. Par contre, au sein de régimes totalitaires, la tendance est d'instrumentaliser le discours, au seul service de l'instance politique, pour se légitimer, autrement dit, pour justifier « l'adéquation du réel à l'idéologie ».

consensus, ce qui revient à gagner le soutien général malgré l'hétérogénéité d'idéologies, et donc, d'intérêts de ces groupes.

Comme il est constatable, l'instance politique est hiérarchisée en statuts et secteurs dans une logique efférente, dont le croisement donne lieu à un large éventail de fonctions spécifiques selon la situation, lesquelles sont associées à leur tour à des pratiques et à des finalités discursives spécialisées. Touchant la question du statut, Le Bart (1998 : 5) signale que l'instance politique est assez souvent intégrée par des individus qui, en termes de capital culturel, se trouvent dans la position dominante en raison de leur origine et de leur trajectoires sociales et que, par conséquent, s'avèrent les plus aptes en raison de la tendance à professionnaliser la politique.

La maîtrise de la « langue légitime » est un invariant qui homogénéise les hommes et les femmes politiques. Il est attendu qu'ils s'expriment dans un registre de langue soutenu, complexe, sophistiqué et respectueux de la norme. Or, la construction sociale de ce qu'est la « langue légitime » est continuellement reconfigurée par les enjeux qui surgissent des « luttes symboliques ». En outre, Le Bart expose (Ibidem : 30) que les variations qui puissent être observées au niveau de la langue entre les hommes et les femmes politiques et même chez un même locuteur politique, s'expliquent plus par leur position dans la hiérarchie au sein de l'espace de l'instance politique, par le rôle qui en découle et par la situation de communication, que par leur extraction sociale.

Le spécialiste approfondit dans la question sociolinguistique de la variation diaphasique chez les locuteurs politiques, et affirme qu'elle se manifeste aussi selon leur positionnement idéologique dans le champ politique. D'après Le Bart (Ibidem : 31), le positionnement d'un groupe politique se reflète dans le « vocabulaire, la syntaxe, l'univers d'argumentations et les métaphores qui font d'abord sens pour ses membres », traits qui contribuent à accentuer leur différence singulière et à délimiter, pour les locuteurs politiques et les partisans, le cohérent de chacun de ces univers de croyance.

Cette optique est, à cet égard, très proche des postulats de la méthode lexicométrique. N'oublions pas que l'unité d'analyse est le mot et que sa comptabilisation et sa probabilisation sont les procédures essentielles au repérage des indices de sens (Cf. p. 25). Par contre, la vision de van Dijk s'y oppose, une idée fondamentale de son approche théorico-méthodologique, rappelons-le, est que les hommes et les femmes politiques partagent la même grammaire bien malgré eux et leurs idéologies (Cf. p. 40).

Nonobstant, les hommes et les femmes politiques doivent surveiller de très près leur discours dans la mesure où cette position ne leur octroie pas la faculté de dire des balourdises. Indépendamment de la position, du rôle et de la situation de communication, sans aucun doute déterminants pour le locuteur qui parle en tant qu'instance politique, plaire et occulter son intérêt sont des impératifs catégoriques. Tout au contraire, les hommes et les femmes politiques doivent bien maîtriser la « langue légitime » et les formes discursives préconstruites à leur disposition, pour ensuite les sélectionner en fonction de leur intention, de l'identité de leur interlocuteur et du processus historique dans lequel leur énonciation vient s'insérer, s'ils veulent conserver leur légitimité. Les balourdises habitent l'espace des interdits discursifs de l'instance politique ; parmi ses conséquences négatives, Le Bart fait allusion « au discrédit, à la condamnation pénale, au ridicule²², à la marginalisation... ». Il en conclut que « l'espace laissé libre par ces interdits n'est pas vierge de toute détermination sociale. Les locuteurs y conduisent des stratégies et des tactiques qui résultent des logiques du champ politique [...] ». (Ibidem : 26)

Par ailleurs, Bonnafous et Tournier (1995: 68-69) affirment que l'action politique est une « lutte pour l'appropriation de signes-pouvoirs ». Cette lutte exige d'emblée et impérativement de prendre la parole, ce qui se fait avec l'aide de l'instance médiatique et qui permet à l'instance politique de se faire visible dans sa singularité et d'imposer ses conceptions sur l'idéalité de l'organisation de la vie en société et les moyen pour y parvenir. Dans un second temps, il s'agit de prendre la langue, c'est-à-dire qu'il est question de

²² Le Bart fait observer que cette mission retombe sur les caricaturistes, les humoristes et les imitateurs. Il soutient que la production discursive à visée humoristique de ces locuteurs, a la tâche supplémentaire et subtile de faire revenir dans le droit chemin de la langue si nécessaire. Néanmoins, les hommes et les femmes politiques peuvent éventuellement se permettre de s'éloigner de l'*autorité*, pourvu qu'il soit évident qu'il s'agit d'une décision volontaire et consciente.

construire ses propres symboles et rites discursifs, ainsi que de refonder la signification de certains signes pour ensuite les institutionnaliser, ou leur imprimer un caractère officiel, et pousser de plus en plus ceux des adversaires à la zone tératologique du discours.

Enfin, il est pertinent de rattacher à l'instance politique et ses pouvoirs, les notions foucaaldiennes de volonté de vérité et de société de discours. Compte tenu du fait que l'instance politique se réclame d'un positionnement idéologique dans le champ politique, et que ce positionnement façonne inéluctablement le projet d'idéalité sociale qu'elle propose à l'instance citoyenne, elle exerce cette procédure d'exclusion vis-à-vis des discours de ses antagonistes. Détenir le pouvoir politique octroie, parmi d'autres, la faculté d'établir des frontières entre le discours vrai, le sien, et le discours faux, celui des diverses factions de l'opposition.

En outre, l'instance politique est très bien équipée pour le faire. Elle dispose effectivement du grand réseau d'institutions gouvernementales qui contraignent à être « dans le vrai », en l'occurrence dans le « politiquement pensable et dicible », et qu'elle gère et modifie à son gré, autrement dit, en fonction de son projet d'idéalité sociale et ses valeurs, mais au détriment de ceux des antagonistes. « Il se peut toujours qu'on dise le vraie dans l'espace d'une extériorité sauvage ; mais on n'est dans le vrai qu'en obéissant aux règles d'une 'police' discursive qu'on doit réactiver en chacun de ses discours. » (Foucault, 1971 :37)

Comme Charaudeau (2014 : 162) le mentionne, l'enjeu pour l'instance politique vis-à-vis des instances politiques adversaires, n'est pas de dire le vrai comme produit d'une démarche logico-rationnelle, mais de paraître dire le vrai en donnant à son projet d'idéalité sociale et à ses valeurs la *force de vérité*. Cette force de vérité est contenue dans ses discours, lesquels suscitent à leur tour des effets de vérité. L'impact de ces effets de vérité est largement dépendant de l'adéquation dudit projet et desdites valeurs aux représentations sociales et aux imaginaires de l'instance citoyenne dont les diverses instances politiques visent à gagner les faveurs.

En ce qui concerne la notion de société de discours, définie comme une communauté articulée autour d'une connaissance, et qui en produit des discours destinés à circuler dans l'espace clos qui constitue le groupe selon des règles de distribution strictes. Cette notion implique la volonté de s'approprier du secret pour ne pas l'interchanger. Nous considérons que c'est une volonté qui traverse l'instance politique, toutes les proportions gardées. Il ne s'agit pas pour l'instance politique de garder jalousement les connaissances qu'elle produit dans l'espace restreint de la gouvernance, en l'occurrence son idéologie, mais de maintenir la confidentialité de certaines informations pour favoriser la mise en action de ses décisions et ceci vis-à-vis de l'instance politique adverse, de l'instance citoyenne et de l'instance médiatique.

2.1.1.2. Instance citoyenne

Complémentaire à l'instance politique, l'instance citoyenne est l'instance qui produit son discours, des opinions, sur l'espace public mais à l'extérieur de l'espace de gouvernance. Ce concept, emprunté à Charaudeau, se fonde sur la notion de citoyen dans le cadre des régimes démocratiques, c'est-à-dire qu'il renvoie aux individus d'une communauté nationale auxquels on confère des droits, garantis par l'État, et auxquels on assigne des devoirs, vis-à-vis de ce dernier et de ses concitoyens. Le tout fédéré par la volonté de vivre ensemble dans les mêmes valeurs et, donc, d'être guidés par le projet d'idéalité sociale qui les promeut.

Pour pouvoir exercer ses droits et accomplir ses devoirs, l'instance citoyenne a besoin de *savoir*, nous pourrions aller même jusqu'à affirmer que la volonté de savoir lui est inhérente. Idéalement, *savoir* est censé permettre à l'instance citoyenne de juger bon ou mal et toujours dans son intérêt, ce que les hommes et les femmes politiques, en tant que candidats, soumettent à son approbation afin d'être élus, et ce que ces derniers, une fois élus, décident et exécutent. D'où que, comme il a été indiqué ci-dessus, l'instance politique dissimule des questions sensibles car susceptibles de briser le consensus et/ou de la décrédibiliser.

Indirect et modeste, le pouvoir de l'instance citoyenne tient à sa faculté d'opiner et, plus spécifiquement, d'adhérer à une instance politique et à son projet d'idéalité sociale en raison de la compatibilité d'imaginaires et de représentations sociales ; soit de la critiquer en raison de leur incompatibilité initiale et flagrante ; soit de la remettre en cause en raison de son agir inadapté ou incompetent et ce bien qu'elle l'ait soutenue dans un premier temps. Néanmoins, pour Le Bart (1998 : 39), ce pouvoir est moins insignifiant qu'on ne le croit. Il affirme que sur cette instance retombe la responsabilité d'interdire à l'instance politique de « métamorphoser d'une manière spectaculaire » ; ce qui oblige à la dernière à « veiller sur la continuité de ses propos » et à se servir de « concepts flous et fédérateurs. »

Quant aux finalités de la production discursive de l'instance citoyenne, Charaudeau en propose trois. Avant de les exposer rapidement, il est important de signaler que bien que les actes de langage structurant l'ensemble de chaque production discursive de cette instance se veuillent perlocutoires, il se peut qu'ils ne dépassent pas le stade illocutoire si l'instance politique se désengage de son obligation de maintenir le consensus. En premier lieu, revendiquer pour manifester le désaccord vis-à-vis de certaines mesures gouvernementales, ou vis-à-vis de la passivité de l'instance politique face à ses promesses. En deuxième lieu, interpellier l'instance politique en vue de provoquer une prise de position ou une explication par rapport à certaines de ses actions. En dernier lieu, sanctionner dans le but d'élire ou de réélire ses représentants. Il nous paraît très relevant de citer une métaphore de Le Bart (Ibidem : 49) à cet égard : « L'opinion publique apparaît plus comme une 'boîte noire' opaque que comme une cible docile. ».

Le Bart (Ibidem : 4) soutient que l'instance citoyenne produit des discours « profanes » parce qu'elle se trouve à l'extérieur de l'espace de gouvernance. Consciente de son infériorité en termes de capital culturel, cette instance cède sa faculté de s'exprimer directement sur le projet d'idéalité sociale, et tout ce qu'il implique, au supérieur culturel dans l'espoir qu'il le fasse mieux. Le chercheur ajoute que le caractère ordinaire des discours de cette instance ne les rend pas inintéressants.

Par ailleurs, Le Bart (Ibidem : 41) suggère que sélectionner une formation discursive thématique comme la conjoncture politique, s'avère très fécond pour la recherche sur le discours politique dans la mesure où la production discursive de l'instance citoyenne y éclate d'une manière singulière. Selon le politologue, les conjonctures politiques favorisent l'émergence des nouveaux locuteurs au sein de cette instance parce que des espaces couramment non politiques se politisent. Que la présence de ces locuteurs « improvisés » se stabilise ou non est difficile à prévoir. Or, ce qui est sûr est qu'ils contribuent à l'élargir « le champ du « pensable politiquement » et ce bien qu'ils ne dominent pas culturellement.

La question de l'émergence improvisée et exceptionnelle de locuteurs au sein de l'instance citoyenne, peut être liée à la proposition de Charaudeau (2014 : 45) de diviser cette instance en 3 sous-catégories étant donné que cette instance est très hétéroclite. En effet, une grande variété de représentants peut être regroupée en son sein : ils vont des organisations institutionnelles aux corps manifestants dans des défilés de protestation ; en passant par des groupes d'opinion faisant des déclarations dans les médias. En fonction du degré de leur engagement ainsi que de la transversalité sociale des revendications, Charaudeau en fait le lien avec la notion de société civile et propose celle de société citoyenne. Nous considérons que ce terme est très fonctionnel parce que dans le domaine des sciences sociales on fait souvent référence à ce clivage mais d'une manière approximative : on parle de société civile organisée, d'engagement citoyen et société civile, du rôle de la société civile et de la citoyenneté...

De nos jours, le terme *société civile* fait allusion au vaste ensemble d'organisations non gouvernementales qui, sans aucun but lucratif, revendiquent leur place singulière dans l'espace public, de même que leurs valeurs et intérêts en tant que collectivité, tout en influençant l'action de l'instance politique concernée au moyen de stratégies de pression. L'axe de leur rassemblement peut être culturel, ethnique, politique, religieux, scientifique ou philanthropique, entre autres. Ces ONG peuvent aussi se réclamer de plusieurs de ces axes.

Du fait de sa diversité et de la fragmentation qui s'ensuit, Charaudeau considère que l'espace public est habité par la société civile, par la société citoyenne et par la société

militante. Cette typologie ne conjure pas bien entendu l'hétérogénéité de l'instance citoyenne car chacune subit continuellement des avatars. Ces trois manières d'exister dans l'espace public sont façonnées par l'activation d'un type de conscience spécifique. Nous considérons que cette dernière idée peut s'associer à la notion de cadre conceptuel en linguistique cognitive.

Les cadres sont des structures mentales qui façonnent notre manière de voir le monde. Ils façonnent également les objectifs que nous nous fixons, les projets que nous faisons, la façon dont nous agissons et ce qui nous pousse à considérer le résultat de nos actions comme bon ou mauvais. En politique, nos cadres déterminent les mesures que nous prenons et les institutions que nous créons pour mettre en place ces mesures. (Lakoff, 2015 : 12)

Pour Charaudeau (Ibidem : 200), la conscience civile est l'ensemble de valeurs partagées par les membres d'une communauté, qui régissent leur conduite dans les sphères publique et privée. L'établissement du licite et de l'illicite surgit de cette axiologie de groupe, laquelle reflète son rapport au monde, son rapport aux autres et sa façon d'agir dans le monde. Dans ce sens, le spécialiste soutient que la société civile est un lieu d'opinion sur la vie publique et privée et que, par conséquent, les actions qui en découlent ne concernent que la volonté d'« être ensemble » d'un groupe d'opinion, soudé par des intérêts qui ne sont pas du ressort de l'intégralité du corps social. Effectivement, il n'est pas rare que les intérêts de certaines organisations de la société civile choquent ou soient même aux antipodes l'une de l'autre.²³

Dans la perspective de Charaudeau (Ibidem), la conscience citoyenne est l'ensemble de valeurs délibérément sélectionnées par des groupes restreints, volontairement concertés au sein de la société civile, en vue d'exercer ses devoirs, institutionnalisés et/ou autodéterminés, de citoyen. Cette conscience oriente la réappropriation de son rôle dans l'organisation politique de la vie sociale, ainsi que la prise de conscience de l'influence de

²³ La conjoncture du quatrième PP entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC-EP, a été le cadre de multiples affrontements entre groupes d'opinion défendant le sort de leurs intérêts suite à la mise en œuvre de l'AFP. Comme il sera illustré dans l'analyse, les promoteurs des campagnes référendaires pour et contre la ratification citoyenne du texte de l'AFP, ont énormément exploité les valeurs et les intérêts de ces groupes dans le but de les faire adhérer à leur positionnement. La période de campagne référendaire a particulièrement opposé les groupes religieux protestants et les groupes défenseurs des droits de la communauté LGBT.

son positionnement sur la gestion gouvernementale. En conséquence, la société citoyenne est un lieu intentionnellement construit par la volonté de « vivre ensemble » autour d'un projet de société, remis en question *grâce* à l'assomption de ses devoirs de citoyen et *pour* le contrôle de la performance de l'instance politique mandatée à cet effet.

De la conscience citoyenne se dégage aussi la société militante, affirme Charaudeau. La différence vis-à-vis de la société citoyenne, réside dans le fait que celle-ci se concentre autour de la volonté de « faire ensemble ». En effet, la société militante vise à promouvoir un autre projet d'idéalité sociale puisqu'elle diagnostique la crise du projet du moment et, du même coup, détecte cette demande implicite du peuple. Afin de menacer l'instance politique responsable du déséquilibre constaté, les militants établissent des protocoles qui encadrent leurs actions et adoptent une structure hiérarchique pour mieux distribuer les rôles et réguler ainsi la conformité de leurs actions avec les valeurs revendiquées. Les militants pourraient être amenés à employer des moyens plus violents pour atteindre leur objectif. Ils pourraient devenir même une organisation armée pourvu que leur lutte émane de la motivation politique de favoriser le bien-être des individus vivant en communauté.

2.1.1.3. Instance médiatique

Au milieu des instances politique et citoyenne, se trouve l'instance médiatique. À l'instar de la seconde, elle produit ses discours à l'extérieur de l'espace de gouvernance mais a un rôle et des finalités distinctes quand elle prend la parole dans l'espace public. Le rôle de l'instance médiatique est, à grands traits, d'informer²⁴. Dans le champ politique

²⁴L'acte langagier d'informer doit être appréhendé dans sa complexité et d'une manière critique. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que chaque organe d'information de l'instance médiatique est une entreprise. En conséquence, et comme le suggère Charaudeau (2011 :24), au processus rectiligne selon lequel l'acte d'informer consiste à faire savoir quelque chose à quelqu'un, il est nécessaire de substituer un processus sinueux qui rende compte des implications de cet acte ainsi que du réseau d'interactions entre ses acteurs et ses étapes. Ce processus rectiligne implique un sujet parlant ayant la volonté de faire savoir une information dont il dispose, à travers un dispositif de transmission concocté par ces soins, à un autre sujet parlant ayant la volonté de savoir cette information dont il manque. À première vue, ce circuit paraît symétrique, efficace et altruiste. Cependant, en allant au-delà des apparences, des questions sous-jacentes mais essentielles se mettent au jour. En premier lieu, indiquer sur l'identité sociale des deux pôles participants s'avère crucial pour comprendre les motivations derrière la volonté de faire savoir et la volonté de savoir. En deuxième lieu, déterminer l'objet du savoir en fonction de son obtention-construction, de son traitement-sélection, de sa diffusion-circulation et de sa reconstruction-interprétation, témoigne de la volonté de vérité de la société, dans un lieu et à une époque donnés, ainsi que de ses standards du vrai. En dernier lieu, approfondir sur les étapes initiale et finale de ce circuit de l'information, contribue à identifier les divergences entre l'effet de sens supposé par l'émetteur et l'effet de sens produit chez le récepteur.

spécifiquement, elle est appelée à promouvoir le débat démocratique et à contribuer à la formation de l'opinion publique. L'accomplissement de ces missions ainsi que les moyens employés pour y parvenir, touchent inévitablement la dimension déontologique, notamment la question de la manipulation. Pour ce qui est des finalités des productions discursives de cette instance, nous pouvons mentionner la dénonciation d'irrégularités, la révélation de ce qui est arbitrairement caché, l'interpellation des impliqués dans les affaires mentionnées ci-contre et voire l'accusation des responsables, tous représentants de l'instance politique.

La recherche, le traitement et la diffusion de l'information étant les actions fondamentales de l'instance médiatique, on en déduit naturellement que la consolidation de sa crédibilité soit son principal enjeu. Pourtant, comme Charaudeau le signale (Ibidem : 48), l'instance médiatique se compose de divers locuteurs, un peu plus homogènes, qui sont aussi en situation de concurrence. Par conséquent, dans une logique mercatique, l'instance médiatique doit inciter l'instance citoyenne, et l'instance politique dans une moindre mesure, à consommer ses produits discursifs au détriment de ceux des concurrents.

Dans cet ordre d'idées, la captation et la fidélisation du public spectateur constituent un enjeu parallèle. Pour ce faire, elle s'investit d'une part à dramatiser les événements rapportés ; et, d'autre part, à fabriquer des catégories larges de publics-consommateurs sur des critères abstraits dont « des comportements supposés, des attitudes imaginés et des imaginaires supputés », stratégie qui est censée augmenter les probabilités d'atteindre plus de cibles.

Toutefois, comme Charaudeau l'exprime (2011: 17), cette opération est beaucoup plus alambiquée et exige que les notions de cible et de public soient différenciées. Dans une logique de rentabilité, la cible est une construction des concepteurs de produits médiatiques. Cette construction idéalise cette figure en entrecroisant plusieurs critères, à savoir, son degré d'ignorance et ses moyens intellectuels, ainsi que ses exigences en termes de pertinence, de fiabilité et de validité de l'information transmise. Étant donné que les médias visent à capter des masses, pour des raisons économiques, le traitement de l'hétérogénéité qualitative des récepteurs constitue leur grand défi. Cependant, la tendance à activer l'affect de ces derniers

et à leur présenter plutôt des simplifications et des essentialisations, s'impose. En conséquence, nous assistons au décalage, irréconciliable, entre les "effets supposés" chez la cible et les "effets produits" chez le public avéré.

D'après Charaudeau, la surexploitation de la seconde stratégie de captation des publics est aussi le résultat de l'impact des avancées technologiques sur les pratiques de l'instance médiatique. En raison de l'intervention de la technologie dans l'activité de cette dernière, une nouvelle situation émerge. Cette situation concerne la direction de la circulation ainsi que la perception de la parole publique, politique et citoyenne, que l'instance médiatique transporte. Les productions discursives destinées à circuler dans l'espace public, ont commencé à se diriger vers une cible collective, au détriment d'une cible, si non individuelle, beaucoup plus restreinte. Il s'agit donc du déplacement de l'orientation du flux informatif : l'unidirectionnalité a cédé la place à la multidirectionnalité. Le Bart (1998 : 21) suit le même raisonnement, il affirme que les médias, en l'occurrence audiovisuels, ont « contribué au décloisonnement des publics et des arènes ». Ce nouveau panorama entraîne une conséquence négative pour l'instance citoyenne. Ce mouvement massif et incalculable de l'information, qui paradoxalement beaucoup plus accessible, induit cette instance à l'ignorer, à passer devant des données primordiales parce que l'indétermination du destinataire le détourne.

Par ailleurs, Charaudeau et Le Bart s'accordent à dire que l'évolution des médias représente plus que le résultat d'un déterminisme technologique. En effet, ce développement marque aussi la transformation de leur rôle au sein des démocraties modernes dans la mesure où, comme on l'a exposé brièvement ci-dessus, l'instance médiatique reconfigure l'espace public et, *a fortiori*, les discours politiques. Pour illustrer ladite mutation, Le Bart fait observer que plusieurs conjonctures sont construites et rendues visibles par l'instance médiatique, autrement dit, elle est à même d'imposer, surtout à l'instance politique, un agenda sur les questions problématiques, ayant trait à l'organisation politique de la vie sociale, qu'il faut discuter publiquement. Néanmoins, l'instance politique a l'autorité d'objecter la constitution de l'agenda en faisant montre de son omniscience, ce qui renforce son ethos de chef, et plus spécifiquement la figure de guide-prophète qui, grâce à sa

connexion directe avec le tiers-social divin, connaît mieux que quiconque les *vrais* problèmes des gouvernés.

Par rapport à la production discursive de l'instance politique, Le Bart ajoute que cette influence se manifeste dans leur homogénéisation : spécialisation en phrases concises au lieu des phrases diffuses véhiculant des argumentations complexes, évitement de la terminologie politique et adoucissement de la vocalité. En outre, il met l'accent sur la nouvelle contrainte que les nouveaux médias ont provoquée et qui concerne directement la production discursive des hommes et femmes politiques dans l'espace public. C'est l'impossibilité²⁵ de percevoir sur le champ les réactions que leurs discours éveillent chez ce public massif qui n'a pas forcément choisi de les écouter et/ou qui ne partage pas leur positionnement. Par conséquent, ils doivent s'exprimer prudemment dans le but d'atteindre un consensus plus large ou, au moins, de ne pas nuire à leur face positive ni aux faces positive et négative des récepteurs. C'est dans ce même mouvement qu'ils seraient amenés à aplatir les traits idéologiques de leurs discours dans le but d'attirer les électeurs biconceptuels²⁶, au détriment des électeurs de leur base idéologique.

2.1.1.4. Le Tiers du discours politique : un énonciateur omniscient et omniprésent à mobilité stratégique

La notion de tiers du discours n'est pas exclusive du discours politique. Or, l'intérêt de cette notion dans ce type de discours, réside dans le fait qu'elle y a des manifestations singulières en raison des places et des rôles activés par l'interaction des trois instances

²⁵ Cette impossibilité touche à la question du support matériel du discours abordé par Maingueneau (2016 : 74). En l'occurrence, il s'agit d'énoncés indépendants de l'environnement non verbal étant donné qu'il n'y a pas de contact physique immédiat entre l'énonciateur et le coénonciateur. Pour ce qui est du discours politique, cela se traduit par le fait que les hommes et les femmes politiques ne peuvent pas présupposer aucune connivence. Voilà pourquoi leur vigilance métalinguistique doit être très active dans ce genre de circonstances.

²⁶ Nous empruntons cette notion au linguiste cognitiviste George Lakoff (2015 : 14). Elle rend compte du phénomène comportemental qui consiste à alterner les systèmes moraux qui régissent la manière d'agir en fonction du domaine de la vie concerné. Ce phénomène est d'autant plus intéressant quand ces systèmes sont opposés car ils font que des attitudes incohérentes coexistent chez un même individu. Selon Lakoff, cela s'explique par le processus d'inhibition mutuelle des circuits neuronaux qui hébergent les cadres conceptuels qui constituent les systèmes moraux, c'est-à-dire que l'activation d'un système désactive l'autre. Ce phénomène et le processus neuronal qui le rend possible ont une relation étroite mais inconsciente avec le champ politique. Elle concerne plus spécifiquement le positionnement dit centriste. Le chercheur affirme qu'il n'y a pas de « système moral commun à tous les modérés » dans la mesure où il y a autant d'agencements de l'inhibition mutuelle de ces systèmes que des personnes.

légitimes du dispositif de communication politique. D'une manière plus spécifique, en raison des finalités générales de la production discursive de chacune desdites instances (Cf. p. 45, p. 49 et p. 53). Avant de traiter les particularités du tiers du discours politique, les généralités de la notion de tiers du discours seront synthétiquement présentées.

Charaudeau (2004a), part de la question suivante : « comment le droit de la parole vient-il au sujet ? ». Pour y répondre, il fait allusion à des éléments sous-jacents et indispensables à l'exercice de ce droit. Tout d'abord, il indique que le sujet qui prend la parole doit posséder trois compétences. La compétence situationnelle permet au sujet d'adapter son comportement sociodiscursif aux genres de discours auxquels il participe. La compétence sémantique lui permet de contribuer à élaboration collective de la signification des imaginaires sociodiscursifs propres à sa communauté en général, ainsi qu'à ceux du/des groupe(s) d'opinion dont le sujet se réclame. La compétence sémiolinguistique permet à ce dernier de rattacher ces catégories de signifiante à des catégories linguistiques, ces dernières comprises comme l'ensemble hiérarchisé des composants morphologique, syntaxique et sémantique d'une langue donnée.

Selon le chercheur (Ibidem : 19), appliquer ces compétences dans les activités et les espaces qu'elles impliquent, est inhérent à la co-construction de sens social et met en relief le fait qu'au sein de chacun de ces trois espaces, le sujet parlant doit faire face à une contradiction : « un sujet à la fois agissant et agi, conscient et non conscient, surdéterminé et s'individuant. ». Admettre ce postulat impose de mettre en œuvre une méthode alternative d'approximation du sens de tout acte de langage : en dégager les possibles interprétatifs en les faisant coexister horizontalement. Comme il a été signalé *supra*, à chaque compétence correspond un espace, lesquels s'imbriquent et s'influencent mutuellement. Ainsi, la compétence situationnelle opère dans l'espace situationnel ; la compétence sémantique, dans l'espace discursif, et la compétence sémiolinguistique, dans l'espace interdiscursif. Claude Chabrol (Ibidem : 43) partage l'idée selon laquelle les manifestations du tiers du discours sont déterminées par les conditions de ces trois espaces ; or, comme il sera explicité *infra*, les enjeux des espaces qu'il propose, varient un peu vis-à-vis de ceux du modèle Charaudeau.

L'espace situationnel est le cadre structurel d'un acte de langage donné ; en conséquence, il prescrit les places locutives et les rôles des participants y concernés. Pour sa part, Chabrol l'appelle espace situationnel de l'action et bien qu'il fasse allusion aux places locutives et aux rôles des participants, il met l'accent plutôt sur les processus de construction de l'identité et des valeurs et croyances des collectivités.

Partiellement régi par l'espace précédent, l'espace discursif est, pour sa part, moins prescriptif. Étant le cadre de l'énonciation, l'activité y est plus libre car elle découle d'un acte individuel d'utilisation de la langue. Par conséquent, c'est au sujet de sélectionner les moyens et d'employer les stratégies les plus adaptées pour mettre en scène son discours en fonction d'une finalité donnée. L'espace interlocutoire de Chabrol, partage certains traits avec l'espace discursif de Charaudeau, à savoir, le caractère individuel des stratégies discursives sélectionnées par le sujet, l'adaptation de ces stratégies à la finalité de l'échange communicatif et la semi-dépendance vis-à-vis des déterminants sociaux imposés par le premier espace. Néanmoins, pour le second, lesdites stratégies sont mises au point pour que les interlocuteurs s'influencent dans leur construction de la « réalité publique dicible ».

L'espace interdiscursif est le cadre de la sémantisation des systèmes de valeurs véhiculés par les discours qui y circulent. Transversal à ces trois espaces, s'érige le tiers du discours, autrement dit, le « méta-énonciateur » qui produit « des discours de vérité servant de référence à tout nouvel énonciateur ». Chabrol préfère parler d'un espace d'interdiscursivité, la seule différence par rapport à la proposition de Charaudeau est que, d'après le chercheur, les discours qui y circulent sont les idéologies prédominantes, garantes de vérité et de véracité de la production discursive de tout énonciateur à une époque historique dans une société donnée.

En raison de la particularité de chacun de ces espaces et des processus qu'ils encadrent, le tiers du discours y intervient différemment. Dès lors, les généralités ne seront plus explicitées pour céder la place aux spécificités du tiers du discours politique. Pour commencer, il est pertinent de traiter la question du tiers du discours dans les régimes démocratiques. Les hommes et les femmes politiques obtiennent leur pouvoir par mandat

populaire, cela veut dire que la raison d'être de ce pouvoir est servir à la communauté dont il se dégage. En conséquence, pour aspirer à cette position, les candidats doivent concevoir des programmes politiques qui incarnent le mieux la volonté d'être ensemble de leur communauté et les moyens cohérents pour y parvenir.

Réunis autour d'un système de valeurs, d'un territoire, d'une langue et d'une identité culturelle, autrement dit, autour d'une identité collective, les membres d'une communauté- nation élisent un projet, jugé idéal, pour que le représentant qui le leur a soumis, l'exécute, c'est-à-dire pour qu'il organise la vie sociale des individus vivant en communauté. Parallèlement, l'élu doit fonder ses décisions et les actions qui s'ensuivent selon les discours de vérité du méta-énonciateur qu'est l'identité collective. Partant, il est appelé à être le médiateur entre le « social divin et le peuple qui l'a mandaté ». (Charaudeau, 2014 :60)

Par contre, dans les régimes totalitaires, le tiers du discours politique tend à s'estomper. Compte tenu du fait que le tiers-social divin est une entité abstraite située dans l'au-delà, et du fait qu'il est la source d'inspiration du projet d'idéalité sociale que les hommes et les femmes politiques proclament, les risques de dérives sont très élevés. Comme Charaudeau l'explique (Ibidem : 119), il s'agit de la figure du guide-prophète. Dans le champ religieux, le prophète est celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté.²⁷ Dans le champ politique, cet avatar est provoqué par la fusion de la figure politique avec le tiers social-divin et ce au détriment de sa place de médiatrice. En ce qui concerne les citoyens, le spécialiste signale qu'au cas où ces derniers s'y soumettent, en raison de la gestion stratégique de leurs affects de la part de l'homme politique, ils finissent aussi par fusionner avec lui, à l'instar des fanatiques religieux, de sorte qu'ils renoncent à le juger et à contrôler ses décisions et actions.

En période de campagne électorale, le tiers du discours politique a un autre avatar. La campagne électorale est le cadre au sein duquel chaque candidat, garant de son projet politique d'idéalité sociale, marqué de son positionnement idéologique (individuation) et, en même temps, inspiré par le tiers social-divin (surdétermination), concourt pour convaincre

²⁷ Définition extraite du dictionnaire *Trésor de la Langue Française informatisé*.

les citoyens d'adhérer à son programme et d'être donc le pouvoir. Convaincre les citoyens implique s'adresser directement aux citoyens. Cela veut dire qu'un dispositif de communication à deux places locutives s'instaure : instance politique-émettrice et instance citoyenne-destinataire.

Cependant, pour convaincre, les hommes et les femmes politiques ont tendance à convoquer la parole de leur antagoniste pour s'en différencier et se légitimer en s'y opposant. En d'autres termes, c'est un dispositif à trois places, dont deux ont droit à la parole et une, non, ce qui en fait un tiers car sa parole est rapportée afin de la contredire. Par rapport à cette conjoncture, une observation de Le Bart (1998 : 40) complémente cette idée. Il soutient que les périodes électorales sont le cadre où le discours des hommes et des femmes politiques devient « incisif » et « s'émancipe des contraintes de réalité pour succomber à l'euphorique promesse d'un monde meilleur et plus facile. »

En revanche, quand des adversaires politiques participent à un débat présidentiel, donc à un dispositif de communication où leur place locutive leur accorde le droit à la parole et les met symétriquement en situation d'interlocution, c'est l'instance citoyenne qui est déplacée à la position de tiers du discours politique mais d'une manière différente. Stratégiquement, les hommes et les femmes politiques en situation de concurrence pourraient attribuer des opinions, souvent des demandes implicites, aux citoyens et les énoncer dans le cadre du débat, en vue de renforcer leur image de porteurs de valeurs, donc de porteurs de la parole de tous.

Sans distinction de régime politique cette fois-ci, Charaudeau propose l'acte de repentance qu'assument les hommes et les femmes politiques, comme un dispositif propice à l'émergence d'un autre avatar du tiers du discours politique. Calqué également du champ religieux, cet acte de langage consiste à exprimer le regret d'un péché avec le désir de le réparer et de ne plus y retomber.²⁸ Ce dispositif implique alors deux places locutives qui, en termes de rôles discursifs, renvoient à ceux de coupable et de victime. Si un coupable se repentit, cela veut dire qu'il reconnaît sa faute et qu'en gage de sincérité, il demande pardon

²⁸ Définition extraite du dictionnaire *Trésor de la Langue Française informatisé*.

aux personnes affectées par sa conduite. Assumer d'être victime, c'est reconnaître qu'on a été l'objet de violations, peut-être irréparables, de sorte qu'un éventuel acte de repentance n'oblige la victime à pardonner. Appliqué au champ politique, l'acte de repentance se manifeste quand la figure politique la plus haut placée et en légitime exercice de ses facultés, s'attribue la position de tiers-social divin, autrement dit, la troisième place locutive ayant droit à la parole, pour demander pardon à la victime ou aux victimes, souvent une autre communauté, de la communauté que ladite figure représente.

Contrairement au tiers du discours qui résulte de l'abus de la figure de guide-prophète, les hommes et les femmes politiques projetant l'ethos de souverain absolu, incarnent le tiers-social divin, sans se délier du rôle de médiateur. Or, celui-ci n'est pas de la même nature de celui qui se manifeste globalement dans les régimes démocratiques. Les parties que cet intermédiaire vise à concilier, sont certes différentes de même que les enjeux : d'une part, la communauté qui l'a délégué le pouvoir, c'est-à-dire la communauté ayant commis/permis des actions blâmables dans le passé ; d'autre part la communauté ayant subi les préjudices de ces actions. En ce qui concerne les enjeux, il est question ici de représenter la communauté coupable et de la sauver, du même coup, à travers cette déclaration : « [...] le *Je* vaut pour le Tiers, et le Tiers s'incarne dans le *Je*, ce qui correspond bien à la représentation que les membres d'un groupe peuvent se faire de ce que doit être 'le chef' : celui qui colle à la médiation sociale, à l'imaginaire collectif-Tiers dont le groupe s'est doté. » (Charaudeau, 2004a : 29)

Pour conclure cette partie du chapitre, nous considérons pertinent d'introduire la notion d'auteur selon Michel Foucault parce que l'approche philosophique qu'il en fait, complémente la notion de tiers du discours dans la perspective de l'analyse du discours. Si nous admettons le postulat que le tiers du discours est le méta-énonciateur qui produit des discours de vérité servant de référence à tout nouvel énonciateur (Cf. p. 58), nous admettons aussi qu'il délimite le discours du point de vue de ce qui est dicible et ce qui ne l'est pas. En termes foucauldien, il effectue des procédures d'exclusion de l'intérieur même du discours : « [...] puisque ce sont les discours eux-mêmes qui exercent leur propre contrôle ; procédures qui jouent plutôt à titre de principes de classification, d'ordonnement, de distribution,

comme s'il agissait cette fois de maîtriser une autre dimension du discours : celle de l'événement et du hasard. » (Foucault, 1971 :23)

En ce qui concerne l'auteur en particulier, Foucault soutient qu'il représente la source et la cohérence des significations des discours. Or, il ajoute que son action n'est pas homogène dans le sens où, selon le statut du discours, il n'intervient pas de la même manière. Par exemple, il affirme qu'il y a des discours, pour nous des genres de discours, « éphémères », qui ne se dégagent pas du principe de l'auteur. En revanche, il est des discours, des discours constituants pour nous, tels que la science, la philosophie ou la littérature qui en découlent forcément. En faisant le pont avec certains concepts de l'analyse du discours, nous considérons que cette idée peut être rattachée à l'opposition conceptuelle entre genres auctoriaux et genres routiniers du régime institué et le régime conversationnel, selon Dominique Maingueneau (2014 : 118)

À grands traits, le régime institué englobe les genres qui impliquent des contrats de communication rigides, tandis que le régime conversationnel embrasse tout l'éventail de conversations, caractérisées par l'instabilité et le flou qui entourent l'identité des participants et les situations de communication dans lesquelles ils échangent. Les genres auctoriaux le sont parce qu'un auteur se les attribue lui-même. En outre, il est fort probable qu'ils soient, en même temps, des manifestations des discours constituants et de ce fait, ils fournissent une indication du parcours qu'il faut suivre pour les interpréter.²⁹ Les genres routiniers sont sociohistoriquement déterminés ; partant, l'action de la source est moins saillante.

Bien que Foucault (1971 : 28) soit très clair dans sa définition de la fonction d'auteur, c'est-à-dire bien qu'il explique qu'il ne fait point allusion à « l'individu parlant qui a prononcé un texte » : soit des « propos quotidiens, aussitôt effacés ; décrets ou contrats [...], recettes techniques qui se transmettent dans l'anonymat », visiblement des textes auxquels il n'accorde pas de prestige, mais à « une place déterminée et vide qui peut être remplie par des

²⁹ Nous trouvons cette idée dans la présentation que Foucault fait des textes littéraires et leur rapport à la procédure de contrôle qu'est l'auteur au début du XVIIe siècle : «on demande que l'auteur rende compte de l'unité du texte qu'on met sous son nom ; on lui demande de révéler au moins de porter par-devers lui, le sens caché qui les traverse [...]» (Ibidem : 29)

individus différents » (1969 :131), nous considérons qu'ils sont également contrôlés par l'entité abstraite qu'est le dispositif sociohistorique qui les rend possibles.

Autrement dit, le tiers du discours n'épargne aucun discours, constituant ou non, de son jugement sur sa conformité à la vérité dont il est le garant, et ce pour la grande masse de nouveaux énonciateurs. Courtine (1981: 36), qui reprend une partie considérable de l'appareil conceptuel de Foucault et le modifie parfois, nuance l'idée du vide intrinsèque à cette fonction. Il soutient que la fonction d'auteur stabilise les éléments d'un savoir servant de référence au sujet du savoir d'une formation discursive donnée; par conséquent, le chercheur affirme que ce sujet remplit de fait cette fonction et la rend possible, à son tour, grâce au fait qu'il s'approprie certains de ses éléments de savoir préconstruits pour les réactiver dans son propre discours.

3. Des processus de légitimation et des types de légitimité au sein du champ politique

Les concepts de légitimation et de légitimité constituent l'un des points de convergence entre la sociologie et l'analyse du discours. Ces deux concepts, issus de la seconde discipline, sont opératoires pour l'approche énonciative de l'analyse du discours dans la mesure où l'un de ses enjeux est de déterminer si la légitimité dont jouit un locuteur donné laisse des traces dans sa production discursive et, par conséquent, de déterminer si ces traces sont reconnaissables pour tout allocutaire. Avant de procéder à la définition de ces deux concepts, il est important de signaler que nous partons de deux principes globaux : d'une part, la légitimation et la légitimité sont en corrélation dans le sens où c'est la première qui mène à la seconde ; d'autre part, la première est un processus alors que la seconde, une qualité.

Pour ce qui est de l'analyse du discours et l'exploitation qu'elle fait de ces deux concepts, Leimdorfer et Tessonneau (1986 : 100-101) soutiennent que seules les opérations du processus de légitimation se manifestent dans le discours et que, pourtant, c'est à les

appréhender que les analystes du discours doivent se consacrer car la légitimité est déjà là. L'antérieur veut dire que la légitimité devient tangible dès lors qu'un observateur, un analyste du discours, tout autre scientifique des sciences sociales ou n'importe quel être de parole, l'objectivent et tâchent de la reconstruire. Quoique moins usité, la légitimité peut se présenter explicitement dans l'énoncé du locuteur, ce qui équivaut à une auto-relativisation qui mitige, selon les spécialistes, « sa force de domination dans le discours précis où elle est énoncée ».

Leimdorfer et Tessonneau affirment que les opérations de légitimation, inscrites dans les énoncés, renvoient à « une extériorité du discours » ou un champ discursif structuré qui valide leur véracité, de sorte que la prise en charge de ce qui est dit retombe aussi sur une instance supérieure, à savoir, le tiers du discours. Par ailleurs, les spécialistes expriment que ces opérations varient en fonction de critères tels que la situation de communication, le support matériel du discours, les thèmes traités et les rapports de force entre les interlocuteurs.

Charaudeau (2014 : 50) signale que la légitimité est la qualité qui autorise un sujet donné à agir d'une manière donnée. Cette qualité est attribuée, ce qui implique qu'elle est le résultat d'un processus, en l'occurrence, la légitimation. Le processus de légitimation est profondément social dans la mesure où il dépend d'un mécanisme de reconnaissance d'un sujet, digne de cette qualité, par d'autres sujets. Partant, sans l'*autre*, cette reconnaissance est impossible en plus de n'avoir aucun sens. Le jugement sur qui est digne et qui ne l'est pas, est influencé par un système de valeurs accepté, et donc partagé, par tous les sujets d'une communauté donnée. Ce jugement est donc relatif étant donné que chaque communauté sélectionne les valeurs définissant son identité collective.

Pourtant, indépendamment des critères qui motivent ce jugement, ce qui est universel est que l'octroi de cette qualité n'est autre chose qu'autoriser un sujet à exercer un certain pouvoir dans un secteur de l'espace public, ou dans tous les secteurs de ce dernier, sur d'autres sujets. Pour prévenir toute sorte de dérive dans l'exercice de ce pouvoir, des normes institutionnelles sont établies en vue d'encadrer les actions qui en découlent ainsi que leur portée en fonction de la pratique sociale au sein de laquelle ce pouvoir légitime est susceptible

de se manifester. Malgré cet essai de prévention, les légitimités se transforment au fil du temps et ce dès lors que l'agissement du détenteur légitime du pouvoir est jugé contraire aux principes qui l'ont investi. En d'autres termes, un processus de légitimation entraîne la confiscation du pouvoir au détenteur précédent, ce qui le rend illégitime et l'oblige donc à le céder au détenteur subséquent.

Étant donné que la reconnaissance de la légitimité est guidée par le système de valeurs d'une communauté donnée, et que ces systèmes de valeurs peuvent être aussi différents que les communautés qui s'en réclament, il n'y a pas une unique légitimité, mais plusieurs types de légitimité, fondés sur des représentations de ce qu'est l'ordre légitime ou « la chance que les choses se passent réellement ainsi. » (Weber, 2003a : 64)

À cet égard, nous pouvons citer les contributions du sociologue Max Weber qui définit ce concept, les notions associées et propose une typologie diachronique de la légitimité. Pour comprendre l'approche du théoricien, nous commencerons par définir les notions de puissance et de domination. Il est intéressant de signaler que Weber les définit respectivement comme des chances, ce qui veut dire qu'il conçoit la qualité de la puissance et la circonstance de la domination comme étant contingents et imprévisibles, bien qu'ils puissent faire l'objet d'une subjectivation qui pourrait s'obstiner à les présenter comme intentionnelles.

La puissance est le hasard qui fait que l'imposition de sa propre volonté réussisse sur celle des autres et en particulier sur celle de ceux qui s'y opposent. Il ajoute que la prise en compte des conditions qui déterminent la réussite d'une volonté, est secondaire et que « toutes les constellations possibles peuvent mettre un individu dans la nécessité de faire triompher sa volonté dans une situation donnée. » (Ibidem : 95)

La domination est le hasard qui fait que des individus dociles acceptent d'obéir à « l'ordre de contenu déterminé » que la volonté de l'individu dominateur impose. De ces individus dociles, il dit qu'ils ont acquis la qualité de la discipline, laquelle les prédispose à obéir promptement, automatiquement et schématiquement, ce qui signifie aussi, pour lui,

qu'ils sont « dépourvus de critique » (Ibidem : 95) et sont donc incapables d'exercer quelconque résistance. Quant à l'obéissance, il la présente comme un mode d'agir. Ce mode consiste à transformer l'ordre qui lui a été imposé en principe de sa conduite sans questionner pourquoi cet ordre se dit valable.

Par ailleurs, il affirme que « tout véritable rapport de domination » se fonde sur la volonté d'obéir des individus dominés, aussi minime soit-elle, laquelle est motivée par des intérêts intérieurs ou extérieurs (Ibidem : 285). Parallèlement, il est essentiel que les individus dominateurs constituent une direction administrative qui leur garantisse le droit d'exercer des actions spécifiques en vue de mettre en place leur ordre et de le préserver. Dans ce but, dit-il, « toutes les dominations cherchent à éveiller et à entretenir la croyance en leur 'légitimité.' » (Ibidem : 286).

Weber (Ibidem : 72-74) propose une typologie des ordres légitimes en fonction du fondement de leur validité : la tradition, la croyance et la légalité. Légitimer un ordre en s'appuyant sur la tradition, consiste à mettre en valeur son caractère primitif. Si cet ordre est primitif, cela veut dire qu'il découle du sacré et que de ce fait, il est tenu pour universel. En conséquence, l'obéissance est motivée par la peur de subir les « préjudices magiques » qui suivraient naturellement à tout essai de contestation et, donc, de modification des habitudes que cet ordre impose et, du même coup, des intérêts qu'il a à se conserver. La légitimation d'un ordre à partir de la croyance repose sur la construction délibérée des règlements selon des dispositions prophétiques, de sorte que le seul moyen de les modifier est l'avènement de nouvelles révélations, lesquelles recèlent des vérités atemporelles enfin découvertes. Attribuer la qualité de légitimité à un ordre par le fondement de la légalité, implique l'existence d'une procédure qui dicte les « statuts formellement corrects auxquels les individus doivent se soumettre.

Complément logique de la typologie des ordres légitimes succinctement introduite ci-dessus, Weber propose une typologie des justifications de la domination. Le chapitre *La profession et la vocation du politique* (2003b : 119) du l'ouvrage *Le savant et le politique*, a une importance capitale puisqu'elle présente implicitement, à travers des illustrations et des

catégorisations, la définition que le théoricien accorde à la légitimité. En effet, Weber soutient que la légitimité est la relation intrinsèque entre un type de domination et sa justification. Autrement dit, pour lui, la domination est une situation conforme au droit naturel des hommes.

En premier lieu, Weber fait référence au « pouvoir traditionnel », de toute évidence, lié à l'ordre légitime de la tradition. Il explique que ce pouvoir repose sur ce que commande « l'éternel hier » (Ibidem : 120) et que son respect se fonde dans l'habitude enracinée chez les hommes pour les motifs exposés ci-dessus. En deuxième lieu, il fait allusion au « pouvoir charismatique », associé à l'ordre légitime de la croyance. Ce pouvoir est érigé sur les dons extraordinaires ou surnaturels dont jouit un individu donné. L'adhésion fervente des individus dominés au pouvoir que de ce fait exerce le premier, se justifie parce que ses qualités confortent l'imaginaire collectif de la figure de chef : digne d'accéder au pouvoir car prodigieux, héroïque et/ou exemplaire. En dernier lieu, le sociologue expose le pouvoir légal. Celui-ci repose sur la conviction que tout ce qui est rationnellement conçu et nécessairement valide. Ainsi, les dominés se soumettent au statut légal qui les régit et, donc, aux obligations qu'il leur impose de contracter. Pour conclure ce volet consacré aux postulats de Weber, nous tenons à signaler que celui-ci considère que chaque justification de l'ordre légitime structure l'exercice de la domination et que dans la réalité ils se chevauchent.

Il est essentiel de poursuivre la réflexion sur la légitimité en évoquant les contributions du philosophe et sociologue Jürgen Habermas car une partie de celles-ci constitue une critique des postulats de Max Weber. Habermas manifeste que la typologie des justifications de la domination n'est pas tout à fait valide en raison de son rapport problématique à la vérité. Habermas affirme que toute motivation est influencée par des valeurs et des normes que l'on croit dictées par la vérité. Il ajoute que « le développement des motivations [...] est lié à un développement de la conscience morale qui a une importance cognitive. » (2002 : 121). La conscience morale tend à atteindre un stade ultime, ce qui veut dire aussi qu'elle traverse diverses étapes, chacune caractérisée par « un système de normes et de contrôles du comportement » spécifique.

Habermas soutient que cette conscience morale suprême est étayée par une morale universelle, incarnée à son tour par le discours rationnel. Or, pour conserver son monopole vis-à-vis des « éthiques concurrentes », cette morale tentera d'imposer sa supériorité en mettant en exergue son lien direct avec la conscience morale suprême car elle est sa forme observable. En outre, elle tentera de systématiser cette conscience en justifiant sa validité du fait de son observabilité. C'est à la lumière de cette volonté de systématisme que Habermas critique le concept de légitimité selon Weber. Il affirme que dans l'optique weberienne, les fondements de chaque type de légitimité font émerger avec eux les principes ultimes, issus de la conscience morale ultime, qui valident du même coup le type de domination dont ils sont la justification. Dans cet ordre d'idées, Habermas dénonce un raisonnement du type cercle vicieux : « La 'légitimité' d'une domination peut aussi n'être considérée que comme la chance qu'elle a d'être, dans une mesure importante, tenue et pratiquement manipulée comme un tel concept. » (Ibidem : 122)

Habermas met l'accent sur le fait que les dominés, en plus de croire à la légitimité du système de normes qui leur a été imposé, craignent le pouvoir de sanction, inhérent au dominateur, et qui s'inscrit explicitement et/ou implicitement dans ledit système. Cette adhésion peut être aussi provoquée par docilité. Cette docilité est à son tour la conséquence de la conscience que les dominés ont de leur impuissance et de l'impasse que cette situation pose, autrement dit, une marge d'action très réduite. Or, la docilité pourrait être aussi feinte, donc volontaire, si en se soumettant, les dominés obtiennent quand même certains bénéfices. Enfin, Habermas consacre une attention particulière à l'ordre légitime de la légalité chez Weber. Il considère que la légalité n'est qu'un indice de légitimité et que toute procédure, la procédure législative y comprise, doit se soumettre aussi à « la contrainte de légitimation », c'est-à-dire que la procédure législative doit être à même de prouver pourquoi sa force est légitimante. (Ibidem : 124 - 125)

Enfin, nous tenons à convoquer les contributions de Pierre Bourdieu à cet égard parce qu'elles complètent celles de Weber et Habermas, qui viennent d'être brièvement exposées ci-dessus, en les abordant d'un autre point de vue non moins essentiel. Dans son essai de définition du terme *légitimité*, Bourdieu introduit la question de la correspondance

biunivoque entre les concepts de méconnaissance et de reconnaissance, ainsi que du procédé, « l’approbation non dite » (Leimdorfer et Tessonneau : 1986, 65), qui sert de médiateur entre ceux-ci, au sein d’un rapport de force. Le sociologue manifeste que la légitimité d’une institution, d’une action ou d’un usage donnés, se reconnaît car ils dominent sans être reconnus comme dominateurs, autrement dit, les sujets dominés se soumettent à leur domination en méconnaissant l’existence de ce rapport de force auquel ils ont accédé tacitement.

Concernant le langage légitime, le registre de langue légitime pour nous, Bourdieu exprime qu’il domine en produisant « l’essentiel de ses effets » et, en même temps, en dissimulant ce qu’il est. En conséquence, il invite à réfléchir à propos de l’influence que le registre dit légitime exerce sur ce qui est dit à travers lui ; à propos des contenu qu’il aurait tendance à privilégier ; et à propos de ses procédures d’exclusion.

3.1. De l’articulation entre l’identité sociale et l’identité discursive de l’instance politique : un regard sur ses sources de légitimité

Comme Leimdorfer et Tessonneau l’expliquent, parler de légitimité au sein du champ politique, veut dire que l’instance politique adverse, l’instance citoyenne et/ou l’instance médiatique, ont des appréhensions quant à la validité de cette qualité chez l’instance politique à laquelle ils se réfèrent. Ils soutiennent que remettre en question la légitimité, neutralise le trait « tacite » de sa reconnaissance. L’initiative de questionner la légitimité d’une instance politique donnée, est à la portée de tous les acteurs de l’espace public, lieu sociodiscursif servant de garant, étant donné qu’elle requiert tout simplement de l’objectiver et d’émettre un jugement sur sa justesse ou non à la lumière d’un système de valeurs donné. Or, les chercheurs soutiennent que cette action, profondément discursive, dépasse le champ politique et implique « le champ de l’observation sociologique » des sujets ou, pour reprendre leur métaphore, elle active leur regard extérieur, censé déceler des relations verticales d’autorité à l’intérieur de l’espace public, en apparence homogène et horizontal (Ibidem : 66).

Concernant la méconnaissance des relations verticales qui structurent manifestement l'espace public, les spécialistes affirment que c'est grâce au « renvoi à une autorité supérieure », à la fois aux dominés et aux dominateurs, que cette situation est possible. Cette autorité suprême impose un ensemble de règles qui s'affirme dans son rôle de référent universel. L'antérieur signifie que les dominateurs ignorent aussi qu'ils dominent ; par conséquent, se réclamer de cette autorité donne l'impression que sous sa juridiction, tous les individus sont traités d'une manière égalitaire, sans distinction de leur situation sociale.

Par ailleurs, l'espace extérieur à la gouvernance, habité par les instances citoyenne et médiatique, se divise en deux lieux sociologiques en fonction de la volonté d'observation des individus qui les intègrent : « l'un qui permet de reconnaître explicitement la légitimité et la domination (le lieu de l'observation), l'autre qui reconnaît implicitement la légitimité et ignore la domination (le lieu du social observé) ». (Ibidem : 66-67)

Leimdorfer et Tessonneau invitent donc à mener toute réflexion sur la légitimité en tentant de déterminer les trois corrélations suivantes. En premier lieu, considérer les individus qui reconnaissent la légitimité de quelqu'un ou d'une institution, ainsi que leur situation sociale et leurs motivations. En deuxième lieu, étudier les différentes manifestations de cette reconnaissance, à savoir, l'approbation, l'obéissance ou le refus tacite ou non. En troisième lieu, examiner le rapport des individus dépositaires de cette qualité à la place qui leur permet d'exercer ce pouvoir, autrement dit, de comprendre le processus de légitimation qui a rendu possible cette circonstance.

Pour ce qui est de la dernière corrélation, le lien inhérent entre la légitimité et le rapport entre un individu et une place sociale, Charaudeau explique que l'identité de tout être de parole, que ce soit en tant que locuteur ou allocutaire, est doublement construite. D'un côté, il est ce qu'il est en fonction du rôle et du statut attribués par sa légitimité sociale ; d'un autre côté, il se sert de son discours pour façonner dans la mesure du possible le déterminisme imposé par sa légitimité. Le linguiste en conclut qu'aucune de ces deux composantes intrinsèques à l'être de parole n'est prédominante, mais que leur interaction est dynamique, co-dépendante et déterminante dans le processus d'influence discursive. De ce processus et

en fonction des intentions des interlocuteurs, deux situations peuvent en découler : d'une part, la coïncidence parfaite entre les identités sociale et discursive ou un effet de « 'je suis ce que je dis'/'il est ce qu'il dit' » ; d'autre part, la divergence de celles-ci ou un effet de « 'je ne suis pas ce que je dis'/'il n'est pas ce qu'il dit' ». (2009c : 1)

L'identité sociale, largement influencée par les traits psychologiques du sujet parlant, est une donnée préétablie par la source de légitimité dont le celui-ci se réclame. C'est dans ce sens que Charaudeau affirme qu'elle est une attribution et que pour être valable, elle doit être reconnue. En revanche, l'identité discursive, est à établir, c'est-à-dire qu'il revient au sujet de se construire une image, à travers son discours, adaptée au « double enjeu de 'crédibilité' et de 'captation'. » (Ibidem : 4). Pour le premier enjeu, il s'agit de se faire prendre au sérieux ; pour le second, de faire adhérer l'autre à ce qu'on dit. C'est là que réside la malléabilité des déterminismes de l'identité sociale car les stratégies discursives du sujet parlant peuvent la reconstruire, la masquer ou la déplacer. Or, l'identité discursive est à son tour influencée par le contrat de communication parce qu'en fixant l'identité sociale des partenaires d'une situation de communication, autrement dit, leur statut et leur rôle, il prescrit le propos de leur intervention ainsi que leur comportement discursif, susceptible d'être transgressé dans les buts décrits ci-dessus.

Dans le cas particulier des sujets qui représentent l'instance politique, Charaudeau (2014 :50) indique que cette dualité constituante, commune à tout être de parole, est un grand enjeu car « c'est dans l'identité sociale du sujet politique que se joue sa légitimité ». La légitimité des hommes politiques provient d'une source légitimante conforme au système de valeurs de la société à laquelle ils appartiennent. Basé sur ce même système, ce sujet collectif qu'est la société, établit également les modalités et les domaines d'intervention pour l'exercice du pouvoir qu'elle octroie aux hommes et aux femmes politiques qui, à leur tour, le lui imposent.

En effet, la personne à qui on investit de cette qualité, « condense et symbolise les rapports à la source de la légitimation » (Leimdorfer et Tessonneau, 1986 : 71), ou, selon les termes de Charaudeau (2014 : 58), la légitimité dans toutes ses formes est « un regard social

qui reflète les valeurs au nom desquelles celle-ci se fonde ». Charaudeau classe les sources légitimantes de l'instance politique en quatre types, à savoir, la légitimité par filiation, la légitimité par formation, la légitimité par mandatement et la légitimité de fait.

La légitimité par filiation se fonde sur le fait de descendre d'une bonne famille comme condition inéluctable pour accéder au pouvoir, lequel s'hérite de génération en génération. La position privilégiée dont les membres des « bonnes familles » jouissent, est justifiée par leur lien direct avec la divinité. Dans cet ordre d'idées, que ces « bien nés » détiennent le pouvoir est la manifestation naturelle de la volonté d'un Dieu qui les a élus pour accomplir ce rôle, de ce fait incontestable et indivisible. Voilà, à grands traits, les fondements du régime monarchique.

Or, ce type de légitimité peut être plus ancré au mondain qu'au sacré. En effet, les « bien nés » peuvent justifier la nécessité de leur accès exclusif au pouvoir en se référant aussi à leur situation sociale, également transmise de génération et qui en fait les sujets idéaux pour une telle mission. Il s'agit évidemment du régime aristocratique où ce sont les membres d'une classe sociale qui sont appelés à occuper les charges institutionnelles les plus importantes de la scène politique d'une nation.

La légitimité par formation repose sur la trajectoire académique et le niveau d'excellence des sujets appelés à exercer le pouvoir. Comme Charaudeau l'exprime, ce type de légitimité se construit au fil du temps ; en effet, il est important d'être diplômé d'un établissement universitaire prestigieux et y être un étudiant remarquable pour ensuite occuper des postes à haute responsabilité tout en faisant preuve d'une performance également élevée. L'antérieur prouve que le sujet réunissant les dites caractéristiques, possède autant les compétences que les expériences indispensables à l'exercice du pouvoir, d'autant plus que les hommes et les femmes politiques gèrent les ressources disponibles en fonction des valeurs et du projet d'idéalité sociale de la communauté qu'ils représentent.

Ces attributs renforcent l'imaginaire de la rationalité et, comme il est attendu des hommes et des femmes politiques qu'ils agissent rationnellement car le destin de tous est entre

leurs mains, c'est l'élite intellectuelle qui se voit attribuer le privilège du pouvoir. Charaudeau ajoute que cette justification de la légitimité est étroitement liée à l'organisation bureaucratique de l'État et à l'idéologie technocratique puisque qu'un État se divise en plusieurs lieux de gouvernance et que pour les administrer efficacement, il faut distribuer hiérarchiquement les tâches, donc des rôles, en fonction des compétences et des expériences des candidats.

Nous considérons que ce type de légitimité extrapole aussi les principes du modèle méritocratique. Si le pouvoir doit être exercé par les professionnels de la chose publique les plus aptes et expérimentés, qui sûrement ont été aussi les étudiants les plus dévoués et brillants, c'est parce que le mérite³⁰, compris comme la valeur morale procédant de l'effort de quelqu'un qui surmonte des difficultés par sens du devoir et par aspiration au bien, a une position prépondérante dans la société qui revendique la légitimité par formation. Cependant, il ne faut pas ignorer que l'égalité de chances est pour l'instant utopique car les « mal nés » peineront plus pour avoir le même type de parcours académique.

La légitimité par mandatement s'appuie sur la valeur de l'égalitarisme, de sorte qu'il s'avère impératif de prendre le pouvoir aux élites pour que le peuple gouverne pour son propre bénéfice et dans son intérêt. Or, les membres d'une communauté, une nation en l'occurrence, sont beaucoup trop nombreux pour que tous puissent exercer le pouvoir ; par conséquence, comme le signale Charaudeau, la légitimité populaire doit se transformer à un moment ou à un autre, en légitimité représentative. Cette dernière implique l'élaboration d'un système de délégation du pouvoir, de façon que les élus issus de son application, se doivent d'expliquer ses décisions et actes à ceux qui les ont mandatés.

Par ailleurs, cette source du pouvoir n'est pas sans rappeler qu'il est temporaire et en constante surveillance. Voilà le fondement principal des régimes démocratiques et voici une seconde raison qui confirme combien il est crucial pour les hommes et les femmes politiques de bien gérer leur dualité constituante : leur légitimité est constamment menacée, donc elle court le risque de s'effondrer soudainement. Pour faire face à ce péril latent, ils peuvent tenter

³⁰ Définition extraite du dictionnaire *Trésor de la Langue Française informatisé*.

de sécuriser leur statut, c'est-à-dire la première composante de leur identité, à travers une maîtrise stratégique de leur discours, le second élément constitutif de la dualité identitaire, qui contribue à son tour à la mise en scène de leur image, ou leur ethos.

Cette relation symbiotique est complexe et largement associée au discours dans la mesure où la cible de la production discursive des hommes et des femmes politiques élus, l'instance politique, est le peuple, l'instance citoyenne ou le garant de leur pouvoir. Le fait que le peuple soit la source du pouvoir implique qu'il accepte librement l'autorité de ses élus, y comprises les sanctions qui pourraient en découler si, est seulement si, elles visent, selon Charaudeau (Ibidem : 53) à « gérer les tensions qui surgissent inévitablement dans tout groupe humain et aider au développement d'une plus grande justice sociale ». Au cas contraire, les représentants mettraient gravement en péril leur souveraineté car les gouvernés acceptent leur autorité en vue d'assurer la poursuite de leur projet d'idéalité sociale, autrement dit, ils ne s'y soumettent pas pour subir des sévices.

La crédibilité³¹, comprise comme le caractère rendant quelque chose susceptible d'être cru ou digne de confiance, est une qualité essentielle à la préservation de la légitimité des hommes et des femmes politiques. Or, celle-ci ne leur est pas automatiquement donnée avec le statut qu'ils endossent. La crédibilité est une qualité que les hommes et les femmes politiques doivent construire et conforter à vie dans tous les secteurs de l'espace public, voire dans leur espace privé, car elle peut être facilement contestée, il suffit simplement de vérifier la conformité entre le dit et le fait : « Il y a [...] un rapport complexe, autour du sujet légitime, entre passé (avoir fait et dit), présent (l'énonciation et les actes), futur (pouvoir faire, pouvoir dire) et une place sociale. » (Leimdorfer et Tessonneau, ibidem : 69)

Néanmoins, il ne faut pas négliger que la légitimité peut être l'objet d'une usurpation ou d'une auto-attribution par la force dans la sphère de l'instance politique. Le cas échéant, il s'agit d'une légitimation de fait que, comme le signale Charaudeau, porte le risque de légitimer des populistes qui, dans ce but, mènent des actions stratégiques et produisent des discours démagogiques. Pour ce qui est de l'instance citoyenne, la légitimité de fait est

³¹ Définition extraite du dictionnaire *Trésor de la Langue Française informatisé*.

justifiée par un mouvement populaire constitué autonomement, c'est-à-dire qu'il n'est pas régi par les procédures du système de délégation du pouvoir. S'instituer de la sorte signifie que ce secteur de l'instance citoyenne est résolu à exercer son pouvoir, à savoir, remettre en cause les décisions et actions de l'instance politique ne correspondant pas au projet d'idéalité sociale pour lequel elle a été mandatée. Or, ces secteurs représentent aussi un groupe d'opinion, ce qui veut dire que leur mouvement ne conteste pas forcément l'intégralité de la légitimité de l'instance politique mais les décisions et actions qui nuisent à leurs intérêts particuliers.

3.2. Du rôle des représentations sociales, des imaginaires et des stéréotypes dans la construction de la dualité identitaire des sujets parlants

Participer à une situation de communication implique entamer une relation avec, au moins, un autre être de parole. Chaque être de parole étant singulier, l'échange communicatif s'avère être un cadre de confrontation où les différences émergent et s'affirment. Or, cet échange n'est pas qu'un instrument de la différenciation, il nécessite un certain degré de ressemblance, sans lequel aucune entente ne serait possible ; pour commencer, le partage d'une langue commune est une condition inéluctable.

Tout acte de discours porte sur un thème englobant, prescrit par le contrat de communication qui régit l'échange. Ce thème est nécessairement rattaché à une pratique sociale qui, à son tour, est le produit d'un processus de conceptualisation visant à expliquer les objets et les expériences du monde qui lui sont rattachés. Ce processus de conceptualisation est à son tour précédé d'une démarche analytique qui applique des critères, préalablement fixés, et sans laquelle la distribution desdits objets et expériences dans des ensembles socialement signifiants, n'aurait pas lieu. Cette tâche de distribution n'est autre que chose que l'essai illusoire de maîtriser le désordre de l'hétéroclite pour en établir un ordre car « les choses y sont 'couchées', 'posées', 'disposées' dans des sites à ce point différents qu'il est impossible de trouver pour eux un espace d'accueil, de définir au-dessous des uns et des autres un lieu commun » (Foucault, 1966 : 9).

Bien que l'observation et le langage soient les moyens universels à l'établissement de tout ordre, l'ordre des éléments constituant des diverses pratiques sociales, ne l'est pas, il sera toujours *un* parmi « le grand nombre d'ordres possibles dans la dimension, sans loi ni géométrie » car la cohérence dont il se réclame n'est point indispensable. En effet, la conceptualisation des mêmes objets et expériences du monde associés à une pratique sociale donnée, variera en fonction des sociétés. D'une manière inversement proportionnelle, il se peut que les sociétés relient à une même pratique sociale des éléments différents. Comme Foucault (Ibidem : 11) le signale, « les codes fondamentaux d'une culture -ceux qui régissent son langage, ses schémas perceptifs, ses échanges, ses techniques, ses valeurs, la hiérarchie de ses pratiques- fixent d'entrée de jeu pour chaque homme les ordres empiriques auxquels il aura affaire et dans lesquels il se retrouvera ».

En suivant des méthodes objectives, ces opérations intellectuelles se proposent de dresser une vérité par rapport aux objets et expériences du monde qu'elles se donnent ; par conséquent, les tâches de stabilisation et de consolidation des savoirs de connaissance qui en découlent, sont une priorité au sein de la société dans laquelle ils sont produits. Parallèlement, comme le manifeste Charaudeau (2014 : 153), les sociétés élaborent aussi des savoirs de croyance qui reflètent la valeur qu'ils attribuent aux objets et aux expériences du monde, de sorte qu'au lieu de conceptualiser, les opérations intellectuelles privilégiées sont l'évaluation et la conséquente émission d'un jugement.

Dans cet ordre d'idées, nous considérons que les savoirs de connaissance d'une société peuvent se transformer en savoirs de croyance au contact avec ceux d'autres sociétés. À différents degrés et selon les sociétés, cette différence peut être perçue comme une menace contre ses savoirs de connaissance et, *a fortiori*, contre ses savoirs de croyance, ce qui peut déclencher des mécanismes de défense. La résolution de défendre ses savoirs est le résultat d'avoir opéré volontairement une évaluation de leur valeur par rapport à celle des savoirs d'autres sociétés, et d'en avoir conclu, ou jugé, que les siens sont supérieurs et que de ce fait, il faut les imposer.

Malgré sa singularité, aucun sujet parlant ne peut échapper aux déterminismes identitaires de la communauté à laquelle il appartient et, partant, il ne peut pas se soustraire non plus à la volonté d'influencer les autres différents de soi pour les assimiler. Comme il a été mentionné *supra* (Cf. p.71), l'interaction des identités sociales et des identités discursives des interlocuteurs, oriente le processus d'influence discursive. En ce qui concerne le champ politique, il est par définition l'espace des processus d'influence discursive du pouvoir. Dans le but d'influencer efficacement, l'instance politique se sert de cognitions sociales de l'instance citoyenne, les siennes aussi, car, comme Van Dijk l'explique, elles embrassent la composante culturelle partagée par les membres d'une communauté et peuvent être manipulées pour transmettre des idéologies, des attitudes sociales et des préjugés (Cf. p. 28-29).

Selon Chabrol (2004 :45), les représentations sociales sont des ensembles d'attitudes³² compatibles et incompatibles qui coexistent en un lieu et à une époque donnés, et qui encadrent les pratiques sociales d'une communauté donnée. Cela veut dire que ces attitudes sont, au moins connues de tous les membres du groupe et, souvent, majoritairement acceptées. Les représentations sociales sont un produit de la collectivité autour d'un objet ou d'une expérience « chargés d'enjeux » pour la cohésion sociale.

De surcroît, elles contrôlent les opérations cognitives qui rendent possible la sélection préalable de critères en fonction de matrices sémantiques conceptuelles, applicables à la construction de « la réalité connaissable » d'une communauté donnée. Ces matrices sont les dimensions constituantes du « noyau central » d'une représentation sociale. Ce noyau peut accepter des satellites, aussi variables que les situations et les circonstances qui les introduisent et influencés par l'implication et la distance à l'objet conceptualisé. Compte tenu du fait que les représentations exercent un contrôle cognitif sur la construction des savoirs de connaissance d'une communauté, et du fait qu'elles sont, au moins, connues par ses membres, elles leur permettent de « générer ou d'inférer des contenus argumentatifs, même nouveaux en apparence ».

³² D'après Chabrol (Ibidem : 45), les attitudes sont des « configurations unificatrices plus stables d'opinions sur des classes d'objets thématiques divers qui caractérisent et expriment les positions groupales. »

Charaudeau (2014 :151) définit les représentations sociales comme « un phénomène sociodiscursif général engendrant des systèmes de savoirs », sous-divisés en savoirs de connaissance et en savoirs de croyance. Le concept de représentation sociale se fonde sur trois ordres, à savoir, un ordre cognitif, un ordre symbolique et un ordre idéologique. Le premier gère « la perception mentale » ; le deuxième, « l'interprétation du réel » ; et le troisième, « l'attribution de valeurs jouant le rôle de normes sociétales ». Le chercheur met l'accent sur le fait que les représentations sociales surdéterminent autant les sociétés que les sujets individuels et qu'elles se diversifient d'une communauté à l'autre et voire à l'intérieur d'une même communauté.

Quant aux applications que les sociétés font des représentations sociales, Charaudeau signale que celles-ci se manifestent en trois champs différents. En premier lieu, elles ont une fonction « praxéologique » qui permet d'appréhender et d'intégrer des modèles d'action conventionnels. En deuxième lieu, une fonction « événementielle » qui permet d'associer logiquement des données à « un domaine d'expérience ». En troisième lieu, une fonction « situationnelle » qui permet de déterminer la conformité de ce qui est dit et de la manière dont on agit à un contexte donné. Activées dans leur fonction interprétative, les représentations sociales associent les opérations des autres fonctions. Pour interpréter, il faut tout d'abord différencier et distribuer en catégories les objets et les expériences du monde, ce qui traduit des « façons de voir ». Ensuite, il faut leur donner une valeur, ce qui passe forcément par le discours et donne lieu à la génération de savoirs de connaissance et de croyance qui, associés selon une optique, conformement à leur tour des systèmes de pensée.

En ce qui concerne la notion d'imaginaire, Cornelius Castoriadis (1975 : 177-178) affirme qu'elle renvoie à tout ce qui se sépare du réel et qui doit son existence donc à l'acte d'invention. Celui-ci suit deux procédures : d'une part, l'invention peut être absolue en ce sens qu'elle est une création symbolique originelle ; d'autre part, l'invention peut être une modification d'une création symbolique précédente, c'est-à-dire qu'elle en transforme le sens originel servant de canon. Il met l'accent sur l'interdépendance du symbolique et de l'imaginaire dans la mesure où le second a besoin du premier pour se représenter ainsi que

pour posséder une réalité, ce qui le détache de la virtualité. Parallèlement, le second est inhérent au premier puisque que symboliser implique la capacité de « voir dans une chose ce qu'elle n'est pas ». Or, tous les deux sont tributaires d'un « imaginaire dernier » ou de la capacité basique « d'évoquer une image ».

Charaudeau part du principe selon lequel la réalité existe mais ne signifie pas ; par conséquent, les significations qui lui sont assignées dépendent de la perception signifiante des êtres humains. Dans cette perspective, l'imaginaire est défini comme *une* image de la réalité, produite par la fonction interprétative des représentations sociales, c'est-à-dire que l'imaginaire est construit par *une* optique spécifique qui imprègne l'aspect de la réalité sélectionné de son univers de croyance et, partant, le charge des significations qui habitent cet univers.

Si nous restreignons le nom *imaginaire* au moyen de l'adjectif *social*, le concept renvoie à l'univers de significations d'un groupe donné. Par conséquent, tout imaginaire social contribue à la configuration de l'identité de toute communauté et, au bout du compte, à sa cohésion, dont le succès est indissociable du symbolique. Charaudeau (2014 : 160) adhère à cette dernière idée et propose en conséquence la notion d'imaginaire sociodiscursif. Le linguiste explique que les sociétés produisent des discours hétérogènes, en termes de support et de complexité, pour justifier la matérialisation de leurs imaginaires, ce qui veut dire qu'ils constituent une interdiscursivité qui rend compte des « identités collectives, de la perception que les individus et les groupes ont des événements, des jugements qu'ils portent sur les activités sociales. »

En ce qui concerne le lien entre imaginaire social et vérité, Castoriadis (1975 : 188) précise il est de l'ordre de du vraisemblable car, comme nous l'avions indiqué ci-dessus, le premier relève d'*une* optique spécifique, en l'occurrence sociale, parmi d'autres. Pourtant, il est souvent difficile de séparer les imaginaires sociaux de la vérité, autrement dit, la volonté de vérité d'un groupe donné tend à aller jusqu'à l'extrême de l'essentialisation de la signification attribuée au fragment de réalité perçu en vue de la dresser en savoir absolu. À cet égard, Charaudeau propose la notion, complémentaire, d'imaginaire de vérité ; en

revanche, Castoriadis (Ibidem : 474) affirme qu'il s'agit de la « vérité et la fallace nécessaire de la logique identitaire-ensembliste ».

La question du degré de conscience de l'imaginaire sociale est saillante aussi étant donné leur étroit rapport au discours. Charaudeau signale qu'un imaginaire social est conscient s'il a été rationalisé par des « discours-textes », et qu'il est inconscient s'il se manifeste implicitement dans des énoncés, y compris leurs indices pragmatiques, qui traduisent l'acte de langage perlocutoire du jugement, qu'il soit esthétique ou éthique. Le chercheur ajoute que les imaginaires sociaux qu'un groupe véhicule inconsciemment peuvent devenir conscients au contact avec ceux d'un groupe étranger, soit en appréhendant tout simplement leur différence, soit en les protégeant face à la menace du questionnement proféré par ce groupe étranger. La situation inverse est aussi possible : les imaginaires véhiculés consciemment peuvent devenir inconscients en raison « d'imbrications complexes tissées au cours de l'histoire ». (2014 :159).

Pour ce qui est de la notion de stéréotype, Ruth Amossy et Anne Herschberg (2011 : 29) proposent un parcours historique du mot dès son apparition à sa transformation en terme de certaines sciences sociales au cours du XXe siècle, à savoir, la psychologie sociale, la sociologie, l'ethnologie et les sciences du langage. Selon les spécialistes, c'est le publiciste Walter Lippman qui emploie, pour la première fois, le mot *stéréotype* d'une manière spécialisée. Il soutient que le stéréotype est un « schéma culturel préexistant » essentiel à la vie en société. Ces cadres permettent de « filtrer la réalité ambiante » car ils constituent une référence généralisée pour l'appréhension des êtres, des groupes et des objets, donc, une référence utile pour l'opération de catégorisation.

Néanmoins, Amossy et Herschberg signalent que les psychologues sociales qui s'intéressent postérieurement à la notion de stéréotype, se divisent en deux courants coexistants, à savoir, ceux qui revendiquent son utilité pour la cognition sociale et ceux qui la chargent d'une axiologie négative. Les premiers rejoignent la position de Lippman en ce sens qu'ils affirment qu'une partie des connaissances et des croyances partagés par les groupes sociaux sont aussi le fruit d'un processus de stabilisation qui produit des points de

repère indispensables pour la compréhension du monde et la prévision/adaptation de la conduite.

Les seconds considèrent que, relevant d'un processus de catégorisation généralisante, le stéréotype contribue à la simplification du réel et à la consolidation de visions déformées de l'autre, ce qui débouche sur la génération de préjugés. Selon les définitions qu'elles citent, cette conception de la notion l'oppose à la connaissance et le place du côté de la croyance qui, certes, détermine aussi les décisions des individus et les comportements qui en découlent. Ces définitions mettent en relief les caractéristiques attribuées au stéréotype selon l'optique péjorative de la notion : préconception, jugement façonné par le milieu social, imposition des faits non démontrés, optique partielle, source secondaire de la réalité et rigidité.

Amossy et Herschberg en concluent que cette bivalence axiologique est constitutive du terme en sciences sociales. Pour leur part, elles affirment que les stéréotypes contribuent à l'analyse de l'individu en fonction de son rapport à soi et à l'autre ainsi que des relations intercommunautaires et des relations interpersonnelles au sein du même groupe. Cela signifie aussi qu'ils jouent un rôle important dans la construction de l'identité sociale ; par exemple, elles soulignent qu'en situation d'assimilation, les communautés, surtout les communautés minoritaires, réactivent leurs stéréotypes identitaires dominants ou, voire, exagèrent les « similitudes entre les membres du [...] groupe » (Ibidem : 47).

En d'autres termes, les stéréotypes peuvent favoriser la solidarité intracommunautaire, la valorisation d'une communauté au détriment d'une autre, et la protection contre la menace extérieure d'acculturation. C'est dans cet ordre d'idées que certains représentants de la psychologie discursive remettent en question la rigidité supposée du stéréotype. Ces derniers considèrent que les stéréotypes varient selon les contextes sociaux et les buts d'un échange communicatif donné et qu'ils se manifestent surtout dans des actes de langage à visée persuasive.

Revenant sur le lien entre les stéréotypes et les préjugés, il est important de ne pas les superposer car les premiers ont une vocation classificatoire alors que les seconds sont

l'expression d'attitudes négatives et émotionnellement engendrées, vis-à-vis des traits typiques attribués à groupe social donné. Or, ces derniers sont aussi à même de déterminer les conduites des individus étant donné qu'il y a « un lien entre notre comportement, notre attitude à l'égard d'un groupe et l'image que nous nous en faisons » (Ibidem : 38).

Dans cette même perspective, les études sur les Juifs aux États-Unis, menées par le sociologue Theodor W. Adorno (1950), prouvent que les stéréotypes contribuent à justifier des attitudes négatives déjà présentes et qui, fréquemment, ont trait aux rapports de force. Cela a été mis en évidence par le fait qu'un même individu peut véhiculer dans ses jugements sur les attributs d'autre individu, des stéréotypes négatifs qui se contredisent ; autrement dit, pour affirmer son préjugé vis à vis de l'individu jugé, l'individu qui juge peut mobiliser tous les stéréotypes accessibles.

Concernant la question du lien entre le stéréotype et la vérité, Amossy et Herschberg expliquent qu'elle renvoie à la vérification de ses fondements factuels, c'est-à-dire qu'il s'agit de déterminer si les stéréotypes sont établis après l'expérience de l'observation directe ou non. À cette interrogation, les chercheuses répondent que, souvent, les stéréotypes se forment à partir de constructions imaginaires, non conformes à la réalité, qui se répandent d'une manière incontrôlable. Elles ajoutent que les médias, les succès d'édition, les textes scolaires et la publicité, ont une responsabilité importante dans cette diffusion. Qui plus est, ces derniers contribuent à ce que leur public stéréotype a priori des groupes sociaux avec lesquels il n'a jamais eu de contact, y compris des individus de leur même groupe.

Pourtant, l'observation directe ne garantit pas non plus que les stéréotypes correspondent mieux à la réalité car l'angle d'observation est déterminé par les cadres conceptuels socialement appris par chaque individu. En conséquence, « le témoignage des sens et de la mémoire » résulte influencé, autrement dit, les sens perçoivent sélectivement. L'antérieur est étroitement lié à l'essentialisation des rôles sociaux attribués aux individus, c'est-à-dire que ces rôles et le statut social qui en découle, sont assimilés en tant que traits inhérents de ceux-ci, qu'ils soient positifs ou négatifs. Chez les membres du groupe social

dévalorisé, l'effet des préjugés est très nuisible puisqu'ils les intériorisent et, donc, les incarnent et les reproduisent inconsciemment.

3.3. Considérations sur la notion aristotélicienne d'ethos et sa pertinence en analyse du discours

La notion d'ethos remonte à l'Antiquité et a été introduite par le penseur Aristote dans son ouvrage *Rhétorique*, probablement écrit entre les années 329 et 323 avant Jésus-Christ. La compréhension de cette notion est inséparable de l'appréhension de deux autres notions avec lesquelles elle constitue un système conceptuel tripartite : le *logos* et le *pathos*. D'après Aristote, le bon orateur est celui qui parvient à maîtriser efficacement la mise en fonctionnement de ce système. Toutefois, être un bon orateur exige plus que la maîtrise de cette technique, le bon orateur doit aussi faire preuve de trois qualités fondamentales qui traversent l'ethos : la *phronesis*, ou prudence, l'*aretê*, ou vertu, et l'*eúnoia*, ou bienveillance. Selon Aristote, du degré de réussite de la mise en scène de ces qualités, dépend le degré de confiance qu'un orateur éveille chez les auditeurs.

La *Rhétorique* d'Aristote s'inscrit dans cette perspective : le penseur présente une étude de l'interaction de ces éléments et pose les critères nécessaires pour persuader efficacement les divers types d'individus à travers la parole. La notion de *logos* est identifiée au discours même et à son emploi rationnel, à savoir, l'argumentation. Bien que la notion de *pathos* soit également orientée vers les destinataires, elle se différencie du *logos* en ce que celle-ci s'appuie sur l'affect, c'est-à-dire que l'orateur qui exploite le *pathos*, fait appel stratégiquement à leur émotivité pour les disposer à la réception de son discours. En ce qui concerne l'*ethos* rhétorique, la stratégie se centre sur l'orateur et les stratégies de construction d'une bonne image de soi à travers son discours. De ces trois preuves aristotéliciennes, Amossy (Ibidem : 45) fait l'interprétation suivante : « [...] le *logos* convainc en *soi* et par *soi-même* indépendamment de la situation de communication concrète tandis que l'*ethos* et le *pathos* sont toujours liés à la problématique spécifique d'une situation et, surtout, aux personnes concrètes impliquées dans cette situation ».

Ekkehard Eggs (1999 : 44) affirme que chacune de ces qualités correspond respectivement aux trois preuves fournies par le discours, à savoir, le *logos*, le *pathos* et l'*ethos*. Il explique que la *phronésis* est un « habitus intellectuel » essentiel à la bonne délibération, qu'elle soit d'ordre éthique ou esthétique, car elle complète les opérations de « démonstrativité et de conclusivité du logos inférentiel » par son caractère raisonnable. Quant au lien entre *eúnoia* et *pathos*, Eggs (Ibidem : 47) indique tout d'abord que la preuve du pathos est tridimensionnelle dans la mesure où elle doit être, simultanément, « l'expression adéquate du thème traité, de l'*ethos* de l'orateur et de l'*ethos* de l'auditoire. » Autrement dit, le thème abordé exige que l'orateur montre une certaine émotion en fonction de la situation de communication à laquelle il participe. Cette émotion, à son tour, doit adopter une intensité spécifique en fonction de la gravité des faits évoqués par le thème ; de l'*ethos* de l'orateur, façonné par des traits tels que le « caractère, l'âge et le statut social » ; et de « la constitution éthique de l'auditoire ».

Pour ce qui est de l'*ethos* de l'auditoire, le spécialiste (Ibidem : 48) manifeste que c'est à l'auditoire de juger si « l'expression affective de l'orateur » est convenable au thème traité et à la situation de communication, jugement influencé par les « traits de caractère » de ce sujet collectif. L'opération de jugement s'appuie sur deux « systèmes inférentiels d'évaluation, à savoir, une *topique des passions* et une *sémiotique des passions* ». La première emploie une méthode déductive se basant sur les émotions habituellement provoquées par des situations génériques. La seconde suit une méthode abductive qui repose sur l'association des signes typiques du corps humain aux affects qui les produisent. Or, il est pertinent de signaler que ces systèmes ne peuvent pas être appréhendés sans les rapporter à un cadre majeur ou un « système d'évaluation normative » qui oriente la tendance des jugements de convenance. Eggs (Ibidem : 49) en conclut que « l'*ethos* est, d'un point de vue épistémologique, la *dernière instance de jugement* sur la *convenance* de la manifestation du *pathos* ».

En effet, plusieurs composantes de l'énonciation entrent en jeu dans la constitution de l'imaginaire que l'orateur se fait sur ce qu'est une bonne image de soi en fonction du support de son discours, de ses objectifs et de ses destinataires. La prise en compte des

destinataires comme l'un des critères qui oriente la construction de l'ethos, implique reconnaître que ceux-ci possèdent aussi un ethos et, partant, des « traits de caractère » spécifiques que l'orateur doit conforter s'il veut obtenir leur adhésion. Cela renvoie au double emploi du terme *ethos* chez Aristote : l'*ethos* « rhétorique recouvre une réalité très différente de celle que le terme désigne dans l'*Éthique à Nicomaque* ou la *Politique* : il s'agit en effet d'un ethos perçu par un public, et non de l'*ethos* caractéristique d'un individu ou d'un groupe, ses traits de caractères, ses dispositions stables » (Maingueneau, 2002 : 57).

Toutes proportions gardées, cette seconde acception du terme *ethos* peut être rattachée à la définition que de cette notion propose la linguiste interactionniste Catherine Kerbrat-Orecchioni dans le cadre de la pragmatique contrastive. Dans cette approche, l'ethos est conçu comme le profil communicatif qui rend compte du style interactionnel privilégié au sein d'une société donnée ou même d'une catégorie sociale donnée. Elle argumente que cette définition, empruntée au scientifique social Gregory Bateson (1936), se rapproche de celle d'Aristote dans la mesure où elle renvoie « à certaines qualités abstraites des sujets sociaux [...] qui se manifestent concrètement, dans leurs comportements discursifs en particulier [...] » (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 303).

Elle ajoute que ces comportements sont le résultat de l'intériorisation des valeurs caractéristiques de la communauté d'appartenance, qui émergent dans l'interaction. La chercheuse touche la question du degré de conscience qu'a l'orateur au moment où il active et exhibe certains traits de l'ethos collectif pour souligner une différence entre la notion originelle et son exploitation par ce courant. Elle signale que la notion aristotélicienne met l'accent sur le caractère conscient de cet affichage chez l'individu tandis que les pragmaticiens contrastivistes considèrent que, pour ce qui est des traits socialement partagés, l'individu le fait d'une manière moins consciente. Elle en conclut que l'ethos individuel et l'ethos collectif sont réciproquement dépendants car le premier s'appuie sur le second pour se construire, et le second se perçoit seulement à travers les comportements individuels.

Que le support du discours soit oral ou écrit, l'ethos se construit au moyen d'un appareil lexical, d'un registre et des schémas argumentatifs pour garantir son efficacité en

fonction de l'intention du locuteur et de ses destinataires. Or, le support oral requiert des procédés particuliers, à savoir, la vocalité, la cadence, le débit de l'élocution, la gestualité et la kinesthésie. À cet égard, Amossy (1999 : 9) signale que l'élaboration de cet autoportrait, parallèle à la production discursive, s'effectue d'une manière implicite. En effet, le locuteur ne nécessite pas énumérer les qualités dont il se réclame, il lui faut en revanche les mettre en scène dans le but de signifier, comme le soutient Barthes (1970 : 212), ce qu'il veut être pour l'autre, et ce sans être soumis à révéler fidèlement ses véritables pensées et intentions.

Ce devoir de signifier ce qui soit nécessaire, qui retombe sur le locuteur, pour que les destinataires le suivent grâce à sa prudence, l'estiment grâce à sa vertu, et l'aiment grâce à sa bienveillance, dans les termes de Barthes, n'est pas sans rappeler que l'ethos et les attributs réels du locuteur sont loin d'être identiques : « il a beau être attaché au locuteur en tant que celui-ci est à la source de l'énonciation, c'est de l'extérieur qu'il caractérise ce locuteur » (Maingueneau, 2002 : 58). Or, l'ethos a trait à la dualité constitutive de tout être de parole, c'est-à-dire qu'il traverse autant l'identité sociale que l'identité discursive du locuteur. La première identité peut être associée à l'ethos de caractère, la seconde acception aristotélicienne, dans la mesure où ce dernier repose aussi sur les représentations sociales, donc préétablies, que les uns ont des autres. La seconde, à l'ethos rhétorique, la première acception aristotélicienne, parce qu'il est une construction discursive qui lui permet de renforcer ou modifier, à des fins stratégiques, certaines caractéristiques qui lui viennent de son identité sociale.

La question de la dualité constitutive de tout être de parole, permet d'analyser aussi la notion d'ethos en termes axiologiques, à savoir, l'opposition *ethos prédiscursif/éthos discursif*. Le premier se rattache à l'identité sociale et le second, à l'identité discursive, les raisons de ce découpage sont celles qu'ont été invoquées pour l'opposition *ethos de caractère /éthos rhétorique*, mais elles s'enracinent dans la rhétorique latine, dont les principaux teneurs sont Isocrate et Cicéron. Faudrait-il ajouter que les représentations sociales sur lesquelles repose l'ethos prédiscursif, activent la fonction interprétative chez les destinataires, de sorte que le degré de moralité attribué par ces derniers aux « mœurs réelles » du locuteur, détermine proportionnellement son aptitude présumée d'orateur.

À cet égard, Maingueneau signale qu'il se peut aussi que les destinataires n'aient aucune idée préalable sur l'ethos du locuteur, ce qui ne veut point dire qu'il n'y a pas non plus d'expectatives. En effet, celles-ci peuvent se dériver des rôles discursifs imposés par le genre de discours auquel ils participent, ou même du positionnement idéologique dont le locuteur se réclame. Dans cet ordre d'idées, le chercheur se distancie de cette opposition et met l'accent sur le fait que le dispositif propre à chaque genre de discours exerce déjà une influence qui crée des attentes. De surcroît, il fait allusion à la temporalité qui marque le développement de tout discours et, *a fortiori*, de l'ethos. Charaudeau s'éloigne aussi de cette opposition et rejoint la position de Maingueneau quand il fait allusion aux « contraintes de la situation de communication qui s'imposent ». Il met aussi en valeur la pertinence de l'opposition identité sociale/identité discursive : « Le sens que véhiculent nos paroles dépend à la fois de ce que nous sommes et de ce que nous disons. L'ethos est le résultat de cette double identité, mais qui finit par se fondre en une seule » (2014 :89).

L'antérieur nous conduit à traiter de la marge de mouvement l'ethos du locuteur. Une fois exhibé, il n'est pas voué à être stable ; au contraire, il est susceptible de se transformer d'un discours à l'autre et même au sein du même discours, selon le bilan du locuteur qui, face à ses destinataires, peut mesurer la conformité entre les effets visés et les effets obtenus *grâce à* ou *à cause* de l'ethos performé. La question de l'ethos performé est représentative de l'exploitation de la notion d'ethos dans le cadre de l'analyse du discours. Dans ce but, Maingueneau (2002 : 61) insiste sur l'importance d'analyser la notion d'ethos à la lumière du genre et du type du discours qui le régissent ; en outre, il propose un appareil terminologique que nous introduirons progressivement.

Le chercheur utilise le terme *garant* pour faire référence à la *vocalité* « d'un corps énonçant historiquement spécifié », véhiculée par le texte qu'il produit, et ce qu'il soit oral ou écrit³³. La vocalité est à son tour rendue possible par un *ton* spécifique qui constitue une

³³ Maingueneau (1999 : 81) exprime que cette conception de l'ethos impose une nouvelle catégorie d'analyse, à savoir, l'ethos scriptural *versus* l'ethos oral. Leur différence réside dans le fait que le premier exige que le lecteur construise imaginativement l'ethos du locuteur à partir des indices déployés dans le texte, alors que le second se donne immédiatement au destinataire à travers la parole du locuteur incarné.

partie importante de l'identité de tout positionnement discursif : « L'univers de sens que délivre le discours s'impose par là aussi bien que par la 'doctrine' ; les 'idées' se présentent à travers une manière de dire qui renvoie à une manière d'être, à la participation imaginaire d'un vécu » (Maingueneau, 1999 :80).

Dans cette perspective, Maingueneau soutient que l'instance subjective, le garant, incarne l'ethos de trois manières distinctes, complémentaires et suggérées par des représentations sociales³⁴, à savoir, un mode verbal, un mode physique et un mode psychique. Ces représentations influencent le *caractère* et la *corporalité* que les destinataires attribuent aux comportements du garant *a priori*, lesquels peuvent être positifs ou négatifs et, *a posteriori*, être affirmés ou contredits. D'après le linguiste, le caractère rend compte des traits psychologiques du garant ; la corporalité, de son apparence physique et l'habillement. L'amalgame de ces aspects configure « une manière de se mouvoir dans l'espace social, une discipline tacite du corps appréhendé à travers un comportement » (Ibidem : 61).

En ce qui concerne les destinataires, Maingueneau explique qu'ils sont la cible du processus d'*incorporation*. Ce dernier fait allusion à la manière dont ceux-ci, en tant qu'interprètes du discours du garant, s'approprient de son ethos. Cette appropriation est encadré par un *monde éthique* qui le garant incarne et que les destinataires détectent. Ce monde, à son tour, est constitué de « situations stéréotypiques associées à des comportements » (Ibidem : 61), situations qui permettent aux destinataires de faire des inférences. Eggs (1999 : 48) développe encore plus l'antérieur. Il manifeste que c'est à l'auditoire de juger si « l'expression affective de l'orateur » est convenable au thème traité et à la situation de communication, jugement influencé par les traits de caractère de ce sujet collectif. L'opération de jugement s'appuie sur deux « systèmes inférentiels d'évaluation, à savoir, une *topique des passions* et une *sémiotique des passions* ».

La topique emploie une méthode déductive se basant sur les émotions habituellement provoquées par des situations modèle. La sémiotique suit une méthode abductive qui repose

³⁴ Maingueneau (Ibidem : 79) ajoute que ces « stéréotypes culturels circulent dans les registres les plus divers de la production sémiotique d'une collectivité : livres de morale, théâtre, peinture, statuaire, cinéma, publicité... »

sur l'association des signes typiques du corps humain aux affects qui les produisent. Or, il est pertinent de signaler que ces systèmes ne peuvent pas être appréhendés sans les rapporter à un cadre majeur ou un « système d'évaluation normative » qui oriente la tendance des jugements de convenance. Eggs (Ibidem : 49) en conclut que « l'ethos est, d'un point de vue épistémologique, la dernière instance de jugement sur la convenance de la manifestation du pathos ».

Maingueneau ajoute que l'incorporation réussie est censée entraîner l'adhésion des destinataires aux propos du garant. Cette réussite, à son tour, dépend de la synchronisation entre la scène d'énonciation et le contenu véhiculé : « Le destinataire s'incorpore à un monde associé à un certain imaginaire du corps, et ce monde est configuré par une énonciation qui est tenue à partir de ce corps » (1999 : 64). La scène d'énonciation est composée de trois dimensions ou scènes, à savoir, la scène englobante, la scène générique et la scénographie. La première fait référence au type de discours ; la deuxième, au genre de discours ; et la troisième, à la scène de parole que le texte se construit. L'ethos est impliqué dans la troisième mise en scène car c'est lui qui porte la parole dès son apparition et, du même coup, se valide à travers l'énonciation. Enfin, le contenu des propos confirme à son tour la scénographie et l'ethos.

Maingueneau sous-divise l'ethos du discours en plusieurs ethè selon l'étape où ils interviennent, à savoir, l'ethos prédiscursif, les ethè discursifs montré et dit, et l'ethos effectif. Les ethè discursifs entretiennent une relation d'interdépendance et leur interaction est censée produire un effet d'affirmation réciproque, de sorte que les délimiter est « impossible ». En ce qui concerne, l'ethos discursif dit, il peut se manifester d'une manière directe si « l'énonciateur évoque son énonciation », ou de manière indirecte si l'énonciateur emploie métaphoriquement d'autres scènes de parole. L'ethos effectif est la construction finale que les destinataires font de l'ethos du garant en interprétant les indices apportés par chacun des ethè mentionnés, déterminés à leur tour par le genre de discours auquel ils s'inscrivent et par la conjoncture historique au sein de laquelle ils émergent. À cet égard, Maingueneau fait allusion à trois cas particuliers où l'influence de la scène générique est plus visible. D'abord, intertextualité comme condition inéluctable à l'ethos, c'est-à-dire que pour

appréhender l'univers particulier que ce dernier configure, il faut dépasser le domaine des stéréotypes massifs. Ensuite, l'ethos composite qui active plusieurs ethè. Enfin, l'ethos qui ne renvoie pas à un garant rattachable à un stéréotype social précis.

3.3.1. L'ethos et l'instance politique

Le champ politique, comme tous les autres champs sociaux, implique que l'ethos que les locuteurs politiques se construisent, privilégie la monstration des figures spécifiques. Celles-ci s'ajustent aux genres de discours spécifiques de ce champ dans lesquels ces locuteurs participent. Au moyen de leur production discursive, découpée en dispositifs communicatifs singuliers, ils réalisent une partie considérable des enjeux du champ politique, à savoir, la conquête, la gestion et la préservation du pouvoir, ainsi que la consolidation du consensus.

La vocalité, le ton, la corporalité et le caractère du garant politique, puisent leurs matériaux de construction des « attentes floues des citoyens via des imaginaires qui attribuent des valeurs positives ou négatives à ces manières d'être » (Charaudeau, 2014 : 105). Cela veut dire que la construction de l'ethos politique est triangulaire car elle convoque le soi, les hommes et les femmes politiques ; l'autre, les citoyens ; et le tiers, un monde éthique qui abrite l'image idéale de référence. Pour ce qui est des attitudes respectives des deux premiers, Charaudeau signale que le soi tente de se montrer, par le discours et par l'action, conforme à cette image idéale ; l'autre, l'opération de jugement effectuée, adhère ou non à l'image qu'on lui présente. En conséquence, les diverses figures de l'ethos politique s'orientent simultanément vers les hommes et les femmes politiques, les citoyens et les valeurs de référence.

3.3.1.1. L'ethos d'identification

D'après Charaudeau, l'ethos d'identification repose sur « l'affect social » dans la mesure où les citoyens adhèrent irrationnellement à une figure politique donnée. Cette

irrationalité relève du fait que les systèmes inférentiels d'évaluation des citoyens s'inhibent en quelque sorte ; par conséquent, l'élection du meilleur projet d'idéalité sociale pour l'ensemble de la communauté, est reléguée à l'arrière-plan par les citoyens. En revanche, ces derniers basent leur élection sur le sujet qui incarne le mieux l'image avec laquelle ils s'identifient, ce qui peut aller jusqu'à l'adhésion fusionnelle. Il n'est pas étonnant que les hommes et femmes politiques optent pour projeter aux citoyens, principalement, des figures de ce type d'ethos ; en effet, elles leur permettent d'élargir, autant que possible, la portée de leur enjeu persuasif. Or, ce n'est pas une tâche simple puisque les citoyens d'une même communauté intègrent plusieurs groupes d'opinion ayant des intérêts spécifiques, ce qui veut dire qu'une quantité considérable et hétérogène d'imaginaires est en circulation.

Comme Charaudeau l'explique, cette caractéristique inhérente à toute communauté, impose aux hommes et femmes politiques de construire leurs ethos d'une manière divalente, c'est-à-dire qu'ils doivent véhiculer des valeurs opposées, voire contradictoires, dans le but de convaincre le plus grand nombre de citoyens. L'ethos effectif, celui qui résulte de l'interprétation des ethè dit et montre, est imprévisible, mais ce qui est certain est que l'évaluation que les citoyens font des valeurs qu'on leur projette, en termes de positivité ou négativité, est relative. En effet, ce jugement dépend des circonstances et des traits culturels de la communauté concernée. Nous procéderons donc à introduire succinctement les figures de l'ethos d'identification que ce chercheur propose.

L'**ethos de puissance** se focalise sur le locuteur politique et, pour se produire, met en valeur des indices corporels, comportementaux et verbaux. Ce locuteur se montre très énergique et déterminé à agir. Dans le pire des cas, il laisse comprendre qu'il serait capable d'insulter quelqu'un, ou même de le frapper, si nécessaire. En outre, il se montre très discipliné et stricte dans sa manière de gérer les affaires publiques. De manière générale, ce type d'ethos s'appuie sur la force brute et ce qu'il active simultanément ou non, les trois types d'indices. L'antérieur peut expliquer aussi que les femmes politique l'exploitent moins que les hommes politiques.

L'**ethos de caractère** se tourne également vers le locuteur politique et mobilise les trois types d'indices quoique spécialement verbaux et comportementaux. Ce locuteur, qu'il détienne le pouvoir ou non, se montre très attentif aux mouvements de l'adversaire politique et, en même temps, se présente comme quelqu'un de très honorable, trait qui justifie sa tendance à réagir opportunément pour contredire le second. Il fait montre de son indignation au moyen de critiques, de déclarations polémiques, d'accusations, d'avertissements, d'admonestations et de censures. Exhiber cet ethos engage la crédibilité du locuteur politique, c'est-à-dire que pour la préserver, il doit passer à l'action si les circonstances l'exigent. En effet, les différentes manières d'exprimer son indignation menacent certes son cible mais, du même coup, elles deviennent des promesses auprès des citoyens qui, volontairement ou non, sont les témoins de son engagement.

Charaudeau propose une autre réalisation de l'ethos de caractère, à savoir, la **force tranquille**. Comme son nom l'indique, elle se fonde plus sur les comportements du locuteur politique que sur des signes corporels ou sur des traits verbaux spécifiques. Les hommes et les femmes politiques qui exploitent cette figure, mettent en relief leur ténacité à l'heure d'accomplir leurs promesses. Cette ténacité traduit leur capacité à s'engager, à long terme si la condition de réussite l'exige, dans l'exécution d'un projet, ce qui requiert de la constance et de la prévoyance rigoureuses. En cas de difficulté, elle traduit leur résilience, sans laquelle le projet ne pourrait pas arriver à terme. Globalement, la force tranquille est aussi la manifestation de l'ambition du locuteur politique qui se soucie de laisser un grand héritage derrière soi. Une fois l'œuvre accomplie, celui-ci peut choisir de faire montre de sa fierté par rapport à ses succès, ce qui revient à affirmer ses pouvoirs de décision et d'action.

Orienté sur le locuteur politique, l'**ethos d'intelligence** s'appuie sur des indices verbaux et comportementaux. L'affichage de cet ethos déclenche, dans la plupart des cas, l'admiration des citoyens vis-à-vis d'une figure politique donnée, comme conséquence à ses décisions et actions face à toute sorte d'événements politiques, mais en particulier face à ceux d'ordre conjoncturel. Cependant, l'ethos d'intelligence exige plus que la capacité d'agir judicieusement. Dans l'imaginaire collectif, cette capacité ne peut être que la conséquence de s'être cultivé préalablement ; en outre, il est généralement admis que les personnes

cultivées sont nécessairement de « bonnes personnes ». Pour s'affubler de cet ethos, les hommes et les femmes politiques doivent compter sur leur capital culturel, qui dépend largement de leurs capitaux social et économique.

D'une manière plus spécifique, cette capacité d'agir judicieusement s'appuie aussi sur l'esprit de rusé du locuteur politique. Étant donné que l'une des finalités de la production discursive de l'instance politique est d'atteindre le consensus, les hommes et les femmes politiques intelligents doivent « savoir dissimuler certaines intentions [...] pour mieux arriver à leur fins » (Charaudeau, *ibidem* : 112) et, à plus forte raison, s'ils sont en campagne électorale. Néanmoins, l'abus avéré de la dissimulation de certaines questions sensibles, telles que la corruption, transforme négativement, selon les traits culturels de la communauté concernée, la perception de l'ethos d'intelligence.

L'**ethos d'humanité** se tourne vers le locuteur politique et se met en scène surtout au moyen d'indices verbaux et comportementaux. Cet ethos se fonde d'une certaine manière sur la reconnaissance de la vulnérabilité humaine à travers l'expression des sentiments. Les hommes et les femmes politiques transmettant cette image, avouent leurs erreurs de calcul et font preuve de compassion envers ceux qui souffrent. Or, cette manifestation de sensibilité doit être gérée stratégiquement car, au cas contraire, cet ethos pourrait devenir négatif pour le locuteur politique qui s'en réclame car, dans l'imaginaire collectif, l'hypersensibilité est associée à la faiblesse, circonstance dont l'opposition profitera sans aucun doute. Il y a un autre mode de mettre en scène l'ethos d'humanité, il s'agit de rapprocher, avec la participation des journalistes, la vie privée et intime des hommes et des femmes politiques aux citoyens.

L'**ethos de chef** s'oriente vers les citoyens et s'appuie principalement sur des indices verbaux et comportementaux. Ce type d'ethos est par excellence l'image suscitatrice de l'adhésion des citoyens à l'« être qui est censé représenter un autre soi-même idéalisé » (Charaudeau, *ibidem* : 118). Bien que cet ethos se divise en plusieurs figures qui seront introduites dans ce qui suit, les hommes et les femmes politiques qui l'exploitent, doivent, avant tout, montrer qu'ils sont honnêtes. Cela veut dire que, sur ce point, la construction de

l'ethos retombe plus sur le locuteur politique que sur les citoyens. Dans l'imaginaire collectif, le chef d'état est par définition moral, probe et sincère. Or, Charaudeau affirme que ce trait de l'ethos de chef, se projette aussi sur les citoyens puisqu'ils leur octroient le pouvoir. La figure de **guide suprême** exploite le besoin d'un peuple de sécuriser son avenir en déléguant cette mission à un être supérieur, endogène dans le cadre des régimes démocratiques.

Cette figure sous-divise à son tour en d'autres versions. À l'image et ressemblance du berger, le locuteur politique qui se présente comme **guide-berger**, doit montrer qu'il est capable de rassembler les individus d'une communauté, une métaphore du consensus, pour les mener dans la bonne direction, une métaphore du projet collectif d'idéalité sociale. La garantie qu'il est à même d'accomplir cette mission, réside dans la mise en valeur de sa résolution et sagesse.

Dans sa mise en scène, le locuteur politique incarnant la figure du **guide-prophète**, ne diffère pas de la figure précédente en ce qui concerne sa mission et ses objectifs. La divergence se trouve au niveau de la source qui l'anime car, en l'occurrence, c'est une inspiration surhumaine qui fait du locuteur politique son instrument. Ce n'est pas étonnant que les démagogues s'affublent de cette figure de l'ethos de chef pour justifier toute sorte de dérives, ou que, dans le pire des cas, assimilent le tiers du discours dont ils puisent leur légitimité.

La figure de **chef souverain** s'appuie sur les valeurs fondatrices d'une communauté donnée. Ainsi, les hommes et les femmes politiques qui projettent cette image, doivent incorporer en quelque sorte ces valeurs à leur être afin de donner l'impression qu'ils sont les seuls à pouvoir les préserver. Cette incarnation se réalise en grande partie à travers la mise en discours, autrement dit, en faisant référence aux dites valeurs itérativement. Pour renforcer encore plus cette image, les figures politiques doivent se conduire à la hauteur de leur statuts, cela signifie qu'elles doivent se montrer toujours graves, quelle que soit la crise, et à plus forte raison si celle-ci remet en question sa légitimité.

Pourtant, la projection de cette seconde attitude pourrait se retourner contre le locuteur politique, s'il en abuse. D'une part, il pourrait être perçu comme apathique aux revendications qu'on lui adresse ; d'autre part, il pourrait être perçu comme un idéaliste inconscient qui ne comprend pas l'ampleur des crises et qui, par conséquent, est inapte à les résoudre. Il est important de signaler que l'attribution de l'une de ces perceptions négatives, relève du parcours du locuteur politique en question et est renforcée par les critiques des antagonistes politiques.

La figure de **commandeur** est une amalgame des trois figures précédentes mais elle diffère en ce que le locuteur politique qui s'en affuble, se montre aussi autoritaire et, voire agressif. Il s'agit bien de l'image du chef de guerre qui privilégie la solution militaire aux désaccords. L'antérieur implique que les hommes et les femmes politiques se réclamant de la figure de commandeur, sont radicaux dans leurs positionnement idéologiques, toujours placés du bon côté, et, de ce fait, tendent à associer automatiquement toute divergence aux forces du mal, en d'autres termes, à l'ennemi qu'il faut combattre. Cette figure est représentative du leader populiste qui vise à obtenir l'adhésion des citoyens, qu'il se propose de sauver de la perdition, en vue de légitimer toute sorte de dérives, dans un esprit de « la fin justifie les moyens ». Toutefois, un abus de cette figure de commandant peut être contre-productif puisque les citoyens, au nom de leur souveraineté populaire, pourraient le ramener à l'ordre en remettant en question son excès de pouvoir.

L'**ethos de solidarité** se tourne vers le locuteur politique et s'appuie particulièrement sur les indices comportementaux. Les hommes et les femmes politiques qui exploitent cette figure, doivent prouver que leur « volonté d'être ensemble » va au-delà des mots. Cela veut dire qu'en plus de paraître à l'écoute des besoins des citoyens, fonction inhérente à l'instance politique, ils doivent, au nom de cet « être ensemble » qui aplatit les relations verticales, assumer aussi ces carences et ses respectives conséquences. En effet, cette mise en valeur de leur capacité d'écoute donne l'impression que les décisions adoptées découlent, au moins en partie, de la considération des revendications des citoyens.

Si l'on part du principe que les figures politiques et les citoyens constituent un corps social interdépendant, la solidarité des premiers envers les seconds est un devoir moral car ces déficiences menacent le bien-être de toute la communauté. En conséquence, cet ethos requiert que les hommes et les femmes politiques démontrent leur adhésion et leur disposition à défendre les valeurs et le projet d'idéalité sociale de leur communauté à travers des actions effectives d'entraide, d'assistance réciproque et de coopération. Or, il ne faut pas négliger que ce mouvement d'identité pourrait être aussi déclenché par les idées spécifiques d'un groupe d'opinion donné.

3.3.1.2. L'ethos de crédibilité

Charaudeau affirme que la crédibilité n'est jamais donnée d'avance, ce qui veut dire qu'elle est le produit flexible d'une construction continue de la part de chaque sujet parlant. Cultiver cette qualité est crucial pour les hommes et les femmes politiques parce que, dans le cadre des régimes démocratiques, ils reçoivent le pouvoir pour lequel ils concourent de la part des citoyens, lesquels, dans l'idéal, élisent à celui ou celle qu'ils considèrent digne de confiance pour l'exécution du projet commun d'idéalité sociale. Se montrer crédible est une condition préalable et indispensable à l'exercice effectif du pouvoir. En première instance, c'est-à-dire en période de campagne électorale, la crédibilité se construit discursivement ; après les élections, son renfort ou sa détérioration dépendra de la manière dont l'élu ou l'élue gère son pouvoir décisionnel et son pouvoir actionnel : « [...] la crédibilité repose sur un *pouvoir de faire*, et se montrer crédible, c'est montrer ou apporter la preuve que l'on a ce pouvoir » (2014 :92).

Revenant sur le sens de la crédibilité, Charaudeau (Ibidem : 91) explique qu'elle résulte de l'association d'autres trois qualités, dont les effets doivent être vérifiés. En premier lieu, la conformité entre le dit et le pensé, ou la « condition de sincérité ». En deuxième lieu, la disposition des moyens indispensables à la réalisation des promesses, ou la « condition de performance ». En troisième lieu, l'adéquation des effets obtenus, suite à la mise en œuvre des projets annoncés, aux besoins et aux attentes des citoyens, ou la « condition d'efficacité ». Le chercheur explique aussi que le poids de ces conditions dans la construction

de la crédibilité n'est pas invariable ; bien qu'elles doivent être activées simultanément, leur degré de pertinence dépend de l'enjeu de la situation de communication à laquelle les hommes et les femmes politiques participent. D'après Charaudeau, l'ethos de crédibilité adopte, en fonction de la situation de communication, trois figures différentes qui requièrent, de même que l'ethos d'identification, la mise en scène de certains indices verbaux et corporels, dont l'interaction exalte les comportements adoptés.

L'**ethos de sérieux** s'appuie particulièrement sur les indices corporels dans la mesure où le sérieux est un état souvent associé à la raideur du corps et à l'absence de sourires. Les indices verbaux sont aussi importants car cet ethos dépend beaucoup des déclarations que les hommes et les femmes politiques font sur leur identité et sur la source de leur engagement en politique. En ce qui concerne les indices comportementaux, ces derniers sont censés contrôler leur émotivité et travailler assidûment et d'une manière omniprésente dans la gestion de toutes les affaires de l'espace public. D'une manière plus spécifique, cet ethos projette l'image d'un leader politique pragmatique qui agit en tenant compte des contraintes et des moyens disponibles.

L'**ethos de vertu** est moins marqué par les indices corporels et verbaux que par les indices comportementaux. En effet, cette image exige de se montrer comme un modèle à suivre. Dans le champ politique, les hommes et les femmes politiques vertueux se caractérisent par leur continuité idéologique ; par leur honnêteté vis-à-vis règles morales de leur communauté d'appartenance, y compris l'espace privé ; par leur respect envers leurs collègues et antagonistes ainsi que par les citoyens. Par conséquent, cet ethos est une image qui se fortifie à travers le temps et dont la construction ne cesse pas. Charaudeau (Ibidem : 95) signale aussi que l'ethos de vertu est souvent l'un des cibles des attaques de l'opposition et que ce qu'il représente répond à « l'expectative fantasmatique de l'instance citoyenne ». En conclusion, les hommes et les femmes politiques qui se construisent une image de vertu, incarnent la vision noble de la politique.

L'**ethos de compétence** se manifeste plus par les indices verbaux et les indices comportementaux que par les indices corporels. Les hommes et les femmes politiques

compétents mettent en valeur leur savoir et leur savoir-faire ; le premier, au moyen de déclarations sur leur parcours académique et professionnel ; le second, à travers l'obtention de résultats positifs à partir des moyens disponibles et en fonction des objectifs visés. De même que l'ethos de vertu, l'ethos de compétence se construit à travers le temps.

4. Considérations sur la constitution du corpus

Dans ce qui suit, nous définirons la notion de contradiction en vue d'explicitier les critères retenus pour la postulation des quatre contradictions configurées autour de la conjoncture historique du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP. De surcroît, la délimitation de cette notion dans le cadre de cette étude justifie la constitution différenciée du corpus car en fonction de l'enjeu de chaque contradiction, certains genres de discours sont privilégiés pour l'extraction des unités discursives retenues, lesquelles peuvent faire l'objet aussi d'un agencement différencié.

L'anthropologue Jean-Jacques Courtine emprunte la notion de contradiction au matérialisme dialectique de Karl Marx et Friedrich Engels et affirme que la contradiction est une caractéristique inhérente au champ politique dans la mesure où les divers discours qui y surgissent, renvoient toujours à une position³⁵ singulière au sein du champ, et que, partant, traduisent la lutte idéologique des classes. Ces classes représentent à leur tour des contraires, dont la confrontation fait émerger l'asymétrie de leur opposition, autrement dit, elles s'opposent d'une manière inégale. Le chercheur explique que cette inégalité se fonde sur les conditions historiques d'existence de chaque classe ; par conséquent, toute contradiction est la reproduction de ces conditions.

³⁵ Courtine revendique l'influence des contributions de Michel Pécheux dans ses travaux, c'est pour cela qu'il nous paraît important de mentionner la réflexion de Maingueneau au sujet de l'emploi du terme *position*. Ce dernier (2011 :89) explique que le terme *position*, employé dans le cadre d'une analyse du discours influencée par le matérialisme historique, n'est pas à confondre avec le terme de *positionnement*. Le premier fait référence à l'espace que chaque classe occupe dans la lutte idéologique. En revanche, le second fait partie de l'appareil terminologique de l'analyse du discours actuelle et renvoie à la notion de champ discursif et, plus spécifiquement, aux divisions contradictoires qui se forment dans son intérieur.

Courtine signale que l'application de cette notion à l'analyse du discours politique, a une double fonction : d'une part, être un principe théorique contribuant à représenter le réel historique; d'autre part, être un objet d'analyse traduisant l'antagonisme inégal entre deux formations discursives. Pourtant, le chercheur précise que ces contradictions sont irréductibles à leur différenciation linguistique. Il soutient que les contradictions idéologiques ne sont pas déterminables à travers le contraste des formes superficielles, mais qu'elles se manifestent autrement dans le discours.

Elles se manifestent plutôt à travers le rôle discursif des opérations linguistiques, dans la manière dont les formations discursives contradictoires, encadrées par leurs respectives conditions de production, intègrent les éléments provenant de l'extérieur hétérogène. La critique de Courtine à la conception de la contradiction comme contraste, tient au fait qu'elle part de l'individuation des formations discursives concernées ; en conséquence, le contraste vise à rendre compte de leurs différences, de leurs proximités et de leurs écarts discursifs pour prouver la contradiction, alors que c'est la contradiction qui fait émerger les individuations au-delà de la sphère discursive.

Même si Courtine revendique explicitement le recours au matérialisme historique afin d'appliquer ses contributions sur la notion de contradiction dialectique à sa proposition d'analyse du discours politique, nous considérons qu'il emprunte également des éléments théorico-méthodologiques à l'analyse archéologique de Michel Foucault. Ce dernier affirme que la contradiction entretient un rapport antinomique à la cohérence et qu'il revient à la recherche scientifique de restituer cette cohérence et, du même coup, d'éliminer la contradiction. Au sein d'une positivité donnée, il n'y a ni *une* cohérence, ni *une* contradiction, elles sont aussi variées que les méthodes employées pour les traiter.

Foucault catégorise les cohérences en sous-ensembles déterminés par des critères spécifiques. En premier lieu, le type de raisonnement employé pour restituer les cohérences et qu'il divise en deux : les cohérences systématiques, qui s'appuient sur la logique inductive pour établir des « champs de non-contradiction », et les cohérences thématiques, qui

s'appuient sur l'analogie et les symboles afin de déterminer le lien entre des figures en opposition. En deuxième lieu, le degré de transparence dans la formulation des cohérences, autrement dit, leur explication ou leur implication. Dans cet ordre d'idées, il soutient que les cohérences découvertes, peu importe leur type, leur domaine ou la positivité et les méthodes dont elles relèvent, jouent continuellement le même rôle, à savoir, celui de prouver que les contradictions proéminentes et, donc, plus évidentes, sont « un miroitement de surface [...] qu'il faut ramener à un foyer unique » (2008 : 205).

Pour ce qui est de la contradiction, Foucault (Ibidem : 205) affirme qu'il s'agit de « l'illusion d'une unité qui se cache ou qui est cachée » et qui habite les interstices de « la conscience et l'inconscient », de « la pensée et le texte », de « l'idéalité et le corps contingent de l'expression ». Le philosophe divise aussi les contradictions en sous-catégories. D'un côté, il utilise l'opposition individu/collectivité pour faire référence aux sources potentielles des contradictions. D'un autre côté, il recourt au critère de leur nature ontologique et les sous-divise en contradictions résiduelles et en contradictions fondamentales. Les premières tirent leur origine d' « accidents, défauts, failles » de la pensée et se neutralisent par « l'unité profonde du discours ». Les secondes s'érigent comme « les principes organisateurs, les lois fondatrices et secrètes qui rendent compte de toutes les contradictions mineures et leur donnent fondement solide : modèle, en somme, de toutes les autres oppositions ». Par conséquent, elles engendrent le discours ou ses propres « figures empiriques ».

Foucault aborde ensuite le lien incontournable entre discours et contradiction. Il manifeste que le discours né de la contradiction et que c'est « pour la traduire et la surmonter qu'il se met à parler ». En d'autres termes, la contradiction est immanquablement sous-jacente au discours et de ce fait, il ne peut jamais la conjurer mais, en revanche, il peut se transformer en son sein et au gré des circonstances : « la contradiction fonctionne alors, au fil du discours, comme le principe de son historicité » (Ibidem : 206). Pour ce penseur, analyser le discours consiste à rendre tangibles les interactions des contradictions qui le traversent, dans leurs aspects superficiels et souterrains, et à déterminer comment il les exprime et les tait.

Dans l'optique foucauldienne, il est plus précis de parler d'analyse des formations discursives que d'analyse du discours. D'après Foucault, la notion de formation discursive est « un espace de dissensions multiples » ; il correspond, partant, aux analystes de décrire leurs niveaux et leurs rôles. Cependant, la détermination desdites variables n'a pas pour but de dissoudre les oppositions d'une formation discursive donnée car cela reviendrait à uniformiser le discours. En raison de son caractère archéologique, cette analyse doit viser à « maintenir le discours dans ses aspérités multiples ; et de supprimer en conséquence le thème d'une contradiction uniformément perdue et retrouvée, résolue et toujours renaissante, dans l'élément indifférencié du Logos » (Ibidem : 212-213).

La notion précédente conduit Foucault (Ibidem : 209) à proposer une autre catégorie de contradictions, fondée sur la position de celles-ci par rapport à la formation discursive qui les englobe. Les contradictions intrinsèques surgissent dans la même formation discursive et, partant, sont influencées par « les mêmes conditions d'exercice de la fonction énonciative », autrement dit, elles découlent d'une même positivité tout en diversifiant la formation de ses énoncés, qui varient en fonction de l'objet abordé, de la position subjective et des concepts ainsi que des stratégies privilégiées. Les contradictions extrinsèques relèvent des formations discursives distinctes, ce qui signifie que leurs conditions d'énonciation sont aussi différentes. En conséquence, les variations qui sans aucun doute en émergent, se caractérisent par leur incompatibilité.

Foucault (Ibidem : 210-211) manifeste que ce sont les contradictions intrinsèques qui intéressent l'analyse archéologique d'autant plus qu'elles s'expriment « à différents plans de la formation discursive » et, partant, effectuent des fonctions spécifiques. D'abord, les contradictions diversifient le champ énonciatif dans la mesure où d'autres modes d'argumentation, de vérification et d'inférence apparaissent au sein de la positivité qui les encadre, ce qui débouche à son tour sur la création de nouveaux concepts et, donc, sur l'élargissement des applications possibles. Ensuite, les contradictions restructurent le champ discursif dès lors qu'elles explorent la faisabilité des traductions inter-énoncés sans engager la cohérence de leur articulation ni leur cohésion avec la formation discursive qui les encadre. Enfin, les contradictions sont là pour critiquer les pratiques discursives quand elles ne sont

pas acceptables en fonction du processus historique auquel elles s'inscrivent, ce qui peut même remettre en cause leur existence.

Revenant sur l'influence foucauldienne dans la méthode d'analyse du discours politique de Courtine, nous considérons que l'idée selon laquelle les contradictions sont immanentes au champ politique, s'inspire, toutes proportions gardées, de la manière dont Foucault tisse le lien entre discours et contradiction à partir de ses observations épistémologiques sur le champ scientifique. Comme il a été signalé *supra*, Foucault affirme que les contradictions fondamentales contrôlent les contradictions secondaires et que ces dernières sont incarnées par le discours. Cette incarnation n'a pas pour but de contrecarrer ces contradictions dérivées mais de les matérialiser en fonction des conjonctures qui les traversent, tout en déterminant leurs stades évolutifs. De même que l'analyse archéologique foucauldienne se propose de déterminer la mesure et la forme de l'écart des contradictions dans l'histoire des sciences et, donc, de décrire ses différents espaces de dissension, l'analyse du discours politique de Courtine propose de déterminer et de mesurer le contact, la circulation et l'échange entre les discours des diverses positions idéologiques contradictoires et de décrire leurs conditions de production.

Nous estimons que c'est dans cette perspective que Courtine met au centre de sa méthode la lutte idéologique des classes. Le champ politique constitue un lieu de confrontation des contradictions sur la gestion du pouvoir. La conquête de cette faculté, très convoitée en raison de ses propriétés et fonctions universellement reconnues et symboliquement stables, déclenche inévitablement des affrontements entre les tenants des positionnements idéologiques qui coexistent à une époque donnée et qui visent à s'en emparer afin d'imposer la singularité de leur contrariété, toutes mises en relief par le discours. Le monopole du pouvoir est relativement dynamique et ses transformations sont largement influencées par les conjonctures historiques, lesquelles peuvent faire basculer la position des acteurs confrontés dans le système de domination et remplacer du même coup le positionnement idéologique dominant.

Pour ce qui est de l'opposition inégale des contradictions chez Courtine, cette idée repose sur deux autres catégories foucauldienne : d'une part, celle qui pose l'individu et la collectivité en tant que sources divergentes de contradiction ; d'autre part, celle qui distingue le type de lien que les constructions entretiennent avec une formation discursive donnée. Foucault (Ibidem : 205) rattache les contradictions individuelles et collectives à la dimension diachronique, mais fait certaines distinctions en termes de leurs manifestations.

Les contradictions individuelles émergent dans « les circonstances singulières du discours » et dans les parcours biographiques, qui sont aussi nombreux qu'il y a des êtres humains sur la terre. Les contradictions collectives s'observent dans les « formes générales de conscience », dans les « types de société », dans les « ensembles de tradition », et voire dans « les paysages imaginaires communs » à chaque culture, qui sont aussi nombreux qu'il y a des peuples sur la terre.

À la lumière de ce qu'il a été exposé sur les contradictions intrinsèques et les contradictions extrinsèques à une formation discursive donnée (Cf. p. 102), nous considérons que, dans la méthode de Courtine, les premières se manifestent dans le champ politique, ou selon lui dans la lutte idéologique des classes, à travers les divers positionnements concomitants, alors que les secondes, à travers les autres champs sociaux sur lesquels chaque positionnement s'appuie stratégiquement pour se légitimer.

Enfin, nous voulons expliquer dans quelle mesure l'analyse archéologique de Foucault (Ibidem : 203) est pertinente pour la présente étude. Foucault soutient que la cohérence est une contrainte morale de la recherche est que cela implique l'acceptation de deux principes pragmatiques. D'un côté, admettre que le discours des hommes n'est pas éternellement condamné à contenir des contradictions dictées par leurs désirs, par leurs vécus et par leurs conditions de vie. D'un autre côté, admettre que le dialogue entre eux traduit leur volonté de « surmonter ces contradictions et trouver le point à partir duquel elles pourront être maîtrisées ».

Le second principe peut s'extrapoler à la conjoncture du quatrième PP au sein du champ politique colombien. En effet, la décision conjointe d'entamer pour la quatrième fois un PP reflète la prise de conscience de deux circonstances immuables. D'une part, accepter que les contradictions sont inhérentes au pouvoir, objet de la confrontation entre les divers avatars des deux instances protagonistes du processus historique qui débouche sur cette conjoncture historique. D'autre part, accepter que tant que le pouvoir soit l'objet d'un tel désir, les contradictions s'endurcissent de plus en plus et deviennent donc irréductibles.

Étant donné que chacun de ces antagonistes était loin d'être vaincu militairement en 2012, la décision d'amorcer un PP, la volonté de le mener à bon terme, autrement dit, de le conclure par un AFP, manifeste la compréhension, essentielle à la dissolution de tout conflit, qu'il est nécessaire de laisser l'espace de dissensions multiples *être* sans aucune contrainte arbitraire. Cela dans le but que des transactions fluides entre des contraires politiques puissent avoir lieu en faveur du projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix ». Dans ce sens, les objectifs de l'analyse archéologique de Foucault (Ibidem : 212-213) s'avèrent très utiles pour l'analyse des discours émergeant dans les quatre conjonctures configurées dans cette étude :

Il s'agit au contraire de repérer, dans une pratique discursive déterminée, le point où elles se constituent, de définir la forme qu'elles prennent, les rapports qu'elles ont entre elles, et le domaine qu'elles commandent.

Afin de repérer les contradictions qui surgissent *dans* et *entre* les discours des instances convoquées dans cette étude, nous avons construit quatre observatoires discursifs comprenant des genres de discours hétéroclites et favorise le dialogue interdisciplinaire. Cette interdisciplinarité permet de rendre compte rigoureusement des interactions historiques entre les contradictions ainsi que de leur impact sur leur figuration discursive.

Les instances discursives convoquées correspondent à des avatars historiques de l'instance politique, de l'instance politique adverse et de l'instance citoyenne militante du champ politique colombien. Il est important de signaler qu'en termes d'étendue temporelle, les contradictions construites pour cette étude, ne sont pas équivalentes. Ces délimitations

chronologiques relèvent aussi d'un choix méthodologique. Dans le domaine des sciences sociales, l'établissement du cadre temporel du conflit armé colombien, pour ne citer qu'une dimension, est loin d'être stabilisé ; en effet, plusieurs théories coexistent en fonction des méthodes et des objectifs des historiens, des sociologues et des politologues.

Dans le cadre de cette étude, la première contradiction embrasse la genèse du conflit armé colombien et ses mutations, elle embrasse un intervalle de 80 ans, plus spécifiquement, de 1930 à 2010. Le pôle d'ouverture que nous avons sélectionné rend compte de l'émergence des objets discursifs et des événements historiques, nationaux et internationaux, sur lesquels se fondent les divers positionnements idéologiques contradictoires des acteurs dudit conflit. Les trois autres contradictions comprennent des intervalles beaucoup plus courts mais leur délimitation chronologique répond à des critères différents.

La deuxième contradiction s'échelonne sur une période de deux ans, de 2010 à 2012. L'opposition s'endurcit au fur et à mesure que le processus avance et atteint son paroxysme encore une fois à l'entre-deux de deux phases : la négociation transactionnelle et la campagne référendaire autour de l'AFP. D'ailleurs, la délégation des FARC-EP s'oppose fermement au choix du référendum comme mécanisme de ratification de l'AFP. Or, une fois la décision prise, le gouvernement de JMS promulgue le décret 1391 du 30/08/2016. Celui-ci fixe la date du référendum (2/10/2016), régule les conditions de son déroulement et donne le top de départ des campagnes pour et contre la ratification du texte de l'AFP.

C'est dans ce cadre que le CD assume le leadership de la campagne contre la ratification du texte de l'AFP. Ce parti s'attribue le rôle de porte-parole des groupes d'opinion qui, d'une manière ou d'une autre, voient leurs intérêts menacés par les effets qui découleraient de la mise en œuvre de l'AFP du 24/08/2016. Or, cette autodésignation n'est point arbitraire. Elle est légitimée d'avance par les politiques de défense et de sécurité nationale qu'AUV a positionnées au cours de ses deux mandats présidentiels (Cf. p. 185-190). Cette auto-institution n'est donc que leur corollaire.

Les deux dernières contradictions s'échelonnent sur une période de trois ans, de 2013 à 2016. La troisième contradiction englobe la phase discursive de négociation transactionnelle et retrace les débats entre les instances négociatrices et les critiques de l'instance politique adverse autour du mécanisme idéal pour que la ratification de l'AFP soit le plus démocratique possible. En revanche, la quatrième contradiction se restreint au mécanisme de diffusion progressive des accords constitutifs de l'AFP de cette phase et rend compte de la mobilité des commentaires des trois instances concernées par rapport au « récit majeur » qu'est le texte de l'AFP, à travers le repérage des imaginaires sociodiscursifs y activés.

Rappelons que les instances politique et citoyenne militante orientent leurs respectives campagnes pour l'approbation de l'AFP, alors que l'instance politique adverse, contre. Bien que la campagne référendaire soit de courte durée, les discours de propagande et les discours didactiques qui y surgissent, montrent d'une manière privilégiée la concurrence de chaque instance discursive pour accaparer le monopole de la force de vérité. Comme Charaudeau (2014 :162) l'explique, le concept de force de vérité conduit à réfléchir sur la question de sa mesure. Il s'agit de savoir si elle se trouve dans l'essence même de la vérité, ou dans les effets produits sur le public visé par les discours persuasifs ; autrement dit, de l'opposition entre « l'être vrai » et « le croire vrai ».

Finalement et avant de procéder à l'analyse du corpus, il est essentiel de mentionner d'autres notions abordées par Courtine (1981), à savoir, la formation idéologique et la mémoire discursive, ainsi que leurs rapports aux notions de formation discursive, d'interdiscours et de dialogisme, les deux premières transformées dans son projet théorique. Bien que partiellement, les notions de formation idéologique et de mémoire discursive ont influencé l'agencement de notre corpus dans la mesure où nous avons sélectionné une conjoncture historique comme axe central de la réflexion.

Influencé par les contributions du philosophe Louis Althusser, Courtine (Ibidem : 34) associe la formation idéologique aux appareils idéologiques d'État. Ceux-ci constituent des réalités contradictoires d'une même conjoncture historique. Chaque réalité contradictoire

représente une classe et les caractéristiques de chacune des classes conditionnent la nature de l'affrontement de leurs respectifs positionnements politico-idéologiques dans le cadre de l'appareil en question. Chaque positionnement engendre une formation idéologique ou l'une des forces qui, au sein de l'appareil idéologique d'État et en fonction de la conjoncture historique, adopte un rôle spécifique dans les rapports d'antagonisme, de domination et de d'alliance, déterminé par des attitudes et des représentations sociales non universelles.

Dans cette optique, l'anthropologue convoque les contributions de Fuchs et Pêcheux (1975), lesquels soutiennent que les formations idéologiques sont obligatoirement traversées par « plusieurs formations discursives inter-reliées qui déterminent ce qui peut et doit être dit [...] dans un certain rapport de places intérieur à un appareil idéologique et inscrit dans un rapport de classes ». Ils complètent cette définition en affirmant que toute formation discursive dépend de conditions de production spécifiques, et encadre l'assujettissement du sujet idéologique du discours. Le point de la lutte des classes et la distribution des positions au sein de cette lutte, est le point qui marque notre prise de distance de ce cadre théorique.

Comme nous l'avons largement évoqué, nous nous intéressons aux discours de l'instance politique, de l'instance politique adverse et de l'instance citoyenne militante du champ politique colombien dans la conjoncture du quatrième PP. Les quatre observatoires discursifs que nous avons configurés dépassent largement la lutte des classes en raison de la longue durée du conflit armé colombien, restreint en l'occurrence à l'affrontement entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC-EP. Ce conflit est le cadre de tours spectaculaires et d'interactions complexes entre ces instances qui, au fil du temps, se fragmentent en groupes d'opinion. Ce conflit oppose dans un premier temps la classe dirigeante à la classe paysanne du pays, au point que la dernière, face à la dénégation de la première, passe de la revendication de ses droits à la volonté d'usurper le pouvoir.

Le quatrième PP permet d'observer le déplacement des imaginaires sociodiscursifs ; en d'autres termes, les mutations des rapports d'antagonisme qui, surdéterminées par les processus historiques mondiaux qui ont coïncidé avec le conflit armé colombien, se manifestent autant sur le plan des actions que sur le plan du langage. Nous observons des

accommodements et des alliances entre des groupes d'opinion disparates, et non entre classes sociales, dans le but de protéger ou d'élargir leurs intérêts spécifiques dans l'éventuel cadre du post-conflit.

Revenant sur la question des formations idéologiques, Courtine exprime que c'est grâce à la singularité de chacune de celles-ci et à leur correspondance à une classe sociale particulière, qu'il est possible que, dans un rapport d'antagonisme, elles parlent des mêmes objets mais d'une manière différente. Cette question renvoie au lien entre les notions de formation discursive et d'interdiscours. Courtine (Ibidem : 49) approfondit cette idée de la manière suivante :

L'interdiscours d'une FD doit ainsi être pensé comme un processus de reconfiguration incessante dans lequel le savoir d'une FD est conduit, en fonction des positions idéologiques que cette FD représente dans une conjoncture déterminée, à incorporer des éléments préconstruits produits à l'extérieur de lui-même, à en produire la redéfinition ou le retournement; à susciter également le rappel de ses propres éléments, à en organiser la répétition, mais aussi à en provoquer éventuellement l'effacement, l'oubli ou même la dénégation.

En ce qui concerne notre étude, les quatre contradictions configurées reflètent cette reconfiguration incessante des objets dont parlent les instances discursives du champ politique colombien. D'un côté, la paix durable et stable en tant que nouveau projet d'idéalité sociale ; d'autre côté, les objets mineurs, considérés par les deux parties négociatrices comme les nœuds du conflit armé interne et qui, partant, deviennent les axes principaux de l'AFP. Rappelons-les : le développement agraire, la participation politique de l'opposition, le narcotrafic et les victimes.

Dans cet ordre d'idées, les phases d'exploration interactionnelle, de négociation transactionnelle, y compris son mécanisme de diffusion progressive des accords constitutifs de l'AFP, la campagne référendaire autour de l'AFP, constituent des observatoires privilégiés pour comprendre les redéfinitions, les retournements, les répétitions, les oublis et les dénégations que ces objets préconstruits subissent de 1930 à 2016. En configurant ces observatoires, nous ne nous proposons point de faire émerger ce que les instances retenues cachent dans leurs discours. Nous nous ouvrons à la définition plus large que proposent

Maingueneau et Charaudeau sur l'interdiscours (2002 :324), c'est-à-dire que nous nous proposons plutôt d'expliquer les relations implicites et explicites entre les unités discursives constituant chacune des contradictions qui structurent notre corpus.

Ces unités relèvent de genres de discours hétérogènes qui, mises en situation d'interaction par ce corpus, acquièrent une plasticité diachronique interne, c'est-à-dire que les rapports d'antériorité et les rapports de contemporanéité des unes par rapport aux autres, sont marqués par les limites de la conjoncture historique et ses contradictions, mais sans négliger aucunement le temps du moment de l'énonciation. Dans ce sens, le sous-corpus de la première contradiction joue le rôle de préconstruit de la conjoncture historique ; les trois autres sous-corpus jouent le rôle de couloirs de l'interdiscours de celle-ci où chaque instance discursive projette son intradiscours respectif.

Les remarques précédentes sont étroitement liées à la notion de mémoire discursive. Inspiré de la notion foucauldienne de commentaire, l'une des procédures internes d'exclusion du discours, Courtine (Ibidem : 53), définit la mémoire discursive comme « l'existence historique de l'énoncé au sein de pratiques discursives réglées par des appareils idéologiques ». Pour ce qui est de la recherche en analyse du discours politique, le chercheur soutient que cette notion est de grande utilité parce qu'elle permet d'observer les objets de la mémoire, les aspects privilégiés de ceux-ci et les manières dont ils sont évoqués ainsi que leur matérialisation, le tout appliqué aux pratiques politiques et selon la singularité idéologique des instances discursives impliquées dans une conjoncture donnée.

Pour conclure ces considérations sur la constitution de notre corpus, nous traiterons la notion de dialogisme et sa pertinence pour l'analyse d'un corpus comme le nôtre. Tout d'abord, il est important de signaler que cette notion ne fait pas partie de l'appareil terminologique de Courtine. Néanmoins, nous considérons que si nous partons de la définition générale proposée par Maingueneau et Charaudeau (2002 : 175) dans leur *Dictionnaire d'Analyse de Discours*, nous retrouvons l'équivalent dans son appareil théorique : « Concept emprunté par l'analyse du discours au Cercle de Bakhtine, est qui

réfère aux relations que tout énoncé entretient avec les énoncés produits antérieurement ainsi qu'avec les énoncés à venir que pourraient produire ses destinataires ».

Cette définition se rattache aux notions de domaine de mémoire, domaine d'actualité et domaine d'anticipation. Il précise que celles-ci ont été conçues pour s'appliquer à des séquences discursives de référence et que, par conséquent, leur construction ne se fixe pas définitivement, elle est, au contraire, mouvante. De surcroît, Courtine (1981 : 56) met l'accent sur le fait qu'ils ne doivent pas être associés intuitivement aux notions temporelles du passé, de présent et de futur. En effet, ils sont censés permettre de « caractériser les répétitions, les ruptures, les seuils et les transformations d'un temps processuel ».

À grands traits, le domaine d'anticipation fait allusion à l'ensemble de discours préexistants au discours de référence, il permet de d'établir le processus d'insertion du préconstruit dans un discours donné et, plus spécifiquement, dans sa constitution. Le domaine d'actualité fait référence à la coexistence événementielle entre d'autres discours et le discours de référence au sein d'une conjoncture historique donnée. Ce domaine a donc trait à l'immédiateté car la partie du processus qu'il permet d'établir repose sur son aspect dialogué. Le domaine d'anticipation évoque l'ensemble de discours qui suivent le discours de référence, il permet de déterminer le processus par lequel des éléments de cet ensemble peuvent s'interpréter comme des effets du discours de référence. Ce domaine met en valeur le caractère ouvert de tout discours de référence dans la mesure où il entraîne un univers d'effets possibles qui résident dans l'ensemble de discours postérieurs.

Maingueneau et Charaudeau recensent trois typologies de dialogisme, dont la première peut être associée aux domaines décrits *supra*. Avant de présenter rapidement lesdites typologies, il est important de souligner un principe général : tout discours est dialogique, peu importe à quel point sa forme extérieure souligne son caractère monologique, au sens où il croise inéluctablement les discours d'autres qui ont préalablement construit autour du même objet et, par ailleurs, tout discours prévoit, parfois malgré lui, les discours d'autres à propos de son discours ou de la construction de l'objet en question qu'il véhicule.

L'intérêt de cette notion réside dans la possibilité d'observer le degré de manifestation de ces relations.

Selon Maingueneau et Charaudeau (2002 : 176-177), la première typologie, basée sur les contributions de Mikhaïl Bakhtine en 1978, découpe le dialogisme selon la position temporelle d'autres discours vis-à-vis du discours de référence. Le dialogisme interdiscursif concerne les relations que « tout énoncé entretient avec les énoncés antérieurement produits sur le même objet ». En revanche, le dialogisme interlocutif relève des relations que « tout énoncé entretient avec les énoncés de compréhension-réponse des destinataires réels ou virtuels que l'on anticipe ».

Développée à partir des propositions de Jacquelin Authier-Revuz (1985), la deuxième typologie repose sur le degré d'implicitation ou d'explicitation d'autres discours dans le discours de référence. Le dialogisme constitutif renvoie à tout ce qui « se cache ou se masque derrière les mots, les constructions syntaxiques, les reformulations ou les réécritures non dites des discours seconds ». Pour sa part, le dialogisme montré, renvoie à la « *représentation* qu'un discours donne en lui-même de son rapport à l'autre, de la place qu'il lui fait, explicitement, en désignant dans la chaîne, au moyen d'un ensemble de marques linguistiques, des points d'hétérogénéité ». Cette typologie entraîne à son tour un autre critère de différenciation du dialogisme, à savoir, le degré de conscience sous-jacent à l'implicitation ou à l'explicitation d'autres discours dans le discours de référence.

La troisième typologie est en réalité une double ramification du paire *dialogisme constitutif/dialogisme montré*. Ces classifications, pragmatiquement extensibles à tout genre de discours, ont été proposées par Sophie Moirand et se focalisent particulièrement sur l'opposition de discours visant la transmission des savoirs et de discours visant la transmission de savoir-faire, ainsi que sur le discours médiatique en général. La première division (1988) est une sous-typologie du dialogisme montré, donc, explicite aussi. La différence entre les deux éléments opposés réside dans la stabilité de la source. Le premier sous-type renvoie à des discours fondamentaux et en quelque sorte précurseurs, tandis que le second sous-type renvoie à aux discours attribués aux destinataires ou aux surdestinataires.

La seconde division (1999-2001) porte sur le dialogisme constitutif, qui est par définition implicite. La variante intertextuelle de ce type concerne « les discours enfouis dans une mémoire interdiscursive, alors que la variante interactionnelle a trait aux « interactions imaginées avec un surdestinataire forcément présent dans le discours intérieur des énonciateurs et dont la présence laisse des traces dans le discours produit ».

5. Genèse du conflit armé colombien : archéologie de la mémoire discursive du PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP

La première contradiction qui traverse cette conjoncture est l'origine du conflit armé colombien. La fondation de cette guérilla date du 27/05/1964 à l'initiative de 48 paysans organisés à Marquetalia, Tolima. Les causes systémiques de cet événement fondateur remontent à la fin de l'hégémonie conservatrice³⁶ (1886 – 1930) et la reprise du pouvoir par les libéraux (1930 – 1946). En effet, ce court intervalle, équivalent à quatre mandats présidentiels libéraux, entraîne toute sorte de violences de la part des conservateurs envers les libéraux, instances politiques et instances citoyennes confondues. Or, cette tension atteint son paroxysme le 09/04/1948, date de l'assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, désormais JEG, candidat du Parti Libéral aux élections présidentielles de 1949. Critiqué par les membres les plus orthodoxes du Parti Libéral en raison de ses idées « rebelles », JEG le déserte en 1933 et fonde le parti politique *Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria*.³⁷ *El manifiesto del unirismo* (1933) expose dans les grandes lignes cette insoumission :

(1) [...] el progreso perenne de la vida económica fuera de la voluntad del hombre, creó un antagonismo entre el pensar de los dirigentes liberales y el sentir borroso de las masas, que ha tratado de expresarse en las denominaciones de liberalismo manchesteriano y liberalismo izquierdista. Esta ha sido una diferenciación donde prelude la indispensable necesidad de un tercer partido en Colombia, una de las mayores necesidades para el avance del país [...]. Las ideas que hoy proclamamos son las mismas que sosteníamos ayer como intérpretes de la masa, que se halla en contraposición de sus dirigentes, aun

³⁶Période de l'histoire colombienne au cours de laquelle tous les présidents, sans exception ni interruption, étaient d'affiliation conservatrice.

³⁷Union Nationale Gauchiste Révolutionnaire.

cuando ambas fuerzas se cobijen con el nombre de liberales. Bastará que las masas lleguen a un plano de relativa conciencia para que el rompimiento se presente y comprendan la trivial verdad de que sus intereses no pueden ser resueltos por quienes tienen intereses contrapuestos. (JEG, 1933 : 16)

[...] le progrès pérenne de la vie économique en dehors de la volonté de l'homme a créé un antagonisme entre la pensée des dirigeants libéraux et le sentiment flou des masses, qui a essayé de s'exprimer dans les dénominations du libéralisme manchestérien et du libéralisme de gauche. Il s'agit d'une différenciation qui prélude à la nécessité indispensable d'un troisième parti politique en Colombie, l'un des plus grands besoins pour l'avancement du pays [...]. Les idées que nous proclamons aujourd'hui sont celles que nous avons tenues hier en tant qu'interprètes des masses qui s'opposent à leurs dirigeants, même si les deux forces se proclament libérales. Il suffira aux masses d'atteindre un point de conscience relative pour que la rupture se produise et pour qu'elles comprennent une vérité triviale : leurs intérêts ne peuvent être représentés par ceux qui ont des intérêts concurrents.

Dans un premier temps, JEG vise à déstabiliser le bipartisme³⁸ enraciné en Colombie depuis la seconde moitié du XIX^e. Nous avons affaire à un genre de discours dont la finalité globale est de déclarer la création d'un mouvement politique. Pour ce qui est l'unité discursive (1), la finalité spécifique est d'exposer une position vis-à-vis du statu quo. Finalités globale et spécifique correspondent à leur tour à l'un des enjeux majeurs du discours politique, à savoir, la formation d'un système de pensée, représenté par l'UNIR, le troisième parti sur l'échiquier politique colombien de la décennie de 1930. Ce locuteur politique justifie la nécessité de cet acte fondateur en interprétant la réalité socio-politique, qui, pour lui, est en crise : outre le clivage entre libéraux et conservateurs de toutes extractions, les hommes politiques libéraux et le peuple libéral sont aussi séparés par un abîme. Voilà pourquoi il propose les catégories de *liberalisme manchesteriano* et de *liberalismo izquierdista*. Bien qu'ils partagent symboliquement le même positionnement idéologique et, apparemment, les mêmes valeurs, il y a deux projets d'idéalité sociale en collision, en raison notamment de la dimension économique, ce qui, selon lui, débouche inéluctablement sur la stagnation de la Colombie.

Ayant dressé ce constat et ayant esquissé la solution, l'énonciateur commence le processus de légitimation de l'UNIR, son parti, en tant que troisième force politique capable de faire avancer le pays. Dans cet ordre d'idées, se séparer du Parti Libéral s'impose à

³⁸ En effet, la lutte pour le pouvoir entre le Parti Liberal, fondé en 1848, et le Parti Conservateur, fondé en 1849, ravage le pays pour presque un siècle. Pendant cette période de 85 ans, les deux partis hégémoniques investissent plus d'efforts et de ressources à l'anéantissement de « l'ennemi » qu'à l'exécution de leurs programmes électoraux.

l'évidence. Le secteur « manchestérien » n'ayant pas entrepris les transformations nécessaires pour soutenir ceux qui parmi eux construisent un projet d'idéalité sociale à l'image et à la ressemblance de celui des « masses », il est impératif pour ces *interprètes de la masa* de poursuivre leurs actions indépendamment, d'où le passage de la non-personne au déictique personnel *nous*. Ce *nous* oriente implicitement l'auditoire à légitimer le besoin d'un schisme dans le libéralisme. Ce locuteur politique projette un ethos de sérieux en déclarant que l'idéologie du libéralisme de gauche n'est pas opportuniste mais qu'au contraire, elle est fermement ancrée dans le passé et assidûment actualisée, donc elle est le produit d'une construction continue.

Enfin, en désignant *las masas* comme l'instance sur laquelle retombe la décision de légitimer cette instance politique adversaire émergente comme la *vraie* représentante de leurs intérêts, l'énonciateur projette la figure du guide-prophète de l'ethos de chef. En effet, il tient pour acquis que le tiers-social divin est de son côté, qui plus est, il l'inspire. Il manque juste que l'instance citoyenne exerce son pouvoir en le reconnaissant comme médiateur et, partant, en le suivant vers la Terre Promise, ce qui se traduit en l'occurrence par son soutien aux urnes.

(2) Hoy la actividad política no se asienta [...] sobre los postulados filosóficos, en donde sí se diferenciaban las dos grandes fuerzas históricas, conservatismo y liberalismo, sino en problemas diversos: el económico y el social. Y en éstos, liberales y conservadores dirigentes se hallan de acuerdo. De ahí el enorme desconcierto y la confusión de ideas. Con diversos rótulos, que antes correspondían a diversos contenidos, pugnan dos fuerzas en el fondo absolutamente iguales. De ahí que la política y el cambio de los partidos se reduzcan a simple posesión del gobierno, a simple cambio burocrático. (Ibidem : 16-17)

Aujourd'hui, l'activité politique ne repose pas [...] sur des postulats philosophiques, où les deux grandes forces historiques, le conservatisme et le libéralisme, étaient différenciées, mais sur divers problèmes : économiques et sociaux. Et là-dessus, les dirigeants libéraux et conservateurs sont d'accord. D'où l'énorme perplexité et la confusion d'idées. Avec des étiquettes différentes, qui correspondaient auparavant à des contenus différents, se battent deux forces absolument égales au fond. D'où que la politique et le changement de parti soient réduits à la simple investiture du gouvernement, à un simple changement bureaucratique.

(3) Si atendemos el criterio verbalista, de la política filosófica que aún nos nutre, de la Democracia con mayúscula que domina, mentirosa, porque olvida el hecho económico como criterio regulador, tenemos que el Estado dizque es elegido por el pueblo. Esto no es cierto. El Estado representa

la fuerza poseedora, es una expresión económica de la minoría y no de la mayoría, no es síntesis de democracia, sino negación de ella. Para el comunismo, el Estado debe ser la dictadura del proletariado contra la minoría poseedora. Para nosotros no. El Estado debe ser síntesis de democracia, es decir, de igualdad pero, repito, esta democracia no existe, cuando se olvida el factor económico. (Ibidem : 12)

Si nous abordons le critère verbaliste de la politique philosophique qui nous nourrit encore, de la Démocratie avec une majuscule qui domine, menteuse, parce qu'elle oublie le fait économique comme critère régulateur, nous trouverons qu'il conduit à admettre que l'Etat est soi-disant élu par le peuple. Ce n'est pas vrai. L'État représente la force possédante, c'est une expression économique de la minorité et non de la majorité, ce n'est pas une synthèse de la démocratie, mais une négation de celle-ci. Pour le communisme, l'Etat doit être la dictature du prolétariat contre la minorité possédante. Pas pour nous. L'État doit être une synthèse de la démocratie, c'est-à-dire de l'égalité, mais [...] cette démocratie n'existe pas, lorsque le facteur économique est oublié.

L'unité discursive (2) soutient la thèse proposée en (1) : l'UNIR, le troisième parti du champ politique colombien, est la condition nécessaire au progrès et au bien-être des masses en Colombie. JEG base son argumentation sur l'opposition des imaginaires sociodiscursifs de tradition et de modernité. Le premier est chargé d'une axiologie négative alors que le second, d'une axiologie positive. Ce locuteur politique affirme que les deux partis traditionnels ont échoué dans l'urgente tâche d'évolution adaptative au nouveau scénario politique. Outre la composante idéologique, ou celle des *postulados filosóficos*, ce scénario requiert d'une composante pragmatique où ses principes soient appliqués aux champs économique et social. Pourtant, les faits montrent que dans la pratique, ces deux partis, en plus d'être arriérés, représentent une même idéologie de l'économie ou, un *simple cambio burocrático* tous les quatre ans.

L'unité discursive (3) est, de même que (2), un autre argument pour défendre la thèse présentée en (1). L'argument posé en (3) se fonde aussi sur la critique du manque de régulation sociale dans la gestion de l'économie nationale, commune aux deux partis traditionnels malgré leur divergence idéologique. Autant les dirigeants conservateurs que les dirigeants libéraux dénaturent la démocratie car ils n'exécutent pas une redistribution juste des richesses socialement produites en faveur du bien-être collectif. Par ailleurs, ce locuteur politique dénonce les positionnements de la classe politique traditionnelle et des communistes autour de la doctrine économique que devrait adopter l'État : d'une part, l'autorégulation naturelle de l'économie, soutenue par les deux partis traditionnels ; d'autre

part, la régulation collective des moyens de production, soutenue par le parti communiste. Enfin, il présente le positionnement *unirista* : la régulation démocratique de l'économie.

(4) No permiten que el pueblo tenga comodidades, elevación efectiva y mental, medios cómodos de vida, porque saben que eso les obligaría al esfuerzo y no serían los privilegiados a cuyo egoísmo sacrifican la grandeza de la nación y el enriquecimiento de su pueblo. Son ellos los amigos de la miseria y no nosotros. [...] Nosotros no queremos que los hombres descendan sino que se eleven, no queremos la pobreza ni la anulación, sino por el contrario, la superación del individuo, y la queremos no sólo para los obreros, pues nuestra lucha no es solamente obrera, engloba a todas las fuerzas productoras. Igual preocupación debemos tener por el obrero que por el campesino, que por la clase media, profesionales, pequeños industriales, comerciantes. Es decir, por los que trabajan en general. Pero esta superación no puede hacerse por la vía individualista, que sólo consulta el interés de grupo, sino por la vía social que se preocupa de todos por igual. (Ibidem : 21)

Ils ne permettent pas au peuple d'avoir des commodités, une élévation effective et mentale, des moyens de vie confortables, parce qu'ils savent que cela les obligerait à s'efforcer aussi et qu'ils ne seraient pas les privilégiés dont l'égoïsme sacrifie la grandeur de la nation et l'enrichissement de son peuple. Ils sont les amis de la misère et pas nous. [...] Nous ne voulons pas que les hommes descendent mais s'élèvent, nous ne voulons pas la pauvreté ou l'annulation, mais au contraire le dépassement de l'individu, et nous le voulons non seulement pour les travailleurs, car notre lutte n'est pas seulement ouvrière, elle englobe toutes les forces productrices. Nous devons avoir le même souci du travailleur que du paysan, de la classe moyenne, des professionnels, des petits industriels, des commerçants, autrement dit, pour ceux qui travaillent en général. Mais ce dépassement ne peut se faire par la voie individualiste, qui ne consulte que l'intérêt du groupe, mais par la voie sociale qui prend soin de tout le monde également.

L'unité discursive (4) vient illustrer les arguments avancés en (2) et (3) en posant les valeurs du projet d'idéalité sociale commun et sous-jacent aux classes dirigeantes du libéralisme et du conservatisme : égoïsme, individualisme et misère, auxquelles s'opposent l'altruisme, le socialisme et la prospérité de l'UNIR. Faire allusion à certaines sous-catégories de la catégorie sociale des *fuerzas productoras*, renvoie à l'une des finalités spécifiques du discours politique, à savoir, la convocation de tous les groupes d'opinion afin de parvenir à un consensus général où l'hétérogénéité idéologique est annulée par la prépondérance accordée aux intérêts d'une large catégorie sociale, celle des multiples et nombreuses forces productrices du pays.

Le manifeste de l'UNIR revendique la « démocratie économique » en tant que fondement des pouvoirs exécutif et législatif de l'État, autrement dit, il ne s'oppose pas à la subordination, déjà en place, du champ politique au champ économique. Cependant, il met l'accent sur l'inéluctable besoin de réformer « la vie économique, la vie sociale et la structure étatique ». Quant au champ politique, il propose à grands traits de lutter contre la corruption parlementaire et le clientélisme en mettant en place en système de sélection et de promotion méritocratique du personnel politique et en établissant un système juridique sévère et spécifique pour juger toute action contraire aux missions légitimes de tout fonctionnaire de l'administration.

Pour ce qui est du champ économique, JEG prône dans les grandes lignes la distribution plus équitable des richesses socialement produites dans le pays. Pour ce faire, une réforme agraire est proposée. Se basant sur les résultats d'une inspection générale des titres de propriété rurale, cette réforme doit permettre, d'une part, de parcelliser autrement la terre en centralisant les terrains vagues de la nation et en les distribuant uniquement à ceux qui les exploitent ; d'autre part, de limiter la propriété des terres cultivables. Selon JEG, cette réforme doit s'accompagner indissociablement du lancement de la figure de crédit agricole pour les paysans et de la modernisation de l'agriculture, ainsi que de l'instruction et de l'éducation de tous les « déshérités », paysans ou non :

(5) [...] eso del "gobierno del pueblo" no pasa de ser una supervivencia del viejo trascendentalismo político vacío de verdad. El gobierno del pueblo en la actualidad es un valor fonético y nada más. Y quizá en países como el nuestro, cuya gran mayoría de habitantes da un índice bajo cero en el termómetro de la conciencia y de la cultura, no solo no hay sino que tal vez no puede haber gobierno del pueblo. Puede haber un gobierno "para" el pueblo, que es distinto. (Ibidem : 7)

[...] cette histoire du « gouvernement du peuple » n'est rien de plus qu'un résidu du vieux transcendantalisme politique sans vérité. Actuellement, le gouvernement du peuple est une valeur phonétique et rien de plus. Et peut-être que dans des pays comme le nôtre, dont la grande majorité des habitants donnent un indice inférieur à zéro sur le thermomètre de la conscience et de la culture, non seulement il n'y a pas de gouvernement du peuple, mais il ne peut peut-être pas y avoir de gouvernement du peuple. Il peut y avoir un gouvernement "pour" le peuple, ce qui est différent.

En (5), JEG projette un ethos de vertu focalisé sur la condition de sincérité très risqué. En premier lieu, le locuteur politique a recours deux fois à la modalité autonymique des guillemets. Dans le premier cas, guillemeter le syntagme nominal *gobierno del pueblo* a deux fonctions. D'un côté, ce signe souligne, selon la typologie proposée par Authier-Revuz, une « non-coïncidence entre les mots et les choses », c'est-à-dire que ladite expression linguistique n'a pas de référent dans le réel extralinguistique colombien. D'un autre côté, l'énonciateur accentue au moyen des guillemets qu'il y a une « non-coïncidence du discours à lui-même ». Comme on peut s'y attendre, il n'adhère pas idéologiquement à l'idée du *gobierno del pueblo* parce qu'elle est pure spéculation, de même que la soi-disant divergence idéologique entre libéraux et conservateurs. Dans le second cas, l'énonciateur cumule guillemets et italiques dans le but d'insister sur l'élément linguistique qui garantit l'ajustement sémantique indispensable pour que l'ensemble du syntagme nominal *gobierno "para" el pueblo* ait un référent dans le réel extralinguistique colombien.

Pour ce qui est de son jugement sur le degré de conscience sociale et d'érudition du peuple colombien, il est manifestement négatif en termes expressifs même si ce n'est pas faux. Nous avons donc une parfaite coïncidence entre le dit et le pensé, qui rejette sciemment la perversité du discours politique et, donc, qui veut incarner la vision noble de la politique où le mensonge n'existe pas. Par ailleurs, quand l'énonciateur revendique le *gobierno "para" el pueblo* au détriment du *gobierno del pueblo*, en raison des caractéristiques décrites, il n'est pas, là-dessus, aussi différent qu'il le croit de la classe politique traditionnelle. En effet, cette vision repose sur l'imaginaire selon lequel tout représentant de l'instance politique doit être un *professionnel* de la politique, ce qui est plutôt à la portée des dominants culturels en raison de leurs capitaux économique et social.

Enfin, JEG souligne que ces deux grands axes de « la vie économique » et leur impact sur la « la vie sociale », doivent être garantis par un État interventionniste qui transforme son rôle politicard et bureaucrate en un rôle fonctionnel. JEG propose que l'État régule la production technique, sa croissance et sa juste répartition en fonction de la plus grande capacité de travail et du plus grand besoin afin d'abolir progressivement « l'exploitation de l'homme pour l'homme ». Les partis traditionnels se sentant menacés, l'UNIR subit

beaucoup de pressions, dont l'assassinat de certains de ses membres, leur détention arbitraire, la destruction de leurs biens et l'attaque à des maisons *uniristas*, assez souvent perpétrées par la police et les propriétaires fonciers. Parallèlement, le projet politique du Parti Libéral évolue avec l'arrivée du libéral Alfonso López Pumarejo à la présidence (1934-1938), qui adopte certaines des idées socialistes de l'UNIR. Conscient de la difficulté de confronter les machines électorales de deux partis hégémoniques, JEG dissout l'UNIR en 1935 pour rejoindre encore les rangs de son parti d'origine.

En 1946, les conservateurs récupèrent le pouvoir. Cette victoire est largement due à une confrontation de courants au sein du Parti Libéral depuis 1944. En 1945, JEG lance sa première candidature à la présidence ; cependant, la direction du parti annonce son soutien à Gabriel Turbay Abunader, qui devient donc le candidat officiel. Nous introduisons *infra* cinq unités discursives de notre corpus, extraites de la profession de foi que Gaitán prononce le 23/09/1945 à Bogotá.

(6) Yo no creo en el destino mesiánico o providencial de los hombres. No creo que por grandes que sean las cualidades individuales, haya nadie capaz de lograr que sus pasiones, sus pensamientos o sus determinaciones sean la pasión, la determinación y el pensamiento del alma colectiva. No creo que exista ni en el pretérito ni en el presente un hombre capaz de actuar sobre las masas como el cincel del artista que confiere caracteres de perennidad a la materia inerte. El dirigente de los grandes movimientos populares es aquel que posee una sensibilidad, una capacidad plástica para captar y resumir en un momento dado el impulso que labora en el agitado subfondo del alma colectiva; aquel que se convierte en antena hasta donde ascienden a buscar expresión, para luego volver metodizadas al seno de donde han salido, las demandas de lo moral, de lo justo, de lo bello, en el legítimo empeño humano de avanzar hacia mejores destinos. (JEG, 1946 : 5)

Je ne crois pas au destin messianique ou providentiel des hommes. Je ne crois pas que, quelle que soit la grandeur des qualités individuelles, il y ait une personne capable de faire de ses passions, pensées ou déterminations la passion, la détermination et la pensée de l'âme collective. Je ne crois pas qu'il existe dans le présent, ni dans le passé, un homme capable d'agir sur les masses comme le ciseau de l'artiste qui confère des caractères de pérennité à la matière inerte. Le leader des grands mouvements populaires est celui qui possède une sensibilité, une capacité plastique de capter et de résumer dans un moment donné l'impulsion qui agit dans le sous-sol agité de l'âme collective ; celui qui devient une antenne jusqu'où gravissent, pour chercher leur expression, pour ensuite retourner méthodisées au sein dont elles sont issues, les exigences de la morale, du juste, du beau, dans le légitime effort humain pour progresser vers de meilleures destinées.

(7) [...] puedo afirmar que nuestra lucha ha tenido la fortuna de poner en función su programa casi apenas iniciada. ¿No estamos acaso dando el ejemplo de que sí hay medios capaces para luchar contra el grave mal de la indolencia ciudadana respecto de los grandes problemas públicos? ¿No estamos demostrando a la juventud, con la más práctica y por eso más fecunda de las lecciones, que en política la sinceridad y la verdad no conducen al fracaso? [...] ¿Y no es por sí misma una saludable revolución de las viciadas costumbres políticas ésta de que estamos dando ejemplo ahora, según la cual la designación de los mandatarios de un pueblo dejó de ser patrimonio exclusivo de reducidas asociaciones que laboran en el camino de la maniobra, lejos de la voluntad popular que apenas simulan respetar? (Ibidem : 14)

Ne sommes-nous pas en train de donner l'exemple qu'il existe des moyens capables de lutter contre le mal grave de l'indolence des citoyens face aux grands problèmes publics ? Ne démontrons-nous pas aux jeunes, avec les leçons les plus pratiques et donc les plus fructueuses, que la sincérité et la vérité en politique ne conduisent pas à l'échec ? Ne démontrons-nous pas aux jeunes, avec les leçons les plus pratiques et donc les plus fructueuses, que la sincérité et la vérité en politique ne conduisent pas à l'échec ? [...] Et l'exemple que nous donnons aujourd'hui n'est pas-t-il en soi une saine révolution des coutumes politiques vicieuses, selon lequel la nomination des dirigeants d'un peuple a cessé d'être le patrimoine exclusif des petites associations qui ne savent que manœuvrer, loin de la volonté populaire qu'elles simulent à peine respecter ?

(8) No puedo acompañar a quienes piensan que la capacidad ejecutiva del mandatario; la energía que utiliza para vencer obstáculos y saltar sobre los prejuicios; la decisión de no esquivar el cuerpo a los problemas, constituye un serio indicio de temperamento dictatorial. (Ibidem : 18)

Je ne peux pas accompagner ceux qui pensent que la capacité exécutive du président, l'énergie qu'il utilise pour surmonter les obstacles et dépasser les préjugés, la décision de ne pas esquivier les problèmes, est un indice sérieux de tempérament dictatorial.

(9) El régimen liberal, como lo dice su historia, significa defensa de la legalidad, lucha por la verdad, estímulo de lo honesto y sincero, rectitud administrativa, disciplina en el trabajo, acción liberadora para los oprimidos. Esos son sus principios y programas y quienes gobiernen en nombre de ese partido son sus delegatarios. Por consiguiente, cuando esos delegatarios incurren en injusticias, o en incapacidad, o en improbidad, o en ilegalidad, son ellos los enemigos del régimen y quienes a tales actos se opongan son los verdaderos defensores del régimen. (Ibidem : 20)

Le régime libéral, comme son histoire le dit, signifie défense de la légalité, lutte pour la vérité, encouragement de l'honnêteté et de la sincérité, rectitude administrative, discipline au travail, action libératrice pour les opprimés. Ce sont ses principes et ses programmes, et ceux qui gouvernent au nom de ce parti en sont les délégués. Par conséquent, lorsque ces délégués commettent des injustices, des incapacités, des improbités ou des illégalités, ils sont les ennemis du régime et ceux qui s'opposent à de tels actes sont les véritables défenseurs du régime.

(10) Dios sabe que Colombia merece buena suerte. ¡Y Él no ignora que todo cuanto deseamos es la buena suerte de Colombia! (Ibidem : 28)

*Dieu sait que la Colombie mérite bonne chance et Il n'ignore pas que tout ce que nous voulons,
c'est la bonne chance de la Colombie !*

L'unité discursive (6) établit en même temps une dynamique de dialogisme interdiscursif et de dialogisme interlocutif, tous les deux d'ordre constitutif. Ce discours est d'une importance vitale pour ce locuteur politique puisque la décision de faire dissidence du Parti Libéral pour la seconde fois, a un objectif plus ambitieux que la première fois. En 1933, il fonde le mouvement UNIR ; en 1945, il lance une candidature libérale indépendante aux élections présidentielles de 1946.

En ce qui concerne le dialogisme interdiscursif, (6) renvoie à la propagande, dans toutes ses formes mais en particulier aux caricatures et aux éditoriales, qui affirme que JEG a des tendances populistes, dictatoriales et/ou démagogues. Pour se défendre de ces accusations, ce locuteur politique emploie l'énonciation élocutive pour convaincre ses coénonciateurs, 40000 partisans, du bien-fondé du projet d'idéalité sociale proposé et de sa vertu en tant qu'homme politique. En partageant son point de vue, introduit systématiquement par le verbe *croire*, l'énonciateur nie qu'il considère être le messie, nie être un hypnotiseur des masses ou même leur sculpteur. Ensuite, il a recours à l'énonciation délocutive pour renforcer la force de vérité de sa description du *vrai et bon* leader politique, qualités qu'il incarne parfaitement. L'énonciateur se construit un ethos de guide-prophète, fils du peuple aussi, qui sert d'intermédiaire entre le peuple subjugué et le bourreau, pour soumettre au dernier les revendications du premier, par définition justes et morales car inspirés par le tiers-social-divin et voire le *tiers divin* dans le sens littéral du terme, qui s'élève sur tous : le peuple colombien, JEG et la classe politique traditionnelle colombienne, libéraux et conservateurs confondus, comme l'unité discursive (10) l'illustre.

Pour ce qui est du dialogisme interlocutif, (6) véhicule également une autojustification à une critique anticipée par JEG. La cible de cet acte de discours est le secteur du peuple *libéral* jadis *gaitanista*, pour qui la crédibilité de JEG ne vaut pas beaucoup en raison de sa décision de dissoudre l'UNIR en 1935 pour rejoindre l'aile libérale officielle. Dans cet ordre d'idées, le portrait dressé du *dirigente de los grandes movimientos populares*, permet au

locuteur politique de montrer que les péripéties sont intrinsèques à ce rôle et que, pour sa part, il revient infailliblement et d'une manière cyclique à son noyau originel.

L'unité discursive (7) est un dispositif d'argumentation. JEG annonce sa thèse : le programme électoral du libéralisme indépendant est réalisable. Il démarre même à partir de la période de campagne. L'argumentation est réalisée au moyen d'interrogations sur des évidences partagées ancrées dans le moment et dans le lieu de l'énonciation. À la première question, la réponse est : oui, les 40000 libéraux indépendants présents qui se rendent au meeting de JEG, démontrent qu'une quantité importante de citoyens se soucient des problèmes publics du pays. À la seconde question, la réponse est : oui, le fait que JEG parvienne à convoquer 40000 libéraux indépendants malgré la campagne de discrédit à son encontre, démontre que sa sincérité, cause des attaques, convainc les aimants de la vérité. À la troisième question, la réponse est : oui, ces 40000 libéraux indépendants révolutionnent les pratiques corrompues du directoire du Parti Libéral parce qu'ils ne se résignent pas à ses impositions, ce qui les obligerait à voter sans conviction, à s'abstenir de voter ou voter blanc. Face à cette imposture, ils désignent eux-mêmes le *légitime* candidat libéral, autrement dit, le porteur des valeurs et du projet d'idéalité sociale dignes de ce nom.

Par ailleurs, en sélectionnant les thèmes sous-jacents de chacune de ces interrogations, le locuteur vise à conforter, et non à inspirer, la confiance de son auditoire, car, il s'agit d'un auditoire homogène, toutes proportions gardées, qui partage son positionnement politique. Parler de moyens disponibles présuppose qu'une fin est poursuivie, dans la première interrogation, cette fin est explicitée : lutter contre l'insouciance de l'instance citoyenne colombienne vis-à-vis de ses droits et de ses devoirs dans le champ politique. Le locuteur met en valeur ainsi sa *phrónesis* : il analyse la situation problématique, il propose une solution qui résulte de l'identification des moyens adéquats et du calcul des conséquences de leur mise en œuvre.

Parler de sincérité, liée à la vérité dans le sens kantien du terme,³⁹ pour affirmer qu'on est sincère sans se donner la peine de le prouver, montre d'un côté que ce locuteur politique compte sur le partage inconditionnel des valeurs avec son auditoire, censé connaître son parcours ; d'autre part, qu'il veut souligner son *aretê*. Lorsque ce locuteur politique proclame que l'assemblée du 23/09/1945 est révolutionnaire parce qu'il traduit la volonté du peuple libéral de rendre encore une fois digne l'idéologie politique dont ils se réclament, outragée par la classe dirigeante libérale qui en plus leur manque de respect, il met en relief son *eúnoia*. En effet, c'est lui qui les guide dans cette révolution, ce qui implique qu'il les respecte et les aime, contrairement au directoire du parti.

L'unité discursive (8) entre dans une dynamique de dialogisme interdiscursif montré. L'énonciateur emploie l'énonciation élocutive étant donné l'acte de discours qu'il réalise, à savoir, justifier sa seconde dissidence du Parti Libéral. En effet, il reprend les vices que le directoire du Parti Libéral lui attribue pour le discréditer, ici volontairement implicites, et les tourne en vertus : à l'image d'utopiste, il oppose l'image de compétant ; à l'image d'extrémiste, il oppose l'image de sérieux ; à l'image d'autoritaire, il oppose l'image de puissant. Le locuteur politique explique sa décision ainsi : comme le directoire du Parti Libéral confond les valeurs du démocrate avec celles du dictateur, je suis contraint de m'en séparer pour que les valeurs et le projet d'idéalité sociale du peuple libéral soient dignement représentés aux élections présidentielles. Cette explication vise à conforter la confiance du peuple libéral indépendant et à obtenir le soutien des libéraux indécis du secteur officiel.

L'unité discursive (9) est un argument adressé aux libéraux indécis du secteur officiel afin de les faire adhérer à sa candidature. En (8), le locuteur politique pose le profil du chef politique idéal, qu'il incarne parfaitement. En (9), il invoque les valeurs du *vrai* libéralisme colombien en désignant l'*histoire* comme méta-énonciateur et met l'accent sur la troisième étape de l'action politique, connue de tous, pour partir d'une évidence partagée : l'élection d'un représentant-décideur suite au débat et à la mise en accord sur le projet d'idéalité sociale

³⁹ Définition extraite du dictionnaire *Trésor de la Langue Française informatisé* : Accord de la pensée avec elle-même, considérant la forme et la cohérence de la connaissance ou de son expression, indépendamment de son contenu, de toute observation du monde.

d'une communauté donnée. L'argumentation adopte deux formes : le syllogisme et l'enthymème.

Prémisse majeure₁ : Les élus au nom du Parti Libéral doivent gouverner en fonction des valeurs de l'idéologie libéral.

Prémisse mineure₁ : Les élus alignés sur les décisions du directoire du Parti Libéral enfreignent, de différentes manières, les valeurs de l'idéologie libérale.

Conclusion₁ : Le candidat du directoire du Parti Libéral gouvernera en enfreignant l'idéologie libérale.

Prémisse majeure₂ : S'opposer au directoire du Parti Libéral est défendre l'idéologie libérale.

Prémisse mineure₂ non formulée : Le candidat indépendant s'oppose au directoire du Parti Libéral.

Conclusion₂ non formulée : Le candidat indépendant est le défenseur de l'idéologie libérale.

Le conservateur Mariano Ospina Pérez, désormais MOP, est élu le 5 mai 1946 avec 40,5 % des voix, Turbay le suit avec 32,3% des voix et JEG en obtient 27,2 %. Son programme politique, nommé Union Nationale, propose à grands traits que le pouvoir exécutif gouverne le pays en incluant des représentants du parti de l'opposition dans son cabinet. Néanmoins, dans le cadre du gouvernement conservateur de MOP, le pays voit monter une poussée de violence contre les citoyens se réclamant du libéralisme tout au long du territoire national, c'est-à-dire qu'autant les hommes politiques que les citoyens de cette affiliation politique se transforment en cible des agressions, particulièrement, de *Chulavitas* et de *Pájaros*.⁴⁰

En 1947, les libéraux du secteur officiel et les libéraux *gaitanistas* présentent des candidats différents aux élections législatives, bien évidemment le Parti Conservateur participe aussi. Les libéraux *gaitanistes* s'imposent aux libéraux du secteur officiel aux

⁴⁰ Il s'agit de deux groupes armés illégaux fondés en 1948. Les *Chulavitas* se sont organisés dans le département de Boyacá et étaient conformés essentiellement par des paysans conservateurs. Bien qu'ils n'aient pas eu le soutien direct du gouvernement de MOP, leur action n'a jamais été considérée comme étant hors la loi. Ils ont été considérés même comme une autorité policière. Par ailleurs, les *Pájaros* ont été créés et financés par les personnages influents du conservatisme dans le département du Valle del Cauca. Quoique des paysans conservateurs aient aussi intégré les rangs de ce groupe, il s'agissait, pour la plupart, d'ouvriers, même des policiers et des fonctionnaires publiques, qui devenaient tueurs à gages la nuit. Ils recevaient en rémunération pour leurs services soit des sommes d'argent importantes, soit les propriétés de leurs victimes libérales. Contrairement aux *Chulavitas*, certains crimes des *Pájaros* ont été jugés au tribunal ; pourtant, la justice a été particulièrement indulgente envers ceux-ci. Ces deux groupes, traversés par l'objectif d'éliminer tous ceux qui se réclameraient d'une affiliation politique différente à la conservatrice, se sont affrontés aussi pour avoir le monopole de cette mission. Il est important de signaler qu'à l'époque le conservatisme en Colombie impliquait la défense d'un état fort et centralisé, fondé sur les principes d'autoritarisme, de militarisme et de ceux de l'Église Catholique.

urnes ; en conséquence, JEG est proclamé chef unique du parti. Face à la dégradation des manifestations de violence contre les libéraux depuis le second semestre de 1946 et tout au long de l'année 1947. Gaitán ordonne aux libéraux intégrant le cabinet de MOP de démissionner en février 1948. Le 07/02/1948, JEG appelle à un défilé de protestation pacifique, *La marcha del silencio*, pour exiger au président MOP d'arrêter la persécution et les homicides contre les libéraux. Un mois et demi plus tard, JEG organise une Convention Nationale Libérale et y lance sa seconde candidature aux élections présidentielles de 1949.

(11) Señor Presidente: Vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. (JEG, 07/02/1948)

Monsieur le Président : Vous qui détenez un diplôme universitaire, vous devez comprendre de quoi est capable la discipline d'un parti qui parvient à contredire les lois de la psychologie collective pour en l'émotion dans son silence, comme celle de cette immense foule. Vous comprenez bien qu'un parti qui y parvient peut très facilement réagir sous l'impulsion de la légitime défense.

(12) Señor Presidente: Serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. ¡Todo depende ahora de vos! Quienes anegan en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. (Ibidem)

Monsieur le Président : Sereinement, calmement, avec l'émotion qui traverse l'esprit des citoyens qui remplissent cette place, nous vous demandons d'exercer votre mandat, celui que le peuple vous a donné, pour rétablir la tranquillité publique dans le pays, tout dépend de vous maintenant ! Ceux qui inondent de sang le territoire de la patrie cesseraient dans leur perfidie aveugle. Le simple empire de votre volonté réduirait au silence ces esprits malintentionnés.

(13) Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. (Ibidem)

Nous aimons profondément cette nation et nous ne voulons pas que notre bateau victorieux doive naviguer sur des rivières de sang jusqu'au port de son destin inexorable.

(14) Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia! (Ibidem)

Nous, Monsieur le Président, nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes les descendants des braves qui ont anéanti les tyrannies sur cette terre sacrée. Nous sommes capables de sacrifier nos vies pour sauver la paix et la liberté de la Colombie !

Dans ces quatre unités discursives de l'*Oración por la paz*⁴¹, JEG (14) reconnaît la violence dont les ancêtres des libéraux ont été capables et revendique y avoir recours en cas de besoin. Il fait allusion aux luttes indépendantistes et à la bravoure de l'armée patriote qui a remporté la victoire contre l'Empire espagnol. Cette violence a été depuis une constante et ce pour les deux factions. Avant le surgissement de deux partis politiques traditionnels, ils s'opposaient déjà en tant que centralistes et fédéralistes, les premiers étant les ancêtres des conservateurs et les seconds, des libéraux.

JEG y livre sa représentation sociale sur la violence ainsi que son rôle spécifique dans l'histoire colombienne. En (12) et en (13), il essaie de montrer qu'il n'est pas intransigeant puisqu'il vient entamer le dialogue pour éviter, dans la mesure du possible, des actions brutales. En même temps, JEG n'échappe pas à l'assimilation de la guerre en tant que modèle d'action conventionnel pour dissoudre les conflits idéologiques en Colombie. Il attribue à la violence une axiologie positive si elle émane de ceux qui *ont raison* : dans le présent de son énonciation, les libéraux ; dans le passé, les patriotes de la Vice-royauté de la Nouvelle Grenade. En (11), JEG expose aussi son imaginaire du libéral colombien. Il met l'accent sur le fait que les libéraux, qu'ils soient haut placés ou non, sont les véritables patriotes, des hommes et des femmes courageux, altruistes et civilisés qui agissent toujours dans la légalité.

Quant à lui, il est important de signaler que le choix du déictique personnel *nous* n'est pas anodin. D'abord, il incarne pleinement le rôle de l'instance politique adverse car en remettant en question l'inaction de l'instance politique, il s'institue en tant que légitime médiateur entre l'identité *libérale*, méta-énonciateur qui produit des discours de vérité, et le peuple *libéral*, qui l'a mandaté, autrement dit, il consolide son image de serviteur de la communauté à laquelle il appartient, ce qui met en valeur sa volonté d'horizontalité : il n'est pas leur représentant mais représentatif du groupe. Cette délégation est symboliquement explicite car 100000 personnes défilent en silence absolu, seule la voix de JEG résonne.

⁴¹ Prière pour la paix.

La *Oración por la paz* en général et les quatre unités discursives de notre corpus, sont un observatoire exceptionnelle de la manifestation de l'*eúnoia*, qualité qui correspond au *pathos* de l'énonciateur. En effet, ce locuteur politique parvient à conjuguer harmonieusement le thème traité dans son discours, pétition désespérée pour la paix, son ethos, l'ethos collectif des figurants, les 100000 Colombiens de toutes les latitudes qui défilent silencieux, et l'ethos de l'allocutaire, le président MOP, comme il sera expliqué ci-après.

JEG fait montre d'un grand caractère. Il vitupère le président MOP en raison de son immobilisme vis-à-vis de la persécution et l'extermination des citoyens libéraux tout au long du territoire national. Cependant, il va bien au-delà de l'expression de l'indignation du peuple libéral. En s'instituant en porte-parole de ce peuple martyrisé, il provoque le Président en mettant en cause sa crédibilité et plus particulièrement, sa sincérité, sa performance et son compétence. JEG invoque le discours constituant scientifique, en l'occurrence la psychologie sociale, dans le but d'exalter l'attitude des libéraux : face aux abus et agressions dont ils sont victimes, il est *insolite* qu'ils défilent dans le silence total pour essayer de ramener leurs bourreaux à l'ordre. En termes d'Eggs (Cf. 85), il essaie d'influencer le jugement de son auditoire en adaptant son expression affective au thème traité et à la situation de communication et en faisant appel à des données, socialement partagées, de la « topique des passions ». Or, nous considérons qu'il est plus précis ici de parler de la topique des comportements.

Par ailleurs, JEG l'avertit, il lui signale leur limite : la cessation des hostilités contre les libéraux pour qu'ils puissent enfin occuper leur méritée place au pouvoir. Si cette condition non négociable continue à être violée, ils seront contraints de se défendre brutalement mais légitimement et en assumant les conséquences. De surcroît, JEG projette une autre figure que nous mettons sous la dépendance de l'ethos de caractère, proposé par Charaudeau. Il est indispensable pour nous d'ajouter la sous-catégorie de dignité parce que tout au long de sa prière, il évoque la valeur intrinsèque des libéraux et, partant, exige le respect qui leur est indiscutablement dû.

Enfin, il est intéressant d'observer la scénographie qu'il a sélectionnée pour son admonestation. Il la met en scène à travers la prière, ce qui traduit la prépondérance du champ religieux dans la société colombienne de l'époque. La prière est un genre de discours institué où l'énonciateur, le fidèle, s'adresse à Dieu, ou aux saints, les coénonciateurs, pour obtenir leurs grâces et leur intercession, entre autres. En l'occurrence, le Président représente Dieu ; toutefois, JEG, le fidèle, outre la demande d'intercession et de grâce, se rebelle contre Dieu en lui signalant la vanité de son royaume, en prophétisant qu'il élèvera, tôt ou tard, pacifiquement ou violemment, son trône au-dessus du sien, seul moyen pour sortir la Colombie des ténèbres. En conséquence, malgré l'étiquette que JEG assigne à sa scène générique, celle-ci relève plutôt du blasphème.

Le 09/04/1948, JEG est assassiné à Bogotá lors de la 9e Conférence Panaméricaine. Cette conférence s'avère de grande importance car elle donne naissance à l'Organisation des États Américains. Cette résolution répond à la préoccupation du gouvernement américain, Harry S. Truman à la tête, vis-à-vis de « la menace de propagation du communisme » dans le sous-continent sud-américain. Cet assassinat provoque une insurrection populaire de trois jours dans la capitale. Celle-ci se répand rapidement sur le territoire national : les libéraux se soulèvent en armes le jour même et essaient de renverser le gouvernement du conservateur MOP. Le gouvernement, à son tour, réprime violemment l'émeute. Or, la police ne réagit pas en bloc. Ses membres se divisent en fonction de leur sympathie politique : les policiers libéraux, une minorité, se soulèvent également et fournissent des armes aux manifestants civils ; par contre, les policiers conservateurs ouvrent le feu sur ces derniers. Ces affrontements laissent un bilan de 3000 morts, presque 1000 blessés et la quasi-destruction de la ville. Les unités discursives citées *infra* ont été extraites de la proclamation présidentielle diffusée à la radio le 11/04/1948, deux jours après *El Bogotazo*.

(15) Hablo al país desde el Palacio de la Carrera, la morada tradicional de los Presidentes de Colombia, donde he permanecido asumiendo la totalidad de mis responsabilidades y deberes, sin detenerme a considerar los riesgos o sacrificios que esta actitud imponga, con ánimo sereno y tranquilo. A mi lado se encuentran ilustres personalidades de todos los partidos, y me rodean con decisión heroica prestigiosos Jefes, Oficiales y soldados del ya glorioso Ejército Nacional que acudieron, desde los primeros instantes, a defender las instituciones amenazadas, expresándome su lealtad irrestricta como a

Jefe Supremo que soy de la Fuerzas Armadas de la República y brindándome su respaldo absoluto en la tarea de restaurar en la Nación el imperio de la autoridad y el orden. (MOP, 11/09/1948 : 403)

Je m'adresse au pays depuis le Palacio de la Carrera, la demeure traditionnelle des Présidents de la Colombie, que je n'ai pas abandonné un seul instant afin d'assumer toutes mes responsabilités et mes devoirs, sans m'arrêter pour considérer les risques ou les sacrifices que cette attitude impose, avec un esprit serein et calme. À mes côtés se trouvent d'illustres personnalités de tous les partis, et m'entourent héroïquement de prestigieux Chefs, Officiers et soldats de la déjà glorieuse Armée Nationale qui sont venus, dès les premiers instants, défendre les institutions menacées, m'exprimant ainsi leur loyauté sans réserve en tant que Chef suprême que je suis des Forces Armées de la République et me donnant leur soutien absolu dans la tâche de restaurer dans la Nation l'empire de l'autorité et l'ordre.

(16) En medio de esta hora de locuras, el Gobierno no puede permitir que la anarquía nos devore y que el caos destruya la grandeza y la gloria de Colombia. Pensando sólo en el interés de la Patria, con serenidad pero también con máxima energía, este Gobierno está dispuesto a aplastar, como sea necesario, el movimiento subversivo que amenaza hundir al país en una definitiva y acaso irreparable catástrofe. Tengo en mis manos la bandera de la legitimidad como Presidente de la República, y prometo que ella no habrá de arriarse mientras una gota de sangre ajena en mis venas. Jamás he practicado una política sectaria, sino la más amplia y generosa que haya conocido la Nación a lo largo de su historia, hasta el punto de que el programa de Unión Nacional, que ha sido norma invariable en mi Gobierno, recibe hoy, frente a estos trágicos sucesos que avergüenzan a la República, la adhesión y el apoyo de ilustres e importantes figuras de los dos partidos tradicionales [...]. (Ibidem : 403-404)

Au milieu de toute cette folie, le gouvernement ne peut laisser l'anarchie nous dévorer, ni le chaos détruire la grandeur et la gloire de la Colombie. Ne pensant qu'à l'intérêt de la patrie, avec sérénité mais aussi avec le maximum d'énergie, ce gouvernement est prêt à écraser, à tout prix, le mouvement subversif qui menace de plonger le pays dans une catastrophe définitive et peut-être irréparable. Je tiens entre mes mains l'écharpe présidentielle, symbole de ma légitimité en tant que Président de la République, et je promets que je la porterai tant que la dernière goutte de sang coule dans mes veines. Je n'ai jamais pratiqué une politique sectaire, mais la plus large et la plus généreuse que la Nation ait connue tout au long de son histoire, au point que le programme d'Union Nationale, qui a été la norme invariable dans mon gouvernement, reçoit aujourd'hui, face à ces événements tragiques qui font honte à la République, l'adhésion et le soutien des figures illustres et importantes des deux partis traditionnels [...].

(17) El Gobierno así constituido⁴² ha ratificado el decreto respectivo por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República. Los

⁴² MOP mentionne un par un les nouveaux ministres.

Gobernadores, Intendentes⁴³ y Comisarios, y, en general, todas las autoridades del país, deben proceder de acuerdo con la situación, cumpliendo estrictamente las instrucciones que les sean impartidas. Cualquier falla u omisión en el cumplimiento del deber será un acto de traición a la Patria que habrá de ser severamente sancionado. Estamos ante un movimiento de inspiración y prácticas comunistas en el cual vienen interviniendo indeseables elementos extranjeros, algunos de los cuales han caído en manos de las fuerzas leales al Gobierno y serán juzgados por los Tribunales Militares. (Ibidem : 405)

Le Gouvernement ainsi constitué a ratifié le décret par lequel se déclare le trouble à l'ordre public et l'état de siège sur l'ensemble du territoire de la République. Les Gouverneurs, les Intendants et les Commissaires, et, en général, toutes les autorités du pays, doivent procéder en fonction de la situation, en respectant strictement les instructions qui leur sont données. Tout manquement ou omission dans l'accomplissement du devoir sera un acte de trahison envers la Patrie qui sera sévèrement sanctionné. Nous sommes devant un mouvement d'inspiration et de pratiques communistes dans lequel interviennent des éléments étrangers indésirables, dont certains sont tombés entre les mains des forces loyales au Gouvernement et seront jugés par les tribunaux militaires.

(18) Si lucho, sabéis que no es por mí –a quien resultaría cómodo el retiro–, sino por vosotros, ciudadanos humildes de las ciudades y de los campos, madres colombianas [...] es por vosotros, hombres y mujeres de mi Patria; es por este país ante el cual todo sacrificio que hagamos será pequeño, por el que os pido, en esta hora extraordinaria de la República [...] en este instante difícil en que la Providencia quiso que el más modesto de sus hijos se encontrara en el más alto y difícil cargo de responsabilidad, que defendamos la obra común actuando con serenidad, con armonía, con paz y con orden, para reconstruir sobre las ruinas la gran Nación que crearon los libertadores y que necesitamos salvar, a todo trance, en un momento definitivo de la historia. (Ibidem : 408)

Si je lutte, vous savez que ce n'est pas pour moi - pour qui la retraite serait confortable - mais pour vous, humbles citoyens des villes et des campagnes, mères colombiennes [...] c'est pour vous, hommes et femmes de ma Patrie. C'est pour ce pays, pour lequel chaque sacrifice que nous ferons sera petit, que je vous le demande, en cette heure extraordinaire de la République [...] en ce moment difficile où la Providence a voulu que le plus modeste de ses enfants soit dans la position de responsabilité la plus haute et la plus difficile, de défendre l'œuvre commune en agissant avec sérénité, harmonie, paix et ordre, pour reconstruire sur les ruines la grande Nation que les libérateurs ont créée et que nous devons sauver à tout prix, à un moment historique décisif.

En (15), MOP se construit un ethos composite qui vise à défendre en trois temps sa légitimité en tant qu'instance politique. Comme réaction au risque très élevé de

⁴³ Le nom *intendente* renvoie au troisième grade de cadre supérieur de la Police nationale colombienne

renversement, il projette d'abord la figure de force tranquille de l'ethos de caractère. En fournissant publiquement sa localisation, IL met en exergue sa vaillance : il ne fuit pas, il fait face au danger ; de même que sa résilience : il n'abandonne pas ses obligations malgré la grave perturbation de l'ordre public. Enfin, il est vaillant et résilient tout en gardant son sang-froid. Étant donné que le support est radiophonique, l'allocution est conçue pour être écoutée par un auditoire composite de partisans et d'opposants, il met en relief la volonté éminemment conciliatrice de son gouvernement et des leaders politiques libéraux qui l'accompagnent dans le but de présenter aux Colombiens le modèle de conduite à adopter. Enfin, il informe que la Force publique le soutient, autrement dit, qu'il détient encore le monopole de la violence légitime de l'État.

En (16), nous observons la transformation de l'ethos de MOP, marquée par l'allusion à la *lealtad irrestricta* de l'armée nationale qui conclut l'extrait (15). Ce locuteur politique incarne ici un ethos de puissance : il promet aux Colombiens d'anéantir le mouvement subversif ou l'anarchie, deux désignations qui renvoient au référent qu'il place dans la catégorie d'ennemi public. Les verbes qui décrivent l'action de cette entité, *devorar* y *destruir*, et les noms décrivant ses conséquences, *caos* et *catástrofe*, renforcent l'idée que les valeurs républicaines, et même la vie de tous est en grave danger, voilà pourquoi il passe aussi de l'énonciation élocutive à l'énonciation allocutive. Le déictique personnel *nos* vise à gagner la confiance des citoyens, à les convaincre du fait qu'ils sont, désormais, du même côté que le président, la classe politique en générale et l'armée nationale. De surcroît, ce locuteur politique réitère son engagement pour la sécurité de toutes ces catégories sociales et annonce qu'il va poursuivre cette mission transcendante sur le champ de bataille et que seule la mort l'arrêtera, comme tout chef souverain. Il continue à conforter sa légitimité d'instance politique, intention initiée aussi en (15) : il évoque ici un symbole infaillible de celle-ci : l'écharpe présidentielle.

La second ethos projette dans cette unité est celui de vertu. Mettre l'accent sur la présence conciliatrice des leaders politiques libéraux dans le palais présidentiel, permet à MOP de prouver la conformité de ses décisions et de ses actions avec les valeurs promues dans son programme politique de l'*Unión Nacional*, dont la modération en l'occurrence, et

qui plus est, de mettre en valeur son bien-fondé étant donné qu'il s'avère, aux yeux de tous, la seule issue à la crise.

En (17), MOP projette la figure de commandeur de l'ethos de chef et se sert de l'ordre de la légalité pour légitimer les décisions adoptées face à la conjoncture : la réactivation du cabinet exécutif représentatif des deux partis et la déclaration de l'état de siège. L'énonciation allocutive est privilégiée ici et s'adresse spécifiquement aux autorités régionales et aux autorités de la Force publique d'une manière injonctive et invoque, en cas d'outrage à son autorité, son pouvoir de sanction. Pour continuer à renforcer l'idée selon laquelle *tous doivent* être du même côté face à l'ennemi public, antérieurement désigné d'une manière vague, l'énonciateur le restreint sémantiquement ici en qualifiant son inspiration et ses pratiques de *communistes*. Du même coup, il fait fugacement montre d'un ethos de compétence en soulignant que l'application de la justice, incluse dans son dispositif de récupération de l'ordre et épaulée par la Force publique, opère déjà. Par conséquent, la menace est plus qu'une intention, il l'exécute efficacement et au pied de la lettre.

En (18), le locuteur politique alterne l'énonciation élocutive et l'énonciation allocutive et le contraste est manifeste vis-à-vis de (17). Quoique ces deux unités discursives partagent l'intention communicative globale, à savoir, donner des consignes, elles traduisent la hiérarchisation que le locuteur politique fait des deux groupes d'allocutaires à qui cet acte de discours global s'adresse respectivement. Le locuteur politique enjoint les autorités régionales et les autorités de la Force publique à appliquer rigoureusement ses directives. En conséquence, en établissant cette hiérarchie verticale, il renforce sa position dominante : il explicite sa légitimité et fait montre d'autorité pour la sécuriser car elle est en réel danger.

Par contre, le locuteur politique exhorte les citoyens-auditeurs de radio, auditoire composite, à adopter une attitude civilisée, pacifique et bienveillante. Il efface complètement sa position dominante, il établit une hiérarchie horizontale et arrive au point de se déprécier en invoquant l'ordre légitime de la tradition comme seule justification de sa position sociale. Miser sur l'auto-attribution de positions hiérarchiquement opposées en fonction de l'allocutaire, vise exclusivement à défendre la légitimité d'instance politique en danger :

d'une part, on exige aux exécuteurs de la violence légitime d'être implacables ; d'autre part, on implore aux personnes violentes de s'apaiser. Si la perlocution de ces actes de discours réussit, les affrontements de ces acteurs sont censées se réduire sensiblement.

Cette exhortation est accompagnée de la projection d'un ethos de solidarité. Le locuteur politique insinue que quelqu'un de plus égoïste aurait abandonné la présidence et aurait livré le pays à la menace communiste. En revanche, il se sacrifie en étant à la tête de cette croisade salvatrice. C'est quand on fait référence au sacrifice que le mode impératif et l'enclitique *nos* apparaissent. Outre son caractère composite, l'auditoire de cette allocution est divisé, ce qui explique pourquoi l'énonciateur s'appuie sur la métaphore selon laquelle la nation est une œuvre commune, que *tous* héritent des libérateurs. En effet, seule cette évidence partagée est susceptible, dans l'ordre de probabilité, ne pas heurter les valeurs de personne, de concilier ou, du moins, atteindre un consensus : conservateurs et libéraux ont une origine commune que le communisme peut faire disparaître à toujours.

Cet événement, dénommé *El Bogotazo* par les historiens, déclenche une période de l'histoire colombienne connue comme *La Violencia*. Avant de décrire d'une manière historico-discursive ladite période, il est pertinent d'ajouter que les unités discursives (11, 12, 13 et 14) fonctionnent comme prélude à l'oratorio qu'a été *La Violencia*. Ces unités discursives permettent d'élucider ce qui jusqu'à ce point de l'analyse ne semble pas être clair du point de vue historique : les conservateurs sont aussi persécutés par les libéraux dans le cadre de leurs gouvernements. Cependant, l'impact des libéraux n'est pas comparable à l'impact des conservateurs étant donné que l'hégémonie des premiers n'a duré que 16 ans alors que celle des seconds s'est prolongée 46 ans. En outre, les libéraux, jusque-là, ne s'étaient pas organisés en groupes civils armés, contrairement aux conservateurs.

La Violencia est une période qui fait encore débat dans la communauté scientifique d'historiens colombianistes. Cette tension est principalement liée à la délimitation chronologique de l'événement. Dans le cadre de cette recherche, la circonscription temporelle retenue est celle qui déclare l'année 1948 comme le début de *La Violencia* et l'année 1953 comme l'année de résolution de cette guerre civile. Cette frontière marque

exclusivement la fin de la violence interpartidaire en Colombie car la violence politique est en toute vitalité encore en 2019. Néanmoins, selon l’allocution du général Gustavo Rojas Pinilla, l’arrivée de la première et dernière dictature au pouvoir vise avant tout à conjurer la barbarie de cette conjoncture historique, comme nous le verrons à la page 144.

(19) Mi reacción instantánea, [...] fue que dichos individuos no tenían autoridad ninguna, ningún mando sobre los criminales de las calles, ni podía reconocerse representación y parlamento a los asesinos e incendiarios. Informado de la heroica y firme resistencia de la guarnición de Palacio, pensé que los jefes liberales que estaban dentro, detrás de las tropas leales, y que no eran sostenedores de la legalidad sino sus enemigos, constituían una garantía real de la vida del Presidente. En efecto, si no habían sido llamados –y evidentemente no lo fueron– y si no tenían pasaporte, que por ningún motivo hubiera podido otorgárseles, eran en realidad rehenes, según las normas universales. Mi tesis nítida insistente, fue que no se les permitiera salir de Palacio, para que en caso de que el nuevo asalto fuera triunfante, padecieran la suerte común. Mis sugerencias fueron desechadas repentinamente. Al amanecer se me dijo que la solución era un “gabinete de unión nacional con conservadores desteñidos y liberales fuertes”. Con esas palabras se me notificó la destitución. Entonces dejé de hablar de rehenes, porque comprendí que era otro el juego. Mi nombre y la Cartera que desempeñaba fueron cartas vitales. El doctor Echandía acaba de decir que era la condición de decoro para que los liberales se conformasen, además, con llevarse la mitad de las carteras ministeriales y las más importantes. (Laureano Gómez Castro, 1953 : 69)

J'ai réagi immédiatement (...) en soulignant que ces individus n'avaient aucune autorité, aucun commandement sur les criminels de la rue, et qu'on ne pouvait pas reconnaître les porte-parole des meurtriers et incendiaires. Informé de la résistance héroïque et ferme de la garnison de Palacio, j'ai cru que les chefs libéraux qui étaient à l'intérieur, derrière les troupes loyales, et qui n'étaient pas partisans de la légalité mais leurs ennemis, constituaient une véritable garantie pour la vie du Président. En effet, s'ils n'avaient pas été appelés - et de toute évidence ce n'était pas le cas - et s'ils n'avaient pas de passeport, qu'on n'aurait aucunement pu leur délivrer, ils étaient en réalité des otages, selon les normes universelles. Ma thèse insistante et claire était qu'ils ne devraient pas être autorisés à quitter le Palacio, de sorte que, dans le cas où le nouvel assaut serait triomphant, ils subiraient le même sort. Mes suggestions ont été soudainement rejetées. A l'aube, on m'a dit que la solution était un « cabinet d'union nationale avec des conservateurs décolorés et des libéraux forts ». C'est avec ces mots que j'ai été informé de la destitution. Alors je n'ai plus parlé d'otages, parce que j'ai compris que c'était un autre jeu. Mon nom et mon Portefeuille étaient des cartes fortes. Echandía vient de dire que c'était la condition de décence pour que les libéraux se contentent, d'ailleurs, de prendre la moitié des portefeuilles ministériels et les plus importants.

(20) La solución política del 10 de abril carece de lógica. Entregar una parte del Gobierno, la mitad de él, al partido adversario, como lo hizo el conservador triunfante, tiene un alto significado de concordia y es un gesto de magnanimidad desusada que no puede emplearse sino cuando los partidos tienen un altísimo grado de cultura y moralidad, porque de lo contrario sobrevienen graves fracasos para

la tranquilidad del Estado, como ocurrió con el ensayo que aquí se hiciera... [...] El inexplicable empeño de justificar y magnificar aquella solución conlleva un gravísimo extravío de criterio político. Si una cantidad determinada de incendios, saqueos y homicidios justifican la adquisición de la mitad del Gobierno, y el suceso deber conmemorarse, más asesinatos, mayores robos y destrucciones justificarían la conquista del Poder completo. Esa no es solo la doctrina sino la práctica del totalitarismo enfrente de ciertos temperamentos que tienen una escala de valores ideológicos de suficiente elasticidad para transigir y ceder. (Ibidem : 70)

La solution politique du 10 avril manque de logique. Remettre une partie du gouvernement, la moitié, à l'adversaire, comme l'a fait le conservateur triomphant, a une grande signification de concorde et est un geste de magnanimité inusitée dont on ne peut faire montre que lorsque les partis ont un très haut degré de culture et de moralité, car au contraire l'État échoue gravement dans le maintien de la tranquillité, comme cela s'est produit avec l'expérience qu'ils y ont mené.... [...] Les efforts inexplicables pour justifier et magnifier cette solution entraînent une très grave perte des critères politiques. Si un certain nombre d'incendies, de pillages et d'homicides justifient l'acquisition de la moitié du gouvernement, et que l'événement doit être commémoré, plus de meurtres, plus de vols et de destructions justifieraient la conquête du Pouvoir total. Ce n'est pas seulement la doctrine mais la pratique du totalitarisme face à certains tempéraments qui ont une échelle de valeurs idéologiques suffisamment élastique pour transiger et céder.

Les unités discursives (19) et (20) ont été extraites du *Discurso contra Ospina Pérez*,⁴⁴ proféré par le conservateur Laureano Gómez Castro, désormais LGC, successeur de MOP à la présidence de la République de Colombie et figure importante du Parti Conservateur. Ce discours participe à une dynamique de dialogisme interdiscursif montré manifestement conscient, il suffit d'observer le titre. C'est une réplique à un discours proféré par MOP le 09/04/1953 à l'occasion de la commémoration du meurtre de JEG. Ces unités rétorquent ce que MOP exprime en (15), (16), (17) et (18) et prouvent qu'une fois dépouillé du pouvoir et exclu de toute course électorale et sa subséquente recherche d'adhérents à sa cause, LGC, exilé, s'exprime sans aucune surveillance linguistique ou très sincèrement.

L'unité (19) se rattache particulièrement à (15). LGC attaque la solution de MOP vis-à-vis de la crise déclenchée par l'assassinat de JEG, une solution que, comme MOP le souligne, n'est qu'une adaptation aux circonstances de son programme de gouvernement, l'*Unión Nacional*. En projetant un accentué ethos de puissance et un intermittent ethos de caractère, lié à ses affirmations polémiques, le locuteur politique fait montre de sa position

⁴⁴ Discours contre Ospina Pérez.

radicale au sein du conservatisme. Il s'agit d'un homme politique dont le discours met en évidence que, lors d'une conjoncture comme celle d'*El Bogotazo*, il endurecît encore plus son positionnement idéologique, au point de s'opposer même à ses partisans. Plus la crise dégrade, plus il glisse de l'ethos de puissance à la figure de commandeur de l'ethos de chef en se montrant hostile au consensus avec les responsables et les partisans du parti adverse. La volonté d'enfermer ces derniers dans la zone tératologique du champ politique colombien, est manifeste, surtout quand le locuteur politique avoue son interprétation des faits du 10/04/1948 et reproche le rejet de sa proposition. Il s'octroie le rôle de contrôleur du dicible dans le champ politique et dans sa communauté discursive.

L'unité discursive (20) est une réaction à l'unité discursive (17). Elle véhicule une visée globale de réprobation de la décision du gouvernement MOP, matérialisé dans le décret 1239 du 10/04/1948. Adoptant d'avantage ici un ethos de caractère, le locuteur politique vitupère la décision prise par MOP et remet en question la valeur du Parti Libéral, ce qui lui permet d'insinuer que *La Violencia* est la conséquence directe, qui aurait pu être évitée en suivant ses suggestions, de la politique de l'*Unión Nacional*. Ensuite, il argumente cette affirmation en suivant un raisonnement inductif qui n'est pas sans rappeler le principe de récurrence en mathématiques : $(P(n) \Rightarrow P(n + 1))$. Enfin, il accuse les libéraux, peuple et dirigeants confondus, d'être totalitaires et critique les conservateurs *ospinistas* d'être faibles et peu dignes du parti qu'ils représentent. Il attaque au bout du compte l'ethos de vertu collectif des deux groupes.

Ayant le monopole de la force, renforcé par de multiples alliances (Cf. p. 125)⁴⁵, MOP réussit à écraser l'insurrection et, donc, à terminer son mandat à la date prévue, à savoir, en 1950. Or, comme l'*Oración por la paz* le présage, dans un climat de confrontation bestiale et montante. En 1949, les libéraux remportent de nouveau la victoire aux élections législatives et les conservateurs les accusent de fraude électorale. Selon ces derniers, en émettant de fausses cartes d'identité. En conséquence, le candidat des libéraux aux élections de 1949 pour la période présidentielle 1950 – 1954, Dario Echandía Olaya, renonce à sa

⁴⁵ En effet, des effectifs *Chulavitas* se sont déplacés à Bogotá pour soutenir la Force Publique dans sa mission de contrôler l'émeute déclenchée par l'assassinat de JEG.

candidature faute de garanties⁴⁶, et le candidat conservateur LGC, le seul inscrit, remporte la victoire le 27/11/1949.⁴⁷

LGC, admirateur avoué du Nazisme⁴⁸ et du Franquisme, poursuit la même stratégie de sécurité publique : dénégation du conflit, refus des négociations avec les opposants, de plus en plus divers, excès de violence pour pacifier la protestation, et impunité sélective.⁴⁹ Comme JEG l'annonce en 1948 (Cf. p. 126), pour se défendre du terrorisme d'État, les libéraux fondent des guérillas dans la région de l'Orénoque et de nombreux groupes de résistance dans les départements de Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Santander del Norte.⁵⁰

(21) En esta posición no tengo más compromiso que de seguir la trayectoria de mi vida que la nación conoce sobradamente. Quienes exigieron que ocupara la primera magistratura dieron su asentimiento a mis inequívocos afanes y han de colaborar, con vivo empeño, para que puedan ser realizados. A nadie se oculta que es obra ingente y muy vasta, imposible de realizar por un hombre solo. La norma suprema a que obedezco es la del bienestar común que no puede lograrse nunca sobre bases de iniquidad. Todo propósito personal o de grupo está ausente de mis intenciones. Invito a mis contemporáneos a un acendrado culto de la justicia; es el ideal perpetuo al que espero consagrar la totalidad de mis esfuerzos. Mis conciudadanos habrán de verme dedicado resueltamente a esta tarea. Acompañarme en ella jamás será servir a una persona ni a un partido, sino laborar por el decoro y el progreso de la república. (LGC, 1950 : 45)

Dans cette position, je n'ai d'autre engagement que celui de poursuivre la trajectoire de ma vie, que la nation connaît largement. Ceux qui ont exigé que j'occupe la première magistrature ont donné leur assentiment à mes ambitions sans équivoque et doivent collaborer, avec une vive détermination, pour qu'elles puissent être réalisées. On ne cache à personne qu'il s'agit d'un travail énorme et très vaste, impossible à faire par un seul homme. La norme suprême à laquelle j'obéis est celle du bien-être commun qui ne peut jamais être atteint sur la base de l'iniquité. Tout but personnel ou collectif est absent de mes intentions. J'invite mes contemporains à vénérer pieusement la justice ; c'est l'idéal perpétuel auquel j'espère consacrer la totalité de mes efforts. Mes concitoyens me verront résolument engagé dans cette tâche. M'y accompagner ne sera jamais servir une personne ou un parti, mais travailler pour l'honneur et le progrès de la république.

⁴⁶ Vicente Echandía Olaya, son frère, est tué à sa place. Le tueur à gages fait une erreur en raison de leur ressemblance physique.

⁴⁷ Seulement 39,8 % des électeurs ont participé au recensement électoral et Gómez Castro a obtenu 99,95 % des voix.

⁴⁸ LGC promeut en 1942 un référendum pour expulser les juifs installés en Colombie.

⁴⁹ Il a supprimé des cours et, en conséquence, sa présidence a donné libre cours aux exactions de groupes tels que les *Chulavitas* et les *Pájaros*.

⁵⁰ En 1950, le territoire colombien était administrativement organisé en 16 départements, 5 intendances, 4 commissariats régionaux 1 district spécial.

(22) Vano sería imaginarse que estos limpios propósitos pueden ser realizados solo con la formulación de preceptos y con la vigilancia externa y coercitiva de las autoridades. Si de la raíz profunda del sentimiento general no arrancan los motivos de la transformación, el esfuerzo será efímero y los resultados solo aparentes. Preciso es limpiar la mente popular de las punzadoras malezas del materialismo histórico que degradan la persona humana y abatiéndola, la entregan inerme al castigo de las tiranías colectivas. La propaganda envenenada no debe oscurecer en los entendimientos las sublimes nociones de la dignidad del hombre, de la alteza de fines de su vida y de la incoercible libertad de las almas para lograrlos. Deben arrancarse de los corazones ingenuos las cizañas del odio, que en ellos sembró el enemigo nocturno y amenazan sofocar la cosecha del bien con la agrura del resentimiento. Pero esta redentora tarea de regeneración de los sentimientos íntimos del pueblo, espiritual por antonomasia, no puede ser acometida con éxito sino por aquellos ministros que Dios diputó para la conducción de las almas. [...] la influencia sacerdotal tiene un campo prodigioso de acción para el beneficio colectivo en el consejo, en la guía, en el amparo y en la beneficencia, en apartar las multitudes desprevenidas de las agitaciones estériles a que se les incita para explotarlas, en labor por la corrección moral y el bienestar material de los individuos, que son la célula vivaz y segura de la grandeza colectiva. (Ibidem : 54)

Il serait vain d'imaginer que ces intentions pures peuvent être atteintes tout simplement en formulant des préceptes et avec la vigilance externe et coercitive des autorités. Si les motifs engendrant la transformation ne partent pas de la racine profonde du sentiment général, l'effort sera éphémère et les résultats seulement apparents. Il est nécessaire de désherber le matérialisme historique tranchant de l'esprit populaire car il dégrade la personne humaine et, en l'abattant, la livre désarmée à la punition des tyrannies collectives. La propagande empoisonnée ne doit pas obscurcir dans les entendements les notions sublimes de la dignité de l'homme, de la grandeur des fins de sa vie et de la liberté incoercible des âmes d'y parvenir. Il faut arracher la zizanie, semée par l'ennemi nocturne, des cœurs naïfs car elle menace d'étouffer la moisson du bien avec l'amertume du ressentiment. Mais cette tâche rédemptrice de régénération des sentiments intimes du peuple, spirituelle par excellence, ne peut être entreprise avec succès que par les ministres que Dieu a délégués pour la direction des âmes. [...] l'influence sacerdotale a un champ d'action prodigieux pour le bénéfice collectif dans le conseil, l'orientation, l'abri et la bienfaisance, pour soustraire les multitudes dépourvues aux agitations stériles qui les séduisent pour les exploiter, dans la mission de la correction morale et du bien-être matériel des individus, qui sont la cellule vive et sûre de la grandeur collective.

Les unités (21) et (22) ont été extraites du discours d'investiture de LGC en 1950. Le contraste est évident par rapport aux unités (19) et (20). Le ton de ce discours est beaucoup plus modéré bien qu'arrogant. Le contrat de communication du discours d'investiture impose la participation de deux parties légitimes et distribue leurs places dans l'échange de la manière suivante : la nouvelle instance politique en tant que locutrice et l'instance citoyenne en tant qu'interlocutrice. Dans cet ordre d'idées, on s'attend à voir une certaine alternance

entre l'énonciation élocutive et l'énonciation allocutive ; pourtant, la seconde est remplacée par l'énonciation délocutive, même pour les partisans. C'est une stratégie étrange s'il s'agit de faire adhérer le plus grand nombre de citoyens à son projet d'idéalité sociale. Il est plus probable alors qu'elle annonce son refus de s'ouvrir à la participation citoyenne dans la gestion de la chose publique.

En (21), il y a une amalgame de plusieurs ethos qui malgré une apparente intention d'atteindre le consensus dans la Colombie du début des années 50, polarisée et dévastée, s'adresse principalement à ses électeurs. Tout d'abord, le locuteur politique projette un ethos de vertu en présumant de la rectitude non seulement de sa carrière politique mais de sa vie. Ensuite, quand il fait référence à ses *inequívocos afanes*, la figure de la force tranquille de l'ethos de caractère émerge pour qu'il soit clair qu'il veut et estime pouvoir léguer à la postérité une œuvre colossale. Or, il fait preuve, momentanément, d'humilité en reconnaissant l'insignifiance de l'individu dans une telle mission pour ensuite engager, d'une manière un peu autoritaire, ses électeurs.

Face aux Colombiens « n'ayant pas exigé qu'il occupe la première magistrature », le locuteur politique adopte une attitude distante. Il désigne ce référent au moyen des syntagmes nominaux *mis contemporáneos* sous-entendant que les différences idéologiques qui opposent libéraux et conservateurs sont sempiternellement irréductibles, au point que la seule évidence partagée avec les Colombiens libéraux et les Colombiens conservateurs *ospinistas* est leur coïncidence à une époque et lieu donnés et non la patrie. Il mentionne sommairement son projet d'idéalité sociale (le bien-être collectif), et les valeurs qui le soutiennent (l'équité, la justice et le progrès). En outre, il promet aux Colombiens, désignés par un nouveau terme d'adresse, le syntagme nominal *mes concitoyens*, que ledit projet et ses valeurs vont bénéficier la république et non sa personne ou son parti. Cela relève aussi d'une dynamique de dialogisme interlocutif constitutif qui répond à la préoccupation de l'opinion publique, y compris ses copartisans, par rapport à l'orientation de ce gouvernement en raison de sa célèbre intransigeance.

En (22), le locuteur politique opte pour l'énonciation délocutive et fabrique un ethos composite. Dans un premier temps, il projette un ethos de sérieux en montrant à travers son discours son pragmatisme : il anticipe les contraintes auxquelles son projet politique pourrait faire face, propose un plan pour les contrer et décrit les moyens à employer ainsi que les démarches à suivre. Dans un second temps, il se construit deux figures de l'ethos de chef. Il soutient que son projet d'idéalité sociale n'est pas qu'un discours et que sa réalisation ne repose pas seulement sur l'usage de la violence légitime mais aussi sur l'intervention de l'église catholique. D'une part, il conforte la figure de commandeur car d'emblée il présente le recours à la violence légitime comme une évidence ; d'un autre côté, il projette la figure de chef souverain en attribuant aux représentants du champ religieux le rôle de garants de son projet politique, il incorpore donc un trait identitaire transversal au peuple colombien, à savoir, la foi catholique.

Le locuteur politique annonce l'alliance de son gouvernement avec l'église catholique, ce qui implique qu'il gouvernera selon la moralité de cette religion, autrement dit, des valeurs telles que la dignité, l'épanouissement et la liberté, seront *catholiquement* garantis par l'État. Dans ce but et dans la même veine que MOP, LGC pose les caractéristiques d'une nouvelle lutte idéologique, décrite à l'aide des métaphores liées à l'agriculture : l'affrontement n'est plus entre libéraux et conservateurs, mais entre le bien suprême (le traditionalisme) et le mal suprême (le matérialisme historique), référent désigné aussi par le syntagme nominal *el enemigo nocturno*. Ce recadrage de la lutte idéologique lui permet de justifier son recours à la violence légitime et à la religion en tant que moyens préventifs et/ou réhabilitatifs : étant donné le transcendantalisme de la conjoncture, se servir de *tous* les moyens est valable, de sorte que la violence légitime s'avère même insuffisante face à un adversaire suprahumain qui tente de faire régner son immoralité, ici caractérisée par des antivaleurs telles que la haine, le ressentiment et la discorde. Les leaders catholiques, toutes les hiérarchies confondues, doivent se charger de guider *les âmes* vers le bon chemin et, dans les cas plus chroniques, de guérir les victimes du matérialisme historique afin d'éviter leur sacrifice.

Les manifestations de violence exhibées de 1950 à 1953 atteignent des extrêmes ahurissants et ce malgré la démission de LGC à la présidence en raison de graves problèmes de santé en 1951. Cette confrontation, déclenchée par l'intolérance entre les élites politiques libérales et conservatrices, établies à Bogota, imprègne de barbarie la lutte sociale dans les campagnes colombiennes. Aux policiers impuissants vis-à-vis de la colère montante du « peuple libéral », s'ajoutent l'armée et les paramilitaires conservateurs. L'écrivain uruguayen Eduardo Galeano rend compte des horreurs commises par les deux factions dans son essai *Las venas abiertas de América Latina*⁵¹ (1971) :

Ce fut d'abord une marée humaine qui déferla dans les rues de la capitale, le *bogotazo*, l'émeute spontanée de Bogota, puis la *violencia* gagna la campagne, où, depuis déjà un certain temps, des bandes organisées par les conservateurs semaient la terreur. La haine, longuement ruminée par les paysans, explosa et tandis que le gouvernement envoyait des policiers et des soldats couper les testicules des hommes, ouvrir le ventre des femmes enceintes ou jeter les enfants en l'air pour qu'ils retombent sur les pointes de leurs baïonnettes, selon la consigne : « Éliminez jusqu'à la graine », les docteurs du parti libéral se retiraient dans leurs maisons sans abandonner leurs belles manières ni le ton généreux de leurs communiqués. Dans le pire des cas, ils s'envolaient vers quelque exil. Ce furent les paysans qui laissèrent leur peau au combat. La guerre atteignit le comble de la cruauté, mue par un désir de vengeance qui grandissait avec l'action. On découvrit de nouveaux styles dans l'art de tuer : dans le « coupe-cravate », par exemple, la langue pendait par le cou. Les viols, les incendies, les pillages se succédaient ; les hommes étaient écartelés ou brûlés vifs, écorchés ou découpés lentement en petits morceaux ; les soldats rasaient les villages et les plantations ; le sang rougissait l'eau des fleuves ; les bandits accordaient le droit de vivre contre des rançons en argent ou en chargements de café et les forces de la répression expulsaient et pourchassaient d'innombrables familles qui fuyaient dans les montagnes à la recherche d'un refuge : les femmes accouchaient dans les bois.

Roberto Urdaneta Arbeláez, le nouveau président en charge (05/11/1951 - 13/06/1953), ne gouverne pas autonomement et l'état critique de la République persiste. Or, dans le premier semestre de 1953, LGC annonce son intention de reprendre le pouvoir dès lors que le président en charge refuse de destituer le Général Gustavo Rojas Pinilla, désormais GRP, suite à ses dénonciations, selon lesquelles le militaire abuserait de son autorité. En conséquence, les militaires s'approchent d'Urdaneta Arbeláez pour lui proposer une alliance : leur soutien contre son refus de rendre le pouvoir à LGC. Le président en charge

⁵¹ Traduit au français en 1993 par Claude Couffon.

décline l'offre et facilite même le retour de LGC ; en conséquence, GRP le renverse à travers un coup d'État le 13/06/1953.

Ce coup d'État est atypique car il s'effectue sans le déploiement d'actions militaires, donc, sans produire un autre carnage. Les historiens s'accordent à affirmer que les secteurs politiques traditionnels moins radicalisés, libéraux et conservateurs confondus, espéraient un événement de ce genre pour conjurer la conjoncture de *La Violencia* qui avait commencé à les toucher directement et dont la fin semblait lointaine en raison de l'intransigeance de LGC. En effet, l'attitude de ce dernier déclenche une division au sein du Parti Conservateur : *Laureanistas* contre *Ospinistas*.

(23) El presidente de la república no había infringido ningún precepto de las leyes morales ni el más insignificante de las positivas. Procedió impulsado por el alto y puro sentimiento del decoro de la nación. Eso lo sabían quienes juntándose a la felonía se hicieron coautores de ella. De improviso aparecieron desnudos y se vio que venían engañando a la república cuando se presentaban como defensores de una doctrina. Digan ahora, si pueden, cuáles son los principios que profesan. (LGC, 1953 : 90)

Le président de la république n'avait violé aucun précepte des lois morales ni les plus insignifiantes des lois positives. Ses agissements ont été guidés par le sentiment élevé et pur de l'honneur de la nation. Cela était connu de ceux qui se sont joints à la félonie et en sont devenus les coauteurs. À l'improviste, ils sont apparus nus et on a vu qu'ils trompaient la république lorsqu'ils se sont présentés comme les défenseurs d'une doctrine. Dites maintenant, si vous le pouvez, quels principes vous professez.

(24) El presidente de la república habiendo cumplido fielmente sus deberes con la patria, purificó a la colectividad de una mancha infamante porque la enseña de la pura doctrina está en sus manos. Puede vivir en el destierro con perfecta serenidad de espíritu. (Ibidem)

Le président de la république, ayant fidèlement accompli ses devoirs envers la patrie, a purifié la collectivité d'une tache infamante parce que l'enseigne de la doctrine pure est entre ses mains. Il peut vivre en exil avec une parfaite sérénité d'esprit.

Les unités discursives (23) et (24) ont été extraites d'un manifeste écrit par LGC depuis son exil à New York, peu après son renversement. Contrairement à son discours d'investiture ou au *Discurso contra Ospina*, LGC privilégie dans ce manifeste l'énonciation délocutive pour faire référence à sa gestion en tant qu'instance politique et plus

particulièrement pour la défendre suite aux accusations qui ont culminé avec le coup d'État. Cela dans le but d'augmenter la force de vérité de ses affirmations.

En (23), le locuteur politique entreprend simultanément la défense de ses actions et de son intentionnalité, en d'autres termes, il récuse toute accusation et jugement négatif sur ces dernières et revendique même leur bien-fondé. Il soutient que sa lutte contre le matérialisme historique, qu'il avait annoncée dans son discours d'investiture, s'est effectuée dans le cadre de la légalité et de la moralité catholique. Ensuite, il ajoute que cette lutte a toujours été motivée par la volonté d'expié l'honneur outragé de la République. Enfin, il renverse spectaculairement les rôles en affirmant que les complices du coup d'État étaient conscients du bien-fondé de son intentionnalité et de ses actions, ce qui implique deux choses : d'une part, son exemption de toute justification ; d'autre part, sa transformation d'accusé en accusateur.

La seule marque d'énonciation allocutive de cette unité, d'ailleurs l'une des rares qui apparaît tout au long de cette déclaration, se manifeste lorsque le locuteur politique dénonce que les conservateurs *ospinistas*, favorables au coup d'État, ont menti et l'ont trahi, ce qui implique trahir aussi les valeurs de leur parti d'affiliation étant donné que, selon lui, il est le conservateur le plus loyale à la doctrine. Ayant refaçonné ainsi le scénario, il enjoint les conservateurs *ospinistas* à avouer leur *vrai* allégeance idéologique tout en leur empêchant, à l'avance, d'invoquer les arguments de l'innocence, de l'ignorance et des circonstances. Par rapport à ce dernier argument, il ne faut pas oublier que LGC recommande fortement la destitution de GRP, le général qui perpétrerait le coup d'État mais le président chargé, le conservateur Urdaneta Arbélaez, écarte cette suggestion.

Le choix de l'énonciation délocutive prend en (24) tout son sens. Cette unité discursive adopte la scénographie de la sentence dans les sens philosophique et juridique du terme : le premier d'une manière globale et le second d'une manière spécifique. Nous avons affaire à une maxime qui énonce une vérité chargée d'expérience (le président LGC a accompli fidèlement ses devoirs envers la patrie) et qui renferme une moralité (la sérénité de l'esprit est la récompense de ceux dont la fidélité va jusqu'au sacrifice). Par ailleurs, le tiers

du discours invoqué, la justice en l'occurrence, émet en même temps sa décision : au regard de l'histoire, l'accusé est déclaré non punissable.

Pour ce qui est de l'ethos du locuteur politique, cette unité concentre plusieurs ethos qui viennent soutenir l'absolution prononcée par le tiers du discours-autorité compétente. D'abord, il projette la figure de force tranquille de l'ethos de caractère, qui n'est pas sans rappeler son discours d'investiture. En (21), le locuteur politique annonce sa volonté de léguer à la postérité une œuvre colossale ; en (24), il évoque succinctement en quoi elle a consisté. Il affirme qu'il laisse derrière soi une Colombie « purifiée de la tache infamante » du matérialisme historique, il en fait montre et il en est fier, autrement dit, il réaffirme que si c'était à refaire, il le referait. Il se construit un ethos de vertu lorsqu'il se présente comme l'archétype de l'homme politique : son engagement idéologique est total et impérissable. Enfin, il fabrique aussi la figure de chef souverain dans la mesure où il sous-entend qu'il est l'incarnation des valeurs conservatrices, les seules valeurs bénéfiques pour le pays, et que, partant, il est le seul à pouvoir les préserver.

La dictature de GRP s'installe dans le palais présidentiel le soir du 13/06/1953 et prononce une allocution radiophonique qui joue le rôle de discours d'investiture.

(25) Colombianos: Ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, leales a las supremas consignas que desde la historia les dan el Libertador y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar al país por las vías de la unidad, tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas, sin distingos de ninguna naturaleza, y de la paz ennoblecedora y munificente, todo según los cánones primordiales de Cristo Señor Nuestro y del Libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del Gobierno del país. Las Fuerzas Armadas llaman a todos los colombianos de buena voluntad, no corroídos por viles pasiones de secta, ni por mezquinos intereses particulares, a formar en la cruzada que, fiel al mandato tradicional de la patria, pone a esta por encima de los partidos y al bien común por encima de las conveniencias de castas y de grupos. No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. (GRP, 13/06/1953 : 1)

Colombiens : Devant l'énorme crise politique du pays, la situation de l'ordre public, le trouble national et d'autres faits de graves implications morales qui ont culminé avec le remplacement intempestif du président Urdaneta Arbeláez, la destitution du ministre de la Guerre et la retraite de hauts officiers des forces militaires, en raison de leur manquement au cadre constitutionnel et légale, les Forces armées de la République, fidèles aux grandes devises que le Libérateur et la patrie même leur ont historiquement léguées, et avec l'orientation exclusive de canaliser le pays par les chemins de l'unité, si profondément désirés par tous les bons Colombiens, par les chemins de l'ordre fécond, de la justice authentique pour tous, du véritable progrès pour les régions, sans distinction d'aucune sorte, et de la paix ennoblissante et munificente, le tout selon les canons primordiaux du Christ notre Seigneur et du Libérateur Simon Bolivar, ont pris la détermination de prendre le gouvernement du pays en charge. Les Forces armées appellent tous les Colombiens de bonne volonté, non corrodés par des passions sectaires viles, ni par des intérêts particuliers mesquins, à former la croisade qui, fidèle au mandat traditionnel de la patrie, place celle-ci au-dessus des partis et le bien commun au-dessus des convenances des castes et des groupes. Plus jamais de sang versé, plus jamais de prédation au nom d'un parti politique, plus jamais de querelles entre les enfants de la même Colombie immortelle.

L'unité discursive (25) est hétérogène en termes d'explicitation des partenaires légitimes du dispositif de communication. Il n'y a pas d'embrayeurs de personne, l'effacement du locuteur et l'allocutaire est manifeste. Le terme d'adresse *colombianos* est très général, ce qui s'explique d'une part par la finalité reconnue du discours d'investiture du président ; d'autre part, par son support radiophonique. Cette allocution est conçue pour avoir une portée large car il concerne tous les Colombiens sans exception, elle doit est donc écoutée par partisans et opposants du nouveau régime dictatorial. Quant à GRP, il n'y en a la moindre trace. Cependant, il est intégré dans le référent désigné par le syntagme nominal *Las Fuerzas Armadas de la República*, il s'agit donc d'une synecdoque généralisante qui renvoie à une collectivité spécifique.

Le recours à cette accentuée élocution délocutive est très liée au contexte et aux effets des dialogismes interdiscursif et interlocutif. Cette investiture du nouveau président de la République de Colombie est atypique car c'est le premier coup d'État dans le pays. Ledit événement implique le renversement du président démocratiquement élu et, du même coup, l'établissement d'une dictature, en l'occurrence militaire. Dans cet ordre d'idées, la souveraineté populaire en tant que tiers de ce discours politique, ne peut pas être évoquée. Néanmoins, ce locuteur politique ne fusionne pas avec le tiers du discours : il proscrie l'énonciation en première personne et met l'accent sur le fait que ce sont les Forces Armées

qui gouverneront, donc, il essaie de rassurer sur le fait que le risque de dérive populiste n'existe point. Par contre, il invoque d'autres méta-énonciateurs producteurs de vérité : *Cristo*, l'une des trois avatars du Dieu trinitaire, et *Simón Bolívar*, héros de l'indépendance de la Colombie, du Panama, du Vénézuéla et de l'Équateur.

Par ailleurs, cette action est présentée comme le salut face à la douloureuse impasse de *La Violencia*. La démarche justificatrice part de la description du problème, *crisis política* et *desasosiego nacional*, stratégiquement tourné en focus, vers l'esquisse progressive de la solution : on va des destitutions de tous les hauts fonctionnaires publics jugés responsables, on explicite les motifs, à la *nécessaire* prise du pouvoir. Cette configuration du parcours interprétatif répond aux critiques déclenchées les imaginaires sur la dictature militaire qui habitent l'espace interdiscursif. La dictature militaire présuppose historiquement un éventail de traits axiologiquement négatifs : autoritarisme, violation des droits humains (massacres, persécutions, viols, tortures, disparitions forcées, répression des libertés) et corruption (détournements de fonds publics, fraudes électorales).

De surcroît, l'histoire montre que dans les dictatures militaires le pouvoir tend à glisser de la junte militaire à une seule personne, elles deviennent donc des dictatures militaires personnelles. Prévoyant toutes les critiques que ces connaissances préalables du monde engendreraient chez l'opposition, les gouvernés et la communauté internationale, manifestation interlocutivement dialogique, le locuteur politique évoque les valeurs qui encadreront son mandat afin de persuader sur le bien-fondé de la solution, à savoir, le coup d'État et la dictature, son corollaire. Les conditions socio-historiques compliquent donc encore plus sa mission : Comment convaincre l'opinion publique du fait qu'une dictature militaire est la solution à une guerre civile comme *La Violencia* ?

Deux longues constructions détachées à valeur descriptive se succèdent en position non polaire et présentent les éléments essentiels à cette entreprise de persuasion. La première construction détachée, un syntagme adjectival, véhicule la source des valeurs que la présidence de la junte militaire revendique. La seconde construction détachée met en exergue le projet d'idéalité sociale (vivre ensemble dans le respect des différences et dans la poursuite

des intérêts généraux de la nation) et les valeurs sur lesquelles ce projet se fonde (l'ordre, la justice, l'égalité, le progrès et la paix).

Enfin, le locuteur politique projette un ethos de solidarité, surtout orienté vers *los colombianos de buena voluntad, no corroidos por viles pasiones de secta, ni por mezquinos intereses particulares*, il sous-entend que c'est pour eux que le renversement de LGC et la subséquente prise du pouvoir ont été effectués. Il convoque ensuite cette catégorie éthico-sociale à participer dans le nouveau projet d'idéalité sociale, focalisé sur la restauration des valeurs fondateurs de l'identité colombienne, tout en expulsant la catégorie éthico-sociale des colombiens politiquement sectaires.

Soutenu à son tour par les secteurs politiques traditionnels moins radicalisés, GRP s'empresse d'établir contact avec les guérillas libérales et communistes organisées depuis 1949 et dont l'approbation de l'opinion publique ainsi que l'adhésion de militants ne font qu'accroître. GRP soumet à tous les insurgés en armes⁵² une proposition d'amnistie inconditionnelle. Les guérillas libérales déposent les armes entre août et octobre 1953, contrairement aux guérillas communistes. Malgré les bonnes intentions que le dictateur énonce, les démobilisés sont trahis⁵³ : beaucoup d'entre eux sont systématiquement exécutés. Face au refus de reddition des guérillas communistes, le Général déclare illégal le *Partido Comunista Colombiano*.⁵⁴

Concernant les autres domaines inhérents à la gouvernance, GRP s'inspire du péronisme en Argentine. Il met en place des réformes sociales pour bénéficier à la population vulnérable, dont les victimes de *La Violencia*, et met l'accent sur le développement économique et le développement de l'infrastructure, encadrés par une politique d'ordre militaire. Étant donné que le parlement avait été dissolu par MOP en 1949, Urdaneta Arbeláez convoque une Assemblée Nationale Constituante en 1952 et GRP s'en sert dès son

⁵² Étant donné les limites de cette étude, l'accent sera exclusivement mis sur le département du Tolima, lieu de fondation de la guérilla des FARC-EP.

⁵³ La dictature militaire n'orchestre pas cette trahison mais elle « pêche par omission. » Les factions radicalisées de ce conflit, que GRP ne réussit pas à apprivoiser, poursuivent clandestinement leurs actions criminelles. Néanmoins, cette amnistie permet au moins de désamorcer les manifestations les plus affreuses de cette haine politique bipartidiste, qui à ce moment-là et depuis 1948, avait atteint le nombre de 300000 morts.

⁵⁴ Parti Communiste Colombien.

arrivée au pouvoir pour légiférer et paver la voie de son deuxième mandat (1958-1962). Or, ce second mandat n'a pas lieu. Soutenu en 1953 par l'élite politique, GRP perd ce soutien suite à ses mesures de justice sociale, d'une certaine manière progressistes.⁵⁵ En effet, il représente, pour la deuxième fois dans le champ politique colombien, une troisième force, matérialisée à travers la fondation du nouveau parti *Movimiento de Acción Popular*.⁵⁶

Comme les événements successifs le démontrent largement, pour la classe politique traditionnelle de l'époque, l'enjeu de faire cesser la barbarie de *La Violencia* n'est point de repenser le projet d'idéalité sociale de la nation mais de continuer à gouverner en fonction de son intérêt personnel. Pour financer la mise en marche des programmes d'assistance sociale de GRP, il est impératif d'augmenter les impôts sur les sociétés et sur les banques privées. En conséquence et pour la première fois dans l'histoire de la République, les élites libérales et conservatrices, les pouvoirs économiques naissants et même les étudiants d'affiliation communiste, lesquels participent également à la grève générale, se rassemblent contre la dictature de GRP en 1957. En effet, des personnalités notoires de deux partis politiques s'étaient réunies en 1956 pour entamer des négociations secrètes, sous les auspices de Francisco Franco en Espagne.

Ces dialogues constituent l'esquisse de la stratégie commune des deux parties traditionnelles pour reprendre le contrôle de l'État et de la société, autrement dit, une stratégie contre le régime militaire de GRP. Cette initiative se matérialise dans le *Pacto de Benidorm*,⁵⁷ signé par le leader conservateur LGC et le leader libéral Alberto Lleras Camargo, désormais ALC, dans la ville homonyme, d'ailleurs la nouvelle ville d'exile de LGC, le 24/07/1956. Ce pacte est un observatoire des intérêts communs à la classe politique traditionnelle, indépendamment de leurs différences idéologiques. Événement qui n'est pas sans rappeler les motifs exposés par JEG en 1933 lors de la fondation de l'UNIR et en 1945 lors du lancement de sa candidature indépendante aux élections présidentielles de 1946. C'est un pacte est une manifestation concrète des incohérences entre l'idéologie et les agissements du Parti Libéral, dénoncées à maintes reprises par JEG. Ce pacte renforce, au regard de l'histoire,

⁵⁵ C'est sous son mandat, en 1954, que les femmes obtiennent le droit de vote, par exemple.

⁵⁶ Mouvement d'Action Populaire.

⁵⁷ Pacte de Benidorm.

l'ethos de guide-prophète que JEG s'est assidûment fabriqué tout au long de sa carrière politique.

(26) El país se halla ahora reducido a la necesidad de volver a crear la república, buscando la fuente del poder en sus orígenes populares. Del tiempo anterior no subsiste organismo alguno con validez moral ni jurídica, porque, sin excepción, todos fueron utilizados en la ruptura del orden constitucional o con sus actos posteriores han tratado de cohonestarla. [...] El regreso a la normalidad jurídica, vivamente ansiado por todos los partidos, traerá el retorno de las fuerzas armadas a la misión que desempeñaron con honor y satisfacción general en el tiempo inmediatamente pasado, como guardianes de los intereses nacionales y del orden interno y como ejecutores fieles de la autoridad escogida por el pueblo. La situación actual destruye todo equilibrio entre el jefe omnipotente e irresponsable de la clase armada y el resto del pueblo, y aún más todavía, entre tal jefe y el conjunto de la fuerza pública, porque pone a oficiales y soldados al servicio ciego de una sola persona que abrogándose la totalidad del poder, desprestigia con sus proceder autocráticos a la institución que dice representar y quita a la disciplina militar el nobilísimo carácter que tiene cuando no está dedicada al servicio personal de un hombre sino a la tutela de la libertad y los derechos de todos los ciudadanos. (LGC et ALC, 1956 : 1)

Le pays est maintenant réduit à la nécessité de recréer la république en renouant avec les origines populaires du pouvoir. Aucun organisme ne conserve ni le caractère moral ni le nature juridique tels qu'établis à l'époque précédente, parce que, sans exception, tous ont été utilisés pour rompre l'ordre constitutionnel ou pour légitimer l'état des choses à travers leurs agissements postérieurs. [...] Le retour à la normalité juridique, vivement attendu par tous les partis, entraînera le retour des forces armées à la mission qu'elles ont accomplie avec honneur et satisfaction générale dans le passé immédiat, en tant que gardiennes des intérêts nationaux et de l'ordre intérieur, et exécutrices fidèles de l'autorité élue par le peuple. La situation actuelle détruit l'équilibre entre le chef omnipotent et irresponsable de la classe armée et le reste du peuple, et plus encore, entre un tel chef et l'ensemble de la force publique. Elle met officiers et soldats au service aveugle d'une seule personne qui, s'octroyant tout le pouvoir, discrédite par ses procédures autocratiques l'institution qu'il prétend représenter et retire à la discipline militaire le caractère très noble dont elle est investie : protéger la liberté et les droits de tout citoyen, non servir un seul homme.

L'unité discursive (26) a été extraite du *Pacto de Benidorm*, souscrit par le leader libéral ALC et le leader conservateur LGC. Le contrat de communication d'un genre de discours comme le pacte, institue la participation d'au moins deux partenaires en vue de conclure un accord établissant des obligations, conjointement approuvées, pour chacune des parties, et ayant des effets juridiques afin de garantir leur inaltérabilité ainsi que leur respect. Pourtant, son énonciation est entièrement délocutive, ce qui conforte la force de vérité de ce

qui est énoncé. La tradition et la souveraineté populaire, en tant qu'imaginaires de vérité du discours politique, y sont fortement revendiquées.

Il est déclaré que les valeurs républicaines, fondatrices de la Colombie, sont chose du passé car, à l'heure actuelle, elles sont sous la captivité de la dictature, qui les a remplacées par ses antivaleurs. Il est sous-entendu donc qu'avant la dictature de GRP, l'harmonie régnait grâce au régime républicain. En effet, certains des traits négatifs typiquement attribués aux dictatures y sont mentionnés : l'autocratie et la corruption. De ce fait, on ne peut que désirer « vivement » de retourner à cet état de pureté, d'où que l'on trouve *ibidem* ce genre de syntagmes nominaux en fonction de sujet : « *Los miembros de la generación que vivió y disfrutó los días limpios y gloriosos de la república* ». ⁵⁸ Le paradis perdu est, *grosso modo*, celui où les hommes politiques se consacrent au débat d'idées et à la délibération tandis que les militaires, à la défense de la souveraineté nationale contre les menaces extérieures et intérieures et en obéissance totale au président.

Pour ce qui est de l'imaginaire sociodiscursif de souveraineté populaire, les principes démocratiques sont stratégiquement mis en exergue. On fait allusion à l'« origine populaire du pouvoir », aux élus en tant que délégués du peuple, et aux forces armées en tant que « gardiennes » des intérêts de la nation et des « droits des citoyens ». Comme l'explique Charaudeau (2014 : 175-176), on remémore un monde où le peuple régnait grâce à sa lucidité, un monde où le « jugement social » guidait l'avenir de tous à travers ses mandataires.

De même que son arrivée au pouvoir, la sortie de GRP est relativement pacifique : il démissionne le 10/05/1957. Une junte militaire prend officiellement le pouvoir pendant une année. Ce gouvernement militaire de transition tout d'abord dissout l'Assemblée Nationale Constituante. Ensuite, il rouvre le parlement et rétablit le système démocratique. En 1958, le *Frente Nacional*⁵⁹ entre en vigueur, ses effets sont consignés dans le *Pacto de Sitges*, signé également par le leader conservateur LGC et le leader libéral ALC, dans la même ville le 20/07/1957.

⁵⁸ *Les membres de la génération qui ont vécu et joui des jours propres et glorieux de la république.*

⁵⁹ Front National.

(27) Necesitamos los colombianos, ante todo, una política de paz, mejor aún, una política que produzca la paz. Es indispensable que exista un orden constitucional en que cada persona conozca cuáles son sus derechos, cuáles sus obligaciones y cuáles las penas para quienes violen unos y otras. Los partidos están de acuerdo en que el orden sólo puede reposar sobre los preceptos constitucionales, que fueron violados. Poner en vigencia la Constitución en su integridad es el primero de nuestros deberes. Del armónico ejercicio de un gobierno controlado por los frenos de sus diversas ramas separadas nacerá la paz, y es inútil tratar de obtenerla si no existe un orden jurídico acatado por todos. Pero, como se dijo en Benidorm, sería insensato que al acudir por el sufragio a la fuente del poder, el pueblo, se reabriera inmediatamente la lucha por el predominio entre conservadores y liberales. Las elecciones, ya inaplazables, deberían precederse de disposiciones que permitan mantener un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los partidos, hasta tanto que las instituciones afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos tengan fuerza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de estado. (LGC et ALC, 1957 : 2-3)

Nous les Colombiens, nous avons avant tout besoin d'une politique de paix, mieux encore, d'une politique qui crée la paix. Il est indispensable qu'il y ait un ordre constitutionnel dans lequel chacun sache quels sont ses droits, quels sont ses devoirs et quelles sont les sanctions pour ceux qui violent les uns ou les autres. Les partis conviennent que l'ordre ne peut reposer que sur des préceptes constitutionnels, qui ont été violés. La mise en œuvre intégrale de la Constitution est la première de nos tâches. De l'exercice harmonieux d'un gouvernement contrôlé par les freins de ses différentes branches, naîtra la paix, et il est inutile d'essayer de l'obtenir si l'ordre juridique n'est pas respecté par tous. Mais, comme on l'a dit à Benidorm, il serait insensé d'avoir recours au suffrage, donc au peuple source du pouvoir, pour rouvrir immédiatement la lutte entre conservateurs et libéraux pour la domination idéologique. Les élections, inéludables le moment venu, devraient être précédées de dispositions permettant le maintien d'un gouvernement ou d'une succession de gouvernements avec une large coalition des partis, jusqu'à ce que les institutions, renforcées par le soutien déterminé des citoyens, soient suffisamment fortes pour que la lutte civile puisse s'exercer sans crainte de coups d'Etat.

(28) De lo dicho atrás, se ve claramente que todo lo que se propone a la consideración de los partidos no tiene otra meta que la de alcanzar la paz para Colombia y afianzarla perdurablemente, convirtiéndola en el primer objetivo de las dos fuerzas tradicionales de la opinión republicana. Por eso debe decretarlo el pueblo colombiano sí, como pensamos, respalda unánimemente esos propósitos con los que se dio la batalla contra la dictadura y ha de concluirse la campaña decisiva de la restauración republicana. Mientras esa paz no exista, mientras haya violencia organizada o esporádica, mientras haya quienes deriven provecho de dar muerte y amedrentar a sus compatriotas o quienes hayan convertido en regular un modo de vivir belicoso y salvaje, los demás problemas colombianos no tendrán solución, comenzando por los económicos, que se afectan esencialmente por la incertidumbre y la inseguridad. (Ibidem : 5)

Il ressort clairement de ce qui précède que tout ce qui est proposé à l'examen des partis, n'a d'autre but que d'instaurer la paix en Colombie et de la consolider durablement, en en faisant le premier objectif des deux forces traditionnelles de l'opinion républicaine. C'est pourquoi le peuple colombien doit le décréter si, comme nous le pensons, il soutient unanimement les objectifs avec lesquels la lutte

contre la dictature a été livrée, pour conclure ainsi la campagne décisive de la restauration républicaine. Tant que cette paix n'existera pas, tant qu'il y aura une violence organisée ou sporadique, tant qu'il y aura ceux qui, s'ayant habitués à un mode de vie guerrier et sauvage, tireront profit de tuer et d'intimider leurs compatriotes, les autres problèmes colombiens n'auront pas de solution, à commencer par les problèmes économiques, qui sont essentiellement affectés par les incertitudes et l'insécurité.

Il est intéressant de remarquer que, contrairement au *Pacto de Benidorm*, le *Pacto de Sitges* alterne l'énonciation délocutive et l'énonciation élocutive, plus spécifiquement, au moyen du déictique personnel *nous*. Ces *nous* renvoient exclusivement à LGC et ALC et leur occurrence est intimement liée à l'expression de l'opinion. En effet, cette stratégie énonciative et la récurrence dudit acte de langage, conforte l'exaltation, mise en marche depuis le pacte de 1956, de l'imaginaire sociodiscursif de souveraineté populaire car cette « opinion » devait être ratifiée par les citoyens au moyen d'un référendum, comme l'unité (28) l'illustre.

Or, nous observons en (28) un glissement vers le *pathos* comme moyen exclusif de persuasion. ALC et LGC projettent un ethos de guide-prophète en déclarant en en ton grave, ce qui adviendra si, d'un côté, des mesures urgentes et expéditives, comme celles du pacte en question, ne sont pas entreprises en vue de faire la transition entre le régime dictatorial et le régime républicain ; et si, d'un autre côté, la guerre incessante et ses néfastes conséquences ne touche pas à son terme. En confirmant l'état de guerre civile dans lequel est plongé le pays, ils génèrent de l'angoisse chez ceux qui subissent effectivement les impacts de la guerre et que de ce fait, auraient intérêt à « soutenir » ceux qui se proposent de l'estomper.

En (27), les locuteurs politiques soumettent leur projet d'idéalité sociale (vivre ensemble en paix), ses valeurs (tolérance, justice, souveraineté populaire, modernisme économiste) et ses moyens (indépendance des pouvoirs de l'État, respect de l'ordre constitutionnel et amendement constitutionnel), comme dans toute période préélectorale. Le tout en vue de réaliser une meilleure pratique du bipartisme traditionnel ainsi que de blinder l'institutionnalité étatique contre toute menace antirépublicaine. Dans ce but, ils se construisent un ethos composite : en indiquant explicitement la source de son engagement

politique ainsi que sa réflexion sur les contraintes de la conjoncture et les moyens disponibles, il se montre sérieux ; en ayant la volonté de dépasser la rivalité acharnée entre les deux partis afin de sauver la république dans la pire de ses crises, ils montrent qu'ils sont capables d'agir judicieusement, donc, qu'ils sont intelligents.

Ce document stipule la mise en place d'un gouvernement de coalition pour une période de 16 ans (1958-1974). Ces gouvernements successifs sont censés permettre la distribution alternée et égalitaire de l'administration de l'État. À cet égard, ALC, premier président élu dans le cadre du *Frente Nacional*, explique emphatiquement, et contre toute « interprétation malveillante », que cette mesure n'est aucunement la légitimation des deux gouvernements indépendants et parallèles, ou d'une « institution bicéphale », et que, par conséquent, les fonctionnaires et les agents politiques de chaque gouvernement du *Frente Nacional*, doivent exécuter leurs missions selon le programme de la coalition bipartidiste et pas du tout au nom de leurs partis d'origine.

Dans ce but, chaque parti a droit à deux mandats non consécutifs⁶⁰ ; les candidats présidentiels doivent être élus par accord bipartidiste ; dans chaque mandat présidentiel, les libéraux et les conservateurs doivent être également représentés aux ministères, au parlement et aux postes bureaucratiques des trois pouvoirs publics. Plus spécifiquement, ce pacte propose de restreindre la pouvoir présidentiel, de moderniser l'appareil d'État (création de la formation professionnelle dans la fonction publique), et de rétablir et garantir la liberté de presse.

(29) La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si entran a deliberar, entran armadas. No hay mucho peligro en las controversias civiles, cuando la gente está desarmada. Pero si alguien tiene a sus órdenes, para resolver la disputa, cuando ya carezca de argumentos o pierda la paciencia, una ametralladora, un fusil, una compañía, o las Fuerzas Armadas, irá a todos los extremos, se volverá más

⁶⁰ALC, le candidat libéral, assume la première présidence du *Frente Nacional* parce que les conservateurs se divisent en trois courants et ne réussissent pas à sélectionner leur candidat, qui de surcroît, doit recevoir l'approbation des libéraux. Soutenu par tous les fronts, il s'affronte aux urnes contre le candidat conservateur Jorge Leyva Urdaneta, opposant au front. Le premier remporte largement la victoire.

violento, será irrazonable, no buscará el entendimiento sino el aplastamiento, y todo acabará en una batalla. Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la Nación, porque la Nación entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias religiosas, sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de defender sus intereses comunes, les ha tributado los soldados, les ha dado fueros, les ha libertado de las reglas que rigen la vida de los civiles, les ha otorgado el privilegio natural de que sean gentes suyas quienes juzguen su conducta, y todo ello con una condición: la de que no entren con todo su peso y su fuerza a caer sobre unos ciudadanos inocentes, por cuenta de los otros. (ALC, 09/05/1958 : 21)

La politique est l'art de la controverse par excellence. La milice, celle de la discipline. Lorsque les Forces Armées entrent en politique, la première chose qui s'effondre, c'est leur unité, parce que la controverse s'installe dans leurs rangs. Tenir les Forces Armées à l'écart des délibérations publiques, n'est pas un caprice de la Constitution, mais une nécessité de leur fonction. Si elles s'immiscent dans les délibérations, elles le font armées. Il n'y a pas beaucoup de danger dans les controverses civiles, quand les gens ne sont pas armés. Mais si quelqu'un a à ses ordres, pour résoudre le différend, au moment où il manque d'arguments ou perd patience, une mitrailleuse, un fusil, une compagnie, ou les Forces Armées, atteindra tous les extrêmes, deviendra plus violent, sera déraisonnable, ne cherchera pas à comprendre mais à écraser, et tout finira en bataille. C'est pourquoi les Forces Armées ne doivent pas délibérer en politique. Parce qu'elles ont été créées par toute la nation, parce que toute la nation, sans exception de groupe, de parti, de couleur ou de croyance religieuse, mais le peuple en tant que masse globale, leur a donné des armes, leur a donné un pouvoir physique pour défendre leurs intérêts communs, leur a fourni les soldats, leur a donné des immunités, les a libérées des règles qui gouvernent la vie des civils, leur a accordé le privilège naturel de voir les siens juger leur conduite, et tout ça à une condition : qu'elles ne fassent pas incursion, en exhibant tout leur poids et toute leur force, pour tomber sur certains citoyens innocents, au nom des autres.

L'unité discursive (29) a été extraite de la conférence qu'ALC, une fois élu président, adresse à huis clos aux officiers des Forces armées le 09/05/1958. Lors du discours d'investiture du 07/08/1958, ALC fait allusion à cette réunion sans mentionner les points sensibles y traités. La référence aux Forces armées s'en tient à un acte de reconnaissance envers la junta militaire, facilitatrice de la transition entre le régime dictatorial de GRP et le régime républicain, ALC à la tête. La finalité globale de cette conférence est de persuader les secteurs Forces armées favorables à la dictature militaire et donc à la réélection de GRP pour la période quadriennale de 1958 à 1962, approuvée par l'Assemblée Nationale Constituante.

En (29), ALC défend la thèse suivante : les Forces armées doivent se borner à la défense de la souveraineté interne et de la souveraineté externe de la nation, tout en se subordonnant aux objectifs politiques du gouvernement qui gère l'État. Pour ce faire, il

emploie uniformément l'énonciation délocutive et débute en mettant en exergue deux évidences partagées, au moyen de deux phrases définitionnelles où il contraste le trait essentiel de chacune des professions différenciées. En raison de l'incompatibilité de ces traits, le locuteur met en avant les inconvénients entraînés par l'intrusion des Forces armées dans le champ politique. Pour soutenir son affirmation sur le trait essentiel de cette institution, il introduit un argument d'autorité, il invoque la constitution en tant que tiers du discours.

Ensuite, il s'appuie sur trois évidences partagées, dont les deux premières fondées sur une topique des passions. En premier lieu, s'engager dans une controverse, trait essentiel de la politique, peut faire perdre patience aux interlocuteurs. En deuxième lieu, en perdant patience, certains de ces interlocuteurs peuvent devenir violents. En dernier lieu, la possession d'armes dégrade les expressions violentes de ces interlocuteurs. Enfin, il rappelle l'origine du statut des Forcés armées. Il signale que la communauté nationale dans le sens large du terme est leur source de légitimité et en même temps leur généreuse providence ; en conséquence, elles doivent rester dans la neutralité absolue à l'heure d'accomplir leurs missions, alignées avec l'orientation gouvernementale.

La contradiction libéralisme/conservatisme touche à sa fin et avec elle, *La Violencia*. La persécution motivée par l'affiliation politique, positionnements alternatifs exclus, et les horreurs qui en ont découlé, se dissipent majoritairement avec le coup d'État, la stabilisation de la dictature et l'établissement du gouvernement de coalition. Toutefois, cette issue engendre une nouvelle contradiction. Comme la note en bas de page no. 60 le mentionne, il y a des contradicteurs au sein des deux partis traditionnels : certains considèrent que l'accès au pouvoir ne doit pas être égalitaire mais équitable, équité garantie tout simplement par les résultats du dépouillement du scrutin. En outre, les militants communistes, réprimés par la dictature GRP ; leurs guérillas non démobilisées lors de l'amnistie de 1953, et les ex-guérilleros libéraux survivants, qui assistent à l'assassinat ciblé de leurs camarades, constituent un véritable bouillon de culture pour l'émergence de cette nouvelle entité de la contradiction. Ces trois acteurs incarnent en effet le nouveau visage de l'exclusion politique dans la Colombie des années 60.

La nouvelle contradiction est posée : classe politique traditionnelle à droite/diversité politique alternative à gauche. Pedro Marín Marín, plus connu par le pseudonyme de *Tirofijo* et cofondateur des FARC-EP, déclare, dans un interview accordé au réalisateur français Yves Billon dans le cadre du documentaire *FARC-EP : 50 años en el monte*,⁶¹ réalisé en 1999, que ce pacte a permis à la classe politique traditionnelle de bloquer hermétiquement l'accès au pouvoir aux projets politiques différents du « projet hégémonique et totalitaire du *Frente Nacional* ». Cette alliance représente aussi un mouvement synchronisé, de la part de l'élite politique colombienne, avec la scène mondiale. Les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS, sont en guerre multidimensionnelle pour accaparer le pouvoir et, donc, dominer mondialement. Les hommes politiques colombiens, ayant toujours fait montre d'allégeance à la puissance capitaliste, répondent à son appel de lutter contre un nouvel ennemi commun et très menaçant car, en cas de succès, le communisme mettrait, sans distinction, les libéraux et les conservateurs en danger.

Les guérillas communistes qui n'ont pas déposé les armes en 1953, se replient et réduisent sensiblement leurs offensives. Cependant, la persécution politique qu'elles subissent depuis cette année-là, ne cesse ni avec la dictature ni encore moins avec le pacte bipartidiste. Pour préserver leurs vies, ces guérilleros se réfugient dans des zones agrestes du territoire national, les colonisent et s'y établissent.

À partir de 1961, la formule de *Repúblicas Independientes*⁶² apparaît et s'impose suite aux dénonciations de certains parlementaires conservateurs. Selon ces derniers, ces républiques sont sous l'influence soviétique de sorte que la souveraineté étatique n'y est pas respectée. Cette formule renvoie aux enclaves rurales dont les habitants, membres actifs des guérillas ou non, se définissent comme un mouvement agrarien communiste qui revendique la réforme agraire. Parallèlement, les guérillas libérales et les guérillas communistes commencent un processus de différenciation qui, dans certains cas, les oppose et les amène même à commettre des actes de trahison.

⁶¹ FARC-EP : 50 ans dans la jungle.

⁶² Républiques Indépendantes. À ce moment-là, il y en avait cinq sur quatre départements du territoire national : *República Independiente del Vichada* (dans le Vichada), *República Independiente El Pato* (dans le Caquetá), *República Independiente de Marquetalia* et *República Independiente de Sumapaz* (dans le Tolima), et *República Independiente de Riochiquito* (dans le Cauca).

C'est dans ce cadre, coïncidant avec la deuxième année du gouvernement libéral d'ALC, que l'assassinat de Jacobo Prías Alape, plus connu par le pseudonyme de *Charro Negro* et commandant en chef de la guérilla communiste de la zone, *Los sucios*⁶³, a lieu : le 11/01/1960 à Gaitania⁶⁴, Tolima. ALC relance la proposition d'amnistie. Des guérilleros libéraux de la zone, entre d'autres, y ont recours et certains intègrent même les rangs de l'armée. Jesús María Oviedo, plus connu par le pseudonyme de *Mariachi* et commandant en chef de la guérilla libérale dans la même zone, *Los limpios*⁶⁵, se démobilise et est admis dans la *Sexta Brigada de Ibagué*.⁶⁶ On lui donne la mission de faire la guerre aux *Sucios*, lesquels n'épargnent aucun effort pour se défendre.

Or, un événement singulier déclenche la reprise des actions de guerre⁶⁷ de la part des *Sucios*. Isaías Pardo, un membre du mouvement agrarien de Marquetalia, perpètre le vol de 200 bovins d'une exploitation privée dans le Cauca. *Mariachi* en a connaissance et ne tarde pas à l'imputer au mouvement. À cette accusation, Isaías Pardo répond : « *Las tomamos porque el Gobierno no nos ha cumplido las promesas.* »⁶⁸ *Mariachi* donne donc rendez-vous à *Charro negro* pour discuter et régler le problème. Le second s'y rend mais c'est une embuscade dont il ne s'en sort pas vivant.

En février 1962, une équipe spéciale de guerre de l'armée américaine arrive en Colombie pour effectuer une enquête⁶⁹ sur la situation de la sécurité intérieure du pays. Cette

⁶³ Les sales.

⁶⁴ Corregimiento de la municipalité de Planadas rebaptisé de la sorte en 1950, pour rendre hommage au disparu leader libéral JEG. Jusqu'en 1930, ce corregimiento, jadis nommé Atá, était le siège d'une prison pour détenir des sympathisants libéraux pendant l'hégémonie conservatrice. Suite à l'explosion de *La Violencia*, le lieu devient un bastion libéral.

⁶⁵ Les propres.

⁶⁶ Sixième Brigade de l'Armée - Siège Ibagué.

⁶⁷ Pendant la période de 1953 à 1961, les paysans et les miliciens communistes qui cohabitaient dans la municipalité de Planadas, se consacrent à la culture de la terre et à leur organisation en tant que mouvement agrarien.

⁶⁸ Nous les avons pris parce que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses.

⁶⁹ Une équipe d'experts de la lutte contre-insurrection avait déjà effectuée une première visite en 1959. Nieto (Ibidem : 19-20) expose que cette seconde enquête, à la tête du Brigadier William Yarborough, se donne pour tâche d'identifier les défaillances liées à la lutte contre-insurgence et de proposer des améliorations pertinentes au cas d'étude. Parmi ces problèmes, les rapports mentionnent l'absence de planification tactique contre-insurgence, l'absence d'équipement de communication, la précarité du réseau routier, la relation inappropriée avec la population civile et l'absence d'un Département des Relations Civiles au sein de l'armée. Il est donc suggéré de mettre en œuvre cinq stratégies. Intégrer à la lutte contre-insurgence les bataillons d'intelligence et de contre-intelligence pour soutenir les missions de localisation des rebelles et d'infiltration des enclaves communistes. Créer des forces spécialisées en actions contre-insurgence. Renforcer le

visite influence énormément l'élaboration du *Plan Laso*.⁷⁰ À l'image des politiques américaines de *Nation's Security* et dans le cadre de l'Alliance pour le Progrès entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, lancé par le président John Fitzgerald Kennedy en 1961, ce plan institue l'anticommunisme comme pierre angulaire de l'action militaire des forces armées colombiennes, tout en agissant main dans la main avec la société civile.

L'anthropologue et historien Pablo Andrés Nieto (2017 : 2-3) explique que cette méthode civico-militaire consiste à faire coopérer efficacement la population des zones sous influence du *Partido Comunista Colombiano* avec l'armée. Pour obtenir cette collaboration, l'armée, partiellement financée par les États-Unis, fournit à ces territoires, visiblement délaissés par l'État, des services publics basiques tels que des routes et des écoles ainsi que la mise en œuvre de brigades de santé itinérantes. À l'échelle de relations horizontales, l'armée se focalise sur l'action psychologique. Celle-ci vise à identifier les guérilleros des zones concernées et à inciter les civils à soutenir l'autorité légitime. Pour mieux illustrer la méthode civico-militaire, Nieto cite une expression du Général Alberto Ruiz Novoa, figure importante dans la conception et l'exécution du plan, qui concentre l'essence de la stratégie : le *Plan Laso* est l'art de « *quitarle el agua al pez* ». ⁷¹ Autrement dit, il est question d'enlever le soutien des paysans à la guérilla communiste.

En conséquence, le deuxième mandat du *Frente Nacional*, de 1962 à 1966, le conservateur Guillermo León Valencia à la tête, désormais GLV, doit faire face au réarmement du mouvement agrarien communiste de Gaitania, héritier des valeurs des rebelles insoumis de la période de *La Violencia*. En effet, les mouvements agrariens de la municipalité de Planadas assument leur transformation en autodéfenses paysannes et rebaptisent leur zone d'opérations comme Marquetalia.

GLV élu, le Général Ruíz Novoa est nommé Ministre de la Guerre. Conséquemment, GLV promulgue le décret 1381 du 24/06/1963, lequel stipule la création du *Comité Nacional*

DAS (Département Administratif de Sécurité) ainsi que la Police Nationale. Mettre en place des méthodes d'interrogation telles que le polygraphe et le thiopental, plus connu comme le sérum de vérité. Employer des armes bactériologiques.

⁷⁰ Latin America Security Operation.

⁷¹ Priver le poisson d'eau.

de Acción Civico-militar.⁷² La création dudit comité est présentée comme le support légal nécessaire à l'accomplissement de l'une des obligations de l'État : garantir la paix sur le territoire national ou, en termes de GLV, « l'éradication totale de la violence ». En outre, on y allègue que l'application de la méthode d'action civico-militaire s'est avérée être « une procédure indispensable à la pacification du pays ».

En sa qualité de Président, GLV décrète que cet « organisme central » sera chargé de coordonner toutes les unités nationales et leurs activités afin d'exécuter efficacement les campagnes d'action civico-militaire. Ce comité est composé officiellement des « ministres du gouvernement, de la guerre, de l'agriculture, de la santé publique, de l'éducation nationale et des travaux publics »⁷³. Or, « les entités officielles, semi-officielles et privées ainsi que des personnes physiques » disposées à collaborer, peuvent s'y impliquer.

En comparant à grands traits les dispositions du décret 1381 de 1963 et le rapport du brigadier Yarborough (Cf. p. 158, note de bas de page no. 69), il est constatable que le gouvernement GLV suit les recommandations de l'expert américain dans ses grandes lignes. Pourtant, une dissension surgit à cet égard car les hauts commandements militaires nient à maintes reprises l'intervention américaine. Le général Álvaro Valencia Tovar, un haut commandement militaire, assure que, sauf quelques rares conseils techniques, le *Plan Laso* est une contribution nettement attribuable aux Forces armées colombiennes.

Basées sur les caractéristiques spécifiquement locales, les Forces armées colombiennes visent à adapter « les actions militaires aux enjeux politiques du gouvernement en vue du développement et du bien-être de la société colombienne ». La stratégie adoptée pour renforcer le caractère local de l'initiative se réduit au changement de la lettre « s » du sigle anglais *LASO* par la lettre « z » dans le but de l'hispaniser, de sorte que, comme le revendique ce colonel, dans les documents institutionnels il est fait allusion au *Plan Lazo*. Or, la lettre « z » ne renvoie à rien, contrairement à la lettre « s » (Cf. p. 158, note en bas de page no. 70).

⁷²Comité National pour l'Action Civico-militaire.

⁷³Les militaires ont vivement demandé cette cohésion dans le but de mener à bien leurs projets de réhabilitation des guérilleros démobilisés suite à leur intervention.

Le *Plan Laso* en marche et le *Comité Nacional de Acción Cívico-militar* constitué, les Forces armées colombiennes lancent l'*Operación Soberanía*.⁷⁴ Comme Nieto l'explique, cette action militaire est conçue pour ramener à l'ordre le territoire de Marquetalia, contrôlé par les autodéfenses paysannes communistes. Censée être un succès militaire, cette opération déclenche, tout au contraire, la fondation de ce qui sera ultérieurement la guérilla des FARC-EP. Quelques années plus tard, cet échec suscite la recherche des coupables et c'est dans ce sens que Nieto soutient que cette attaque est le résultat du brouillage de trois motivations différentes, liées à des acteurs divers.

En premier lieu, pour le gouvernement, l'enjeu est de maintenir la souveraineté nationale en éliminant les centres d'entraînement militaire des rebelles, dénoncés par la presse. En deuxième lieu, et en adhérant à l'hypothèse du sociologue Eduardo Pizarro, Nieto manifeste que les grands propriétaires fonciers de la région jouent un rôle majeur. Ces derniers veulent s'approprier du territoire de Marquetalia en vue de l'intégrer à leurs projets d'exploitation agricole. En troisième lieu, l'armée se propose de combattre le communisme en détruisant les causes de la violence, autrement dit, en remplissant les obligations négligées par l'État. Ils considèrent que suppléer ces carences pourrait assouplir les guérilleros et que, partant, le recours à la force se limiterait sensiblement.

Revenant sur l'*Opération Soberanía*, elle débute le 18/05/1964. Du point de vue de la tactique militaire, l'armée siège le territoire de Marquetalia pour provoquer la reddition des autodéfenses paysannes communistes et, donc, pour rétablir la souveraineté nationale. Selon Luis Alberto Morantes Jaime, fondateur et idéologue de la guérilla des FARC-EP, plus connu par le pseudonyme de *Jacobo Arenas*, 16000 soldats colombiens participent à l'opération ; selon le général Álvaro Valencia Tovar, l'un des protagonistes de l'opération, seulement 2400 soldats. En tout cas, les effectifs contre-insurgence, distribués en forces d'infanterie, d'artillerie et d'aviation pour bombarder et pour aéroporter les troupes, attaquent le village de 1000 habitants, dont 48 armés. Le 14/06/1964, les forces armées colombiennes prennent le territoire de Marquetalia. Pourtant, les guérilleros et les civils survivants, sous les

⁷⁴Opération Souveraineté.

ordres de *Tirofijo*, échappent vers les autres enclaves communistes, mais non sans mettre le feu au village. Le dénouement de cette prise s'avère un total échec pour l'armée et *a fortiori* pour le gouvernement GLV. Ce mouvement de retraite de la guérilla devient le cœur de leur tactique militaire, à savoir, la guerre de guérillas.

(30) Estoy del lado del occidente espiritualista en la lucha que se libra contra el oriente materialista, y no tengo ninguna vacilación en considerar que debemos hacer todo en cuanto esté a nuestro alcance para impedir la total infiltración del comunismo internacional en nuestra Nación. Pero no considero que el camino sea colocar el comunismo fuera de la ley porque esto le permite camuflarse mejor en sus campañas contra la estabilidad de los países y de sus instituciones democráticas [...] ha llegado la hora de cerrar filas alrededor de nuestros grandes ideales que son los mismos de la civilización occidental y de mantenernos siempre leales a estos principios de la órbita de los Estados Unidos. (GLV, 1965 : 5, cité par Nieto, ibidem : 24)

Je suis du côté de l'Occident spiritualiste dans la lutte menée contre l'Orient matérialiste, et je n'hésite aucunement à considérer que nous devons faire tout ce qui est à notre portée pour empêcher l'infiltration totale du communisme international dans notre Nation. Pourtant, je ne pense pas que le moyen soit de placer le communisme hors la loi parce que cela lui permet de mieux se camoufler dans ses campagnes contre la stabilité des pays et de leurs institutions démocratiques (...) le temps est venu de resserrer les rangs autour de nos grands idéaux qui sont les mêmes que ceux de la civilisation occidentale et de toujours rester fidèles à ces principes de l'orbite des Etats-Unis.

L'unité discursive (30) a été extraite d'un éditorial de GLV publié dans le journal *El Tiempo*. Du point de vue de la stratégie énonciative, cette unité privilégie l'énonciation élocutive et oscille entre déictiques de première personne du singulier et déictiques de première personne du pluriel. Cette alternance de déictiques est intimement liée avec l'amalgame entre la finalité globale d'une étiquette générique comme l'éditorial (article reflétant la position et/ou le point de vue de l'éditeur ou de l'éditorialiste) et la deuxième finalité globale du discours de l'instance politique (justifier le bien-fondé de ses décisions).

Les occurrences du déictique personnel *yo*⁷⁵ apparaissent quand le locuteur politique exprime son point de vue personnel (je suis pour le Bloc de l'Ouest, donc, contre le Bloc de l'Est) et sa conviction (au lieu d'utiliser le pouvoir juridique de l'État, il faut engager des actions de défense, d'hostilité et de répression contre toute manifestation locale de l'idéologie

⁷⁵ En espagnol les sujets pronominaux sont exprimés par des suffixes soudés aux radicaux verbaux.

politico-philosophique du Bloc de l'Est). L'occurrence des déictiques personnels *nuestro*, *nuestra*, *nuestros* et *nos*, apparaissent quand le locuteur politique, conscient du fait qu'il ne peut pas entreprendre une telle lutte seul, tente de faire adhérer les Colombiens à son point de vue et à ses convictions, voilà pourquoi certains de ces déterminants possessifs précèdent des noms tels que *nación* et *ideales*.

Cette stratégie énonciative est souvent sélectionnée pour conforter l'ethos de solidarité qui se fabrique le locuteur politique pour montrer qu'il assume son devoir moral de défendre les valeurs de la communauté contre toute menace exogène et, du même coup, qu'il y adhère solennellement. Cependant, en (30) cet ethos est tourné vers l'instance citoyenne : au lieu de réitérer sa solidarité envers les Colombiens, le locuteur politique sollicite leur solidarité envers son point de vue et, qui plus est, envers les valeurs de la *civilización occidental* ou de *l'órbita de los Estados Unidos*, qui semblent être des synonymes pour lui.

Par ailleurs, cette unité établit une dynamique de dialogisme interdiscursif constitué car la mise en œuvre du *Plan Laso*, en général, et de *l'Operación Soberanía*, en particulier, lui a valu de nombreuses critiques de la part de l'opinion publique et de la communauté internationale. Dans cet ordre d'idées, reconnaître publiquement son allégeance au Bloc de l'Ouest, est une stratégie de légitimation de la politique contre-insurgence, rappelons-le, orchestrée par les États-Unis. Il projette donc un ethos de vertu dans la mesure où il démontre qu'il est cohérent idéologiquement et qu'il suit les règles morales universelles, c'est-à-dire celles qui émanent de *l'occidente espiritualista*, indiscutablement l'insigne du bien. Enfin, en tant que discours de référence, cette unité explicite son domaine d'actualité : elle coexiste avec les discours de la conjoncture historique de la Guerre froide.

(31) Este monstruoso plan pretende ser justificado por el gobierno y los jefes militares con el argumento de destruir "focos de bandoleros", colocando a un Movimiento de trabajadores agrícolas en el mismo plano de los grupos de asesinos organizados en años anteriores por el oficialismo liberal y algunos círculos conservadores, con el objetivo de destruir las organizaciones de los campesinos. Se trata entonces de satisfacer al grupo de reaccionarios que inventó la fantasía de llamadas "repúblicas independientes", para, sobre el arrasamiento de los movimientos democráticos, poder fraguar sin

obstáculos el golpe de mano que les permita asegurar mejor sus privilegios y servir a sus amos imperialistas". (*Jacobo Arenas*, 1972 : 10-11)

Le gouvernement et les chefs militaires prétendent justifier ce plan monstrueux en alléguant qu'il faut détruire les « foyers de brigands », plaçant un Mouvement des travailleurs agricoles au même niveau que les groupes d'assassins organisés les années précédentes par le secteur officiel du libéralisme et certains cercles conservateurs, avec l'objectif de détruire les organisations des paysans. Il s'agit alors de satisfaire le groupe des réactionnaires qui a inventé le fantasme des soi-disant « républiques indépendantes », afin que, une fois les mouvements démocratiques assommés, ils puissent tramer sans obstacles les coups qui leur permettront de mieux sécuriser leurs privilèges et servir leurs maîtres impérialistes.

L'unité discursive (31) a été extraite du *Diario de la resistencia de Marquetalia*,⁷⁶ un journal écrit par *Jacobo Arenas*, fondateur et idéologue des FARC-EP, publié en 1972. Or, cet extrait en particulier est une citation d'une lettre ouverte du 03/04/1964, écrite par le mouvement agrairien de Marquetalia. Le choix de cet hypergenre est lié au ton polémique de cette unité discursive. Une lettre sert à communiquer graphiquement quelque chose à quelqu'un : les paysans du mouvement agrairien de Marquetalia ont l'intention de communiquer spécifiquement à « toutes les personnalités et organisations démocratiques du pays » le grave danger dans lequel ils se trouvent en raison des irrégularités commises par le gouvernement GLV en vue de les vaincre militairement. En conséquence, la lettre ouverte s'avère une stratégie efficace pour propager cette dénonciation auprès « des organisations de masses et du peuple en général » et pour engager publiquement les responsables des exactions, *el gobierno y los jefes militares*.

Par ailleurs, cette unité établit aussi une dynamique de dialogisme interlocutif montré, qui se manifeste au moyen des guillemets. En l'occurrence, les guillemets servent à montrer une non-coïncidence entre les mots et les choses et, au bout du compte, à se différencier de la terminologie de l'adversaire : les *trabajadores agrícolas* ne sont surtout pas des *bandoleros* et les *movimientos democráticos* ne sont surtout pas des *repúblicas independientes*. De surcroît, il y a une autre manifestation de dialogisme interlocutif constitué qui renvoie au *Pacto de Sitges* et à sa matérialisation, le *Frente Nacional*. Les locuteurs

⁷⁶ À grands traits, ce journal décrit les circonstances qui ont motivé la transformation des paysans communiste des « républiques indépendantes » en mouvement armé. Une partie considérable est consacrée à la narration des événements qui ont eu lieu lors de l'*Operación Soberanía*.

déclarent que cette campagne de discrédit et d'extermination s'inscrit dans la visée générale des libéraux et conservateurs traditionnels : s'allier pour protéger leurs prérogatives, malgré leur antagonisme connu, face à l'imminence du projet politique alternatif communiste. Par conséquent, en tant que discours de référence, (30) et (31) activent le même domaine d'actualité : elles coexistent avec les discours de la conjoncture historique de la Guerre froide.

D'après *Jacobo Arenas* (Ibidem : 13-14), les rescapés et les combattants des autres enclaves mettent en marche une nouvelle stratégie d'organisation : des corps armés conformés par douze hommes, dont cinq désarmés qui auraient des missions telles que les services spéciaux, l'agriculture, l'approvisionnement et le minage. Chacun de ces corps opère dans une zone spécifique dans le but d'empêcher l'armée de les localiser. Parallèlement, ils coupent drastiquement tout contact avec les militaires mais tentent d'être au courant des activités de ceux-ci au moyen « des masses » et de leurs « services d'intelligence révolutionnaires ». Ces déterminations débouchent sur la constitution de l'État-major des guérillas, auquel sont assujettis tous les corps armés.

Les combats se poursuivent sur les zones des autres « *repúblicas independientes* » sans causer beaucoup de dommages aux corps armés communistes. En effet, le 20/07/1964, ceux-ci proclament le *Programa Agrario de los Guerrilleros*.⁷⁷ Plus qu'un programme, ce texte est un manifeste car il n'expose pas simplement l'ensemble d'actions que le bras armé du *Partido Comunista Colombiano* se propose d'accomplir pour réformer la distribution de la terre en Colombie, mais une déclaration où, outre leur programme agraire, les signataires s'instituent en tant que collectif et établissent les frontières de leur identité et de leur positionnement ainsi que leur raison d'être.

Ce dispositif de communication implique deux partenaires de l'instance citoyenne : d'une part, les locuteurs, se plaçant du côté de la société citoyenne militante ; d'autre part, les interlocuteurs, placés par les premiers du côté de la société civile. Les premiers s'attribuent la catégorie sociopolitique de paysans révolutionnaires armés ; en effet, le document est signé par plus de 1000 paysans. Les seconds sont restreints aux catégories

⁷⁷ Programme Agraire des Guérilleros.

socio-économiques, socio-professionnelles et socio-politiques suivantes : les paysans (non révolutionnaires), les ouvriers, les étudiants, les artisans, les intellectuels démocrates et révolutionnaires, les petits industriels, la bourgeoisie nationale prête à lutter contre l'impérialisme et, enfin, tous les partis politiques de gauche ou du centre qui veulent un changement dans la direction du progrès. Ces paysans révolutionnaires armés s'adressent aux catégories précédemment mentionnées dans le but de proclamer leur fondation en tant que mouvement guérillero.

Pour développer la motivation de leur institution et la légitimer, ils établissent tout d'abord leur historicité au moyen de l'énonciation délocutive. Ils mettent en exergue leur origine paysanne, leur inspiration révolutionnaire communiste, leur lien étroit avec le *Bogotazo* et leur statut de victimes.⁷⁸ S'il y a des victimes, il y a donc des agresseurs. Les locuteurs circonscrivent ces derniers aux catégories suivantes : les grands propriétaires fonciers, les grands éleveurs de bétail, les grands commerçants et enfin les *gamonales*⁷⁹ de la politique officielle. Le référent de l'instance politique est désigné par des signifiants tels que « l'oligarchie qui détient le pouvoir », « le régime pourri accroché au monopole latifundiste de la terre, de la monoproduction et de la mono-exportation » ou « le régime soumis à l'empire yankee ».

(32) Nosotros hemos llegado a todas las partes donde había puertas para golpear, en procura de auxilio para evitar que una cruzada anti-comunista, que es una cruzada antipatriótica contra nuestro pueblo, nos llevara, y con nosotros a todo nuestro pueblo, a una lucha larga y sangrienta. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de las masas, las vías legales que la Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada violentamente y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias arriba anotadas, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. Desde hoy 20 de julio de 1964, somos un movimiento guerrillero [...]. (Ibidem : 2-3)

⁷⁸ Ils se déclarent quatre fois victimes : en premier lieu, en 1948, des *Chulavitas* et des *Pájaros* pendant la période de *La Violencia* ; en deuxième lieu, en 1954, de la dictature de GRP ; en troisième lieu, en 1962, de la première offensive du *Plan Lazo* ; en dernier lieu, en 1964, de l'*Operación Soberanía*.

⁷⁹ Vocabulaire dérivé du terme *gamonalismo*. Ce dernier renvoie au système d'organisation socioéconomique qui a été en vigueur au Pérou, à l'Équateur et en Bolivie, de la seconde moitié du XIXe siècle à la décennie de 1970. Il fait référence aux propriétaires fonciers, des nouveaux riches sans aucun lien avec les colons européens, qui ont étendu leurs terres et leur pouvoir sociopolitique en spoliant les autochtones de leur région d'influence.

Nous sommes arrivés à tous les endroits où il y avait des portes à frapper, à la recherche d'aide pour empêcher qu'une croisade anticommuniste, qui est une croisade anti-patriotique contre notre peuple, ne nous amène, et avec nous à tout notre peuple, à une longue et sanglante lutte. Nous sommes des révolutionnaires qui luttons pour un changement de régime. Nous voulions et nous nous sommes battus pour ce changement en utilisant la voie la moins douloureuse pour notre peuple : la voie pacifique, la voie de la lutte démocratique des masses, les voies légales que la Constitution de la Colombie indique. Cette voie nous a été violemment fermée et comme nous sommes des révolutionnaires qui, d'une manière ou d'une autre, jouerons le rôle historique qui nous correspond, forcés par les circonstances évoquées plus haut, nous avons dû chercher une autre voie : la voie révolutionnaire armée pour la lutte pour le pouvoir. À partir d'aujourd'hui, 20 juillet 1964, nous sommes un mouvement guérillero [...].

Comme Patrick Charaudeau l'explique (2014 :46), l'unité discursive (32), s'inscrit dans un « champ d'énonciation politique qui menace de sanction le pouvoir ». Les paysans révolutionnaires armés, qui emploient systématiquement l'énonciation élocutive, spécifiquement le déictique personnel *nous*, rattachent leur transformation en mouvement guérillero au début de l'*Operación Soberanía* à Marquetalia. Pour légitimer cette fondation, ils assurent tout d'abord que depuis 1948 ils ont été victimes du terrorisme d'État⁸⁰ et que, face à cette violence, ils ont, tout au contraire, revendiqué la voie pacifique. Ensuite, ils soutiennent que pour mener à bien leur intention de changer le régime, ils ont épuisé toutes les voies constitutionnelles, ce qui était censé éviter la souffrance du peuple colombien dans le cadre de leur lutte. Enfin, ils expliquent que cette initiative ayant été brutalement réprimée, ils *doivent* assumer la voie armée, à durée indéterminée, pour se « défendre et défendre le peuple colombien de la « croisade anticommuniste » donc « antipatriotique » et ainsi mener à bien leur révolution, censée faire place à leur projet d'idéalité sociale, longtemps clamée par le peuple.

Par ailleurs, chacun des actes de langage y accomplis renforcent leur visée à travers la fabrication de certains ethè, en l'occurrence collectifs. En se déclarant victimes du terrorisme d'État, ils se fabriquent un ethos de courage qui prouve la fermeté de leur

⁸⁰ Ils y dressent le modus operandi de l'instance politique pour s'en différencier et renforcer leur victimisation : selon eux, le gouvernement GLV « soudoie, corrompt, assassine, persécute et emprisonne illégalement ».

engagement : malgré les agressions, ils ont tenu, depuis 1948, l'autre joue. En se déclarant originellement pacifiques, ils projettent un ethos de vertu qui met en valeur la moralité de leur décision et des actions qui la précèdent : ils ont respecté le droit à la vie dans la mesure du possible. En se constituant en groupe de guérilla, ils exhibent un ethos de commandeur qui annonce la transformation de leur lutte révolutionnaire : ils prendront le pouvoir d'une manière agressive et imposeront autoritairement leur positionnement idéologique.

Pour ce qui est du programme, il se compose de trois rubriques et de sept points. La première rubrique, *Tierra a quien trabaja*⁸¹, stipule les termes généraux et le principal moyen de la réforme agraire révolutionnaire : élever le cadre de vie ainsi que le capital culturel des paysans au moyen de la confiscation des propriétés latifundistes. La deuxième rubrique, *Derecho de propiedad y servicios*,⁸² précise les conditions à remplir pour conserver la propriété privée des paysans acquise avant ladite réforme ainsi que les divers types d'assistance que le gouvernement révolutionnaire garantira aux paysans pour la réalisation des activités agricoles. La troisième rubrique, *Frente único del pueblo*,⁸³ exhorte les ouvriers et les paysans, en particulier, et toutes les « forces démocratiques et progressistes », en général, à s'allier pour renverser le régime, condition *sine qua non* la révolution pour « une Colombie pour les Colombiens », ne prospérera pas.

En 1965, les guérilleros survivants de l'occupation militaire de Marquetalia et les guérilleros des autres zones sous l'influence communiste, convoquent leur 1re Conférence nationale des guérilleros. Cette conférence n'est pas aussi transcendante que la proclamation de leur programme agraire en 1964. Or, on y recueille pour la première fois l'opinion de tous les corps armés communistes de la région. Elle sert aussi pour dresser un bilan collectif de leur activité armée et pour instaurer leurs politiques en matière d'éducation des combattants, de propagande et de stratégie militaire. Enfin, ils adoptent à l'unanimité le nom de *Bloque Sur*⁸⁴. Le premier nom de ce syntagme binominal de type N₁N₂ constitue une incorporation terminologique du domaine d'actualité du champ politique mondial de

⁸¹ De la terre pour ceux qui en cultivent.

⁸² Droit de propriété et services.

⁸³ Front unique du peuple.

⁸⁴ Bloc Sud.

l'époque. La Guerre froide est effectivement en plein essor : le *Bloc de l'Ouest* et le *Bloc de l'Est* se disputent par de divers moyens la domination multidimensionnelle et hégémonique du monde. Le second nom rend compte, comme dans le cas des protagonistes de ladite guerre, de la localisation des bastions communistes dans le territoire national.

En 1966 (25/04 - 05/05), le *Bloque Sur* se réunit pour tenir sa 2e Conférence nationale des guérilleros. Tout d'abord cette conférence permet au mouvement de revendiquer sa lutte armée étant donné que les hostilités de la part du gouvernement ne cessent pas depuis le lancement de l'opération militaire à Marquetalia. Les guérilleros dénoncent également la continuité de l'intervention américaine en Colombie et la propagation de la répression brutale de toute protestation sociale dans les villes. En outre, ils y fixent les politiques relatives à leur statut, leur règlement interne, leur plan militaire, leur plan politique d'organisation des masses et leur financement. Par ailleurs, ce rassemblement leur permet de se projeter à l'échelle internationale tout en affirmant leur appartenance à la grande mouvance continentale et mondiale pour « la paix et le progrès des nations » et contre « les agresseurs impérialistes ». Par solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine, ils se transforment donc en les *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*.

(33) La segunda conferencia Guerrillera del Bloque Sur se ha reunido para estudiar la situación política nacional y las perspectivas de la lucha revolucionaria, frente a los planes del imperialismo yanqui de apoderarse definitivamente de nuestro país, engullirse lo que queda de industria nacional, el comercio y el trabajo de todos los colombianos, suprimir a la fuerza los últimos vestigios de libertad, oprimir aún más bajo su bota a todos los trabajadores de la ciudad y el campo, someternos con mayor fuerza al hambre, a la desocupación, a la miseria y al terror. [...] Frente a todo lo anterior los destacamentos guerrilleros del bloque Sur, nos hemos unido en esta Conferencia y constituido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F.A.R.C.), que iniciarán una nueva etapa de lucha y de unidad con todos los revolucionarios de nuestro país, con todos los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, con todo nuestro pueblo, para impulsar la lucha de las grandes masas hacia la insurrección popular y la toma del poder para el pueblo. (Bloque Sur, 1966)

La deuxième conférence des Guérilleros du Bloc Sud s'est réunie pour étudier la situation politique nationale et les perspectives de la lutte révolutionnaire, face aux plans de l'impérialisme yankee de s'emparer définitivement de notre pays, d'engloutir ce qui reste de l'industrie nationale, du commerce et du travail des Colombiens, de supprimer les dernières traces de liberté, d'opprimer encore plus sous son pied les travailleurs des villes et campagnes, de nous soumettre avec plus de violence à la faim, au chômage, à la misère et à la terreur.

[...] *Contre tout ce qui précède, nous, les détachements de guérilla du bloc Sud, nous sommes réunis au sein de cette Conférence et avons constitué les Forces armées révolutionnaires de Colombie (F.A.R.C.), qui entameront une nouvelle étape de lutte et d'unité avec tous les révolutionnaires de notre pays, avec tous les ouvriers, paysans, étudiants et intellectuels, avec tout notre peuple, pour faire avancer la lutte des grandes masses vers l'insurrection populaire et la prise du pouvoir pour le peuple.*

L'unité discursive (33) a été extraite du compte rendu de la 2e Conférence nationale des guérilleros. Ce rassemblement revendique la décision de prendre les armes pour faire face au terrorisme d'État, une véritable réplique proportionnée sans laquelle le changement de régime et la mise en place du projet d'idéalité sociale communiste, seraient impossibles. Cela s'accompagne d'un explicite effort de justification qui consiste, *grosso modo*, à citer, d'une part, les exactions commises contre les guérilleros et les Colombiens revendiquant leurs droits, par le gouvernement de GLV, sous l'influence des « yankees ». D'autre part, à mentionner les menaces « impérialistes » qui guettent les Colombiens, dont ils ont eu connaissance grâce à leur infiltration des coulisses de la chose politique, et qui les exigent d'agir afin de sauver leurs compatriotes, bien malgré eux.

Dans ce but, ces locuteurs militants se construisent un ethos collectif composite. Les locuteurs se fabriquent des ethè de caractère, de guide-berger et de solidarité. Le premier parce qu'ils se montrent vigilants des actions de l'instance politique, qu'ils accusent et censurent polémiqement. Le deuxième parce qu'ils se montrent convaincus de leur rôle historique de rassembleurs des Colombiens afin de les conduire dans la bonne direction, en l'occurrence, le communisme. Le dernier parce qu'ils montrent la solidité de leur engagement pour « l'être ensemble » : leur écoute des souffrances du peuple colombien ne peut que déboucher sur l'insurrection armée.

En 1966, les FARC sont commandées par *Tirofijo* et 250 combattants les intègrent, distribués en six fronts, chacun dirigé par un sous-commandant. Les emplacements de ces fronts coïncident visiblement avec ceux des « *repúblicas independientes* ». En août de la même année débute le mandat du libéral Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), le troisième président du *Frente Nacional* (1966-1970). Ce gouvernement poursuit l'exécution de la stratégie d'action civico-militaire du *Plan Laso*. Les Forces armées pour leur part dressent

un premier bilan et une série d'exigences : l'extension du réseau de communication afin de relier tous les postes de police du département d'El Valle ; l'établissement d'un système de récompenses pour obtenir toute sorte d'informations sur les rebelles ; et la publication et affichage d'un bulletin informatif dans le but d'indiquer aux locaux comment collaborer avec les autorités.

Le gouvernement du conservateur Misael Pastrana Borrero (1970-1974), le dernier du *Frente Nacional*, prolonge également l'application du *Plan Laso*. En 1973, les Forces armées donnent un coup dur à la guérilla de l'ELN grâce à l'*Operación Anorí*, la plus réussie de cette période. En effet, cette guérilla y perd un tiers de tous ses combattants. Le gouvernement du libéral Alfonso López Michelsen (1974-1978) ouvre le période post *Frente Nacional* et constitue une rupture importante avec le *Plan Laso*, c'est-à-dire avec la stratégie de résolution du conflit armé qui opère pour un peu plus d'une décennie.

López Michelsen mise principalement sur l'amélioration du cadre de vie des paysans en augmentant le salaire minimum de 200%, en octroyant 986 titres de propriété et en augmentant les ressources du crédit agricole. Pour ce qui est du cadre de vie des citoyens, il met en œuvre des projets de logement et d'éducation, construit des routes et des hôpitaux, et améliore les ports maritimes. Par ailleurs, il promeut et diffuse le droit international humanitaire afin qu'il puisse être approuvé dans le cadre de l'ordre constitutionnel pour garantir l'intégrité et la liberté de la population civile affecté par le conflit armé. Or, les affrontements avec la guérilla ne cessent pas.

Bien que le gouvernement qui le succède soit aussi libéral, le président Julio César Turbay Ayala (1978-1982) adopte une stratégie radicalement différente face au conflit armé. Ce dernier promulgue le décret 1923 du 06/09/1978 par lequel entre en vigueur l'*Estatuto de Seguridad Nacional*.⁸⁵ Celui-ci se compose de 16 articles qui restreignent énormément les libertés fondamentales afin de protéger les institutions des « ennemis » de l'établissement en imposant de lourdes peines de prison à quiconque trouble l'ordre public. Troubler l'ordre public englobe des actions telles que le port injustifié de masques destinés à dissimuler

⁸⁵ Statut de sécurité nationale.

l'identité (1 an de prison) à l'enlèvement des civils à des fins politiques (de 12 ans à 30 de prison en fonction des circonstances aggravantes), entre autres.

Dans son discours d'investiture, Turbay Ayala soutient que les problèmes économiques et « la vague polluante de décomposition et immoralité », généralisés à l'échelle globale, imposent à la plupart des nations du monde contemporain, le devoir de reverser l'insécurité régnante en rétablissant des valeurs éthiques en vue d'une coexistence civilisée, condition indispensable au développement. La Colombie n'étant pas épargnée, il assume la « salubre » mission de lutter énergiquement contre l'insécurité et l'immoralité avec « tous les moyens possibles », et signale qu'il ne s'agit pas « d'une simple politique répressive ». En effet, il propose de mettre en marche des mesures économiques et sociales, de réformer des codes, de renforcer la dotation policière et de perfectionner les services de renseignement. Or, il met l'accent sur le fait que l'ennemi est tellement dangereux qu'il faut que les citoyens, jusque-là indifférents, s'y impliquent car une telle entreprise dépasse largement l'action de l'État.

(34) Aspira mi gobierno a invertir los términos de esta dramática verdad social y aumentar el número de legionarios civiles que coadyuven la acción de las autoridades. Séame permitido insistir en que la inseguridad y la corrupción no sólo dificultan la acción del gobierno, sino que principalmente afectan al pueblo en todas sus capas sociales. (Turbay Ayala, 07/08/1978)

Mon gouvernement aspire à inverser les termes de cette vérité sociale dramatique et à augmenter le nombre de légionnaires civils qui contribuent à l'action des autorités. Permettez-moi d'insister sur le fait que l'insécurité et la corruption non seulement entravent l'action du gouvernement, mais touchent principalement les personnes à tous les niveaux de la société.

Dans les commentaires qui précèdent l'unité discursive (34), extraite du discours d'investiture de Turbay Ayala, nous avons esquissé le schéma argumentatif construit autour de l'état du conflit armé à l'époque. Tout d'abord, il est important de signaler que le nom *guerrilla* n'a aucune occurrence dans ce discours. Tout ce qui est dit sur les guérillas est systématiquement réduit au nom *ennemi*. Cette stratégie du flou est, en l'occurrence, déconcertante car l'existence des guérillas est une évidence partagée par tous les Colombiens et d'autant plus que faire appel aux évidences partagées avec son auditoire est une stratégie efficace de persuasion. Par ailleurs, la fin des années 70 constitue la consolidation de

l'économie souterraine du trafic de stupéfiants en Colombie, ce qui signifie aussi la consolidation d'un nouvel acteur illégalement armé, donc d'un nouvel « ennemi », qui développe ses propres méthodes de terreur.

Afin de faire adhérer l'opinion publique à son *Estatuto de seguridad nacional*, solution salvatrice décrétée 30 jours après son entrée en fonction, il part de la thèse suivante : l'ennemi public mondial (le communisme) rend le monde dangereux et immoral. Ensuite, il invoque implicitement la constitution en tant que tiers du discours, plus spécifiquement il invoque certaines des fonctions que celle-ci lui octroie : rendre justice rapidement et intégralement dans toute la République ; fournir aux huissiers de justice, conformément à la loi, l'assistance nécessaire à l'exécution de leurs ordres ; préserver l'ordre public sur l'ensemble du territoire de la Nation et le rétablir partout où il est perturbé. En sous-entendant qu'il est un homme politique vertueux, il se construit plus explicitement un ethos de commandeur qui ne peut pas se permettre de ne pas agir autoritairement face à la conjoncture de perdition.

Dans un esprit de la « fin justifie les moyens », il introduit la stratégie d'intégration des citoyens dans la lutte contre l'ennemi, à savoir, l'autorisation et le financement des groupes paramilitaires renforçant l'activité de la Force publique. La mise en marche de cette initiative s'avère néfaste puisque ces « légionnaires civils » deviennent rapidement des mercenaires au service du plus offrant et commettent, au nom de la lutte contre-guérilla, des délits et des crimes. Enfin, il est intéressant d'observer le dernier argument que ce locuteur politique ajoute en vue de faire adhérer le plus grand nombre à l'*Estatuto de seguridad nacional* et d'inciter certains à s'y enrôler. D'abord, il accuse les citoyens d'être indifférents et passifs vis-à-vis de ce désordre social. Ensuite et dans le but de les faire passer à l'action, il projette l'aspect négatif de l'ethos de sérieux car il sous-entend qu'au bout du compte, ce n'est pas lui, dans son identité sociale de président de la République, le plus mal loti dans ce cadre chronique de violence. Cette exhibition d'arrogance et de froideur est consciente car il demande premièrement la permission de sortir du politiquement correct.

En 1982 (04/04-10/05), les FARC-EP organisent la 7e Conférence nationale des guérilleros dans le but de réformer leurs modes d’opération militaire, de diffusion de la propagande et de financement face au développement de la doctrine antiguérilla des Forces armées colombiennes, dont l’action civico-militaire fait partie, et aux respectifs effets sur le conflit armé interne. À ce moment-là, 16 fronts ont été fondés et 2000 militants se sont incorporés à leurs rangs. Les guérilleros y traitent des questions associées à la recrue⁸⁶ massive de combattants, hommes et femmes, âgés de 15 à 30 ans, « physiquement aptes et mentalement matures »⁸⁷, pour passer du statut de guérilla à celui d’armée, et, de ce fait, augmenter d’une manière percutante leur capacité offensive.

De surcroît, les guérilleros des FARC y décident de mettre en place des stratégies de didactisation et de divulgation de leur discours révolutionnaire sur des nouveaux territoires, plutôt urbains.⁸⁸ À ce stade de leur lutte (18 ans après leur fondation), ils sont convaincus qu’ils ne peuvent à eux seuls mener à bien la révolution. En conséquence, ils considèrent que l’esprit du peuple doit aussi passer par un état insurrectionnel pour qu’ils puissent être légitimement son armée. Ce réseau de résolutions s’inscrit dans le cadre de leur but ultime, à savoir, « conquérir le pouvoir », prévu pour 1990 et qui débouche sur la création du *Plan Estratégico para la toma del poder*.⁸⁹ C’est dans ce sens qu’à l’issue de cette conférence, ils modifient encore une fois leur autodénomination en ajoutant la restriction sémantique *Ejército del pueblo*⁹⁰ au nom adopté en 1966.

(35) En los materiales preparatorios de la Conferencia hay una tesis que trata, seguramente, de la cuestión más importante de las FARC, hacia llamarnos desde hoy Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. La mayoría sino la totalidad de los Frentes, están de acuerdo en que de aquí salgamos con el nombre de Ejército del Pueblo. Y es que en realidad ya somos un ejército. Un

⁸⁶ La guérilla des FARC s’est proposé d’atteindre les 15000 combattants pour 1984. (1982 : 29)

⁸⁷ En ce qui concerne le caractérisant épithétique *mentalement matures*, à valeur qualifiante non classifiante axiologique, il renvoie, pour les dirigeants des FARC, à une nette compréhension du mouvement et à une conviction solide d’y adhérer chez les potentiels combattants interviewés.

⁸⁸ *C'est nous qui ajoutons les mots entre crochets*. « [...] le centre de [notre] déploiement stratégique [sera] là où se produisent les contradictions fondamentales, collatérales et accessoires de la société colombienne, et qui se trouvent actuellement dans les grandes villes du pays. Dans ces conditions, le travail urbain acquiert une valeur stratégique [...]. Dans ce sens, une étude approfondie des réalités sociales et politiques actuelles est indispensable, pour laquelle le Secrétariat national et le Secrétariat de l'Etat-major central des FARC-EP doivent se réunir afin de désigner par la suite des mécanismes appropriés, dont un plan national d'action concret destiné à encadrer et contrôler l'activité des militants en vue de nous doter d'une organisation urbaine forte avec les éléments techniques nécessaires. (Ibidem : 30-31)

⁸⁹ Plan Stratégique pour la prise du pouvoir.

⁹⁰ Armée du peuple.

movimiento guerrillero que despliega su actividad política, organizativa y militar en 16 frentes, es ya un ejército. Otra cosa es darle a un ejército de tipo revolucionario la estructura de mando que requiera, es en este caso, de lo que debemos ocuparnos en esta Conferencia. Como dice la tesis, todos sabemos que un ejército no se da si no existe en él un mando grande y capaz tanto en el orden político como en el militar. (Secretariado de las FARC, 1982: 16)

Dans les documents préparatoires à la Conférence, il y a une thèse qui traite de la question, sûrement la plus importante pour les FARC, de nous appeler dès aujourd'hui Forces Armées Révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple. La plupart des fronts, sinon tous, s'entendent pour dire que partons d'ici avec le nom d'Armée du peuple. Et c'est que, en réalité, nous sommes déjà une armée. Un mouvement de guérilla qui déploie son activité politique, organisationnelle et militaire sur 16 fronts, est déjà une armée. Or, c'en est une autre chose de donner à une armée révolutionnaire la structure de commandement qu'elle requiert, c'est de cela que nous devons nous occuper dans cette Conférence. Comme le dit la thèse, nous savons tous qu'une armée n'existe pas s'il n'y a pas en elle un commandement ample et capable autant dans l'ordre politique que dans l'ordre militaire.

L'unité discursive (35) a été extraite du compte-rendu de cette conférence et aborde l'un des points annoncés dans les documents censés préparer les guérilleros à la discussion sur la seconde modification de leur autodénomination. Implicitement, le locuteur militant exprime que le consensus de tous les fronts sur la restriction sémantique *armée du peuple*, n'est pas unanime. En conséquence, en employant la conjonction subordonnante *sinon*, il sous-entend qu'il y a une minorité de contradicteurs, mais il affirme que l'existence de cette désaccord n'est moins vrai que leur existence en tant qu'armée et que dans cet ordre d'idées, il est naturel de le manifester langagièrement.

Or, pour neutraliser cette dissension, il spécifie qu'il s'agit bien d'une armée *révolutionnaire*, dont l'opération, la stratégie et la technique seront soumises à leur positionnement idéologique. Cette autodétermination, qui signale *de qui* est cette armée, constitue une légitimation de fait. En effet, ce locuteur militant réalise un acte de langage assertif. Tout d'abord, il pose les conditions de vérité de la proposition tenue pour vraie : *Les FARC sont une armée*. Il le fait en dressant une analogie, et non une homologie, entre la structure militaire hiérarchisée des FARC en 1982 et celle du groupe armé étatique, en l'occurrence l'armée de terre. Nous considérons que ce n'est pas une homologie dans la mesure où, comme il le souligne lui-même, la ressemblance n'est que partielle puisque l'armée du peuple est aussi révolutionnaire, marxiste-léniniste, alors que l'armée nationale est assujettie à l'idéologie politique du gouvernement qui gère l'État, quelle qu'elle soit.

La restriction sémantique proposée implique que l'armée nationale, « réactionnaire » et « bourgeoise », ne protège que la classe politique traditionnelle et les élites économiques, toutes les deux soumises à « l'empire yankee ». Par conséquent, il est impératif de se reconnaître comme l'armée du peuple, « prolétaire », pour lui faire face, autrement dit, pour défendre le vaste ensemble des opprimés, qu'ils en soient conscients ou non ; et, le moment venu, pour « faire leur contribution à la révolution populaire » en passant à l'offensive.

(36) Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional! (Betancur, 1982 : 7)

Je lève un drapeau blanc et l'offre à tous mes compatriotes. Je tends la main à ceux qui sont armés pour qu'ils s'incorporent dans le plein exercice de leurs droits, encadré par la décision prise par les Chambres. Je déclare la paix à mes concitoyens sans distinction aucune : je me consacre à cette tâche prioritaire parce que nous avons besoin de cette paix colombienne pour en prendre soin comme on prend soin de l'arbre qui accueillera sous ses rameaux ouverts à toute la famille nationale !

L'unité discursive (36) a été extraite du discours d'investiture du conservateur Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Pour la première fois, depuis 1964, un président de la République de Colombie reconnaît que les insurgés sont aussi des Colombiens. Cet acte de reconnaissance est conforté par la construction d'un ethos composite. En premier lieu, le locuteur politique montre un ethos de solidarité puisque *tender la mano a los alzados en armas*, ne peut que prouver sa forte ambition pour « l'être ensemble ». Un « être ensemble » pour lequel l'État colombien, représenté par son gouvernement, sera à l'écoute de *tous*, sans distinction aucune. Cette capacité d'écoute inconditionnelle trouve son corollaire dans la mise en marche du premier PP dans le pays. Cette initiative dépasse largement les projets d'amnistie de ses prédécesseurs vis-à-vis du conflit armé interne car les pourparlers de paix et les accords qui en découlent sont censés garantir aux rebelles que leurs revendications seront enfin prises en compte, de sorte que la possession d'armes perde tout sens.

En deuxième lieu, ce locuteur politique projette un ethos d'humanité dans la mesure où, voulant intégrer les opposants, une fois désarmés, à la *familia nacional* et en souhaitant leur restituer leurs droits, sacrifiés dans leur lutte, il fait preuve de compassion. Néanmoins, cet ethos a été évalué négativement par les gouverneurs et la fraction de la Force publique qui n'ont pas reconnu les accords issus du PP entrepris par Betancur Cuartas, qui se voit attribuer un trait de faiblesse. Par exemple, le ministre de la Défense de l'époque, le général Fernando Landazábal Reyes démissionne en 1984 en réaction à la signature des accords conclus entre le gouvernement colombien et les FARC-EP et affirme en 1986 que « une paix communiste fait plus de morts qu'une guerre anticommuniste ».

En dernier lieu, le locuteur politique fabrique un ethos de force tranquille étant donné que pour poursuivre une cause comme celle de *la paz colombiana*, il faut être tenace et capable de s'engager indéfiniment, les PP les prouvent. De surcroît, un dessein tel qu'atteindre *la paz colombiana*, signifie aussi que le locuteur politique prétend laisser un grand héritage derrière soi.

Comme le sociologue Daniel Pécaut (2006) le signale, la volonté des FARC-EP de grandir exponentiellement en termes de combattants, ne s'exécute pas comme prévu. Le spécialiste affirme qu'en 1990, le groupe armé avait dans ses rangs 8000 combattants et avait déplié 40 fronts. La décennie de 1990 marque un point de rupture idéologique pour cette guérilla en raison de la chute de l'URSS. Bien que les FARC-EP n'aient jamais renoncé à s'identifier comme un mouvement marxiste-léniniste, cet orphelinage les pousse à s'approprier de nouveaux courants idéologiques, en l'occurrence, le *Bolivarianismo*,

Pour prouver cette affirmation de Pécaut, nous avons réalisé un exercice lexicométrique simple : recenser le nombre d'occurrences des noms *Bolivarianismo* et Bolívar ainsi que des adjectifs *bolivariano* et *bolivariana* dans les sept documents publiés par le Secrétariat des FARC-EP à propos de la 7e Conférence nationale des guérilleros, tenue en 1982. En 35 pages et demie, aucune desdites unités lexicales n'y apparaît. Ce n'est qu'en 1993 (27/03-03/04), année au cours de laquelle a lieu la 8e Conférence nationale des guérilleros que ces unités apparaissent.

En effet, 4 sur 14 documents publiés autour de cette dernière conférence par le Secrétariat des FARC-EP, traitent explicitement de ce sujet : *Estatutos Milicias Bolivarianas*⁹¹, *Reglamento Milicias Bolivarianas*⁹², *Normas internas de Comando MB*⁹³ et *Organigramas Milicias Bolivarianas*.⁹⁴ Étant donné les évidences lexicales, il est possible d'affirmer que la formation idéologique des FARC-EP subit des mutations, concrétisées lors de la 8e conférence en 1993, en raison de la conjoncture historique qui traverse leur champ d'actualité, à savoir, la chute de l'URSS en 1991. Or, il n'est pas superflu de souligner qu'il s'agit d'une mutation et non d'une rupture dans la mesure où les FARC-EP continuent d'entretenir un lien étroit avec le *Partido Comunista Colombiano*. Parmi les documents préparatoires à cette conférence, elles incluent le compte-rendu du XVe congrès du parti. En outre, la formule *milicias bolivarianas* apparaît depuis 1989, selon les données fournies par le Secrétariat des FARC-EP, dans les documents mentionnés *supra*.

Il est important de signaler aussi que la 8e conférence a lieu après l'échec des deux premiers PP entamés entre les gouvernements respectifs et les FARC-EP (Cf. p. 18, note en bas de page no. 15). Entamé par le gouvernement du conservateur Belisario Betancur Cuartas en 1983, le premier PP débouche sur la signature des *Accords de cessez-le-feu, de paix et de trêve* en 1984 et sur la fondation du parti *Unión Patriótica* en 1985, le premier parti politique de gauche qui participe à un processus électoral en Colombie. Comme ladite note l'explique, l'UP obtient de bons résultats à niveau national et, du même coup, le *Baile rojo*,⁹⁵ une opération d'extermination des membres et des partisans *upeistas*, s'intensifie.

En effet, cette opération, mise en marche dès la fondation de l'UP, est orchestrée par certains gouverneurs, le secteur radical de la Force publique et les groupes paramilitaires. Défenseurs de la doctrine de Sécurité Nationale des années 60, ils ne se soumettent pas aux directives des accords conclus. En effet, ces derniers préfèrent parler du « bras politique des FARC-EP » ou du « front électoral de façade du parti communiste ». L'UP se désarticule

⁹¹ Statuts des milices boliviariennes.

⁹² Règlement des milices boliviariennes.

⁹³ Normes internes du commando MB.

⁹⁴ Organigrammes des milices boliviariennes.

⁹⁵ Bal rouge.

donc en 1986 car les FARC-EP exhortent les survivants à retourner à la clandestinité alors que les dirigeants en exercice insistent sur la poursuite de la solution politique négociée au conflit.

Dans les *Conclusiones Generales* de cette conférence, les FARC-EP proposent, pour la première fois un programme électoral intégral, sûrement influencés par l'expérience avec l'UP en 1985 : *Nuevo gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional*.⁹⁶ Ce programme se compose de dix points et revendique des valeurs telles que le pluralisme, le patriotisme et la justice sociale. Outre leur *Programa agrario* de 1964, les FARC-EP y proposent une politique de défense nationale *bolivariana* ; une politique économique fondée sur la justice sociale (expansion du marché intérieur, stimulation permanente de la production industrielle nationale et protection de celle-ci) ; le développement du secteur pétrochimique ; la renégociation de tout contrat international préjudiciable à la Colombie ; une charge fiscale plus élevée pour les fortunés ; l'investissement de 50% du budget national dans la protection sociale ; et une solution intégrale, multilatérale et sociale à la problématique des stupéfiants.

(37) Para ganar el corazón y la conciencia del pueblo, es necesario que toda nuestra conducta corresponda a lo que planteamos y decimos, o sea, que nuestro comportamiento debe ser ejemplar en todo momento y lugar. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer, es propaganda. Así, nuestro paso por las diversas regiones debe dejar al pueblo la mejor imagen y sobre todo, organización y orientación para que ellos continúen la lucha. (Secretariado de las FARC-EP, 1993)

Pour gagner le cœur et la conscience du peuple, il est nécessaire que tous nos comportements reflètent ce que nous proposons et disons, c'est-à-dire que notre conduite doit être exemplaire en tout temps et en tout lieu. Tout ce que nous faisons ou ne faisons pas est de la propagande. Ainsi, notre passage dans les différentes régions doit laisser aux gens la meilleure image et surtout, l'organisation et l'orientation pour qu'ils puissent continuer la lutte.

L'unité discursive (37) a été également extraite des *Conclusiones Generales* de la 8^e Conférence nationale des guérilleros. Cette unité rend compte, d'une part, de la détermination, matérialisée par le programme électoral des FARC-EP, de passer du statut d'instance citoyenne militante à celui d'instance politique, une fois que les armes leur

⁹⁶ Nouveau gouvernement de réconciliation et de reconstruction nationale.

permettent de s'emparer du pouvoir. D'autre part, elle constitue la formulation de l'éthos collectif que les *farianos* doivent projeter consciemment et immanquablement auprès de leur auditoire afin d'atteindre leur objectif ultime : prendre le pouvoir pour mettre en marche le programme de « réconciliation et reconstruction nationale ».

Pour faire adhérer le peuple à leur projet d'idéalité sociale, les FARC-EP consentent à avoir recours autant à l'épreuve du *pathos* qu'à l'épreuve du *logos* : ils se proposent de conquérir leur « cœur » et leur « conscience ». Le Secrétariat des FARC-EP pose que l'éthos de vertu doit être le trait distinctif des membres de ce mouvement armé : tout *fariano* doit incarner la cohérence et la loyauté idéologiques avec son discours, ses décisions et ses actions. En apparence, les leaders promeuvent la vertu pour la vertu mais il s'agit de la vertu pour la crédibilité, autrement dit, pour construire progressivement l'éthos de chef dont ils auront besoin pour légitimer le renversement qu'ils comptent effectuer.

Enfin, ce locuteur militant exhibe un ethos d'intelligence qui pourrait être contreproductif au moment de la publication intégrale des documents associés à cette conférence. Comme il avait été avancé dans le paragraphe précédent, le fait d'affirmer que toute action et toute omission sont de la propagande, mine l'éthos de vertu dont les FARC-EP se réclament de façon permanente mais met en valeur leur perspicacité, comme en (37). Il n'est pas invraisemblable que, parmi les imprévisibles destinataires de ce compte-rendu, certains évaluent négativement cet esprit de ruse que les FARC-EP ne dissimulent pas. Or, cette franchise est inconsciente puisqu'elle est visiblement adaptée à la situation de communication. Il s'agit d'une assemblée clandestine, donc d'un énoncé originellement oral, où l'orateur essaie de persuader un auditoire homogène, c'est-à-dire qu'il s'adresse à ceux qui pensent comme lui : le Secrétariat des FARC-EP, composé des commandants de chaque bloc et de quelques idéologues, s'adresse au reste de la communauté *fariana*.

Pour ce qui est du second PP, il débute en 1991 et convoque les mouvements armés les plus puissants du pays à l'époque, associés au sein de la *Coordinadora guerrillera Simón Bolívar*. C'est une initiative du gouvernement du libéral César Gaviria Trujillo (1990-1994) qui échoue en 1992, à grands traits, parce que les hostilités de toutes les parties se poursuivent

parallèlement aux réunions de négociation. Quant aux FARC-EP, elles font brièvement allusion à cet événement dans le communiqué de presse de cette conférence. Elles affirment qu'il s'agit d'un gouvernement « néfaste », « antinationnel » et « néolibéral » qui « ferma les portes des pourparlers de paix, plongea les majorités dans la pauvreté et entraîna la Colombie dans l'abîme ». Il est intéressant de remonter un peu en arrière dans le temps et observer les déclarations de Gaviria Trujillo dans son discours d'investiture en 1990.

(38) La lucha armada ha caído en evidente obsolescencia. Las grandes transformaciones políticas en el mundo socialista y el anhelo de paz de los colombianos, le han quitado toda viabilidad a la guerrilla. Y han convertido en simples criminales a muchos de los que se aferran a ella. A lo largo de su historia, Colombia ha apelado a las soluciones políticas una y otra vez para hacerle frente a la rebelión armada y al alzamiento. Ellas serán preservadas para los grupos guerrilleros que se acojan al sentimiento mayoritario de la Nación: acabar con la violencia. (Gaviria Trujillo, 1990 : 14)

La lutte armée est évidemment tombée en désuétude. Les grandes transformations politiques dans le monde socialiste et le désir de paix des Colombiens, rendent impossible la rémanence de la guérilla et ont transformé beaucoup de ceux qui s'y accrochent en simples criminels. Tout au long de son histoire, la Colombie a fait appel à maintes reprises à des solutions politiques pour faire face à la rébellion armée et au soulèvement. Elles seront préservées pour les groupes de guérilla qui déclarent adhérer au sentiment majoritaire de la nation : mettre fin à la violence.

En (38), Gaviria Trujillo opte pour l'énonciation délocutive afin de renforcer la force de vérité de la thèse qu'il soutient à l'aide de deux arguments : la lutte armée est anachronique. Premièrement, il rappelle que le monde socialiste se transforme vertigineusement et laisse à l'auditoire la tâche de reconstruire le contexte dans son intégralité : le processus de dissolution de l'URSS débute en mars 1990 et se poursuit au moment de cette énonciation. Son second argument est *el anhelo de paz de todos los colombianos*. En l'occurrence, l'imaginaire sociodiscursif de paix est réduit à son expression minimale : la paix est assimilée au désarmement de la guérilla. Le premier argument énoncé est d'ordre pragmatique dans la mesure où la mise en valeur des circonstances contribue à sous-entendre la conséquence inéluctable, à savoir, la reddition de la guérilla. En revanche, le second argument énoncé est d'ordre éthique car en évoquant la volonté du peuple, il place la guérilla devant le choix moral de respecter ou non la volonté du peuple qu'ils prétendent défendre.

Concernant la conséquence inéluctable sous-entendue, il est important de signaler que bien que ce locuteur politique n'attende pas « à bras ouverts » les potentiels guérilleros démobilisés, comme son prédécesseur immédiat, il prend aussi distance de l'attitude de ses prédécesseurs les plus éloignés dans le temps. En première instance, il propose aux guérillas actives de se rendre mais il avertit qu'il n'exclut pas le recours à la violence légitime pour éliminer les intransigeants face à ces deux arguments hautement persuasifs. S'il y a des insurgés qui revendiquent toujours les armes, c'est parce qu'ils sont *essentiellement* méchants ; par conséquent, au nom du « vivre ensemble en paix », il faut les combattre. Par contre, ceux qui sont *intrinsèquement* bons, ne pourront qu'adhérer à la proposition de reddition et aux projets d'amnistie.

(39) El Presidente de la República asume el liderazgo irrenunciable de construir la paz. No esperen de mí que construya una burocracia de la paz. Desde ahora convoco a todos los colombianos a seguir y trabajar dentro de la "Agenda de paz" que voy a dirigir. Para todos debe ser claro que recuperaré para el Estado el monopolio de la fuerza para la paz, la justicia social y la felicidad de los colombianos [...] La primera cuestión es de identidad. ¿Qué es Colombia y que queremos que sea? Históricamente la Nación buscaba su identidad en la homogeneidad excluyente, que despreciaba la diversidad o la anulaba. Una Patria exigía una religión, una lengua, incluso una etnia dominante. Desde posiciones dictatoriales o desde pactos republicanos se iban imponiendo estas condiciones de identidad durante tiempo indefinido para configurar otros sistemas de poder. La evolución posterior, en particular la actual, demuestra que los excluidos de cualquier tipo, suelen reclamar con gran violencia el reconocimiento de su existencia y de su derecho a participar. La gracia es que la identidad de la nueva Colombia que encare los desafíos del siglo XXI y se ofrezca a las nuevas generaciones, tiene que ser incluyente de la diversidad colombiana, y no excluyente, como ha sido hasta hora para una parte importante de los colombianos. (Pastrana Arango, 07/08/1998)

Le Président de la République assume la direction inaliénable de la construction de la paix. Ne vous attendez pas à ce que je construisse une bureaucratie de la paix. Désormais, j'appelle tous les Colombiens à suivre et à travailler dans le cadre de l' « Agenda pour la paix » que je vais diriger. Il doit être clair pour tous que je récupérerai pour l'État le monopole de la force pour la paix, la justice sociale et le bonheur des Colombiens. [...] La première question est identitaire. Qu'est-ce que la Colombie et que voulons-nous qu'elle soit ? La Nation a historiquement bâti son identité sur l'homogénéité exclusive, qui méprisait la diversité ou l'annulait. Une patrie qui exigeait une religion, une langue, voire un groupe ethnique dominant. Ces conditions d'identité étaient indéfiniment imposées, par des positions dictatoriales ou par des pactes républicains, pour configurer d'autres systèmes de pouvoir. Les développements ultérieurs, en particulier ceux d'aujourd'hui, montrent que ceux qui sont exclus de quelque manière que ce soit réclament souvent avec une grande violence la reconnaissance de leur existence et de leur droit à participer. Pour que ça vaille la peine de construire une nouvelle identité pour la Colombie qui fait face aux défis du XXIe siècle et qui est offerte aux nouvelles générations, elle doit inclure la diversité colombienne, et non l'exclure, comme elle l'a été jusqu'ici pour une partie importante des Colombiens.

L'unité (39) a été extraite du discours d'investiture du conservateur Andrés Pastrana Arango (1998-2002), promoteur du troisième PP avec la guérilla des FARC-EP. Ce locuteur politique y réaffirme sa volonté de mettre fin au conflit armé interne par les biais de la négociation, le point le plus important de sa campagne électorale. Pour conforter la confiance des Colombiens, deux fois déçus en raison de l'échec des deux PP précédents, il projette un ethos de sérieux lorsqu'il signale d'emblée que cette troisième initiative mettra en œuvre d'autres modalités de fonctionnement, à savoir, la participation des citoyens. Autrement dit, il montre qu'il a examiné les deux autres PP, en a identifié les faiblesses, dont les faits de restreindre la discussion aux sphères de l'instance politique et de l'instance citoyenne militante et de contribuer à l'éclatement du monopole de la violence légitime. Alors, il se présente comme un homme politique qui tire des leçons du passé et tient compte des contraintes et des moyens disponibles.

Au moyen d'une interrogation, ce locuteur politique interpelle son auditoire, les Colombiens, au sujet des valeurs indispensables au projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix ». Il recourt à l'exemple historique, réservoir par excellence des antivaleurs qui ont conduit à la réalité sociale de la Colombie de l'époque. Ces antivaleurs (injustice, inégalité, oppression, malveillance, individualisme, sectarisme et élitisme) sont manifestement aux antipodes du projet d'idéalité sociale tant désiré par tous les Colombiens. Il entre dans une dynamique de dialogisme interdiscursif montré en invoquant des conjonctures historiques contenues dans la mémoire discursive des Colombiens : *La Violencia*, la dictature du général GRP et le *Frente Nacional*.

Ensuite, il en dégage les antivaleurs communes et réitératives, à savoir, l'exclusion, l'homogénéité et l'uniformité et les signale comme responsables du statu quo auquel il doit faire face depuis son entrée en fonction : l'État colombien ne détient plus le monopole de la violence légitime et est menacé par d'autres acteurs armés extrêmement puissants, dont les guérillas, les paramilitaires et les trafiquants de stupéfiants. Cette conjoncture façonne à son tour la réalité sociale du pays à l'époque, à savoir, « survivre aux attaques des AUTRES pendant la guerre ». C'est dans cette optique qu'il se fabrique un ethos de solidarité en convoquant les Colombiens à participer dans le PP qu'il annonce et, le plus important, à

adopter d'autres valeurs : l'inclusion, l'hétérogénéité et la diversité qui permette d'atteindre enfin le projet d'idéalité sociale tant désiré.

Selon Pécaut, les effectifs des FARC-EP atteignent en 2000 le nombre de 17000 soldats, distribués en plus de 60 fronts. Le sociologue ajoute que leur présence dépasse largement les frontières de leur première zone d'opérations. Cependant, elles ne réussissent pas à couvrir l'ensemble du territoire national, comme l'illustre la carte *Évolutions des fronts des FARC (1964 – 1995)*, extraite de l'article⁹⁷ de Daniel Pécaut paru dans le numéro 123 de la revue *Hérodote* en 2006. Pour des questions de mise en page, nous la présenterons en quatre encadrés.

⁹⁷ *Les FARC : longévité, puissance militaire, carences politiques.*

Selon les données de l'armée nationale, les FARC-EP comptent 20700 combattants dans leurs 7 blocs, intégrés par 66 fronts en 2002. Or, cette année marque le début du déclin militaire de l'organisation armée. L'entrée en fonction d'AUV, président élu le 26 mai 2002, se distingue par la prompt application de la politique gouvernementale qui a largement contribué à sa victoire aux urnes : « *Política de Defensa y de Seguridad Democrática* ». ⁹⁸ Dans un document homonyme de 2003, qui débute par une lettre du Président de la République, AUV déclare que ce texte est une « carte de navigation pour les fonctionnaires de l'État, les membres de la Force Publique et les citoyens » (5).

(40) La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno. (Ibidem : 5)

La sécurité démocratique diffère des conceptions de sécurité professées par les régimes autoritaires, partisans de l'hégémonie idéologique et l'exclusion politique. Ce gouvernement ne s'approprie pas des conceptions d'autres époques comme celle de la "Sécurité Nationale" en Amérique latine, qui considérerait un groupe idéologique ou un parti politique comme "ennemi interne". Nous prêchons que tous sont les bienvenus en démocratie. L'opposition, ceux qui ne sont pas d'accord avec

⁹⁸ Politique de Défense et de Sécurité Démocratique.

les idées du Gouvernement ou de son parti, seront protégés avec le même soin que les amis ou partisans du Gouvernement.

Cet extrait de la lettre d'AUV est une manifestation de la formation idéologique de l'*Uribismo* dans le champ politique colombien du début du XXI^e siècle jusqu'à présent. L'unité discursive (40) est dominée par le dialogisme interdiscursif montré étant donné qu'elle renvoie explicitement à deux conjonctures historiques de la mémoire discursive des Colombiens, évoquées précédemment dans cette étude. D'un côté, à l'intolérance bipartidiste, qui se dégrade totalement lors de *La Violencia* dans la décennie des années 50. D'un autre côté, au *Plan Laso*, idéé par GLV et mis en œuvre pour extirper le communisme du pays dans la décennie des années 60. L'énonciateur a recours deux fois aux guillemets pour renforcer sa démarcation du discours et des actions du gouvernement de GLV, autrement dit, un cas de non-coïncidence entre les mots et les choses.

Bien qu'AUV, à travers une réussite amalgame d'ethos, essaie de persuader son auditoire, les Colombiens, qu'il se différencie totalement de ses prédécesseurs, son gouvernement met également en œuvre un plan de sécurité sous l'influence des États-Unis. Les contextes, logiquement, ont évolué : cette fois-ci ce n'est plus le *Plan Laso* contre l'insurgence, mais le *Plan Colombia*⁹⁹ contre le terrorisme et le trafic des stupéfiants.¹⁰⁰ Comme la note en bas de page no. 99 l'explique, à l'image et à la ressemblance du *Plan Laso*, le *Plan Colombia* se focalise sur l'adaptation des forces militaires à la nouvelle menace. En

⁹⁹ Ce plan est conçu en 1999 par les gouvernements colombien et américain de l'époque, d'Andrés Pastrana et de Bill Clinton respectivement. Il est promulgué par les États-Unis en juillet 2000 et entre en vigueur dans le second semestre de la même année pour une durée de six ans. L'objectif officiel du *Plan Colombia* est de mettre fin au conflit armé colombien en luttant contre le trafic de stupéfiants et en promouvant le développement social et économique. Pourtant, les enjeux sont différents pour chaque pays. Pour la Colombie, il est question de faire de l'investissement à impact social pour éviter que les paysans pauvres cultivent la coca et le pivot d'opium comme moyen de subsistance ; pour les États-Unis, de réduire progressivement l'entrée des stupéfiants dérivés sur leur territoire et de contribuer à la sécurité de la région Andine. Étant les donateurs, la balance se penche en faveur des États-Unis. Dans la pratique, 78,12 % du budget octroyé (4,5 milliards de dollars) par trois pôles américains, à savoir, l'*Andean Counterdrug Initiative*, le *Foreign Military Financing Program* et le *Department of Defense*, est utilisé pour le financement et la formation des forces militaires ainsi que pour l'exécution de la stratégie anti-cocaïne qui consiste, *grosso modo*, à réduire les cultures de coca en les fumigeant avec du glyphosate aspergé. Le changement des mandats présidentiels dans les deux pays, George Walker Bush en 2001 et ÁUV en 2002, concrétise sensiblement ce virage du plan. En 2005, une année avant l'expiration de l'accord de partenariat, le gouvernement Bush sollicite au congrès américain la reconduction du plan et la réattribution des sommes suivantes : 463 millions de dollars supplémentaires du fonds de l'ACI et 90 millions de dollars du fonds du programme du FMF.

¹⁰⁰ Il n'est pas question ici de parler des politiques de financement des FARC-EP. Or, il est important de signaler qu'après la chute de l'URSS en 1991, elles perdent des ressources économiques importantes. En conséquence, elles ont recours à des méthodes très variées pour obtenir de l'argent. Parmi celles-ci, graver la production de coca dans les zones de leur influence, ce qui implique nécessairement être en relation avec les cartels de la drogue.

1960, les experts américains conseillent, parmi beaucoup d'autres interventions, de créer des bataillons contre-insurgences, mesure adoptée. En 2000, d'autres experts américains conseillent de créer trois bataillons rattachés à la nouvelle brigade anti-narcotiques de l'armée, mesure également adoptée.

Dans cet ordre d'idées, la politique de sécurité démocratique est un cas de ce que Patrick Charaudeau (2014 :197) appelle « déplacement d'imaginaires sociétaux ». En l'occurrence, l'imaginaire sociétal de sécurité est largement contrôlé par les valeurs conservatrices américaines dont l'influence sur la gestion des affaires internes colombiennes a toujours été ostensible. Autant la guerre contre-insurgences que la guerre contre le terrorisme trouvent leur fondement dans ces présupposés très stabilisés de l'idéologie conservatrice américaine : « le monde est dangereux et le sera toujours parce que les forces du mal y sont présentes. La vie est difficile parce qu'il y a de la concurrence. Il y aura toujours des gagnants et des perdants. Il existe un bien absolu et un mal absolu. » (Lakoff, 2014 : 23).

Dans le discours politique de 1960, le bien absolu est représenté par le capitalisme ; ses forces, par le Bloc de l'Ouest et ses alliés. Le mal est matérialisé par le communisme ; ses forces, par le Bloc de l'Est et ses alliés. En 2001, ces imaginaires glissent : le bien absolu est désormais incarné par la souveraineté de la démocratie ; ses forces par les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'ONU et d'autres alliés. En revanche, le mal absolu est représenté par la menace du terrorisme international ; ses forces, par « l'*axis of evil* »¹⁰¹, intégré par des acteurs très hétérogènes, dont la Corée du Nord, l'Iraq, l'Iran, Al-Qaïda, l'État islamique et d'autres alliés. Toutefois, la manière de rivaliser pour la position de gagnant dans ce duel manichéen se maintient : la guerre. Or, en fonction de quel côté on se place, ce nom est restreint sémantiquement de deux façons : les « forces du bien » lui ajoutent l'adjectif *préventive* tandis que les « forces du mal », le syntagme prépositionnel *d'extermination*.

Par ailleurs, le surgissement de la politique de sécurité démocratique constitue un point de basculement, de même que le *Frente Nacional*, au sein du champ politique colombien et, plus spécifiquement, au sein des confrontations des divers positionnements

¹⁰¹ Formule produite dans un discours de Bush en 2002.

idéologiques y impliqués. Cette transformation s'appréhende grâce à l'interaction de la formation idéologique de l'*Uribismo* avec les deux domaines d'anticipation qu'elle se donne et avec le domaine d'actualité dans laquelle elle s'inscrit. En ce qui concerne les deux domaines d'anticipation, la formation idéologique *uribista* prétend entamer une rupture radicale, mais elle entame en réalité une transformation et procède à certaines répétitions. Pour ce qui est de du domaine d'actualité, elle s'adapte, comme ses prédécesseurs, aux transformations du conservatisme américain.

Revenant sur les ethos activés en (40), AUV se construit tout d'abord un ethos de caractère dans la mesure où il blâme les actions des plus hauts responsables politiques des conjonctures historiques qu'il évoque. En effet, il met l'accent sur les erreurs de certains de ses prédécesseurs, contenues dans la mémoire discursive des Colombiens : le phénomène de l'hégémonie alternée des deux partis traditionnels au pouvoir, qui engendre *La Violencia* ; la gestion guerrière de *La Violencia* et ses nouveaux enjeux ; et le simplisme et le personnalisme du *Front National* face à une conjoncture historique comme *La Violencia*. En outre, il exhibe un ethos de sérieux parce qu'il fait des déclarations sur soi-même, en l'occurrence un soi-même indivisible du gouvernement. Il met en exergue son refus d'être démagogique et sa capacité à protéger le troupeau qu'il guide, y compris les moutons noirs.

(41) [...] pero hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal. Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica. La antípoda de la política democrática es el terrorismo, que pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros, al costo de la vida de miles de civiles. [...] Los colombianos no cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía. El concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la Fuerza Pública. (Ibidem : 5-6)

[...] mais il faut tracer une ligne de démarcation nette entre le droit à la dissidence et la conduite criminelle. Ce n'est que lorsque l'État punit implacablement la criminalité et lutte contre l'impunité que l'on dispose de toutes les garanties pour exercer l'opposition et la critique. L'antipode de la politique démocratique est le terrorisme, qui cherche à imposer sa volonté aux autres par la violence, au prix de la vie de milliers de civils. [...] Nous, les Colombiens, ne céderons pas à cette menace. Nous allons la vaincre avec la collaboration de tous les citoyens. Le concept clé ici est la solidarité. Solidarité entre les citoyens et solidarité avec les forces de sécurité.

L'unité discursive (41) est un cas de recadrage du débat public, par le gouvernement d'AUV, autour de la question de l'insurgence en général et des guérillas en particulier, ainsi que de leur rôle dans la situation du pays en 2002. Le linguiste cognitiviste George Lakoff (Ibidem : 13) affirme que recadrer le débat public consiste à construire un système de communication, ou de cadres, qui permette d'exprimer son système d'idées et ainsi modifier la perception du monde et le sens commun des individus, ou leur inconscient cognitif. Il ajoute que dans le champ politique, cette entreprise de restructuration répond à l'intérêt d'adapter cet inconscient cognitif à ses convictions pour faire admettre ses actions, intimement liées à ses propos, dans le discours public.

Ce locuteur politique se donne pour tâche de nier, à l'échelle nationale et internationale, le conflit armé colombien. Il s'efforce, en revanche, de situer les phénomènes de violence qui dévastent la Colombie du début du XXI^e siècle dans le cadre mondial de « la guerre contre le terrorisme »¹⁰². La campagne de discrédit d'AUV contre les guérillas colombiennes, est épaulée par l'inclusion de la guérilla FARC-EP dans la liste de terroristes de l'Union Européenne en 2002.

L'unité discursive (41) reflète la volonté de vérité de ce locuteur politique : transférer les FARC-EP, parmi d'autres, de la catégorie d'insurgents à celle de terroristes. Il annonce leur renvoi, encore une fois et malgré ses précautions de différenciation prises, à la zone tétatologique du discours, dans le sens foucaldien du terme (1971 : 37). En effet, il met l'accent sur le fait qu'avec les monstres/terroristes le dialogue est impossible car ils sont essentiellement violents. Par contre, il faut les punir et les combattre « implacablement » en raison de la menace qu'ils représentent pour les Colombiens et pour le monde. Seuls les plus braves assument ce genre de missions alors, au moyen du déictique personnel *nous*, il projette un ethos collectif de courage. Par ce mouvement, il les exclut même de la catégorie de colombiens pour les faire intégrer l'abstrait et hétéroclite « *axis of evil* » mondial.

¹⁰² Cette formule est réactivée dans le premier mandat de l'américain George Walker Bush, comme réaction à l'attentat du 11/09/2001 à New York.

Par ailleurs, il est pertinent de commenter l'allusion faite à la valeur de solidarité. Ce mot est employé ici dans l'acception suivante : « Devoir moral, résultant de la prise de conscience de l'interdépendance sociale étroite existant entre les hommes ou dans des groupes humains, et qui incite les hommes à s'unir, à se porter entraide et assistance réciproque et à coopérer entre eux, en tant que membres d'un même corps social. »¹⁰³ En l'occurrence, l'énonciateur exhorte à exercer ce devoir moral d'entraide réciproque au moyen de la collaboration des citoyens avec la Force publique. Cette stratégie n'est pas très éloignée de l'action civico-militaire, conçue et appliquée dans le cadre du *Plan Laso*.

En effet, l'accent est mis dans les deux cas sur l'incitation des citoyens à dénoncer, toujours sous la façade de la solidarité car il y a des stimuli offerts. Or, cette fois-ci ce n'est plus l'armée qui en est responsable. En outre, la stratégie de doter les territoires négligés par l'État des services publics basiques dans le but d'inciter « la solidarité » des civils, a est remplacée par deux mesures : d'une part, le réseau de coopérants, inspiré, selon ce document (p. 61), du *Neighbourhood Watch* mis en place en Australie et au Royaume Uni ; d'un autre côté, le programme de récompenses. Ces deux dispositions sont symptomatiques de l'idéologie néolibérale qui anime ce gouvernement. En mettant en place des récompenses, c'est la valeur de la poursuite de l'intérêt personnel qui est renforcée. Nous assistons donc à un autre glissement de valeurs. L'action civico-militaire, par contre, est fondée sur la valeur de l'intérêt général puisque que les bons samaritains/délateurs y contribuent tout en prêtant assistance aux militaires.

(42) Nuestra actuación será de frente y con las cartas sobre la mesa. La Fuerza Pública constituye el elemento coercitivo de la Constitución para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. No es un actor de guerra ni de conflicto y no debemos permitir que se le iguale a grupos violentos, contra los cuales actuará con absoluta determinación, llámense como se llamen. (Ibidem : 6)

Nous interviendrons de front et en mettant cartes sur table. La Force Publique est l'élément coercitif de la Constitution pour protéger la vie, la liberté et les biens des citoyens. Ce n'est pas un acteur de guerre ou de conflit et nous ne devons pas permettre que des groupes violents lui soient équipollés, contre lesquels elle agira avec une détermination absolue, quelle que soit leur appellation.

¹⁰³ Définition extraite du dictionnaire du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.

L'unité discursive (42) exhibe d'autres ethè au sein d'une autre séquence argumentative de la même lettre. En premier lieu, en employant le syntagme prépositionnel *de front* et l'expression métaphorique *mettre cartes sur table*, AUV se construit un ethos de puissance qui projette l'image d'un homme brave dans ses actions et dans ses paroles, franc et déterminé à agir, quoi qu'il en coûte. Simultanément, et pour conforter ladite puissance, il incarne aussi la figure de commandeur de l'ethos de chef. En invoquant les dispositions de la constitution, la source de son inspiration, il lance un ultimatum aux ennemis de la démocratie en Colombie. L'agressivité de cette menace est légitimée par le noble objectif qui la motive : la préservation de l'intégrité des citoyens et de leurs biens.

Par ailleurs, l'imbrication de ces ethos projette une figure de leader dévoué qui renforce l'ethos de sérieux préalablement construit. En l'occurrence, cette abnégation va jusqu'au point de mettre en danger sa réputation, que les « ennemis » du gouvernement et les « terroristes » ont dans le collimateur. Cependant, et en toute cohérence avec l'ethos de puissance exhibée précédemment, il ne tend pas la joue. Dans un mouvement de perspicacité, encore une fois caractéristique de l'homme politique sérieux, omniprésent « sur tous les fronts de la vie politique et sociale » (Ibidem : 92), il justifie le bien-fondé de ces décisions.

Ce discours de justification entre dans une dynamique de dialogisme interlocutif. Il s'adresse implicitement à tous ceux qui soient susceptibles de jouer le rôle de critique ou détracteur du bien-fondé des actions déclenchées par cette politique de sécurité interne. Autrement dit, il rétorque avec véhémence et en avance le discours de blâme de ces interlocuteurs potentiels, selon lesquels ce gouvernement et sa politique de défense et de sécurité démocratique seraient guerriers. Enfin, nous voulons mettre l'accent sur la proposition subordonnée *quelle que soit leur appellation*. Refuser de nommer l'ennemi pointe vers deux objectifs stratégiques. D'une part, ne pas faire sa reconnaissance renforce la décision préalablement annoncée de le vaincre par la force au lieu de lui permettre de prendre la parole. En observant le cotexte, on infère qu'il fait allusion aux groupes violents, en d'autres termes, les guérillas et les cartels de la drogue.

Pourtant, en observant depuis le présent les dérives de l'application de cette politique au cours de deux mandats d'AUV, on conclut qu'enfermer l'ennemi dans le flou a permis de viser un éventail de catégories qui dépasse largement celles de guérillero et de trafiquant de stupéfiants. Sans entrer dans les détails des exactions commises¹⁰⁴, parmi les très variées catégories d'ennemies internes contre lesquels la sécurité démocratique a agi, nous pouvons citer : des civils accusés de soutenir la subversion, des magistrats, des avocats, des leaders sociaux, des défenseurs de droits humains, des journalistes, des hommes et des femmes politiques de l'opposition, des universitaires, des étudiants, des mères communautaires¹⁰⁵ et des personnes en situation d'handicap.

La politique de défense et de sécurité démocratique est en vigueur pendant huit ans, de 2002 à 2010, au cours desquelles les FARC-EP sont contraintes de replier encore vers les départements périphériques du territoire national et de se réfugier même dans des pays voisins tels que le Vénézuéla et l'Équateur. Selon les chiffres communiqués par le Ministère de la Défense, le nombre de combattants avait chuté à 10100 en 2007 et à 7800 en 2013, ce qui équivaut à dire que le nombre de fronts s'était réduit de 27,4%. L'antérieur comme conséquence des nombreuses démobilisations, des pertes et des captures. Quant aux pertes, il est important de signaler qu'elles ne sont pas exclusivement dues à l'action de la Force publique. Dans plusieurs régions du pays, l'armée agit en connivence avec des groupes paramilitaires pour perpétrer les actions criminelles que l'institution ne peut pas se permettre. Cette alliance apparaît également au niveau des fonctionnaires publics, donnant naissance ainsi à la *parapolítica*.¹⁰⁶

(43) La seguridad nos ha permitido ganar confianza en la democracia y perder temor a la violencia. A pesar del camino por recorrer y dificultades que subsisten, la seguridad democrática acredita progresos en la garantía eficaz de libertad de prensa, la protección del pluralismo, la defensa de las autoridades locales, los líderes sindicales. [...] Hemos vinculado todas nuestras energías, con severidad, al rescate de la seguridad. No dudaremos en entregarlas, con generosidad, a la paz. Hemos insistido sin temor en nuestras acciones en procura de la seguridad. No nos frena el miedo para negociar la paz.

¹⁰⁴ Exécutions extrajudiciaires, massacres, expropriations, disparitions forcées, déplacements internes, écoutes illégales, complots judiciaires, campagnes de discrédit et dégâts environnementaux.

¹⁰⁵ Femmes organisées pour prendre soin des enfants déplacés par le conflit armé.

¹⁰⁶ Alliance entre les groupes paramilitaires et la classe politique sympathisante du gouvernement d'AUV ou de l'*Uribismo*, où les premiers contraignaient les électeurs de la zone sous leur influence à voter pour un candidat spécifique. Ce candidat, une fois élu maire, gouverneur, député ou sénateur, devait en retour les favoriser d'une manière clientéliste.

Confieso que me preocupa algo diferente: el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad. La paz necesita sinceridad. Por eso los hechos irreversibles de reconciliación deben ser el enlace entre seguridad y paz. (AUV, 07/08/2006 : 2-3)

La sécurité nous a permis de gagner de la confiance en la démocratie et de perdre la peur de la violence. Bien qu'il reste encore du chemin à parcourir et que les difficultés subsistent, la sécurité démocratique montre des progrès dans l'efficacité des garanties pour la liberté de la presse, la protection du pluralisme, la défense des autorités locales et des dirigeants syndicaux. (...) Nous avons mis toutes nos énergies, avec sévérité, à la récupération de la sécurité. Nous n'hésiterons pas à les donner généreusement à la paix. Nous avons persévéré sans crainte dans nos actions en quête de sécurité. La peur ne nous empêche pas de négocier la paix. J'avoue que je m'inquiète de quelque chose de différent : le risque de ne pas parvenir à la paix et de revenir en arrière en termes de sécurité. La paix a besoin de sincérité. C'est pourquoi des faits irréversibles de réconciliation doivent être le lien entre sécurité et paix.

L'unité discursive (43), extraite du second discours d'investiture d'AUV (2006-2010), a deux caractéristiques remarquables qui interagissent en vue de convaincre l'opinion publique et la communauté internationale du bien-fondé de la politique de *seguridad democrática*. D'une part, AUV privilégie stratégiquement l'énonciation élocutive, exprimé à l'aide du déictique personnel *nous*, dans la mesure où elle lui permet de s'octroyer la solidarité des Colombiens dans la défense de la *seguridad democrática* contre ses détracteurs et dans l'approbation de sa reconduction au cours de son second mandat.

D'autre part, il se fabrique un ethos composite. Il projette un ethos de compétence en mettant en valeur les réussites de cette politique dans le cadre de son premier mandat. De surcroît, il se construit un ethos de puissance avec une double finalité. D'un côté, il signale son investissement, traduit en détermination, vigueur et discipline, dans l'obtention des résultats mentionnés. D'un autre côté, il explique que le courage ne lui manque pas pour entamer un PP ; tout au contraire, ce qui le retient en réalité est son extrême prudence car, une fois analysées toutes les possibilités, un constat catégorique s'impose : il ne faut pas sacrifier ce qui a été gagné jusqu'à ce que les guérillas se soumettent à l'autorité, signe sans équivoque de leur volonté de paix, car la réconciliation se fonde avant tout sur la sécurité.

(44) La Novena Conferencia Guerrillera reitera, una vez más, el juramento fariano de lucha por una Colombia democrática, soberana y con justicia social. Nuestra voluntad por contribuir a alcanzar

ese objetivo se ha dimensionado al calor de la confrontación actual. El balance sobre el cumplimiento de los planes fijados en La Octava Conferencia es positivo, nuestra fuerza política y militar se ha acrecentado lo que es inocultable para los colombianos que no se conforman con la información oficial sobre guerrilleros muertos, prisioneros y desertores. Nuestra fuerza está activa y pujante en todo el territorio nacional, el país y la comunidad internacional lo saben. [...] Proseguiremos incansables nuestro esfuerzo por la unidad más amplia contra el terrorismo del estado, la indignante ingerencia gringa, el abominable neoliberalismo, la lacra del latifundismo y el cáncer de la corrupción. (Secretariado de las FARC-EP, 2007)

La Neuvième Conférence des Guérilleros réitère, une fois de plus, le serment fariano de lutte pour une Colombie démocratique, souveraine et socialement juste. Notre volonté de contribuer à la réalisation de cet objectif s'est dimensionnée à la chaleur de l'affrontement actuel. Le bilan sur la réalisation des plans établis lors de La Huitième Conférence est positif, notre force politique et militaire s'est accrue, ce qui n'est pas un secret pour les Colombiens qui ne sont pas satisfaits des informations officielles sur les guérilleros, prisonniers et déserteurs morts. Notre force est active et prospère sur tout le territoire national, le pays et la communauté internationale le savent. [...] Nous poursuivrons sans relâche nos efforts pour la plus grande unité contre le terrorisme d'Etat, la révoltante ingérence gringa, l'abominable néolibéralisme, le fléau du latifundisme et le cancer de la corruption.

L'unité discursive (44) a été extraite du manifeste *¡Por La Nueva Colombia, La Patria Grande Y El Socialismo!*¹⁰⁷ Cette déclaration est le seul document qui rend compte du déroulement de la 9e Conférence nationale des guérilleros, qui a lieu entre janvier et avril 2007 « quelque part dans les montagnes de Colombie », selon le Secrétariat des FARC-EP. L'intensité élevée des combats, stratégie mise en marche par le gouvernement d'AUV, peut expliquer pourquoi il n'y a qu'un seul document diffusé. Cette conférence est singulière en raison de l'importante transformation de son support. Les huit conférences précédentes ont un support oral, donc, instable et se caractérisent pour être dépendantes de l'environnement non verbal, autrement dit, les énonciateurs et les coénonciateurs se trouvent sur le même lieu de l'énonciation et sont en contact physique immédiat. Afin de construire la mémoire du groupe et de diffuser largement son contenu, le Secrétariat des FARC-EP transcrit¹⁰⁸ ces conférences et, partant, elles deviennent graphiques, donc, stables.

En raison des difficiles conditions de sécurité, surtout pour les membres de l'État-majeur qui ont été déclarés objectif militaire du gouvernement d'AUV, les FARC-EP

¹⁰⁷ Pour La Nouvelle Colombie, la Grande Patrie et le Socialisme !

¹⁰⁸ Il est important de signaler qu'il n'y a pas de documents officiels pour les conférences suivantes : 3e, 4e, 5e et 6e.

décident de réaliser cette conférence virtuellement. En effet, les blocs interagissent à travers des messages électroniques, donc, le support de cette conférence est écrit, donc stable et, en l'occurrence, indépendant de l'environnement non verbal. Ce médium pose deux difficultés considérables au bon déroulement d'un genre de discours destiné essentiellement à la délibération : d'un côté, il y a plusieurs partenaires légitimes dans la discussion ; d'un autre côté, les interventions sont différées, ce qui oblitère l'efficacité de l'échange.

Revenant sur l'unité (44), elle établit une dynamique de dialogisme interlocutif constitutif avec *la información oficial*, autrement dit, les rapports du Ministère de la Défense à propos de leur déclin et vulnérabilité suite à la politique de *seguridad democrática*, mis en marche par le gouvernement d'AUV. Pour contredire les conclusions de ces rapports, ce locuteur militant se construit un ethos composite et attribue aux Colombiens et à la communauté internationale le rôle discursif de témoins de sa déclaration.

D'une part, il affiche un ethos de puissance lorsqu'il met l'accent sur le renforcement de leur capacité militaire, ce qui sous-entend que si les FARC-EP ont pu mener à bien la 9e conférence, c'est parce qu'elles ont réussi à se défendre de toutes les opérations militaires à leur encontre et, qui plus est, elles sont en capacité d'entreprendre également des offensives. D'autre part, il projette la figure de force tranquille de l'ethos de caractère. Il incarne cette figure lorsqu'il revendique pour la neuvième fois en 42 ans de lutte son projet d'idéalité sociale et fait preuve de sa ténacité et de son engagement inconditionnel avec sa cause.

(45) Ninguna salida verdaderamente democrática, patriótica, de profundo contenido popular a la crisis nacional, podrá adelantarse en nuestro país sin la plena participación de las FARC. (Ibidem)

Aucune solution véritablement démocratique, patriotique, populaire à la crise nationale ne pourra progresser dans notre pays sans la pleine participation des FARC. (Ibidem)

L'unité discursive (45) constitue une attaque à l'ethos de chef souverain qu'AUV s'est progressivement construit afin de légitimer la politique de *seguridad democrática* ; par conséquent, elle établit une dynamique de dialogisme interdiscursif constitutif avec le discours de justification de ce locuteur politique. Ce dernier invoque systématiquement trois tiers du discours : la démocratie, la constitution et la patrie ; en conséquence, cet énoncé

remet en question la crédibilité du président AUV. Or, en renforçant stratégiquement son ethos de sérieux, ce locuteur militant qui se réclame aussi, et depuis sa fondation, de ces mêmes valeurs, défie l'instance politique à appliquer *vraiment* ce qu'elle prône.

Bien que la politique de sécurité démocratique ait manifestement porté atteinte à la guérilla des FARC-EP, l'unité de ses effectifs restants résiste en raison d'une rapide adaptation du groupe armé aux nouvelles conditions conjoncturelles, de même que dans chaque rupture du statu quo, comme leurs conférences nationales en témoignent. L'antérieur implique aussi que la crédibilité des FARC-EP, mise en gage, s'en tire à bon compte car elles réalisent les menaces énoncées dans le cadre de la 9e conférence. Le groupe armé met en œuvre le *Plan Renacer revolucionario de las masas*.¹⁰⁹ À grands traits, les FARC-EP renoncent à leur objectif de prendre le pouvoir, reprennent la stratégie de la guerre des guérillas, introduisent la tactique des mines antipersonnel, infiltrent les mouvements sociaux pour gagner l'opinion publique et attaquent toutes sortes d'installations liées aux secteurs minier et pétrolier pour réactiver leur identité idéologique dans la mesure où les entreprises multinationales « impérialistes » y sont souvent impliquées.

5.1. Considérations sur l'analyse

Le corpus configuré pour la première contradiction de la conjoncture historique du quatrième PP, se compose de 45 unités discursives extraites des genres de discours suivants : manifeste, programme politique, proclamation, allocution présidentielle, déclaration publique, discours d'investiture, compte-rendu de certaines Conférences nationales des guérilleros, éditoriale, pacte, journal de résistance et lettre aux Colombiens du président de la République.

Nous avons trouvé que, bien entendu sans être exclusive, la variante singulière du procédé énonciatif élocutif est toujours présente dans le discours d'investiture des locuteurs en place d'instance politique. Cela s'explique parce que ce genre de discours vise

¹⁰⁹ Plan Renaissance révolutionnaire des masses.

principalement à réaffirmer les engagements du nouvel élu envers les citoyens ainsi qu'à renforcer sa conviction quant à l'idéalité de son programme et les moyens que ce dernier prévoit pour respecter ces engagements. Par contre, un locuteur comme AUV, dans sa place d'instance politique, et un locuteur collectif comme les FARC-EP, dans sa place d'instance citoyenne militante, évitent systématiquement et indépendamment de la finalité de leurs discours politiques, la variante singulière du procédé énonciatif élocutif.

En ce qui concerne AUV, cette stratégie répond à sa volonté de se distinguer nettement des dirigeants célèbres pour leurs polémiques politiques de sécurité et de défense. En jugeant du présent ces dirigeants et leurs politiques dans ce domaine, ils sont principalement associés au totalitarisme, à l'exclusivisme et au sectarisme. La politique de *seguridad democrática* d'AUV est polémique aussi, mais, en sélectionnant la variante plurielle de l'énonciation élocutive, il se protège, au moins, d'être égalé à ces prédécesseurs. Pour ce qui est de FARC-EP, la variante plurielle de l'énonciation délocutive s'adapte parfaitement bien à leur positionnement idéologique communiste.

Nous avons observé aussi une corrélation étroite entre la variante singulière de l'énonciation élocutive, la place d'instance politique adverse du locuteur, la finalité politico-discursive de remettre en question l'instance politique et l'hypergenre de la déclaration publique. Des leaders radicaux comme le libéral JEG, protagoniste de la période précédant la conjoncture historique de *La Violencia*, et le conservateur LCG, protagoniste de cette dernière et de la conjoncture historique du *Frente Nacional*, sont représentatifs de ce faisceau de variables. À cela s'ajoute le fait que ces deux locuteurs se construisent certains ethè stables qui coïncident très bien avec cette identité énonciative et les trois autres données mentionnés. JEG, qui seulement a occupé la place d'instance politique adverse dans sa carrière en politique, se construit des ethè de guide-prophète et de caractère, en particulier les figures de vitupération, provocation et avertissement. LGC, qui a occupé deux fois la place d'instance politique adverse et une fois celle d'instance politique, projette les ethè de puissance, de commandeur ainsi que les figures de vitupération et polémique de l'ethos de caractère.

Si nous conservons les mêmes données pour les variables de place du locuteur, de finalité du discours politique et changeons la variante singulière de l'énonciation élocutive par sa variante plurielle ainsi que l'hypergenre, en l'occurrence la proclamation, JEG en est aussi représentatif. La modification de l'identité énonciative est étroitement liée aux contraintes de l'hypergenre car il s'institue en tant que porte-parole des libéraux du pays. Cette situation de communication entraîne l'alternance avec l'énonciation allocutive, cela s'explique parce que dans la proclamation, il y a plus qu'une critique ; en effet, l'allocutaire en place d'instance politique est directement menacé.

L'antérieur nous conduit à une autre généralisation liée à l'interaction de ce procédé énonciatif avec les mêmes variables de place locutive et de finalité du discours politique. Indépendamment du genre, le locuteur en place d'instance politique adversaire qui remet en question l'instance politique, tend à interpeller directement l'homme politique qui la représente, autrement dit, le premier assigne au second le rôle d'allocutaire dans son contrat de communication.

Si autour du procédé énonciatif délocutif nous articulons les mêmes données pour les variables de place du locuteur et de finalité de son discours politique, nous avons un cas intéressant lié à un genre de discours comme le pacte dans la période précédant la conjoncture historique du *Frente Nacional*. Face à la singularisation progressive du positionnement idéologique du dictateur GRP entre 1953 et 1957, les leaders ALC et LGC, des partis libéral et conservateur respectivement, signalent dans le *Pacto de Benidorm* en 1956 les dérives issues de l'intervention des membres des Forces armées en politique. Le fait que ces deux locuteurs sélectionnent l'identité énonciative *délocutive* leur permet de livrer à l'opinion publique le discours d'un méta-énonciateur de vérité, en l'occurrence celui de la souveraineté populaire qui appelle par tous les moyens à entreprendre au plus vite possible la transition démocratique.

Quant aux ethè, nous avons trouvé qu'en dehors de la place des locuteurs, les ethè privilégiés sont, en ordre décroissant et organisés en paires d'oppositions : l'ethos de sérieux et l'ethos de vertu, l'ethos de commandeur et l'ethos de solidarité, l'ethos de puissance et

l'ethos de force tranquille. Nous considérons que cette distribution rend compte très bien des conjonctures historiques qui traversent la période englobée par cette première contradiction. Dans des moments très délicats pour la stabilité du , dont l'administration de MOP au lendemain de *El Bogotazo* ou l'administration de LGC le jour du coup d'État de GRP, les locuteurs en place d'instance politique et les locuteurs en place d'instance politique adverse se construisent plus que dans d'autres circonstances des ethè réciproquement opposés ou en partie opposés, lesquels s'adaptent à son tour à la finalité de leurs discours politiques.

Par exemple, les locuteurs en place d'instance politique se construisent souvent un ethos de sérieux lorsqu'ils veulent prouver la conformité de leurs décisions et actions avec les valeurs et les moyens promus dans leurs programmes. Or, pour la même finalité politico-discursive et dans de moments critiques, ces mêmes locuteurs et leurs adversaires tendent à projeter l'ethos de commandeur. Nous considérons que cette distribution est liée au fait que la légitimité de l'instance politique en jeu, de sorte que sa défense ou son attaque activent d'autres ethè. Le locuteur en place d'instance politique doit se montrer autoritaire pour défendre cette légitimité, mais il peut aussi mettre en valeur l'œuvre accomplie à l'aide de l'ethos de vertu. Pour sa part, le locuteur en place d'instance politique adverse doit montrer qu'il est assez fort pour l'usurper, ce qu'il peut faire à l'aide de l'ethos de puissance.

Nous avons trouvé que les ethè de force tranquille et de solidarité ont une étroite relation avec la finalité politico-discursive de convoquer tous les groupes d'opinion de la société pour parvenir à un consensus. En effet, certains locuteurs en place d'instance politique projettent ces ethè lorsqu'ils annoncent dans leurs discours d'investiture leur volonté de finir le conflit armé interne au moyen d'un PP, comme c'est le cas des présidents conservateurs Belisario Betancur en 1982 et Andrés Pastrana en 1998.

Pour ce qui est de l'instance citoyenne militante, nous avons trouvé que les locuteurs des FARC-EP se construisent des ethè différents en fonction du stade évolutif de l'organisation armée et de la finalité de leurs discours politiques. Dans leur processus de fondation/consolidation, les locuteurs des FARC-EP s'investissent principalement à menacer

les représentants de l'instance politique, acte justifié par leurs propres dénonciations et par la crise qu'ils diagnostiquent. Ces premiers stades de leur évolution coïncident avec les ethè de vertu, de courage et de commandeur, lesquels confortent très bien l'idée de sacrifice qu'il y a derrière le fait de prendre les armes au nom de la souveraineté populaire. Une fois la guérilla des FARC-EP consolidée, les locuteurs qui parlent en son nom se consacrent surtout à revendiquer le caractère de réplique proportionnée de leurs actions face à certaines mesures étatiques. Cette finalité de leurs discours politiques est confortée par la construction des ethè de sérieux, de force tranquille et de puissance.

Concernant les dynamiques dialogiques, nous avons observé une corrélation entre la finalité politico-discursive de remettre en question l'instance politique, typique des locuteurs en place d'instance politique adverse, et des procédés de dialogisme interdiscursif montré. Il s'agit pour nous d'un procédé alternatif au procédé d'énonciation allocutive lorsque ces locuteurs veulent obtenir une explication ou provoquer une prise de position de la part du représentant de l'instance politique. En revanche, pour les locuteurs des FARC-EP, il est moins aisé de poser des généralités à cet égard. Pour l'instant, nous pouvons seulement affirmer qu'ils emploient surtout des procédés de dialogisme interdiscursif lorsque qu'ils revendiquent le bien-fondé de leurs actions face aux critiques.

6. Dédoublage de l'instance politique dans le cadre du PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et les FARC-EP : reconfiguration du savoir sur le conflit armé colombien au sein de la formation idéologique *uribista*

La deuxième contradiction qui traverse la conjoncture du quatrième PP entrepris par le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP, est la dissociation de la formation idéologique *uribista* dans le champ politique colombien. Cette dissociation est due à l'approche que le gouvernement de JMS, *urbista* aussi, adopte à l'égard

du conflit armé interne. Comme certaines unités discursives du corpus de la première contradiction l'illustrent, l'*uribismo* recadre le débat public autour de cette problématique. À grands traits, l'*uribismo* transfère les guérillas de la catégorie d'insurgés à celle de terroristes, opération qui lui permet de dénier le conflit et, partant, de légitimer des actions mal adaptées à ce cas. JMS est ministre de la Défense pendant les deux administrations consécutives d'AUV, ce qui implique qu'il appartient à JMS d'exécuter la politique de *seguridad democrática*.

Pour les élections présidentielles de 2010, le *Partido Social de la Unidad Nacional* désigne JMS comme son candidat officiel, ce qui l'engage à la poursuite du programme politique *uribista*. Ce dernier remporte la victoire lors du second tour avec 69,13 % des voix. Or, seulement 44,35% des Colombiens inscrits sur les listes électorales y participent. À en juger par la déclaration suivante, extraite du discours d'investiture de JMS, celui-ci assume fermement et loyalement la mission d'être le continuateur de l'œuvre *uribista* :

« Je voudrais aussi rendre un hommage spécial, un hommage du fond de mon cœur, à un homme qui brillera dans l'histoire de notre pays pour avoir redonné aux Colombiens l'espoir pour l'avenir et la possibilité de voyager sans crainte dans notre beau pays : le président Álvaro Uribe Vélez. [...] Aujourd'hui, je reçois cet héritage avec humilité et respect, et je proclame que je lutterai pour consolider et accroître l'immense œuvre de son gouvernement. Nous ne reculerons pas d'un pas sur le chemin que nous avons parcouru et, comme je l'ai promis dans ma campagne, nous avancerons de la sécurité démocratique à la prospérité démocratique. »

(46) A todas las organizaciones ilegales las seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel. No descansaremos hasta que no impere plenamente el Estado de derecho en todos y cada uno de los corregimientos de nuestra patria. Con la consolidación de la seguridad democrática hemos avanzado en esta dirección como nunca antes, pero falta camino por recorrer. Llegar a este final seguirá siendo prioridad, y desde ya le pido a la nueva cúpula de nuestras Fuerzas Armadas que continúe dando resultados y produciendo avances contundentes. Al mismo tiempo quiero reiterar: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. (JMS, 07/08/2010)

Nous continuerons de combattre toutes les organisations illégales sans trêve ni quartier. Nous n'aurons de repos que lorsque l'État de droit aura prévalu dans chacun des corregimientos de notre patrie. Avec la consolidation de la sécurité démocratique, nous avons progressé dans cette direction comme jamais auparavant, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Atteindre cet objectif restera une priorité, et je demande aux nouveaux dirigeants de nos Forces armées de continuer à donner

des résultats et à produire des avancées décisives. En même temps, je veux réitérer que la porte du dialogue n'est pas verrouillée. Sous mon gouvernement, j'aspire à jeter les bases d'une véritable réconciliation entre les Colombiens.

(47) A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí, insisto, sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación. No es la exigencia caprichosa de un gobernante de turno. ¡Es el clamor de una nación! Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance. [...] ustedes, los que me escuchan, saben que somos eficaces. Lo he dicho, y lo repito: es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, ¡y lo vamos a demostrar! por la razón o por la fuerza. (Ibidem)

Aux groupes armés illégaux qui invoquent des raisons politiques et qui, aujourd'hui, parlent à nouveau de dialogue et de négociation, je dis que mon gouvernement sera ouvert à toute conversation visant l'éradication de la violence et la construction d'une société plus prospère, équitable et juste. J'insiste cependant sur des prémisses inaltérables : renonciation aux armes, à l'enlèvement, au trafic de drogue, à l'extorsion et à l'intimidation. Ce n'est pas l'exigence capricieuse du dirigeant au pouvoir, c'est la clameur d'une nation ! Mais tant que les violents ne libéreront pas les otages, tant qu'ils continueront de commettre des actes terroristes, tant qu'ils ne rendront pas les enfants enrôlés de force, tant qu'ils continueront de miner et de polluer la campagne colombienne, nous continuerons d'affronter tous les violents, sans exception, avec tous les moyens à notre disposition. [...] vous, qui m'écoutez, vous savez que nous sommes efficaces Je l'ai déjà dit et je le répète : il est possible d'avoir une Colombie en paix, une Colombie sans guérilla, et nous allons le prouver par la raison ou par la force !

Les unités discursives (46) et (47) s'inscrivent dans la finalité de convoquer l'ensemble de groupes d'opinion de la société pour parvenir à un consensus, propre de l'instance politique. Cependant, la tendance est de privilégier les groupes d'opinion qui soutiennent l'*uribismo* ou qui s'en rapprochent en raison de certains intérêts partagés. L'acceptation par JMS du rôle de continuateur de l'œuvre *uribista* se manifeste dans la projection des éthè typiques d'AUV, en particulier sur le thème du conflit armé interne.

En (46), ce locuteur politique projette la figure de commandeur de l'ethos de chef en confirmant que la politique de *seguridad democrática* se maintiendra dans son gouvernement ; en évaluant positivement l'application de celle-ci dans les deux mandats de

son prédécesseur ; et en louant et en engageant du même coup la Force publique, les responsables d'exécuter ladite politique. Cette fusion avec l'identité discursive de président d'AUV est illustrée aussi par l'énonciation élocutive et, plus spécifiquement, par la prédominance du déictique personnel *nous*. Ce *nous* renvoie exclusivement aux membres du parti au pouvoir, le *Partido de la Unidad Nacional*.

Par ailleurs, il fait preuve de modération aussi en affirmant qu' « il reste encore un long chemin à parcourir » car il est connu de tous que la totalité des organisations illégales n'a pas été exterminée en 2010. L'antérieur sert au bout du compte à justifier la continuation de la *seguridad democrática*, détermination qui à son tour fait montre de la ténacité de ce locuteur politique. Pourtant, il nuance l'agressivité et l'autoritarisme de cet ethos de commandeur en déclarant que la solution dialoguée au conflit armé n'est pas exclue. Il glisse donc subtilement vers la modération, caractéristique de l'ethos de caractère.

En (47), le locuteur politique s'adresse directement aux guérillas : les FARC-EP, l'ELN et l'EPL. Rappelons-nous qu'en Colombie il y a d'autres groupes armés illégaux qui ne revendiquent pas de causes politiques tels que les paramilitaires et les cartels de drogue. Ce locuteur politique fait fugacement montre de l'ethos de solidarité quand il déclare qu'il est aussi et *malgré tout* à l'écoute des demandes de ces groupes armés : en l'occurrence, entamer un PP. En se montrant disposé à entreprendre une telle mission, il conforte la figure de modération qu'il s'est construit en (46). Du même coup, il projette un ethos de chef souverain en explicitant les valeurs fondatrices de son projet d'idéalité sociale. Pourtant, il revient soudainement au point de départ lorsqu'il place ce groupe d'interlocuteurs dans un dilemme *au nom* de la nation : se soumettre sans conditions ou s'exposer aux représailles. Pour renforcer sa crédibilité, il passe à l'énonciation allocutive pour désigner les Colombiens qui suivent le discours d'investiture en direct ou en différé, comme témoins du sérieux de ses avertissements.

Cette stratégie énonciative est intéressante car bien que l'auditoire puisse effectivement se porter garant de la véracité des opérations militaires conçues sous les directives de la *seguridad democrática*, ce sont les groupes armés, en particulier les FARC-

EP, qui ont éprouvé leurs effets car elles ont perdu plusieurs combattants et membres de leur État-major au cours des deux mandats d'AUV. Il s'agit donc d'une exhibition subtile de l'ethos de vertu dans le sens où JMS s'abstient d'humilier ses antagonistes. Enfin, il montre un ethos de puissance lorsqu'il assure que le projet d'idéalité sociale du « vivre ensemble en paix » se réalisera pacifiquement ou belliqueusement.

La stratégie consistant à attaquer les camps des dirigeants des FARC pour les capturer vivs ou morts se poursuit pendant un peu plus de la première année du gouvernement de JMS. Au cours de cette année, deux opérations militaires abattent deux membres de l'État-major des FARC-EP : le 22/09/2010, *Mono Jojoy*, membre du Secrétariat et commandant du *Bloque Oriental* est assassiné dans l'*Operación Sodoma* ; le 04/11/2011, *Alfonoso Cano*, le deuxième commandant en chef du groupe armé depuis la mort naturelle de *Tirofijo*, le fondateur du groupe armé, est assassiné dans l'*Operación Odiseo*. Les déclarations respectives que JMS fait à la presse ressemblent énormément car elles réalisent les mêmes actes de langage : informer, narrer, féliciter et menacer. Les deux premiers destinés à l'opinion publique ; le troisième, aux Forces armées ; et le quatrième, aux FARC-EP.

(48) Al resto de las FARC, decirles que vamos por ellos, que aquí no vamos a bajar la guardia. (JMS, 23/09/2010)

Au reste des FARC, il faut dire que nous allons les chercher, que, pour notre part, nous ne baisserons pas la garde.

(49) Es una confirmación de lo que hemos dicho tantas veces: el crimen no paga porque [...] terminarán en una cárcel o en una tumba. Hoy es el día de nuestras Fuerzas armadas, les agradezco de corazón porque esto le devuelve [...] al país su fé en el futuro. Gracias a ese lema de nuestro ejército: "Fé en la causa", [...] que nos dio a todos este gran triunfo el día de hoy. (JMS, 04/11/2011)

C'est une confirmation de ce que nous avons dit tant de fois : le crime ne paie pas parce que [...] [les guérilleros] vont finir en prison ou dans une tombe. C'est aujourd'hui le jour de nos Forces armées, je vous remercie du fond du cœur parce que [...] cela redonne au pays sa foi en l'avenir. Merci à la devise de notre armée : "Foi dans la cause" [...] qui nous a donné ce grand triomphe aujourd'hui.

Dans cet ordre d'idées, les ethè projetés en (48) et (49) ressemblent considérablement aussi. À grands traits, ce locuteur politique se construit dans les deux cas la figure d'orgueil de l'ethos de caractère dans la mesure où il célèbre le décès des guérilleros et félicite

émotivement les Forces armées pour ces victoires. En même temps, il se montre inassouvi et impitoyable face à l'ennemi, c'est pour cela qu'il les exhorte à ne pas s'endormir sur ses lauriers parce que l'existence des guérillas implique l'absence de paix dans le pays. De surcroît, il exhibe la figure de fierté du même ethos puisqu'il est à même de mettre en valeur le fait qu'il accomplit les objectifs qu'il se propose, ce qui renforce sa crédibilité de même que le bien-fondé de la *seguridad democrática*.

Les unités discursives suivantes (50 à 58) correspondent aux déclarations de l'instance politique, de l'instance politique adverse et de l'instance citoyenne militante, à propos de l'ouverture de la négociation transactionnelle, la deuxième phase de ce PP. Il convient de rappeler que ces déclarations annoncent à l'opinion publique et à la communauté internationale l'existence du quatrième PP ainsi que la conclusion de sa première phase, à savoir, l'exploration interactionnelle, menée en toute confidentialité, qui se termine par la signature d'un accord général qui établit l'agenda pour l'étape suivante (Cf. p. 6-7).

(50) J: ¿Hay o no la confianza de que esta vez las FARC no vayan a jugar con el anhelo de paz de los colombianos y la buena voluntad del presidente Santos para hacer la paz?

AUV: Desde de una posición de recrudescimiento del terrorismo y de debilidad de la seguridad le proponen al país este albur de un proceso de negociación con el terrorismo sin cese de hostilidades. Están hablando de cese bilateral al fuego. Por dios, uno no puede poner en pie de igualdad las fuerzas militares con las guerrillas narcoterroristas. Aquí lo que hay que exigir es un cese de actividades criminales unilateral al terrorismo. La agenda nacional no se negocia con el terrorismo. Con el terrorismo se negocia el sometimiento a la justicia que fue lo que hicimos nosotros con los mal llamados paramilitares, cuyos cabecillas terminaron extraditados. La dictadura de Venezuela ha sido cómplice de las FARC y del ELN, los ha protegido y los ha legitimado. [...] ¿Por qué una dictadura que ha sido cómplice del terrorismo pretende uno que sea uno de los garantes de un proceso de paz con estos individuos? (AUV dans une interview avec NTN24, 29/08/2012)

J: *Est-il possible de croire que les FARC ne joueront plus avec le désir de paix des Colombiens et la bonne volonté du président Santos de faire la paix ?*

AUV: *D'une position de recrudescence du terrorisme et de faiblesse de la sécurité, ils proposent au pays ce processus de négociation hasardeux avec le terrorisme sans cessation des hostilités. Ils parlent d'un cessez-le-feu bilatéral. Pour l'amour de Dieu, on ne peut pas mettre les forces militaires sur un pied d'égalité avec les guérillas narcoterroristes. Ce que nous devons exiger ici au terrorisme, c'est la cessation unilatérale des activités criminelles. On ne négocie pas l'agenda national avec le terrorisme. C'est la soumission à la justice qu'on négocie avec le terrorisme, ce que nous avons fait avec les mal-nommés paramilitaires, dont les meneurs ont été extradés. La dictature vénézuélienne*

a été complice des FARC et de l'ELN, elle les a protégés et légitimé. [...] Pourquoi prétendre qu'une dictature qui a été complice du terrorisme soit l'un des garants d'un processus de paix avec ces individus ?

AUV est interviewé expressément par un journaliste de la chaîne NTN24 le jour de la diffusion de l'accord général signé à La Havane, Cuba. Cette chaîne est une chaîne d'information télévisée gratuite diffusée en Colombie et aux Amériques. L'unité (49) est donc un extrait de cette interview. Bien que l'instance médiatique soit exclue de notre corpus, il est important de signaler la partialité du journaliste dans la formulation de sa question. En étudiant de près le conflit armé colombien, une évidence s'impose : l'échec des trois PP précédents est dû à des facteurs spécifiques déjà évoqués et dont les deux partis sont responsables. Par ailleurs, ce journaliste reproduit la traditionnelle essentialisation des acteurs du champ politique colombien : le gouvernement est du côté du bien et l'opposition est du côté du mal, donc, le gouvernement est ami de la paix et l'opposition, son ennemi. Enfin, il y a une dénégation sous-entendue du caractère dialogique, horizontal et équitable de toute négociation et, en particulier, d'une négociation visant à mettre fin à un long conflit armé interne.

La réponse du plus haut représentant de l'instance politique adverse dans la conjoncture historique de ce quatrième PP, illustre parfaitement la finalité de remettre en question les décisions et les actions de l'instance politique. Ce locuteur politique vitupère le déroulement de ce PP et l'accompagnement du gouvernement vénézuélien, Hugo Chávez à la tête et accuse le gouvernement de JMS de faire un faux pas. Il défend ces déclarations en expliquant que les circonstances sont absolument défavorables : il sous-entend que le gouvernement de JMS a cédé du terrain à l'insécurité. De cette manière, il attaque l'ethos de compétence de JMS et, en particulier, sa *phrónesis* et renforce du même coup les siens. Dans ce but, il renvoie aux résultats positifs de son administration et met donc en valeur son savoir et son savoir-faire.

Par ailleurs, il conforte son très stable ethos de commandeur en critiquant le cessez-le-feu bilatéral tout en confortant sa version des faits depuis son arrivée à la présidence. En effet, il s'efforce depuis 2010 d'attribuer la violence chronique du pays au «

narcoterrorismo » et non au conflit armé interne. Il se montre irrité du fait d'égaliser les Forces armées et les guérillas en ce qui concerne le système de *Jurisdicción Especial para la Paz* car cet acte revient à reconnaître que l'État colombien a été en conflit depuis en demi-siècle avec des groupes insurgés. Cela implique aussi la reconnaissance de leur identité politique, de la validité de leur cause et de leur capacité militaire.

Initier un quatrième PP avec les FARC-EP, remet en question sa politique de *seguridad democrática*. Dans cette réponse et comme il le fait systématiquement, il revendique que les guérillas *narcoterroristas* ne sont pas légitimes dans le champ politique colombien, ce qui lui permet de soutenir fermement la solution militaire à la violence chronique qui accable la Colombie. Si, dans le meilleur des cas, ces *individuos* reprennent leurs esprits, il approuve leur reddition au lieu de l'extermination. Ce raisonnement causal lui permet d'attaquer l'ethos de vertu de JMS, à qui il accuse implicitement de trahir ses principes idéologiques, ce qui équivaut à trahir les règles morales de la communauté.

(51) Luego de estas conversaciones exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Se trata de un camino difícil, sin duda muy difícil, pero es un camino que debemos explorar. Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como ésta de acabar con el conflicto y eso sí que lo entienden las millones de víctimas. ¿Cuántos colombianos no han sufrido el conflicto en carne propia? ¿Cuántos colombianos no tienen un familiar que haya sido víctima de la violencia? (JMS, 04/09/2012)

Après ces pourparlers exploratoires, je suis convaincu que nous avons une réelle opportunité de mettre un terme une fois pour toutes au conflit armé interne. C'est un chemin difficile, sans aucun doute très difficile, mais c'est un chemin que nous devons explorer. Tout dirigeant responsable sait qu'il ne peut pas rater une telle possibilité de mettre fin au conflit, ce que les millions de victimes comprennent très bien. Combien de Colombiens n'ont pas subi le conflit en chair et en os ? Combien de Colombiens n'ont pas un membre de leur famille victime de la violence ?

(52) Hoy podemos hablar de paz porque la visión de mi gobierno es una visión integral: No combatimos por combatir; combatimos para alcanzar la paz. Y también estamos construyendo paz. Lo hacemos cuando reparamos a las víctimas, lo hacemos cuando restituimos tierras a los despojados, lo hacemos cuando buscamos mejorar las condiciones de vida de quienes han permanecido olvidados en los confines de nuestra geografía. Hoy podemos hablar de paz porque este gobierno ha avanzado mucho, de la mano del Congreso, en crear condiciones para la reconciliación nacional. (Ibidem)

Aujourd'hui, nous pouvons parler de paix parce que la vision de mon gouvernement est une vision intégrale : nous ne luttons pas pour lutter, nous luttons pour atteindre la paix. Et nous construisons aussi la paix. Nous le faisons quand nous réparons les victimes, quand nous restituons des

terres aux dépossédés, quand nous cherchons à améliorer les conditions de vie de ceux qui sont restés oubliés dans les limites de notre géographie. Aujourd'hui, nous pouvons parler de paix parce que ce gouvernement a parcouru un long chemin, main dans la main avec le Congrès, dans la création des conditions pour la réconciliation nationale.

(53) Hemos trabajado con seriedad, y debo reconocer que las FARC también. Todo lo que hasta ahora se ha acordado, se ha respetado. Si las FARC abordan la siguiente fase con la misma seriedad, tenemos buenas perspectivas. [...] En el entretanto, repito, el Gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares [...] continuarán con la misma intensidad. Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los saboteadores, de cualquier sector, que suelen aparecer en estos momentos. Le pido al pueblo colombiano templanza, paciencia, fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia, que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. (Ibidem)

Nous avons travaillé sérieusement, et je dois admettre que les FARC, aussi. Tout ce qui a été convenu jusqu'à présent a été respecté. Si les FARC abordent la phase suivante avec le même sérieux, nous avons de bonnes perspectives. [...] En attendant, je le répète, le gouvernement ne fera aucune concession d'aucune sorte dans le domaine militaire. Les opérations militaires [...] se poursuivront avec la même intensité. Nous ne nous laisserons pas non plus intimider par les extrémistes et les saboteurs, de quelque secteur que ce soit, qui ont tendance à apparaître en ce moment. Je demande au peuple colombien de faire preuve de tempérance, de patience, de force face à d'éventuelles nouvelles attaques des FARC ou à une augmentation de la violence, auxquelles, en tout cas, les Forces armées et la justice répondront d'une manière percutante.

Les unités discursives (51), (52) et (53) ont été extraites de l'allocution présidentielle du 04/09/2012, huit jours après la signature de l'accord général à La Havane, Cuba.

En (51), les successifs changements de stratégie énonciative sont importants. En effet, ce locuteur politique utilise les trois types d'énonciation. En premier lieu, l'énonciation élocutive, qui alterne les déictiques personnels *je* et *nous*. Le déictique personnel *je* lui permet de conforter son ethos de guide-berger : il prend des décisions et il exécute des actions au nom de la concrétisation du projet d'idéalité sociale de sa communauté, longtemps irréalisable.

En affirmant sa conviction, il projette un ethos d'intelligence car il montre que ces décisions et actions découlent d'un processus rigoureux de réflexion à propos du conflit armé interne et que, partant, ce n'est point une improvisation, comme l'affirme l'opposition. Le fait que la première phase de ce PP ait été tenue en toute confidentialité est la meilleure

illustration de cet ethos. Sans cette dissimulation, les défenseurs de la *seguridad democrática* auraient tronqué le début de la phase de négociation transactionnelle. Pour sa part, l'alternance avec le déictique personnel *nous* lui permet d'engager les Colombiens avec l'initiative du PP, autrement dit, de les exhorter à assumer leurs devoirs.

En deuxième lieu, il opte pour l'énonciation délocutive dans deux buts spécifiques. D'un côté, donner la dernière parole au tiers du discours pour renforcer la force de vérité de l'affirmation selon laquelle ce PP est inéluctable. En l'occurrence, le tiers du discours ne peut qu'encourager les dirigeants démocratiquement élus à éviter ou, dans le pire des cas, à dissoudre tout conflit qui perturbe le bien-être, dans le sens large du terme, des sujets de l'État. D'un autre côté, être le porte-parole des victimes du conflit, ce qui implique qu'il est à leur écoute. Dans ce but, il a recours à l'interrogation pour interpeller son auditoire et il le fait de sorte que la réponse ne puisse que valider ses décisions et actions à cet égard.

En (52), ce locuteur politique se démarque ouvertement de certains des principes de la formation idéologique *uribista* et argumente cette séparation à l'aide d'une double dynamique dialogique constitutive. D'une part, il établit une dynamique de dialogisme interdiscursif lorsqu'il manifeste que le combat que son gouvernement livre, est métaphorique car son but n'est pas la défaite de l'ennemie mais l'intégration de celui-ci en vue d'attendre la paix.

En anticipant les critiques des défenseurs radicaux de *la seguridad democrática*, pour qui la valeur de la justice est associée à la vengeance, il établit une dynamique de dialogisme interlocutif lorsqu'il illustre ce qu'est faire la paix en dehors du terrain de la confrontation armée. D'ailleurs, ces exemples correspondent aux vertèbres de l'agenda convenu dans la phase d'exploration interactionnelle. En l'occurrence, il privilégie l'énonciation élocutive à l'aide du déictique personnel *nous*, ce qui lui permet de mettre en valeur la cohésion de son gouvernement et, selon ses affirmations, l'étroite coopération avec le pouvoir législatif de l'État.

En (53), ce locuteur politique consolide la légitimation des FARC-EP en tant qu'acteur essentiel à la définition du projet d'idéalité sociale de la République de Colombie, ce qui implique aussi que le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, reconnaît le conflit armé interne ainsi que sa responsabilité. En admettant l'engagement et le sérieux des FARC-EP dans la première phase de ce PP, il montre un ethos de vertu dans la mesure où cet acte traduit la cohérence entre le dit à La Havane et le fait en Colombie et, en dernière instance, son respect envers cet adversaire et ses revendications.

Or, en raison du besoin impératif d'atteindre le consensus, ce locuteur politique projette encore un ethos de commandeur, ce qui lui permet de faire adhérer au PP les défenseurs modérés de la *seguridad democrática*. En effet, il sait très bien qu'il a affaire à un auditoire divisé et qu'il n'a la moindre possibilité de faire adhérer les *uribistas* radicaux, personnalités politiques et militants confondus, au quatrième PP en raison de leur attitude réfractaire à tout argument. Il s'adresse aux *uribistas* modérés, susceptibles d'analyser, au moins, la validité des principes proposés sans abandonner leurs principes fondamentaux.

En outre, il établit aussi une dynamique de dialogisme interdiscursif montré avec deux discours de référence. D'une part, celui des critiques du troisième PP, entrepris par le gouvernement d'Andrés Pastrana. En effet, plusieurs secteurs de l'opinion publique signalent la concession d'une zone démilitarisée aux FARC-EP comme la cause principale de l'échec de ce PP ainsi que du renforcement militaire et économique dudit groupe armé. D'autre part, celui des critiques *uribistas* face au recadrage du débat public, processus qui contrarie la volonté de vérité de cette formation idéologique.

(54) [...] una década atrás no sólo se vino sobre Colombia y su pueblo una espantosa embestida militar, paramilitar, judicial, económica, política y social que hoy parece reconocerse como vana. También cayeron sobre nosotros como aves de presa, los propagandistas del régimen con su discurso difamatorio y venenoso. ¡Cuál de los más viles adjetivos no se lanzó contra quien asumiera una posición política próxima a nuestra palabra! ¡De qué estigma infamante no fuimos cubiertos quienes hicimos frente a la guerra y la violencia desatadas con frenesí desde el poder! ¡Cuál de los más horribles crímenes dejó de sernos imputado! También tan denigrante envilecimiento del lenguaje terminó siendo inútil. Volvemos a una mesa, reconocidos como adversarios militares y políticos, convidados y protegidos por quienes nos persiguieron, acompañados y avalados por la comunidad internacional. (Rodrigo Londoño, Commandant en chef des FARC-EP, 04/09/2012)

Il y a dix ans, non seulement la Colombie et son peuple ont subi un terrible assaut militaire, paramilitaire, judiciaire, économique, politique et social, dont la vanité semble être reconnue aujourd'hui, mais le discours diffamatoire et empoisonné des propagandistes du régime, qui nous sont aussi tombés dessus comme des oiseaux de proie. Lequel des adjectifs les plus vils n'a pas été lancé contre quiconque a pris une position politique proche de notre parole ! De quelle stigmatisation infâme n'ont pas été couverts ceux d'entre nous qui ont fait face à la guerre et la violence déchaînée avec frénésie du pouvoir ! Lequel des crimes les plus horribles ne nous a pas été imputé ! Un tel dénigrement par le biais de la langue s'est avéré inutile aussi. Nous retournons à une table de négociation, reconnus comme adversaires militaires et politiques, invités et protégés par ceux qui nous ont persécutés, accompagnés et soutenus par la communauté internationale.

(55) Quizás para la satisfacción de quiénes, el gobierno nacional ha reiterado una y mil veces, tanto en el escenario exploratorio como en sus múltiples declaraciones públicas, su inamovible decisión de no permitir ninguna de las que califica como concesiones en el terreno de la guerra. En su extraño parecer, cualquier posibilidad de cese al fuego, tregua, armisticio o despeje únicamente contribuye a la creación de incentivos perversos. Es claro para nosotros entonces, que pese a las manifestaciones oficiales de paz, los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación, asediados no sólo por el mismo embate militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente mediante su acrecentamiento, a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio de una miserable rendición y entrega. (Ibidem)

Peut-être à la satisfaction de certains, le gouvernement national a réitéré mille fois, tant dans le scénario exploratoire que dans ses multiples déclarations publiques, sa décision inébranlable de ne faire aucune, pour le citer, concession sur le terrain de guerre ». Selon lui, toute possibilité de cessez-le-feu, de trêve, d'armistice ou de démilitarisation ne contribue qu'à la création d'incitations perverses. Il est donc clair pour nous qu'en dépit des manifestations officielles pour la paix, nous, les insurgés, sommes parvenus à cette nouvelle tentative de réconciliation, assiégés non seulement par le même assaut militaire déclenché il y a dix ans, mais contraints ouvertement par son escalade, à renoncer à nos aspirations politiques et sociales en échange d'une reddition misérable.

(56) A la obsesiva e indolente posición de identificar la paz exclusivamente con la victoria, de alcanzarla mediante brutales operaciones militares y policiales de aniquilamiento, [...], resulta urgente enfrentar una concepción distinta, justa, realista y constructiva. Una paz fundada en la verdadera reconciliación, en el entendimiento fraterno, en las transformaciones económicas, políticas y sociales necesarias para alcanzar el punto de equilibrio aceptable para todos, en la extirpación definitiva de las razones que alimentan la confrontación armada. (Ibidem)

À la position obsessionnelle et indolente d'identifier la paix exclusivement à la victoire, de la chercher par des opérations militaires et policières brutales d'anéantissement, [...], il est urgent d'opposer une conception différente, juste, réaliste et constructive. Une paix fondée sur une véritable réconciliation, sur la compréhension fraternelle, sur les transformations économiques, politiques et sociales nécessaires pour atteindre un point d'équilibre acceptable par tous ; sur la disparition définitive des raisons qui alimentent la confrontation armée.

(57) Para nosotros es perfectamente claro que la llave de la paz no reposa en el bolsillo del Presidente de la República. Tampoco en el del comandante de las FARC-EP. El verdadero y único depositario de tal llave es el pueblo de este país. Es a los millones de víctimas de este régimen elitista y violento, a los afectados por sus políticas neoliberales de desangre, a los que sueñan con una democracia real en una patria amable, en desarrollo y en paz, a quienes corresponde jugar en adelante su rol protagónico por una nueva Colombia. Y a ellos estamos dirigiéndonos las FARC-EP con nuestro corazón en la mano. [...] O los colombianos del montón, los secularmente humillados y ofendidos, los oprimidos y explotados, nos ponemos de pie en defensa de nuestro territorio y sus riquezas, de nuestro trabajo, de nuestras libertades, familias, vidas y culturas amenazadas por completo. [...] O seguiremos sufriendo la prolongación indefinida y lacerante del conflicto para impedir por la fuerza semejante destino. (Ibidem)

Il est parfaitement clair pour nous que la clé de la paix ne repose pas dans la poche du Président de la République. Elle n'est pas non plus dans la poche du commandant des FARC-EP. Le vrai et unique dépositaire d'une telle clé est le peuple de ce pays. C'est aux millions de victimes de ce régime élitiste et violent, à ceux qui sont touchés par ses politiques néolibérales parasites, à ceux qui rêvent d'une véritable démocratie dans une patrie affable, développée et pacifique, qu'il incombe désormais de jouer le rôle principal pour une nouvelle Colombie. Et c'est à eux que nous, les FARC-EP, nous adressons, le cœur dans les mains. [...] Soit nous, les Colombiens ordinaires, humiliés et offensés séculairement, opprimés et exploités, nous levons pour défendre notre territoire et ses richesses, notre travail, nos libertés, nos familles, nos vies et nos cultures complètement menacées [...] Soit nous prolongeons indéfiniment le lancinant conflit afin d'empêcher par la force un tel destin.

(58) En nuestro país se ve de todo. Vampiros sedientos de sangre acuden hoy a los cuarteles a llenar de consejas a los miembros de las Fuerzas armadas, a fin de lograr que se atraviesen en los esfuerzos de paz y reconciliación. Peligroso asunto. Pero saldrán también derrotados. Nadie como las guerrillas para dar fe de la entereza y valor de los soldados y policías de Colombia. Combatimos a diario en todo el territorio nacional. Ellos nos causan nuestras bajas y son a su vez alcanzados con el fuego de nuestras armas. Saben bien que la necesidad los ha impelido a jugarse la vida, que alimentan a sus familias con el miedo permanente a la muerte o la invalidez. Son colombianos del pueblo, que aman la vida y sueñan con prolongarla. Que sufren necesidades y ven a sus hijos crecer en medio de tan aciago panorama de incertidumbre social y violencia. Que junto con los suyos, no pueden querer esta guerra. (Ibidem)

Dans notre pays, on peut tout voir. Aujourd'hui, des vampires assoiffés de sang viennent aux casernes pour raconter des histoires aux membres des Forces armées et que de ce fait ils s'interposent entre les efforts de paix et de réconciliation. C'est une affaire dangereuse. Mais ils seront aussi vaincus. Les guérilleros sont les mieux placés pour témoigner de la fermeté et du courage des soldats et des policiers de la Colombie. Nous combattons quotidiennement sur tout le territoire national. Ils nous causent des pertes et sont à leur tour touchés par le feu de nos armes. Ils savent bien que la nécessité les a poussés à risquer leur vie, qu'ils nourrissent leurs familles avec la peur permanente de la mort ou de l'invalidité. Ce sont des Colombiens du peuple, qui aiment la vie et rêvent de la prolonger. Ils ont de grands besoins insatisfaits et voient leurs enfants grandir au milieu d'un sombre panorama d'incertitude sociale et de violence. Eux et les leurs ne peuvent pas vouloir cette guerre.

Les unités (54), (55), (56), (57) et (58) ont été extraites du discours du commandant en chef des FARC, Rodrigo Londoño, désormais RL. Ce discours a été diffusé aussi le 04/09/2012, une heure après la transmission de l’allocution présidentielle depuis Bogotá, Colombie. Ce discours n’est pas prononcé en direct, mais en différé ; en effet, la délégation des FARC-EP projette pour la première fois la vidéo à La Havane, Cuba.

En (54), RL projette un ethos de caractère en vitupérant directement les dérives des deux mandats d’AUV au cours de la première décennie du XXI^e siècle. Il blâme les conséquences du programme *uribista*, fondé sur trois piliers : la sécurité démocratique, la cohésion sociale et la confiance des investisseurs. En ce qui concerne le premier pilier, il accuse le gouvernement d’AUV d’avoir dirigé la campagne de discrédit à l’encontre des FARC-EP au moyen du recadrage du débat public : attribuer tous les phénomènes de violence en Colombie au *narcoterrorismo* tout en déniaient le conflit armé interne.

Après avoir montré son indignation, ce locuteur glisse vers une autre figure du même ethos, à savoir, la force tranquille. Le fait d’avoir survécu à l’offensive du gouvernement d’AUV, témoigne de la capacité de résistance des FARC-EP, de leur profond engagement avec leurs principes et de leur résilience. Par ailleurs, il sous-entend que le fait d’avoir entamé un quatrième PP au cours de leur existence, d’avoir récupéré leur statut légitime d’*adversarios militares y políticos*, corrobore le bien-fondé de leur projet d’idéologie sociale et, au bout du compte, de leur formation idéologique, ce qui remet symétriquement en question le bien-fondé de la politique de *seguridad democrática* du gouvernement d’AUV.

En (55), ce locuteur militant établit une dynamique de dialogisme interdiscursif montré avec l’allocution présidentielle de JMS à propos du début de la deuxième phase de ce PP. Il met en évidence son jeu d’ethos contradictoires en vue d’atteindre le consensus et de même que JMS, établit une dynamique de dialogisme interdiscursif montré avec les critiques du troisième PP afin de les nier. De la mise en évidence, il passe à l’accusation. En effet, il réprovoque cette stratégie du gouvernement de JMS et avoue ses craintes sur les dérives qui pourraient en résulter : être exterminés avant que la PP ne finisse, ce qui n’est pas sans

rappeler les dérives du premier PP, autrement dit, le génocide politique de l'UP. Il engage donc d'une manière stratégique la crédibilité du gouvernement de JMS auprès de l'opinion publique et de la communauté internationale. En termes généraux, cette unité discursive interpelle l'instance politique afin qu'elle explique sa revendication de la solution violente au conflit armé interne dans le cadre de l'inauguration de la deuxième phase de ce PP.

En (56), ce locuteur militant revendique l'historique demande des FARC-EP : l'inclusion des forces politiques alternatives dans la construction du projet d'idéalité sociale. Le rejet systématique et brutal de cette demande débouche sur le conflit armé interne qu'ils tentent de surmonter en cherchant, pour la quatrième fois, des points de convergence autour des grandes problématiques de la nation. C'est dans ce sens qu'il souligne que le gouvernement de JMS met en risque le PP car il défend simultanément les deux représentations sociales antagonistes sur ce qu'est faire la paix.

Il oppose les imaginaires sociodiscursifs de la classe politique traditionnelle, dont l'*uribismo* se réclame, à ceux de la classe populaire révolutionnaire, dont les FARC-EP se réclament à leur tour. Pour les premiers, la paix réside dans l'élimination ou dans la soumission, par le biais militaire, de cet autre dont la différence est menaçante. Pour les seconds, la paix réside dans la réconciliation de ces deux altérités comme conséquence d'avoir équilibré conjointement les ordres sociopolitique et socioéconomique de la nation.

La finalité de l'unité discursive (57) correspond à une finalité typique du discours de l'instance politique et non de l'instance citoyenne militante. En invoquant la souveraineté populaire, ce locuteur militant appelle le vaste ensemble de l'instance citoyenne colombienne à adhérer au quatrième PP afin d'atteindre un consensus sur le système de valeurs et les moyens adaptés au projet de « vivre ensemble en paix ». Toutefois, il se focalise sur certaines catégories de l'instance citoyenne, dont les victimes et les révolutionnaires.

Bien que l'énonciation élocutive soit constante, les occurrences du déictique personnel *nous* ne renvoient pas systématiquement au même référent. Avant les crochets, le référent concerne les FARC-EP ; après, l'hétérogène ensemble de victimes de l'exclusion et

du terrorisme d'État, statut dont les FARC-EP se réclament aussi. En réponse au jeu d'ethos contradictoire de JMS, RL revendique la lutte armée comme le seul moyen capable d'éviter que la classe politique colombienne exécute intégralement son projet totalitaire, lequel asservirait, sans exception, tous les Colombiens. L'antérieur revient à prouver, comme le ferait l'instance politique, la conformité de leurs actions avec les valeurs promues dans leur programme.

Après les crochets, ce locuteur militant projette d'abord un ethos de guide-berger lorsqu'il appelle les *autres* victimes de l'État colombien autant à revendiquer leurs droits historiquement violés qu'à exiger leur réparation à travers le soutien au quatrième PP et leur participation engagée. Ensuite, il glisse vers la figure de courage de l'ethos de caractère en déclarant que si les *autres* victimes rejettent ce devoir, le sacrifice de poursuivre la lutte armée est plus que justifié car elle défend, malgré certains, les intérêts, les valeurs et le projet d'idéalité sociale du peuple, la plus noble des missions.

En (58), le locuteur militant poursuit son entreprise d'obtenir l'adhésion des groupes d'opinion clé au quatrième PP. Pour le commandant en chef des FARC-EP, il est essentiel de convoquer le peuple *pour qui* ils luttent. En l'occurrence, il s'adresse à la Force publique, le secteur du peuple *contre* lequel ce groupe armé se bat, non sans accuser d'abord et d'une manière polémique l'instance politique adverse de saboter ce PP en infiltrant ces institutions pour les politiser, en d'autres termes, pour qu'elles défendent seulement les intérêts de la classe politique traditionnelle et de ses alliés économiques.

Pour faire adhérer la Force publique au quatrième PP et, plus spécifiquement, pour les faire accepter les directives de sécurité intérieure qui en découlent, ce locuteur militant projette un ethos de vertu lorsqu'il exprime ouvertement son respect envers la performance des membres de celle-ci dans le cadre du conflit armé interne. Il se focalise sur l'évidence que partagent les militaires et policiers, les civils et les guérilleros, trois secteurs du vaste ensemble du peuple colombien. L'évidence partagée est la suivante : nos vies et celles de nos proches se déroulent quotidiennement au milieu de la violence, la pauvreté et le désespoir. Soutenir le quatrième PP pour qu'il arrive à bon terme, implique d'un côté la suppression des

conditions de la réalité sociale et, d'un autre côté, le début de la construction du projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix ».

(59) En esta mesa deseamos y ofrecemos un trato recíprocamente digno, repito, que seguramente no nos vamos a convencer el uno al otro en nuestras diversas ideas políticas, sabemos que las FARC tienen una concepción del mundo y la política y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie, de lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada. Hay un punto en el que coincidimos con las FARC, la finalización del conflicto no es en sí misma la consecución inmediata de la paz. La fase tres es el escenario para las transformaciones necesarias que serán el verdadero motor de la paz, el gobierno ha puesto en marcha una agenda audaz para introducir cambios sociales profundos en nuestra sociedad, tiene una agenda progresista, el gobierno ha reconocido la inequidad y desigualdad existentes en Colombia pero no se limita al diagnóstico, hoy hay en marcha una transformación de la realidad social en Colombia y las FARC tienen la posibilidad de unirse a ella sin dejar su condición de contraparte al sistema para catalizar el proceso. (Humberto de la Calle, chef de la délégation du Gouvernement National, 18/10/2012)

Pour cette négociation, nous volons et offrons une relation réciproquement digne [...] sûrement, nous n'allons pas nous convaincre les uns les autres dans nos différentes idées politiques. Nous savons que les FARC ont une conception du monde et de la politique et notre but n'est pas de venir catéchiser qui que ce soit, mais de nous mettre d'accord sur un agenda pour la fin du conflit qui permette aux FARC d'exposer leurs idées sans armes et avec toutes les garanties pour leur transformation en une force politique désarmée. Il y a un point sur lequel nous sommes d'accord avec les FARC : la fin du conflit n'est pas en soi la réalisation immédiate de la paix. La troisième phase est le scénario des transformations nécessaires qui seront le véritable moteur de la paix, le gouvernement a un programme progressiste et a mis en place un programme audacieux pour introduire de profonds changements sociaux dans notre société. Le gouvernement a reconnu l'iniquité et l'inégalité existant en Colombie mais ne se limite pas au diagnostic, il y a actuellement une transformation de la réalité sociale en Colombie et les FARC peuvent y adhérer sans laisser leur condition de contrepartie au système pour catalyser ce processus.

(60) Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. [...] De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del mundo, depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino: “Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el

dedo de la ignominia en las páginas de la historia!” (Luciano Marín, chef de la délégation des FARC-EP, 18/10/2012)

Nous voulons sincèrement la paix et nous nous identifions à la clameur majoritaire de la nation pour trouver une solution dialoguée au conflit, qui ouvre des espaces pour la pleine participation des citoyens aux débats et aux décisions. Or, la paix ne signifie pas le silence des fusils, mais la transformation de la structure de l'État et le changement des formes politiques, économiques et militaires. Oui, la paix n'est pas simplement la démobilisation. [...] Le destin de la Colombie dépend des efforts de tous et de la solidarité du monde. Espérons que l'Oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán illumine notre chemin : "Heureux ceux qui comprennent que les paroles de concorde et de paix ne doivent pas servir à cacher des sentiments de ressentiment et d'extermination ! Malheureux les dirigeants qui cachent derrière la bonté des paroles de la cruauté envers les hommes du peuple, parce que l'ignominie les pointera de son doigt dans les pages de l'histoire !

Les unités discursives (59) et (60) ont été extraites des discours prononcés par Humberto de la Calle, chef de la délégation du gouvernement national et désormais HLC, et Luciano Marín, chef de la délégation des FARC-EP et désormais LM, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la deuxième phase du quatrième PP, célébrée à Oslo, Norvège le 18/10/2012. D'une façon générale, le discours de HLC, au nom du gouvernement de JMS, s'exprime sur un ton réconciliateur et se détache ouvertement et définitivement de la formation idéologique *uribista* dans la mesure où il y reconnaît l'existence du conflit armé interne ainsi que la responsabilité de l'État colombien. En revanche, le discours de LM, au nom des FARC-EP, s'exprime sur un ton polémique et vitupère contre le gouvernement de JMS, surtout au sujet de l'exploitation des ressources naturelles du pays et du traitement accordé aux multinationales. Bien que l'unité discursive (60) n'illustre pas l'antérieur, nous y faisons allusion pour mieux contextualiser la menace qui conclut ce discours.

Conscient de l'antagonisme idéologique invétéré entre les FARC-EP et l'État colombien, HLC établit en (59) une explicite distinction essentielle entre le soi et l'autre, matérialisée par l'emploi de l'énonciation élocutive et de l'énonciation délocutive. Cette alternance de stratégie énonciative rend compte de la présupposition de ce locuteur : les FARC-EP sont réfractaires à tout argument qui tente de modifier leur positionnement idéologique. Pourtant, il affirme que, contrairement à ce qui se passe dans ces cas, le gouvernement national ne vient pas à la table des négociations pour polémiquer d'une manière circulaire et, donc, vaine.

Il projette simultanément deux figures de l'éthos de caractère : la modération et la force tranquille. La première lorsqu'il affirme que, malgré ces circonstances, l'État colombien espère parvenir à un accord sur ce qui peut faire l'objet d'une transaction bilatérale, à savoir, reconnaître aux FARC-EP le statut d'acteur politique légitime dans un double objectif : leur donner les garanties essentielles pour exécuter leur action politique dans l'espace public et ainsi les désarmer. C'est là que la seconde figure se montre : ce locuteur politique, au nom du gouvernement de JMS, manifeste la volonté de laisser un grand héritage aux Colombiens, à savoir, une Colombie sans conflit armé interne où toutes les forces politiques puissent coexister pacifiquement.

Pour conforter l'attitude modérée et réconciliatrice du gouvernement de JMS, ce locuteur politique met en valeur la seule évidence partagée par les deux délégations négociatrices. En effet, mettre fin à la confrontation armée n'est pas faire la paix, mais la condition nécessaire à la construction de la paix. Le succès de cette phase dépend de modifier profondément tous les champs sociaux en fonction du projet d'idéalité sociale déjà mentionné et au sein duquel les FARC-EP, transformées en parti politique, pourraient énormément contribuer de leur position d'opposants. Dans ce même objectif, il projette un ethos de sérieux lorsqu'il fait allusion aux mesures adoptées qui vont dans cette direction et qui précèdent le PP. Cette stratégie vise à son tour à souligner la sincérité de la volonté du gouvernement de JMS, de même qu'à restaurer la crédibilité de l'État colombien en ce qui concerne le traitement donné à cette problématique dans le passé.

En (60), LM se construit un ethos d'humanité lorsqu'il avoue que la souffrance des Colombiens touche profondément les FARC-EP, au point qu'elles désirent terminer ce conflit au moyen d'un PP qui promeuve leur participation et se focalise sur leurs revendications. Cet aveu est stratégique et vise à réparer autant que possible la face négative de l'organisation armée, victime de la propagande noire de l'État colombien en général, et du gouvernement d'AUV en particulier, qui s'est efforcé de les déshumaniser en essentialisant leur identité aux catégories suivantes : terroristes, trafiquants de drogues, kidnappeurs et violeurs.

Ce locuteur militant met aussi en relief l'imaginaire sociodiscursif de paix des FARC-EP, qui en l'occurrence coïncide avec celui qu'HLC a présenté, mais le premier évite de mettre en valeur cette évidence partagée qui n'est pas du tout banale dans la mesure où elle rend possible l'aboutissement de la première phase de ce PP. En d'autres termes, il s'efforce aussi de faire une nette distinction entre le soi et l'autre mais d'une manière plus hostile. Ensuite, il projette fugacement un ethos de solidarité en insinuant que leur souci par *el destino de Colombia* est plus fort que les divergences. Par conséquent, il confirme l'engagement des FARC-EP dans cette mission mais avertit du même coup qu'il sera inutile si les autres acteurs ne s'engagent pas avec la même abnégation.

Il conclut son discours en établissant une dynamique de dialogisme interdiscursif montré intertextuel. Il invoque JEG en tant que tiers du discours afin de lui rendre symboliquement sa place de guide-prophète dans le champ d'actualité de son énonciation. Dans cet ordre d'idées, chaque parole que JEG a prononcée de son vivant à propos de la politique et du politique devient un discours premier, un discours précurseur pour les Colombiens victimes de leur classe dirigeante. En l'occurrence, il cite littéralement un extrait de la *Oración por la paz* de JEG, prononcée en 1948 et qui s'inspire indubitablement du genre textuel biblique *Les Béatitudes*, présent à la fois dans l'Évangile selon Matthieu et dans l'Évangile selon Luc, tout en montrant qu'il adhère solennellement à ces paroles prestigieuses qui, 64 ans après leur apparition, se confirment dans ce qui constitue le champ d'anticipation que l'énonciation citante lui assigne.

Effectivement, elles sont censées éclairer l'esprit des représentants de l'instance politique, les représentants de l'instance citoyenne militante ont toujours été illuminés, dans le cadre du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP. Il signale aux membres de l'instance politique le chemin de la félicité : parvenir à un AFP digne et le mettre en œuvre avec promptitude et honnêteté. Il félicite les sincères parmi eux, ceux qui souhaitent *vraiment* « vivre ensemble en paix » et que de ce fait s'efforcent de redonner aux forces antagonistes, longtemps condamnées à la clandestinité, leur légitime place dans l'espace public. En revanche, il blâme ceux qui feignent la volonté de terminer le conflit armé interne pour affaiblir leur adversaire et

l'exterminer, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler le dénouement du premier PP, et vaticine leur sort ou le chemin de l'infélicité : être éternellement tourmentés par le jugement implacable de l'histoire.

En qui concerne l'inauguration de la deuxième phase de ce PP, l'instance médiatique se focalise moins sur AUV dans son rôle d'instance politique adversaire. Il n'est pas directement interviewé à cet égard mais, huit jours après et dans le cadre du lancement de son livre *No hay causa perdida*¹¹⁰, un journaliste de la chaîne NTN24, profite de l'occasion pour demander son avis sur ledit événement. Après édition, la chaîne publie ce fragment de réponse :

(61) Cuando hay paz con impunidad, eso lo único que hace es sembrar semillas de reproducción de violencia. Nosotros traíamos un camino, que era el camino de la autoridad. Si hubiéramos seguido con ese camino, las FARC no tendrían hoy 8000 o 9000 integrantes, sino 2000 y sería menos difícil el diálogo. (AUV dans une interview avec NTN24, 26/10/2012)

Quand la paix se construit sur l'impunité, on ne fait que semer des graines de reproduction de la violence. Nous suivions une voie, qui était la voie de l'autorité. Si nous avions continué dans cette voie, les FARC n'auraient pas 8000 ou 9000 membres aujourd'hui, mais 2000, et le dialogue serait moins difficile.

L'unité discursive (61) est très courte mais très représentative des idées-force de la formation idéologique *uribista*. Faire référence à l'impunité dans ce contexte renvoie à la version de la vérité de l'*uribismo* : les phénomènes de violence chronique de la Colombie ne sont point le résultat d'un conflit armé interne mais de la lutte contre le terrorisme. Vu sous cet angle, le début de la phase de négociation transactionnelle du quatrième PP est blâmable car les criminels non seulement ne sont pas punis, mais ils sont récompensés. Ensuite, AUV avance implicitement un argument par analogie : l'impunité favorisée par le gouvernement de JMS dans le cadre de ce PP encourage la criminalité de tous les secteurs de la société et à tous les niveaux ; en d'autres termes, c'est un mauvais exemple.

Dans un second temps, il se construit un ethos de commandeur lorsqu'il sous-entend que pour gagner la bataille, en l'occurrence dialectique, il est mieux de débattre avec 2000

¹¹⁰ Il n'y a pas de cause perdue.

adversaires qu'avec 9000. D'une manière moins implicite, il signale au moyen de la variante plurielle de l'énonciation élocutive, que sa politique de *seguridad democrática* aurait contribué à éliminer/réduire considérablement le nombre de membres des FARC au moyen d'opérations militaires qui provoquent des pertes au combat et des captures ou des désertions suite à la défaite. Revenant sur le déictique personnel *nous*, il est intéressant de signaler que, dans les deux cas, il renvoie aux membres du *Partido de la Unidad Nacional*, le parti du président AUV dans son second mandat (2006-2010) et du président JMS dans ses deux mandats (2010-2014 et 2014-2018). Or, le premier *nous* renvoie à sa seconde administration alors que le second, à la première administration de JMS.

6.1. Considérations sur l'analyse

Le corpus configuré pour la deuxième contradiction de la conjoncture historique du quatrième PP, se compose de 16 unités discursives extraites des genres de discours suivants : discours d'investiture, déclaration publique, interview, allocution présidentielle et discours d'ouverture de la phase de négociations. Nous y avons observé une étroite corrélation entre la variante plurielle de l'énonciation élocutive, la place d'instance politique du locuteur et la finalité politico-discursive de prouver la conformité de ses décisions et ses actions avec les valeurs et les moyens promus dans son programme. Le cas de JMS est représentatif de cette corrélation lorsque la conjoncture historique du quatrième PP entre l'État colombien et la guérilla des FARC-EP commence. JMS annonce officiellement la conclusion de la phase confidentielle d'exploration interactionnelle avec cette guérilla ainsi que le conséquent début de la phase publique de négociation transactionnelle, suite à une rigoureuse analyse des résultats. HLC, le chef de la délégation du gouvernement national, adopte aussi la même identité énonciative lorsque ses discours politiques accomplissent la même finalité au cours du quatrième PP.

Quant aux locuteurs en place d'instance citoyenne militante, nous avons trouvé une tendance à privilégier la variante plurielle de l'énonciation élocutive lorsque leurs discours politiques visent à revendiquer le bien-fondé de leurs actions subversives au cours de leur existence face au terrorisme d'État. En outre, nous avons observé que lorsque la conjoncture

historique du quatrième PP débute, les locuteurs des FARC-EP emploient significativement le procédé d'énonciation délocutive dans leurs discours politiques. Le choix de cette identité énonciative coïncide avec la réalisation de finalités politico-discursives typiques de l'instance politique, à savoir, soumettre aux citoyens son programme, prouver la conformité de ses décisions et ses actions avec les valeurs et les moyens promus dans son programme et convoquer tous les groupes d'opinion pour parvenir à un consensus. D'une certaine manière, les locuteurs des FARC-EP commencent à construire leur image de force politique émergente et s'investissent donc à renforcer la force de vérité de leurs discours politiques. Cette stratégie s'accompagne aussi de la construction des ethè de chef souverain et de guide-berger ainsi que de la suppression progressive des ethè associés à la force et aux partisans de la solution militariste au conflit armé interne.

Nous n'avons trouvé aucune tendance significative autour de prédilection pour des ethè particuliers chez les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance politique adverse. Cependant, nous avons observé que JMS, dans sa place d'instance politique, se construit un ethos composite lorsqu'il produit des discours politiques visant principalement à prouver la conformité de ses décisions et ses actions avec les valeurs et les moyens promus dans son programme, ainsi qu'à convoquer tous les groupes d'opinion pour parvenir à un consensus. Les figures constitutives de ces ethè composites sont contradictoires, ce qui répond d'une manière intelligente aux ethè collectifs des Colombiens. En effet, comme le résultat du référendum pour la paix le démontre, les Colombiens sont polarisés, en raison du recadrage du débat public orchestré par l'*uribismo*, à l'égard du rôle des guérillas dans la pérennisation des phénomènes de violence chronique de la nation. En conséquence, ceux qui se réclament du pacifisme seront plus enclins à soutenir le quatrième PP tandis que ceux qui se réclament de la justice vindicative seront plus enclins à le rejeter.

Enfin, nous avons constaté qu'autant les locuteurs en place d'instance politique que les locuteurs en place d'instance citoyenne militante, ont recours aux procédés de dialogisme interdiscursif montré et de dialogisme interdiscursif constitutif pour contredire les arguments fallacieux des locuteurs en place d'instance politique adverse. Or, les locuteurs des FARC-

EP en ont recours aussi lorsqu'ils veulent provoquer la prise de position de JMS à l'égard de certaines de ses déclarations, trop guerrières pour un cadre comme celui du quatrième PP.

7. La ratification de l'AFP : trois discours contradictoires autour de la définition de participation citoyenne dans le cadre du PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et les FARC-EP

Le 10/08/2013, le Bureau du Haut-Commissaire pour la Paix publie en ligne le communiqué no. 12 du chef de la délégation du gouvernement national à propos de l'évolution de la phase de négociation transactionnelle. À grands traits, ce communiqué informe que le débat tourne autour du deuxième point de l'agenda, à savoir, la participation politique. Toutefois, le chef de délégation conclut en affirmant qu'à la fin de cette phase, l'AFP sera présenté aux Colombiens afin qu'ils puissent en discuter et décider s'il convient de le soutenir ou non. Il ajoute : « [...] il faut toujours garder à l'esprit qu'à la fin de l'échange démocratique d'opinions, ce sera la majorité qui prendra les décisions. Par-dessus toutes les autres idées, il est essentiel de ne pas oublier que la majorité définira le bien suprême de la Colombie ».

Le 23/08/2013, une crise éclate à la table des négociations de La Havane suite à la présentation, la veille, d'un projet de loi sur la procédure législative spéciale pour la paix. En conséquence, la délégation des FARC-EP annonce à travers un communiqué sa décision de mettre sur pause les pourparlers de paix. Cela dans le but d'analyser en détail la proposition de ratifier l'AFP au moyen d'un référendum et de lancer donc une consultation interne. La délégation des FARC-EP considère que cette proposition est arbitraire et que le mécanisme en soi est infondé. Son porte-parole affirme que le référendum n'est pas mentionné dans l'accord général pour la fin du conflit et que, par conséquent, il est illégitime car imposé. À

la proposition du référendum, les FARC-EP opposent une assemblée nationale constituante, défense qu'ils assument depuis juillet de la même année.

Cette crise est vite surmontée, la délégation des FARC-EP retourne à la table des négociations le 26/08/2013, en raison de la rapide réaction du gouvernement de JMS. Le jour même, un communiqué du chef de la délégation du gouvernement national est publié. Il contredit la version selon laquelle la proposition gouvernementale serait illégitime en rappelant que la thématique de la ratification de l'AFP de l'éventuel accord s'inscrit légitimement dans le cadre du point 6 de l'agenda, à savoir, la mise en œuvre, vérification et approbation de l'AFP. Or, il signale que cette discussion n'a pas encore eu lieu. Par ailleurs, il argumente que cette initiative est en réalité une responsabilité qu'a le gouvernement, à savoir, *prévoir* et *créer* les conditions idéales pour que ce qui soit convenu à cet égard puisse être exécuté dans les meilleurs délais. Enfin, il explique que ce projet de loi ne convoque aucunement un référendum pour la ratification de l'AFP, ni détermine encore moins son contenu.

(62) De manera responsable y muy meditada, las FARC-EP propuso convocar una asamblea nacional constituyente para que sea el soberano el que decida sobre los temas cruciales de la realidad política, económica y social de todos los colombianos. Dijimos también que la constituyente convocada en el marco de un gran acuerdo político nacional sería el camino para alcanzar un verdadero tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación, rija el destino de la nación y la encauce hacia las cumbres de la democracia real. En contraste, ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. (Delegación de las FARC-EP, 23/08/2013)

De manière responsable et réfléchie, les FARC-EP ont proposé de convoquer une assemblée nationale constituante afin que ce soit le souverain qui décide des questions cruciales de la réalité politique, économique et sociale de tous les Colombiens. Nous avons également dit que la constituante convoquée dans le cadre d'un grand accord politique national serait le moyen de parvenir à un véritable traité de paix, juste et contraignant, qui jette les bases de notre réconciliation, régisse le destin de la nation et le dirige vers les sommets de la vraie démocratie. En revanche, hier, le gouvernement a communiqué au pays sa décision de faire appel au référendum comme mécanisme de ratification, sans mentionner du tout les procédures de construction démocratique de ce qui serait ratifié.

(63) El proyecto de ley que se presentó para permitir que los referendos tengan lugar en concurrencia con otras elecciones, reiteramos, esto tiene un solo propósito, es el de ampliar la

democracia en Colombia, lo que queremos es que haya mayor participación. Y por la vía de la mayor participación en estas decisiones de paz, también una mayor legitimidad. Luego esa idea está inspirada exclusivamente en permitir, como lo hemos dicho mil veces, que sean los colombianos los que tomen la decisión final sobre los acuerdos a los que logremos llegar en La Habana. Por lo tanto ese proyecto busca permitir que un mayor número de colombianos, tomen decisiones sobre el particular. Es por lo tanto una cuestión de mayor legitimidad y de mayor democracia, eso es lo que mueve al Gobierno. (HLC, chef de la délégation du Gouvernement National, 24/08/2013)

Le projet de loi qui a été présenté pour que les référendums et d'autres élections puissent avoir lieu simultanément, nous le réitérons, n'a qu'un seul but, c'est d'élargir la démocratie en Colombie, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une plus grande participation. Et par le biais d'une plus grande participation à ces décisions de paix, une plus grande légitimité. Par conséquent, cette idée se propose exclusivement de permettre, comme nous l'avons dit mille fois, aux Colombiens de prendre la décision finale sur les accords que nous parvenons à conclure à La Havane. Ce projet vise donc à permettre à un plus grand nombre de Colombiens de prendre des décisions en la matière. C'est donc une question de plus grande légitimité et de plus grande démocratie, voilà ce qui anime le gouvernement.

Les unités discursives (62) et (63) ont été extraites des communiqués officiels de chacune des délégations à propos de cette crise de courte durée. Ces deux communiqués, et en particulier les unités discursives de notre corpus, constituent un échange communicatif très particulier pour les motifs suivants : les communiqués sont graphiques, l'interaction se fait d'une manière différée, donc, elle est indépendante de l'environnement, et ceux-ci s'adressent également à un tiers, le grand public qui suit de près ce PP et qui, partant, les reçoit aussi différés. Par conséquent, cette crise met en jeu les quatre faces indissociables des deux protagonistes.

En (62), pour sauver la face positive des FARC-EP, son porte-parole met l'accent, dès le début, sur l'attitude qui les porte à agir de cette manière : elles sont tellement respectueuses de l'accord général signé à La Havane que, face au contresens du gouvernement national, elles doivent suspendre leur participation aux pourparlers de paix. Cela implique aussi qu'elles menacent la face positive du gouvernement de JMS en l'accusant de ne pas tenir sa parole et d'agir sournoisement. Cette stratégie s'accompagne également d'une nette distinction entre le soi et l'autre, matérialisée par l'alternance de l'énonciation élocutive et de l'énonciation délocutive, ainsi que de la construction d'un ethos collectif de vertu lorsqu'il révèle d'une manière transparente à l'opinion publique le bien-fondé de sa proposition à cet égard.

En (63), de la Calle s'applique, de bout en bout, à rétablir la face positive du gouvernement national, suite aux attaques contre l'intentionnalité de son projet de loi. Ce communiqué a une visée exclusivement justificatrice ; or, cette unité discursive montre qu'au lieu de répondre avec la même stratégie, c'est-à-dire, une attaque contre la face positive des FARC-EP, ce locuteur politique fait preuve de modération en mettant l'accent sur le fait qu'il s'agit d'un malentendu et se donne pour tâche de le dissiper. D'une part, cela lui permet de désamorcer le conflit ; d'autre part, de conforter la face négative de la délégation qu'il représente : le gouvernement de JMS est pacifique et tient sa parole. Dans ce but, il projette un ethos de chef souverain, au nom dudit gouvernement, lorsqu'il fait référence à maintes reprises aux valeurs qui animent cette administration, dont la démocratie et la légitimité, et qu'elle cherche à préserver à travers des initiatives telles que le projet de loi qui n'est en rien polémique s'il est correctement interprété.

(64) J: ¿Qué opinión le merece lo que ha sucedido en estos días?

AUV: Ahí ha habido una trampa democrática propuesta por el gobierno y un sainete terrorista de las FARC. El gobierno propone un referendo para que el pueblo colombiano se pronuncie sobre los acuerdos con el grupo terrorista, que coincidiría con la elección presidencial o con la elección de congreso. Eso tiene un claro propósito: movilizar los electores a reelegir al presidente o elegir a los congresistas. Aún si fuera en fecha diferente, es muy grave que eleven a un grupo terrorista a la categoría de constituyente. La constitución de un país corresponde al pueblo, al congreso, no a grupos terroristas. Eso es sumamente grave. Pero además, imagínese la trampa que hacen. ¿Quién no quiere la paz? Todo el mundo, pero aquí a lo que nos están llevando es a ese camino castrochavista. Y por el otro lado, el grupo terrorista de las FARC quiere disimular sus asesinatos, por ejemplo el de los soldados hace menos de 48 horas con un sainete que se levanta de la mesa, que vuelve a la mesa, que el gobierno le propuso [...] primero un referendo para que el pueblo colombiano le diera al gobierno poderes para que por decreto adoptara los acuerdos con el grupo terrorista. Eso es de trampa en trampa, hay una gran confusión. Yo creo que ante esta impunidad, ante este sainete, ante estas trampas a la democracia los colombianos tenemos que ser recelosos y tenemos que ser muy cuidadosos. El gobierno Santos con su socio terrorista las FARC le está creando un grave riesgo a la democracia colombiana. (AUV dans une interview avec NTN24, 27/08/2013)

J : Que pensez-vous de ce qui s'est passé ces jours-ci ?

AUV : Il y a eu un piège démocratique proposé par le gouvernement et la saynète terroriste des FARC. Le gouvernement propose un référendum pour que le peuple colombien se prononce sur les accords avec le groupe terroriste, ce qui coïnciderait avec les élections présidentielles ou législatives. L'objectif est clair : mobiliser les électeurs pour réélire le président ou élire les membres du Congrès.

Même s'il s'agissait d'une autre date, il est très grave qu'un groupe terroriste soit élevé à la catégorie de constituant. La constitution d'un pays appartient au peuple, au Congrès, pas aux groupes terroristes. C'est extrêmement grave. Mais ce n'est pas tout, observez le piège qu'ils posent. Qui ne veut pas la paix ? Tout le monde, mais ici, ce à quoi ils nous mènent, c'est à la voie du castrochavismo. Et d'autre part, le groupe terroriste des FARC veut déguiser ses assassinats, par exemple celui des soldats il y a moins de 48 heures, avec une saynète qui se lève de la table, qui retourne à la table... [...] Le gouvernement a proposé [...] d'abord un référendum pour que le peuple colombien donne au gouvernement le pouvoir d'adopter par décret les accords avec ce groupe terroriste. C'est d'un piège à l'autre, il y a une grande confusion. Je crois qu'devant cette impunité, devant cette saynète, devant ces pièges à la démocratie, nous, les Colombiens, devons nous en méfier et y faire très attention. Le gouvernement Santos et son partenaire terroriste, les FARC, font peser un grave danger sur la démocratie colombienne.

L'unité discursive (64) a été extraite d'une interview de la chaîne d'information NTN24 avec AUV. Le sujet principal de cette interview n'est pas la crise de courte durée de la table des négociations de La Havane mais la grève nationale des agriculteurs. Cependant, de même qu'en (61), l'instance médiatique, la chaîne NTN24 en particulier, joue en rôle essentiel dans la légitimation d'AUV en tant qu'instance politique adversaire dans la mesure où son avis est systématiquement sollicité chaque fois qu'une conjoncture politique a lieu, ce qui contribue à conforter l'image d'un homme politique omniprésent sur tous les fronts de la vie publique. En l'occurrence, ce locuteur politique se construit un ethos de caractère qui lui permet d'attaquer les faces positives du gouvernement de JMS et des FARC-EP, donc, leurs ethos collectifs de vertu. Il vitupère les deux propositions de ratification du texte de l'AFP ; or, il adapte ses blâmes en fonction du rôle respectif de chacune de ces deux instances.

Il reproche à l'instance politique, représentée par le gouvernement de JMS, d'abuser de son pouvoir, c'est-à-dire de se servir de l'ordre légitime de la légalité pour imposer, sous la bannière de la démocratie, l'éventuel AFP, mais aussi pour favoriser sa réélection ainsi que l'élection de parlementaires de son parti, autrement dit, il l'accuse d'être clientéliste. Ensuite, il fait allusion à la proposition des FARC-EP, c'est-à-dire l'assemblée nationale constituante, mais d'une manière très floue. En effet, ayant présenté ainsi la chose, les téléspectateurs désinformés tendront à inférer que ladite proposition est aussi une initiative gouvernementale. Aux FARC-EP, ce locuteur politique reproche, au moyen d'une métaphore empruntée au domaine théâtral, de feindre leur volonté de paix. Il affirme que cette crise est

un écran de fumée qui détourne l'attention de l'opinion publique de leurs crimes les plus récents. En d'autres termes, il les accuse d'être hypocrites.

Enfin, il se construit un ethos de guide-berger lorsqu'il convoque les Colombiens à exercer leurs devoirs d'instance citoyenne, à savoir, à contrôler la gestion du gouvernement de JMS car elle n'est pas conforme aux valeurs du projet d'idéalité sociale qu'il revendique. Par ailleurs, en employant le déictique personnel *ils* dont le référent est difficile à déterminer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop s'il renvoie au gouvernement de JMS, aux FARC-EP ou aux deux en même temps, il sous-entend que ces deux instances ne sont que les deux faces d'une même pièce de monnaie, ce qu'il manifeste en empruntant une métaphore du domaine de l'entreprise. Il sous-entend que cette crise dévoile leur vrai positionnement politique, à savoir, le *castrochavismo*. Ce locuteur politique parvient à consolider progressivement cette formule, créée par lui-même. En mettant l'accent sur le fait que ce courant idéologique est extrêmement dangereux pour les Colombiens, il crée le besoin de reprendre la voie de la *seguridad democrática*.

Dans son second discours d'investiture (2014-2018), JMS réaffirme sa promesse de « laisser aux Colombiens la décision finale » sur l'AFP de La Havane, l'une des singularités de ce PP ; en conséquence, le recours au référendum, moyen à la disposition du pouvoir exécutif, confortait sa crédibilité.

(65) Colombia transita hoy un camino de esperanza, un camino hacia la paz y la prosperidad social, un camino que la destaca entre las naciones del mundo. Es nuestra hora y vamos a aprovecharla. Nos cansamos de pensar en pequeño; de creer que estamos condenados a la violencia, a la desigualdad, al atraso, a la falta de oportunidades, porque no es así. Desde mi corazón creo que ha llegado la hora no solo de avanzar en las metas inmediatas sino de repensarnos como nación. Ha llegado la hora de reimaginar el contrato social que hemos heredado, y las instituciones y políticas que nos han regido. Hace 4 años dije que la puerta del diálogo no estaba cerrada con llave. Desde ese mismo momento nos dedicamos de manera paciente y metódica a construir un proceso de paz que fuera serio, digno, realista y eficaz. Un proceso que aprendiera del pasado y pusiera fin, de una vez y para siempre, a nuestra historia de violencia. Hemos tenido logros importantes. Firmamos el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que estableció la estructura y la agenda del proceso, y no nos hemos desviado ni un solo minuto de esa hoja de ruta. [...] Pero más que celebrar nuestros logros, les recuerdo que entramos ya en la fase final de las conversaciones. Y que, como todo final, esta será la etapa más difícil y más exigente. Va a exigir sacrificios de todos nosotros. Y, sobre todo, va a exigir decisiones. (JMS, 07/08/2014)

La Colombie est aujourd'hui sur la voie de l'espoir, de la paix et de la prospérité sociale, une voie qui la fait ressortir parmi les nations du monde. Notre heure est venue et nous allons en profiter. Nous nous sommes lassés de penser petit, de croire que nous sommes condamnés à la violence, à l'inégalité, au retardement, au manque d'opportunités, parce que ce n'est pas le cas ! Du fond de mon cœur, je crois que le temps est venu non seulement de progresser vers les objectifs immédiats, mais aussi de nous repenser en tant que nation. Le temps est venu de réimaginer le contrat social dont nous avons hérité, ainsi que les institutions et les politiques qui nous ont gouvernés. Il y a quatre ans, j'ai dit que la porte du dialogue n'était pas verrouillée. Dès ce moment, nous nous sommes consacrés patiemment et méthodiquement à la construction d'un processus de paix sérieux, digne, réaliste et efficace. Un processus qui a tiré les leçons du passé pour mettre fin, une fois pour toutes, à notre histoire de violence. Nous avons eu d'importantes réalisations. Nous avons signé l'Accord général pour la fin du conflit, qui établit la structure et l'agenda du processus, et nous n'avons pas dévié d'une seule minute de cette feuille de route. [...] Mais plutôt que de célébrer nos réalisations, je vous rappelle que nous entrons maintenant dans la phase finale des pourparlers. Et que, comme toutes les fins, ce sera l'étape la plus difficile et la plus exigeante. Cela va exiger des sacrifices de nous tous. Et, surtout, elle exigera des décisions.

L'unité discursive (65) s'inscrit clairement dans la finalité globale de prouver la conformité de ses décisions et actions avec les valeurs et moyens promus dans son premier programme électorale. La stratégie énonciative alternée de même que la construction d'un ethos composite, en rendent compte. Tout d'abord, ce locuteur politique décrit l'état de la Colombie en 2014, quatre ans après son arrivée au pouvoir, en employant l'énonciation délocutive. Cette stratégie vise à accentuer la force de vérité de ces déclarations dans la mesure où elles semblent proférées par le tiers du discours, source de vérité ultime. Ces déclarations soulignent que la nation s'est approprié enfin des valeurs indispensables au projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix », et s'accompagnent simultanément de la projection d'un ethos de fierté de l'œuvre accomplie.

Ensuite, il passe à l'énonciation élocutive à l'aide du déictique personnel *nous*. Ce dernier renvoie à l'ensemble du peuple colombien, lui compris. Il laisse donc clair qu'il est indépendant de ce tiers du discours qui produit les discours de vérité qu'il évoque, qu'il n'est qu'un médiateur entre le « social divin et le peuple qui l'a mandaté ». Cette stratégie énonciative est renforcée par la construction d'un ethos de solidarité dans la mesure où il affirme qu'il a souffert, comme n'importe quel autre Colombien, les conséquences du

complexe d'infériorité profondément associé à l'identité nationale, mais, en même temps, il exprime sa confiance dans la résilience et la grandeur du peuple colombien.

Brièvement, ce locuteur politique énonce à l'aide du déictique personnel *je* et se construit, d'une part, un ethos d'humanité afin de montrer que cette conjoncture historique l'émeut ; d'autre part, pour réaffirmer sa fierté, préalablement mise en valeur, non de l'œuvre accomplie mais d'être un homme politique qui honore sa parole. C'est une évidence que son gouvernement et la guérilla des FARC-EP ont initié un PP, ont conclu avec succès sa première phase, dont est issu l'agenda pour la deuxième phase des négociations, et sont parvenus à un accord sur trois des six points dudit agenda. Il reprend encore le déictique personnel *nous* mais cette fois il renvoie aux membres de son administration, sans lesquels rien n'aurait pas été possible. Pour les féliciter implicitement, il construit un ethos collectif de sérieux lorsqu'il met en valeur leur assiduité et leur pragmatisme. Enfin, il montre sa modération lorsqu'il rappelle que trois points restent à négocier, ce qui conforte du même coup sa ténacité et son engagement indéfini en raison des circonstances.

Le projet de loi de 2013, celui qui a provoqué la courte crise en août de la même année, n'est approuvé. Pourtant, le projet de loi 94 de 2015, celui par lequel est réglementé le référendum pour ratifier l'AFP, est approuvé, donnant lieu à la loi statutaire 1806 de 2016 et ce malgré la forte opposition des FARC-EP. En adoptant cette décision, le président JMS consolide sa crédibilité auprès de l'opinion publique : je respecte ce à quoi je me suis engagé lors de ma seconde campagne électorale. Outre l'argumentation présentée à l'opinion publique sur la convenance d'un mécanisme de participation citoyenne comme le référendum dans le cadre de ce PP, cette victoire contre les FARC-EP et l'opposition, met en valeur sa performance : je suis capable de mobiliser le congrès et le conseil de ministres afin de mettre un œuvre le moyen *le plus approprié* dans cette circonstance.

De même que le gouvernement de JMS, les FARC-EP construisent aussi une argumentation destinée à l'opinion publique. Celle-ci se fonde sur l'ordre légitime de la légalité, autrement dit, sur la Constitution politique colombienne. Cette délégation met l'accent sur le fait que ce mécanisme se limite simplement à accepter ou rejeter une politique

officielle. Dans cet ordre d'idées, affirmer que « les dispositions approuvées par le référendum pour la paix ont un caractère interprétatif et contraignant en ce qui concerne les normes de l'ordre juridique » est une absurdité car, par définition, les référendums n'approuvent pas de « dispositions », ce qui implique aussi qu'une fois entré en vigueur, l'AFP n'aura pas de sécurité juridique. Cependant, cette ferme attaque des FARC-EP au référendum comme mécanisme de ratification de l'AFP de même que leur énergique défense de l'assemblée nationale constituante, prouvent qu'elles sont conscientes de l'état très détérioré de leur face négative auprès du peuple colombien ainsi que de la puissance du parti CD, celui d'AUV, dans son rôle d'opposition.

À la lumière de la Constitution politique colombienne, aucun type d'approbation populaire n'était nécessaire pour légitimer l'AFP de La Havane. Selon la Cour constitutionnelle, le référendum était facultatif et non impératif dans ce contexte, c'est-à-dire que seule l'approbation des pouvoirs exécutif et législatif était requise pour faire de l'AFP une réalité contraignante. En effet, pour mettre en place un référendum spécialement adapté au PP, il faut avoir recours à des procédures atypiques, dont baisser le seuil et réduire le tout à une question fermée au lieu de proposer un questionnaire représentatif de chacune des dispositions requises en vertu de chaque accord constituant de l'AFP. Cela dans le but d'éviter la dangereuse désarticulation de ce dernier. Revenant sur la loi statutaire 1806 de 2016, il est important de signaler qu'elle stipule cinq règles spéciales, dont la quatrième a un spécial intérêt pour cette étude.

Les institutions électorales garantiront le respect des principes de l'administration publique ainsi que la participation, dans des conditions d'égalité, d'équité, de proportionnalité et d'impartialité, des campagnes du oui et du non. À cet effet, elles sont tenues de réglementer l'accès aux médias et d'autres dispositions nécessaires. Sauf interdiction constitutionnelle, les fonctionnaires publics souhaitant faire campagne pour ou contre l'Accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable, peuvent débattre, délibérer et exprimer publiquement et librement leurs opinions ou leurs positions. Il est interdit d'utiliser d'autres biens ou des ressources de l'État ou du Trésor Public que ceux qui sont offerts à égalité de conditions à tous les fonctionnaires.

Malgré la facultativité du référendum pour la paix, cette décision du gouvernement de JMS, et sa mobilisation pour obtenir le soutien du pouvoir législatif, répond au souci

d'adhérer à l'imaginaire sociodiscursif de souveraineté populaire. En cédant le pouvoir ultime de décision au peuple, le président JMS légitime le processus de paix dans son rôle de restaurateur *du* politique en Colombie. Clôturer de la sorte la phase de négociation transactionnelle, met en exergue le sens antique de la politique : la liberté, en l'occurrence la liberté de débattre et de délibérer pacifiquement dans l'espace public après s'être affranchi des tâches de la guerre. (Cf. p. 19)

Que le Bureau du Haut-Commissaire pour la Paix ait appelé la troisième et dernière phase du processus *construction de la paix*, en dit beaucoup. Conscient que la « volonté du peuple » n'a jamais régné en Colombie, le président JMS, à travers ce référendum, essaie de *reconstruire l'agora* de la *polis* pour que les citoyens *libres* débattent sur leur destinée. Comme Charaudeau le manifeste (2014 : 176), il s'agit bien du « mythe de la démocratie », lequel institue « le peuple en entité abstraite de raison », capable de concilier les positionnements divergents des membres de la collectivité à travers la délibération : « Convocation : Le peuple colombien est appelé à décider, le dimanche 2 octobre 2016, dans l'exercice de sa souveraineté, s'il ratifie ou abroge l'Accord définitif pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable ». (Presidencia de la República de Colombia: Decreto 1309 del 30 de agosto de 2016)

(66) El Gobierno, las mayorías del Congreso, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral pretenden que la ciudadanía vote por el Sí al plebiscito al suprimir el derecho eficaz a la abstención, que carecerá de espacios oficiales de publicidad. [...] En este Plebiscito también niegan el derecho de votar en blanco, que carecerá de renglón en el tarjetón. [...]. Solamente nos queda la opción de decir Sí votando No al Plebiscito. Es una reacción de coraje de la psicología colectiva que considera que el Plebiscito trae una paz de corta vida, con riesgos de derogación [...]. Es una reacción de coraje de quienes sin opciones debemos votar NO al ilegítimo Plebiscito. Ilegítimo porque solamente trae una pregunta y baja el umbral del 50% al 13%, con la disculpa que será sólo por una sola vez [...]. Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren la paz, pero rechazan la impunidad. Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta utiliza el estandarte cautivante de la paz para que en su nombre los ciudadanos tengan que aceptar condiciones al terrorismo [...]. (AUV, 03/08/2016).

Le Gouvernement, les majorités du Congrès, la Cour Constitutionnelle, le Conseil National Électoral prétendent que les citoyens votent oui au référendum en supprimant le droit effectif à l'abstention, qui manquera d'espaces publicitaires officiels. [...] Dans ce référendum, ils refusent également le droit de vote en blanc, banni du bulletin de vote. [...] Nous n'avons pas d'autre choix que

dire Oui qu'en votant Non au référendum. C'est une réaction de courage de la psychologie collective qui considère que le référendum apporte une paix de courte vie, avec des risques de dérogation [...]. C'est une réaction courageuse de notre part qui, sans options, devons voter NON au référendum illégitime. Illégitime parce qu'il ne pose qu'une seule question et abaisse le seuil de 50% à 13%, sous prétexte que cette mesure est exceptionnelle. Un référendum illégitime qui, ne posant qu'une seule question, interdit aux citoyens de dire qu'ils veulent la paix, mais rejettent l'impunité. Référendum illégitime que, avec une seule question utilise la bannière captivante de la paix afin que, en son nom, les citoyens doivent accepter les conditions imposées par le terrorisme.

L'unité discursive (66) a été extraite de la proclamation du parti CD, rendue publique par AUV, du début de leur campagne officielle contre l'AFP. Cette proclamation s'intitule *Nuestra campaña por el NO*¹¹¹ et est prononcée aussi au nom des groupes d'opinion qui contestent pour diverses raisons la ratification et la mise en œuvre de l'AFP, conclu en août 2016. Cette auto-institution en tant que porte-parole des Colombiens opposants à cet AFP, se manifeste dans la stratégie énonciative alternée, qui marque une nette distinction entre le soi et l'autre en fonction de leur moralité : le soi est du côté du bien alors que l'autre, du côté du mal.

L'énonciation délocutive lui permet de concentrer les divers acteurs de l'institutionnalité, selon AUV, partialement favorables à l'AFP, ne serait-ce que parce qu'en fonction de leurs compétences, ils ont contribué à approuver le projet de loi réglementant le référendum pour la paix. Du même coup, ce locuteur politique les taxe de méchants, plus spécifiquement, de fraudeurs et de totalitaires. Cette catégorisation s'accompagne de la projection d'un ethos de caractère : il suit de près les mouvements de l'adversaire et le réagit opportunément pour le contredire. Spécifiquement, il critique d'un ton polémique les dispositions spéciales pour le référendum pour la paix et signale sans hésitation les responsables. En revanche, l'énonciation élocutive à l'aide du déictique *nous* lui permet de concentrer tous les arguments que chaque groupe d'opinion, aligné sous le drapeau du non, manifeste, malgré l'hétérogénéité de ses intérêts particuliers qui, dans d'autres contextes, pourraient même s'affronter.

¹¹¹ Notre campagne pour le NON.

Pour consolider l’imaginaire de l’opposant à l’AFP, que ce locuteur politique vient d’objectiver officiellement, il ajoute, outre le trait de naturellement bons, le trait de victimes. Dans ce but, il construit un ethos collectif de courage. D’une part, il met en valeur le courage des opposants à l’AFP en invoquant le discours constituant scientifique, en l’occurrence la psychologie sociale, de même que JEG en 1948 (Cf. p. 126). Bien qu’ils aspirent aussi à la paix, ils sont contraints d’adopter l’*insolite* position de rejeter l’AFP pour deux raisons : le référendum est *ilegítimo*, autrement dit, c’est le poids des circonstances qui les pousse. L’AFP représente, tout au contraire, un danger imminent pour les valeurs identitaires de nation et pour le projet d’idéalité social de « vivre ensemble en paix » ; en d’autres termes, c’est la force des croyances partagées qui les guide. Enfin, il met autrement en valeur leur courage lorsqu’il affirme que les opposants à l’AFP sont tellement engagés avec ces valeurs et ce projet qu’ils sont prêts à se sacrifier : être stigmatisés comme ennemis de la paix et/ou amis de la guerre.

D’ailleurs, le CD soumet aussi une proposition de ratification de l’AFP qui n’est pas sans rappeler celle des FARC-EP (Cf. p. 224). Le parti propose la création du *Congresito*¹¹², un organe législatif de transition, élu au suffrage populaire, pour approuver ou modifier l’AFP de La Havane. En conséquence, il ne surprend guère que ces deux adversaires aient convergé là-dessus. Ces propositions leur permettraient d’avoir la mainmise sur les points de l’AFP qui les résulteraient respectivement incommodes.

(67) [...] el Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. (23/06/2016 : 1)

[...] le Gouvernement National et les FARC-EP expriment leur engagement à contribuer au surgissement d'une nouvelle culture qui proscrie l'utilisation des armes de l'exercice de la politique. Dans cet ordre d'idées, ils s'engagent aussi à travailler ensemble pour parvenir à un consensus national qui implique tous les secteurs politique, économique et social à faire de la politique dans le cadre des

¹¹² Petit Congrès.

valeurs de la démocratie, du libre jeu des idées et du débat civilisé, où il n'y ait pas de place pour l'intolérance et la persécution pour des raisons politiques.

L'unité discursive (67), extraite de l'*Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas*¹¹³, qui constitue le troisième point de l'AFP, *Fin del conflicto*, figure la volonté, énoncée par le tiers-social divin, des deux agents signant cet accord de retourner à la *polis*. D'abord, l'emploi du verbe *proscribir* implique avoir conscience de l'existence d'un espace consacré à la politique, donc, d'un espace de discussion. Ensuite, des expressions telles que *libre juego de ideas* et *debate civilizado* traduisent leur détermination à passer de la confrontation armée à la discussion et délibération pacifiques.

« Apprenons donc à considérer le discours sociopolitique et ses mots comme les armes qu'ils étaient avant de devenir langage, des armes différées » (Bonnafous et Tournier, 1995 : 68). Un acte symbolique vient conforter cette volonté de retourner à l'espace public réhabilité. Pour la signature de l'AFP, qui a lieu le 26/09/2016 à Cartagena de Indias, Colombie, et sur l'initiative du Ministère de l'Éducation Nationale, 500 cartouches de balles utilisées dans le conflit armé colombien sont transformées en *balígrafos*¹¹⁴. JMS et RL signent l'AFP avec ces *balígrafos*. Les autres ont été offerts à des personnalités colombiennes des scènes intellectuelle et artistique. Gravée sur les *balígrafos*, se trouve l'inscription suivante : « Les balles ont écrit notre passé. L'éducation, notre avenir. »

Ministerio de Educación de Colombia

¹¹³ Accord bilatéral et définitif sur le cessez-le-feu, la cessation des hostilités et l'abandon des armes entre le Gouvernement National et les FARC-EP.

¹¹⁴ Mot-valise composé par la fusion des mots espagnols *bala* (balle) et *bolígrafo* (stylo à bille).

Les discours prononcés par JMS et RL lors de la signature de l'AFP coïncident sur plusieurs aspects qui seront traités dans ce qui suit. Tout d'abord, les deux donnent une place importante à des actes de langage tels que le remerciement, la repentance et la célébration. Pour remercier, ils accordent une place prépondérante à l'énonciation allocutive. Pour se repentir, ils privilégient, entre autres, l'énonciation élocutive alternée (je-nous) ; en ce qui concerne le déictique personnel *nous*, il renvoie, dans les deux cas, soit à l'ensemble de la communauté nationale, soit au gouvernement national dans le discours de JMS et à la guérilla des FARC-EP dans le discours de RL. Pour célébrer, ils emploient une quantité non négligeable d'adjectifs à valeur qualifiante non classifiante axiologique, ils ont recours à des métaphores pour mettre en évidence aussi clairement que possible les implications de la conclusion d'un accord entre ces deux acteurs, ainsi qu'à des parallélismes entre le passé et le futur ayant comme point de repère la signature de l'AFP.

Leurs actes de reconnaissance et de repentance s'adressent aussi aux mêmes groupes d'allocutaires ; or, ils leur attribuent différents grades d'importance, c'est-à-dire qu'ils les hiérarchisent en fonction de leurs positionnements idéologiques et de leurs rôles respectifs dans la cérémonie. Pour donner un exemple, JMS désigne les militaires et les policiers comme les héros de ce conflit, tandis que pour RL, ce sont les guérilleros. Cela rend compte de la conscience, dans la conception de ces deux discours, de la nature de l'auditoire auquel ils ont affaire.

Il s'agit d'un auditoire profondément composite et différencié. JMS et RL s'adressent mutuellement la parole, mais aussi aux Colombiens, aux Colombiens victimes du conflit armé interne, à la communauté internationale, à la Force publique et à Dieu. En outre, ils ignorent presque leur adversaire politique. Lorsqu'ils y font référence, ils emploient l'énonciation délocutive et évoquent son discours d'opposition à l'AFP, dans une dynamique de dialogisme interlocutif constitutif, pour le contredire d'une manière ou d'une autre.

En effet, certaines unités discursives sont des répliques aux objections adressées par les divers secteurs de l'opposition, dirigés par AUV, à l'AFP. En ce qui concerne les allocutaires spécifiques, JMS s'adresse à la délégation du gouvernement national alors que

RL, aux combattants des FARC-EP. Par ailleurs, les deux locuteurs ont recours à des symboles nationaux tels que certains couplets de l'hymne national, des extraits du roman *Cien años de soledad*¹¹⁵ du prix Nobel de littérature Gabriel García Marquez, et des références historiques sur Cartagena de Indias¹¹⁶, la ville hôte de la cérémonie. À partir de ces mentions ils filent des métaphores, nous illustrerons *infra* celles qui ont trait audit roman.

Gabo, le grand absent de cette journée, architecte à l'ombre de nombreuses tentatives et processus de paix, n'a pas pu être ici pour vivre ce moment, dans sa bien-aimée Cartagena, où reposent ses cendres. Mais il doit être heureux de voir ses papillons jaunes voler dans la Colombie dont il rêvait, notre Colombie qui atteint enfin, comme il disait... Une seconde chance sur terre. (JMS, 26/09/2016)

Que Dieu bénisse la Colombie. La guerre est finie. Nous commençons à construire la paix. L'amour de Mauricio Babilonaia pour Meme peut maintenant être éternel et les papillons qui volaient librement derrière lui, symbolisant son amour infini, peuvent maintenant se multiplier pendant des siècles couvrant la patrie d'espoir... Bienvenue cette seconde chance sur terre ! (RL, 26/09/2016)

Pour ce qui est d'AUV, il se déplace préalablement à Cartagena, en compagnie d'autres opposants à l'AFP, où il dirige des manifestations pacifiques sur l'espace public. Les détracteurs n'assistent pas à la cérémonie du 26/09/2016, mais se concentrent sur un autre point de la ville, d'où, une fois fini l'événement, AUV prononce un discours, au nom de cet hétérogène groupe d'opinion, contre la signature de l'AFP. Les médias le relayent le lendemain. Les actes de langage prédominants de ce discours sont la vitupération et l'avertissement.

Il est pertinent de signaler qu'il s'adresse aussi à plusieurs groupes d'opinion mais en privilégiant l'énonciation délocutive, ce qui s'adapte bien à son stable image d'énonciateur combattif : les Colombiens, les Colombiens victimes du *narcoterrorismo*, les Colombiens partisans de l'AFP, la communauté internationale (il fait référence explicite à plusieurs nations), au gouvernement de JMS et aux FARC-EP. Pourtant, il s'adresse directement à la catégorie de jeunes Colombiens, comme nous le verrons en (74), unité discursive dont le

¹¹⁵ Cent ans de solitude.

¹¹⁶ Aussi connue comme « la ville héroïque » en raison de la résistance de ses habitants face au siège naval et au blocus des forces hispano-vénézuéliennes sous le commandement du général Pablo Morillo en 1815.

contenido representa d'una cierta manera una innovación por respecto a su muy bien mañtrisé sistema de sabores de croyance qu'il tente a tout prix de transformar en sabores de connaissance.

(68) Señor Rodrigo Londoño y miembros de las FARC: hoy, cuando emprenden su camino de regreso a la sociedad; cuando comienzan su tránsito a convertirse en un movimiento político, sin armas; siguiendo las reglas de justicia, verdad y reparación contenidas en el Acuerdo, como Jefe de Estado de la patria que todos amamos, les doy la bienvenida a la democracia. Cambiar las balas por los votos; las armas por las ideas, es la decisión más valiente y más inteligente que puede tomar cualquier grupo subversivo, y en buena hora ustedes entendieron el llamado de la historia. No estamos, seguramente nunca estaremos, de acuerdo sobre el modelo político o económico que debe seguir nuestro país, pero, tal como lo dije en La Habana, defenderé con toda la determinación su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático, porque esa es la esencia de la libertad dentro de un Estado de derecho. (JMS, ibidem)

M. Rodrigo Londoño et membres des FARC : aujourd'hui, quand vous commencez votre voyage de retour vers la société ; quand vous commencez votre transit pour devenir un mouvement politique, sans armes ; en suivant les règles de justice, de vérité et de réparation contenues dans l'Accord, en tant que chef d'État de la patrie que nous aimons tous, je vous accueille dans le sein de la démocratie. Échanger des balles contre des votes, des armes contre des idées, est la décision la plus courageuse et la plus intelligente qu'un groupe subversif puisse prendre, et au bon moment vous avez compris l'appel de l'histoire. Nous ne sommes pas, et nous ne le serons certainement jamais, d'accord sur le modèle politique ou économique que notre pays devrait suivre, mais, comme je l'ai dit à La Havane, je défendrai avec détermination votre droit d'exprimer vos idées au sein du régime démocratique, car c'est l'essence même de la liberté dans un État de droit.

(69) Debemos admitir que nuestro propósito de búsqueda de una salida política al desangre fratricida de la Nación, encontró en el Presidente Juan Manuel Santos un valeroso interlocutor, capaz de sortear con entereza las presiones y provocaciones de los sectores belicistas. A él le reconocemos su probada voluntad por construir el Acuerdo que hoy se firma en nuestra Cartagena heroica. Por primera vez en más de un siglo, se lograron por fin aunar suficientes voluntades para decir no a los amigos de la guerra, que durante tanto tiempo se apoderaron del acontecer nacional para sumirlo en un caos interminable y doloroso. Son casi tres centenares de páginas las contentivas del Acuerdo Final que suscribimos aquí, difíciles de resumir en tan breve espacio. Su firma no significa que capitalismo y socialismo comenzaron a sollozar reconciliados en brazos el uno del otro. Aquí nadie ha renunciado a sus ideas, ni arriado sus banderas derrotadas. Hemos acordado que seguiremos confrontándolas abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón; por la convivencia pacífica, el respeto y la tolerancia; y sobre todo por la paz con justicia social y democracia verdadera.

Nous devons admettre que notre quête d'une solution politique au bain de sang fratricide de la Nation a trouvé en Juan Manuel Santos un valeureux interlocuteur, capable de contourner courageusement les pressions et les provocations des secteurs bellicistes. Nous reconnaissons sa volonté avérée d'édifier l'Accord qui est signé aujourd'hui à Cartagena, notre ville héroïque. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, il a été enfin possible d'unir les volontés suffisantes pour dire non aux amis de la guerre qui, pendant si longtemps, se sont emparés du destin national et l'ont plongé dans un chaos interminable et douloureux. Le contenu de l'Accord Final que nous souscrivons ici fait près de trois cents pages, difficile à résumer dans un espace aussi bref. Sa signature ne signifie pas que le capitalisme et le socialisme ont commencé à sangloter, réconciliés, dans les bras l'un de l'autre. Ici, personne n'a renoncé à ses idées, ni baissés ses drapeaux vaincus. Nous avons convenu de continuer à les affronter ouvertement sur l'arène politique, sans violence, dans un effort apothéotique de réconciliation et de pardon, pour le vivre ensemble pacifique, le respect et la tolérance et, surtout, pour la paix, la justice sociale et une véritable démocratie.

En (68), JMS se construit un ethos composite qui renforce son acte de réconciliation. D'une part, il projette un ethos de chef souverain lorsqu'il évoque les valeurs primordiales du nouveau projet d'idéalité sociale auquel le gouvernement national, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP viennent d'adhérer. Cet acte d'adhésion est indispensable pour accueillir les membres du groupe armé dans la démocratie, dont il est le gardien. En outre, il manifeste son engagement à préserver cette démocratie renouvelée lorsqu'il leur assure qu'il les protégera dans la libre expression de leurs idées divergentes ainsi que dans l'exercice de tous les droits dont ils doivent jouir pour ce faire. D'autre part, ce locuteur politique se fabrique un ethos de vertu lorsqu'il conforte la face négative des FARC-EP en raison de leur décision d'avoir initié ce PP ainsi que d'avoir eu la volonté de mener à bien son objectif principal, ce qui veut dire qu'il les respecte. Il projette aussi cet ethos lorsqu'il réaffirme son positionnement idéologique et reconnaît son éloignement de celui des FARC-EP, ce qui veut dire qu'il est honnête.

En (69), RL émet aussi un acte de réconciliation qu'il renforce également à l'aide d'un ethos de vertu, mais, en raison de son rôle dans la cérémonie, il doit renoncer à son ethos de chef des FARC-EP, ce qu'il pallie en projetant un ethos de caractère, comme nous le verrons dans ce qui suit. Ce locuteur militant conforte la face négative de JMS en mettant en valeur sa décision et sa volonté dans cette conjoncture historique, ce qui ne diffère pas de ce que celui-ci fait en (68). Or, RL fait additionnellement éloge de sa capacité à gérer la

provocation et la vitupération de son adversaire politique et sa singularité par rapport à ses prédécesseurs dans des contextes analogues.

Ce locuteur militant projette un ethos de caractère lorsqu'il avertit que bien que cette guérilla renonce à « toutes les formes de lutte », son positionnement idéologique reste intact. Pourtant, il y a une visible différence dans la manière dont chacun de ces locuteurs se réclame de son positionnement idéologique. JMS est modéré et prudent alors que RL passe subitement de l'ethos de vertu à la figure de fierté de l'ethos de caractère. En effet, ce locuteur militant assume sans euphémismes son identité politique et réaffirme la volonté de l'émergente force politique qu'il représente, de remporter la victoire dans la bataille qui aura lieu, désormais, au parlement.

Ce changement d'ethos est orienté vers les membres des FARC-EP. En effet, au sein des FARC-EP, il y a eu neuf fronts dissidents, au point que certains n'ont pas adhéré à l'accord et poursuivent aujourd'hui leur activité clandestine. Dans cet ordre d'idées, cette exhibition de fierté s'inscrit dans une dynamique de dialogisme interlocutif constitutif qui lui permet de contredire les guérilleros récalcitrants qui l'ont taxé de « traître » et de « vendu » dans leur communiqué adressé à l'opinion publique. Dans un second temps, ledit ethos lui permet aussi de rassurer les guérilleros prêts à se démobiliser.

(70) Colombianos: nadie ha dicho que el fin del conflicto sea el final de todos los problemas de nuestra nación. Nos quedan muchos temas por trabajar, muchísimos retos por vencer, pero lo haremos mucho mejor sin el obstáculo, sin el freno, de una guerra absurda que consumía nuestros recursos y nos impedía tener presencia activa en todo el territorio nacional. ¡Cuántos recursos de la guerra podremos dedicar ahora a la educación, a la salud, a los programas sociales, a la seguridad ciudadana! (JMS, ibidem)

Colombiens : personne n'a dit que la fin du conflit est la fin de tous les problèmes de notre nation. Nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup de défis à relever, mais nous ferons beaucoup mieux sans l'obstacle, sans les freins, d'une guerre absurde qui a consommé nos ressources et nous a empêchés d'avoir une présence active sur tout le territoire national. Combien de ressources allouées à la guerre peuvent maintenant être allouées à l'éducation, à la santé, aux programmes sociaux, à la sécurité des citoyens !

(71) Con su voto, el próximo domingo 2 de octubre, podremos dejar atrás un pasado triste y abrirle las puertas a un futuro mejor, con alegría y optimismo. Con su voto, cada colombiano tendrá un poder inmenso: el poder de salvar vidas; el poder de dejarles a sus hijos un país tranquilo donde crezcan sin miedo; el poder de ayudar a los campesinos despojados a que regresen al campo; el poder de atraer más inversión al país y, por consiguiente, más empleo. Los colombianos escogerán el próximo domingo entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del futuro; entre las lágrimas del conflicto y la tranquilidad de la convivencia; entre la pobreza que deja la guerra y las oportunidades que trae la paz. (Ibidem)

Avec votre vote, dimanche 2 octobre, nous pourrons laisser derrière nous un triste passé et ouvrir les portes d'un avenir meilleur, avec joie et optimisme. Avec son vote, chaque Colombien aura un immense pouvoir : le pouvoir de sauver des vies ; le pouvoir de laisser à ses enfants un pays pacifique où ils pourront grandir sans crainte ; le pouvoir d'aider les paysans dépouillés à retourner à la campagne ; le pouvoir d'attirer plus d'investissements dans le pays et donc plus d'emplois. Les Colombiens choisiront dimanche prochain entre les souffrances du passé et l'espoir de l'avenir ; entre les larmes du conflit et la tranquillité de la coexistence ; entre la pauvreté que laisse la guerre et les opportunités que la paix apporte.

(72) Compatriotas: esta lucha por la paz, que hoy empieza a dar sus frutos, viene desde Marquetalia impulsada por el sueño de concordia y de justicia de nuestros padres fundadores, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, y más recientemente por la perseverancia del inolvidable comandante Alfonso Cano. A ellos, y a todos caídos en esta gesta por la paz, nuestro eterno reconocimiento. Como ustedes saben, la X Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC-EP ha refrendado de manera unánime los Acuerdos de la Habana y ha mandatado la creación del nuevo partido o movimiento político, lo cual configura el paso definitivo de la forma de lucha clandestina y alzamiento armado, a la forma de lucha abierta, legal, hacia la expansión de la democracia. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones. En adelante, la clave está en la implementación de los acuerdos, de tal manera que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad. Y para que ello sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano deberá convertirse en el principal garante de la materialización de todo lo pactado. Nosotros vamos a cumplir, y esperamos que el gobierno cumpla. (RL, ibidem)

Compatriotes : cette lutte pour la paix, qui commence à porter ses fruits aujourd'hui, vient de Marquetalia, animée par le rêve de concorde et de justice de nos pères fondateurs, Manuel Marulanda Vélez et Jacobo Arenas, et plus récemment par la persévérance de l'inoubliable commandant Alfonso Cano. A eux et à tous ceux qui sont tombés dans cette prouesse pour la paix, notre reconnaissance éternelle. Comme vous le savez, la 10e Conférence nationale de guérilleros des FARC-EP a approuvé à l'unanimité les Accords de La Havane et a mandaté la création d'un nouveau parti ou mouvement politique, qui est le pas définitif de la lutte clandestine et du soulèvement armé vers une lutte ouverte et légale pour l'expansion de la démocratie. Que personne ne doute que nous nous dirigeons vers une politique sans armes. Préparons-nous tous à désarmer les esprits et les cœurs. Désormais, la clé réside dans la mise en œuvre des accords, de manière à ce que ce qui est écrit sur le papier devienne réalité. Et pour que cela soit possible, en plus de la vérification internationale, le peuple colombien doit devenir le principal garant de la concrétisation de tout ce qui a été convenu. Nous allons tenir notre promesse, et nous espérons que le gouvernement tiendra la sienne.

L'unité discursive (70) rend compte de la stable stratégie du président JMS de projeter consécutivement des éthè sinon contradictoires, du moins différents, dans le but de maintenir le nécessaire consensus entre les Colombiens, plus spécifiquement entre les divers groupes d'opinion convoqués, sur l'importance capitale de ratifier et de mettre en œuvre l'AFP. Comme il a déjà été indiqué, la célébration est l'un des actes de langage prédominants de ce discours ; alors, de la projection d'un ethos d'humanité, concrétisé par l'expression de son euphorie devant cet exploit historique, il passe ici à la projection d'un ethos de sérieux, matérialisé par l'évocation claire de la réalité objective.

Dans ce contexte particulier, ce jeu d'ethos a un objectif qui a trait aux dynamiques dialogiques. Ce locuteur établit une dynamique de dialogisme interdiscursif constitutif lorsqu'il réplique l'argument que les leaders de l'opposition à l'AFP adressent à ses partisans : le gouvernement de JMS donne de fausses illusions au peuple colombien en présentant *son* AFD comme la seule voie vers la paix. En conséquence, il s'adresse, comme dernier recours, aux Colombiens qui envisagent de rejeter l'AFP le 02/10/2016, en expliquant que le conflit armé interne n'est pas le seul problème de la nation mais qu'il s'agit bien de celui qui a les effets les plus néfastes sur la réalité sociale et que, par conséquent, sa résolution pacifique garantit les conditions nécessaires pour initier ce que le Bureau du Haut-Commissaire pour la Paix a appelé « phase de construction de la paix ».

Comme en période électorale, l'unité discursive (71) s'inscrit dans la finalité de soumettre aux citoyens son programme en période de campagne électorale, typique de l'instance politique. En l'occurrence, la période de campagne référendaire est sur le point de conclure. JMS soumet l'AFP aux Colombiens et essaie de les persuader du son bien-fondé non en construisant une argumentation soutenant le contenu de l'AFP proposé, mais en se focalisant exclusivement sur le *pathos*. Il est important de signaler que dans son discours, RL ne fait aucunement allusion au référendum et n'appelle pas non plus les Colombiens à se rendre aux urnes. L'antérieur ne surprend guère si l'on se souvient que la délégation des FARC-EP s'est opposée catégoriquement à cette proposition et, du même coup, renforce son ethos de vertu auprès de l'opinion publique : il est ferme dans sa position et il n'est pas opportuniste.

Revenant sur le pari du président Santos sur le *pathos* comme stratégie de persuasion, il associe très bien son expression au thème abordé, à l'ethos projeté et à l'ethos présumé des Colombiens. Le président JMS se construit un ethos de guide-berger lorsqu'il promet aux Colombiens un futur meilleur et plus agréable s'ils ratifient le texte de l'AFP. Il essaie de désamorcer la polémique levée par les opposants de l'AFP, pour qui le résultat de ce PP enferme la communauté nationale dans un dilemme. À travers des parallélismes, ce locuteur politique met en valeur son rôle de médiateur entre le peuple et le tiers-social divin.

Dans ce but, il s'appuie sur la topique des passions des Colombiens vis-à-vis du conflit armé interne et dresse une opposition entre les valeurs qui ont déterminé la réalité sociale du passé, volontairement implicites, et valeurs qui déterminent le projet d'idéalité sociale du futur, volontairement explicites. Tout d'abord, il met en exergue le mythe de la démocratie ou du pouvoir du peuple ; ensuite, il oppose la joie à la tristesse, la vie à la mort, la sécurité à l'insécurité, la solidarité à l'individualisme, la prospérité à la pauvreté, le bien-être au mal-être et l'espoir à la souffrance.

En (72), RL construit un ethos collectif de vertu au sein duquel s'insère la figure de force tranquille de l'ethos de caractère. En rendant hommage à la mémoire historique des FARC-EP et plus spécifiquement au projet d'idéalité sociale de ses précurseurs, il précise clairement que la loyauté des futurs ex-combattants à cet héritage idéologique, sera inébranlable aussi dans le post-conflit. En outre, il renforce aussi l'ethos de force tranquille de la collectivité lorsqu'il garantit la bonne foi des combattants prêts à se démobiliser ainsi que leur volonté de réintégrer la vie civile tout en respectant fermement les engagements acquis lors de la signature de l'AFP. Tout ce préambule pour faire appel à la bonne foi et à la volonté de réconciliation des Colombiens dans cette conjoncture historique ; surtout à l'heure de contrôler la mise en œuvre de l'AFP.

(73) La comunidad internacional ha venido hoy no a saludar la paz de Colombia sino a presenciar la claudicación ante el terrorismo, que pone en serio riesgo a nuestra democracia y su potencial de bienestar y equidad. No entendemos que algunos países apoyen aquí lo que allá no

admitirían en favor del terrorismo. Rechazamos que otros países, encabezados por la tiranía de Venezuela, vengan a proponer lo que allá les ha fracasado. Nos duele que democracias amigas acudan a avalar la impunidad disfrazada al cartel de cocaína más grande del mundo. Nos duele que concurran a darle aprobación a un plebiscito de democracia recortada, mientras ha primado la ausencia para confrontar a la tiranía de Maduro y ha habido tanta permisividad con las atrocidades castristas. (AUV, 26/09/2016)

La communauté internationale est venue aujourd'hui non pas pour saluer la paix en Colombie, mais pour assister à la capitulation face au terrorisme, qui compromet gravement notre démocratie et son potentiel de bien-être et d'équité. Nous ne comprenons pas que certains pays ici soutiennent ce qu'ils n'admettraient pas en faveur du terrorisme chez eux. Nous rejetons que d'autres pays, dirigés par la tyrannie du Venezuela, viennent proposer ce qui a échoué chez eux. Cela nous blesse que des démocraties amies viennent soutenir l'impunité déguisée pour le plus grand cartel de la cocaïne au monde. Cela nous blesse qu'ils se rassemblent pour approuver un référendum pseudo-démocratique, alors qu'ils ont été absents à l'heure d'affronter la tyrannie de Maduro et qu'il y a eu tant de permissivité dans les atrocités castristas

(74) Jóvenes colombianos: este acuerdo, que muchos de ustedes reciben con ilusión, trae una policía política que amenaza las libertades, incluye más impuestos, expropiaciones y un comunitarismo paralizante de la inversión privada. La inversión privada y la educación universal y de excelencia son mutuamente dependientes: la primera aporta los recursos para la segunda que a la vez la nutre del conocimiento para su avance competitivo. Sin inversión el joven se ve forzado a abandonar el país. Sin libertades se frustra el debate razonado que con la ciencia construye peldaños de verdad. La crisis de inversión agrava la pobreza y los colombianos aburridos con Santos y sus parecidos pueden optar por ensayar a Timochenko y sus parecidos. (Ibidem)

Jeunes Colombiens : cet accord, que beaucoup d'entre vous reçoivent avec illusion, compte sur l'aide d'une police politique qui menace les libertés, entraîne plus de taxes, plus d'expropriations et un communitarisme paralysant de l'investissement privé. L'investissement privé et l'éducation universelle et excellente sont interdépendants : la première fournit les ressources à la seconde qui, en même temps, l'alimente en connaissances pour son progrès compétitif. Sans investissement, les jeunes sont contraints de quitter le pays. Sans libertés, on frustré le débat raisonné qui, avec la science, construit les marches de la vérité. Freiner l'investissement aggrave la pauvreté et les Colombiens lassés de Santos et de ses semblables voudront peut-être donner une chance à Timochenko et ses semblables.

En (73), AUV se construit un ethos de caractère lorsque qu'il vitupère les représentants de la communauté internationale, majoritairement des chefs d'État de la région ainsi que le roi émérite d'Espagne, les secrétaires de l'ONU et de l'OEA, le président de la Banque mondiale et la directrice générale du Fonds monétaire international. Il utilise ailleurs dans ce discours le terme d'adresse suivant : « Visiteurs du monde entier qui viennent à cette pagaille de Santos, à ce banquet de la légalisation du terrorisme ». D'abord, il attaque leur

vertu en les accusant, sans épargner personne mais en étant plus sévère envers certains, d'être complices d'une répréhensible action comme celle de signer un AFP soumis à l'agenda du *cartel de cocaína más grande del mundo*, circonstance qui met en péril imminent la démocratie colombienne.

Ensuite, il attaque leur bienveillance en les taxant de malintentionnés, surtout les chefs d'État dont les pays respectifs ont eu des dictatures et/ou des gouvernements socialistes, car ils encouragernt le *socialismo del siglo XXI*, autrement dit, le *castrochavismo*, alors qu'ils savent, par expérience, que cette idéologie est essentiellement méchante et, partant, vouée à l'échec. Enfin, il attaque leur prudence en les reprochant d'être disponibles pour ce banquet en l'honneur des *narcoterristas*, ce qui cache peut-être leur connivence, et d'être passifs face à des affaires pour lesquels leurs manifestations de solidarité seraient vraiment utiles, dont les dérives de *la tiranía de Maduro* et de *la tiranía castrista*.

De même qu'en (71), l'unité discursive (74) s'inscrit dans la finalité de soumettre aux citoyens son programme en période de campagne électorale. En l'occurrence, AUV s'adresse directement aux jeunes colombiens pour les dissuader de ratifier aux urnes l'AFP. À six jours du référendum, interpellé cette importante catégorie d'électeurs dans cette conjoncture historique, est son dernier recours pour obtenir le soutien des jeunes indécis ou voire des jeunes partisans de l'AFP. Ce locuteur politique se construit un ethos de guide-prophète lorsqu'il présente directement ses arguments sur les effets néfastes qui découleront de la mise en œuvre de l'AFP dans les champs sociaux de l'économie et de l'éducation, ainsi que sur les valeurs qu'il est censé garantir.

Ces deux thématiques concernent manifestement les jeunes, que ce locuteur imprègne de son positionnement ultralibéral, ce qui impose la manière dont il faut les considérer. Il met l'accent sur les menaces du communautarisme sur la liberté de poursuivre l'intérêt personnel, en l'occurrence, la liberté de se donner la meilleure éducation que l'on puisse payer. Il présuppose que la transformation des FARC-EP en parti politique, fera fuir les investisseurs, les grands garants de l'éducation en Colombie. Il sous-entend aussi que sans investisseurs,

les jeunes colombiens, en plus d'illettrés, seront chômeurs, donc, pauvres et devront s'expatrier.

Il y a pire encore, ce panorama dévastateur pourrait entraîner l'apocalyptique élection du candidat *fariano* à la présidence. Nous considérons que cette interpellation aux jeunes colombiens et les évidences partagées qu'il véhicule, constituent une défaillance de son solide système de surveillance linguistique. En effet, il défend tenacement et systématiquement l'État de droit qui, selon lui, est menacé par l'AFP ; néanmoins, cette-fois-ci il affirme que le capital des investisseurs étrangers est le principal garant des droits des sujets de l'État colombien.

7.1. Considérations sur l'analyse

Le corpus configuré pour la troisième contradiction de la conjoncture historique du quatrième PP, se compose de 13 unités discursives extraites des genres de discours suivants : communiqué, interview, discours d'investiture, proclamation, accord, discours de signature de l'AFP, et proclamation. Nous avons observé que les locuteurs, indépendamment de leurs places, gèrent leurs identités énonciatives d'une manière similaire. En effet, il y a une tendance à alterner l'énonciation délocutive et la variante plurielle de l'énonciation élocutive lorsqu'ils décrivent le projet d'idéalité sociale que l'AFP est censé rendre possible et prennent parti en tant que porte-parole de l'une des collectivités. C'est pour cela que dans lesdites circonstances, autant les locuteurs en place d'instance politique que les locuteurs en place d'instance citoyenne militante inscrivent leur discours politiques dans les finalités de soumettre aux citoyens son programme et revendiquer le bien-fondé de ses actions, respectivement. Par contre, les discours du locuteur en place d'instance politique adverse visent majoritairement à remettre en question les décisions et les actions de l'instance politique.

Cependant, dans les discours autour de la signature de l'AFP et indépendamment de la place des locuteurs, nous avons constaté que le procédé d'énonciation allocutive apparaît d'une manière soutenue. Les locuteurs sélectionnent leurs allocutaires en fonction de leur

place dans la conjoncture historique du quatrième PP. Or, tous s'adressent immanquablement aux Colombiens. L'antérieur s'explique parce que la signature de l'AFP a lieu six jours avant le référendum pour la paix ; par conséquent, les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance politique adverse particulièrement, essaient de capter autant des partisans que possible.

Pour ce qui est des ethè, nous avons trouvé que les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance citoyenne militante s'investissent à s'approprier de l'ethos de vertu dans ce cadre. En revanche, le locuteur en place d'instance politique adverse, consolide de plus en plus les figures de vitupération et de polémique de l'ethos de caractère. Les recours à des dynamiques dialogiques est presque absent dans les discours politiques des locuteurs dans cette contradiction. Tout de même, les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance citoyenne militante ont recours au dialogisme interdiscursif constitutif en vue de réfuter les arguments fallacieux des opposants à l'AFP.

8. Les accords constitutifs de l'AFP : topiques des commentaires destinés à l'instance citoyenne au cours de la phase de négociation transactionnelle

L'Accord se compose d'une série d'accords, qui constituent néanmoins un tout indissoluble, parce qu'ils sont imprégnés de la même approche basée sur les droits, de la même approche de genre ; et, surtout, de la même approche territoriale. La première approche vise à ce que les mesures ici convenues contribuent à la réalisation des droits constitutionnels des Colombiens ; la deuxième, à ce que leur mise en œuvre tienne compte de la diversité sexuelle, ethnique et culturelle, et que des mesures soient adoptées pour les populations et collectivités les plus humbles et les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les victimes.

La troisième approche de l'Accord implique la reconnaissance et la prise en compte des besoins, des caractéristiques et des particularités économiques, culturelles et sociales des territoires et des communautés, garantissant la durabilité socio-environnementale. Elle implique aussi la détermination de mettre en œuvre les différentes mesures d'une manière globale et coordonnée, avec la participation active des citoyens. La mise en

œuvre se fera à partir des régions et territoires et avec la participation des collectivités territoriales et des différents secteurs de la société.

La participation des citoyens est le fondement de tous les accords qui constituent l'Accord Final. Autrement dit, la participation de la société en général dans la construction de la paix ; et, en particulier, dans la planification, l'exécution et le suivi des plans et programmes dans les territoires, ce qui constitue également une garantie de transparence. (Gouvernement national et FARC-EP, 24/08/2016 : 4)

Cette dernière partie de l'analyse configure un observatoire des commentaires autour des six accords constitutifs de l'AFP, émis par chacune des trois instances retenues dans le cadre de cette étude et destinés à l'instance citoyenne pendant la phase de négociation transactionnelle et avant la réalisation du référendum pour la paix aux urnes. Avant de poursuivre les enjeux de ce dernier volet, il est indispensable de spécifier le concept de commentaire sur lequel il se fonde. Dans le point 1.6 de cadre théorique, qui porte sur l'approche communicationnelle du discours politique, Charaudeau affirme que le commentaire est le troisième grand enjeu de ce type de discours et qu'à grands traits, il véhicule des opinions à cet égard mais sans engager le locuteur à passer à l'action.

En l'occurrence, ces commentaires sur les accords constitutifs de l'AFP engagent totalement chacun de ces locuteurs à passer à l'action dans la mesure où ils sont les porte-parole officiellement désignés par la plus haute autorité des collectivités qu'ils représentent et que, de surcroît, ils parlent d'objets politico-discursifs ayant une portée juridique contraignante. Par conséquent, l'approche du commentaire retenue pour cette partie de l'analyse est l'approche foucauldienne. Nous considérons que cet AFP est, en raison des circonstances déterminées de son surgissement et des caractéristiques génériques, et comme l'explique Foucault (1970 : 24), « un discours qui est à l'origine d'un certain nombre d'actes nouveaux, de paroles qui le reprennent, le transforment ou parlent de lui ».

La conjoncture historique du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP, se compose de six phases discursives, comme il a été déjà indiqué. Pour les besoins spécifiques de ce volet, l'extraction des unités discursives se restreint au mécanisme de diffusion progressive des accords constitutifs de l'AFP, prévu par la phase de négociation transactionnelle. Lors de la phase d'exploration

interactionnelle, les deux instances négociatrices établissent sept conditions indispensables au bon déroulement de la deuxième phase. Rappelons que cette dernière est publique mais que l'accès aux discussions est réservé, et que, parmi ces conditions, il y en a deux qui portent sur la production de bulletins périodiques rendant compte de l'évolution des pourparlers et sur leur diffusion officielle.

De ce cadre singulier, résulte la stratégie suivante : chaque fois qu'un accord est conclu, les deux délégations produisent un communiqué commun qu'elles révèlent lors d'une conférence de presse, ainsi qu'un communiqué individuel mis en ligne sur le site web de chaque délégation. Or, un fragment de l'unité discursive (81) a été extrait d'une interview que la chaîne d'information virtuelle NC-Nueva Colombia, initiative médiatique des FARC-EP hébergée sur Youtube et lancée le 28/02/2016, fait à l'un des membres de la délégation du groupe armé. En ce qui concerne les unités discursives représentatives de l'instance politique adverse, elles ont été extraites d'une proclamation déjà exploitée dans ce corpus, à savoir, *Nuestra campaña por el NO*, dans la mesure où, à l'image et à la ressemblance des communiqués publiés le 24/08/2016, par la délégation du gouvernement et la délégation des FARC-EP, AUV fait un bilan des accords constitutifs de l'AFP, ce qui lui permet de promouvoir le rejet aux urnes de cet accord.

Le référendum étant le mécanisme de participation citoyenne sélectionné pour ratifier l'AFP, les commentaires que chacune des trois instances émet sur ses points constitutifs se veulent à la fois explicatifs et persuasifs, c'est pour cela qu'ils se focalisent sur la simplification de leur contenu. Dans cet ordre d'idées, il est plus enrichissant de restreindre le corpus de ce volet au mécanisme de diffusion progressive des accords constitutifs de l'AFP, prévu par la phase de négociation transactionnelle, puisque la tâche de simplification que les communiqués font de l'AFP est la matière première de la propagande déployée lors de la phase de campagne référendaire.

L'innovation du contenu des commentaires est très faible d'une phase à l'autre. Puis, en raison de l'omniprésence des réseaux sociaux, la propagande officielle de chacune des trois instances qui nous concernent, se focalise sur, d'une manière presque exclusive, la

mobilisation de l'affect. Sans compter l'océan de stratégies numériques du faux, majoritairement à l'initiative des opposants à l'AFP. En effet, deux citoyens déposent une plainte auprès du Conseil d'État, demandant l'annulation des résultats du référendum en raison de la stratégie de désinformation utilisée par les commissions promouvant le rejet de l'AFP, particulièrement celle du parti CD. L'institution statue en faveur des plaignants mais au lieu d'ordonner l'annulation des résultats du référendum, elle ordonne la mise en œuvre accélérée de l'accord.

Par ailleurs, les trois fragments de l'introduction de l'AFP qui ouvrent ce volet, ainsi que les résumés de chacun des accords constitutifs, extraits du même texte, qui ouvrent chaque sous-volet, constituent les discours de référence, porteurs d'imaginaires sociodiscursifs, autour desquels seront articulés les commentaires de chacune des instances. Cela dans le but d'analyser avec rigueur la manière dont ces commentaires s'approprient de ces objets discursifs, autrement dit, dans le but de déterminer leurs redéfinitions, retournements, répétitions, omissions, élargissements et dénégations.

(75) En las cárceles colombianas hay muchas personas por actos sexuales abusivos, nuestra legislación se ha endurecido en busca del respeto a la mujer y al niño. Contrasta lo anterior con la impunidad total a la FARC, que deja sin cárcel a los máximos responsables de violación de niñas, obligadas a entregar sus cuerpos a los cabecillas; embarazadas, con fusiles presionadas a abortar. Y el Gobierno suma a esta tragedia la propuesta de confundir la tolerancia y el respeto con el adoctrinamiento de la supuesta libertad sexual del niño, negando que la decisión sexual depende de la naturaleza y que la familia, su ejemplo y sus valores, son imprescindibles. Rechazamos el ilegítimo Plebiscito que acepta que la política de género, de defensa de la mujer y de las minorías, se negocie con la FARC que se ha distinguido por la violación a la mujer y la destrucción de la familia. (AUV, 03/08/2016)

Dans les prisons colombiennes, il y a beaucoup de personnes reconnues coupables d'actes sexuels abusifs. Notre législation s'est affermie en faveur du respect des femmes et des enfants. Cela contraste avec l'impunité totale accordée aux FARC, qui dispense les principaux responsables du viol des filles, forcées d'offrir leurs corps aux meneurs, si elles tombent enceintes, forcées par les fusils à avorter. Et le Gouvernement ajoute à cette tragédie la proposition de confondre la tolérance et le respect avec l'endoctrinement de la prétendue liberté sexuelle de l'enfant, en niant que la décision sexuelle dépend de la nature et que la famille, son exemple et ses valeurs, sont essentiels. Nous rejetons le référendum illégitime qui accepte que la politique de genre, de défense des femmes et des minorités, soit négociée avec les FARC qui se sont distinguées par le viol des femmes et la destruction de la famille.

Selon les deux parties négociatrices, les accords 1, 2 et 4 de l'AFP mettent un accent particulier sur l'approche de genre. Bien que l'instance politique et l'instance citoyenne ne se prononcent pas explicitement à cet égard, l'instance politique adverse aborde stratégiquement ce sujet à maintes reprises. En effet, comme l'unité discursive (75) l'atteste, AUV y trouve l'occasion d'attaquer l'AFP à l'aide de trois arguments fallacieux. Les thématiques y abordés concernent les intérêts particuliers de certains acteurs du champ social religieux, les protestants colombiens en l'occurrence.

Ce locuteur politique scelle ainsi son alliance et gagne l'adhésion d'une partie considérable des pasteurs de certaines églises protestantes colombiennes. En effet, ceux-ci font campagne contre l'AFP dans leurs sermons. Il est important de souligner que le catholicisme est largement majoritaire en Colombie et que, contrairement à la position¹¹⁷ de

¹¹⁷ L'Église catholique colombienne et le Parti Conservateur Colombien ont toujours entretenu une relation symbiotique dans la mesure où, de leurs sphères d'influence, ces deux acteurs s'entraident pour maintenir leurs intérêts respectifs. C'est pour cela qu'avant le conflit armé interne, dans sa genèse et pendant une grande partie de celui-ci, l'Église catholique est du côté des conservateurs, au point de traiter les fidèles d'une manière différenciée en fonction de leur positionnement politique. Or, ce biais est plus prononcé dans les zones rurales. Pour sa part, ce parti, depuis sa fondation et jusqu'à la Constitution de 1991, défend énergiquement les intérêts et les prérogatives de cette communauté religieuse et promeut sa participation dans la gestion des affaires publiques, dont l'éducation en particulier. Dans les différentes phases de ce conflit, il y a plusieurs cas, certains plus médiatisés que d'autres, de prêtres conservateurs assassinés par des insurgés en représailles de leurs diatribes, souvent proférées depuis la chaire lors de l'homélie, contre la politique révolutionnaire du moment, qu'elle soit libérale ou communiste, ainsi que de cas de prêtres révolutionnaires. À manière d'exemple, nous citerons quatre cas.

1. Miguel Ángel Builes, évêque du Diocèse de Santa Rosa de Osos, déclare dans sa lettre pastorale de Pâques de 1931, ce qui suit : « Que le libéralisme n'est plus un péché, c'est ce qui se dit dernièrement avec insistance ; les prélats non seulement se taisent mais ont interdit de parler de libéralisme [...] et, par conséquent, être libéral n'est plus mauvais [...]. Rien de plus erroné, car ce qui est essentiellement mauvais ne cesse de l'être, et le libéralisme est essentiellement mauvais. » Des années plus tard, il interdit aux prêtres de son diocèse de donner l'absolution aux libéraux, se réservant exclusivement pour lui-même la condition de l'accorder. : « C'est ainsi qu'on se bat quand il n'y a pas d'armes pour le faire directement ». Dans le contexte de *La Violencia* et progressivement, cet évêque appelle à l'anéantissement moral des libéraux ; défend fermement le conservateur LGC et sa position dans cette conjoncture ; et exhorte la Force publique à prendre les armes contre les « russes infâmes » qui infiltrèrent le pays avec le communisme.

2. Pedro María Ramirez, prêtre de la commune d'Armero ouvertement conservateur, est assassiné lors des révoltes qui suivent le crime du libéral JEG le 10/04/1948. Une foule fait irruption dans l'église, profane le temple et demande aux sœurs et au prêtre de remettre les armes des conservateurs qu'ils cachent dans le couvent. Rien n'est trouvé, pourtant, sous l'accusation de protéger les conservateurs de la zone, le prêtre est tué à coups de machette sur la place publique.

3. Jesús Emilio Jaramillo, évêque d'Arauca, est torturé et assassiné le 02/10/1989 par le front Domingo Laín de la guérilla de l'ELN. Tout commence parce que ce religieux critique ouvertement les actions dudit front et demande aux communautés de ne pas se laisser séduire par les œuvres sociales que celui-ci inclut dans son cahier des charges pour les compagnies pétrolières de la zone. Parallèlement, il se propose de récupérer les communautés partisans du Front Domingo Laín en intensifiant le travail social de l'Église et se met du côté de l'État et de la force publique dans cette phase du conflit armé. Il est pertinent de mentionner que la théologie de la libération est la source d'inspiration de l'une des deux autres guérillas actives en 2019.

L'ELN est également fondé en 1964 et plusieurs de ses premiers combattants sont des prêtres catholiques socialistes. Le prêtre Camilo Torres Restrepo est le symbole de ce bouleversement au sein de cette communauté religieuse. Docteur en sociologie de l'Université Catholique de Louvain en 1958, Torres Restrepo retourne en Colombie pour fonder la première faculté de sociologie de l'Amérique Latine au sein de l'Universidad Nacional de Colombia. Il y enseigne et devient aussi le

l'Église catholique colombienne face aux trois autres PP entre l'État colombien et les FARC-EP, elle déclare officiellement son soutien¹¹⁸ à ce quatrième PP et ratifie son plein engagement avec les missions attribuées par le gouvernement de JMS dans cette conjoncture historique.

Les viols et toute forme de violence sexuelle, entre autres, sont exclus de la catégorie de délits amnistiables ; néanmoins, d'une manière soutenue, AUV occulte cette information et accuse les cadres des FARC-EP d'abuser sexuellement des femmes et des mineurs intégrant leurs rangs. Avant d'approfondir l'analyse de l'unité discursive (75), il est important de faire certaines précisions. Au moment de la démobilisation des FARC-EP,

chapelain de la cité universitaire. Face au *Frente Nacional*, il fonde le *Frente Unido del Pueblo* (Front Uni du Peuple), mouvement d'opposition audit pacte. Il milite principalement pour son annulation ainsi que pour la transformation de l'Église catholique colombienne vers la théologie de la libération. Ce mouvement est bien accueilli par les divers secteurs de gauche mais n'a pas beaucoup d'impact. En conséquence, il quitte sa vie d'universitaire et de prêtre pour rejoindre les rangs de l'ELN en 1965 et meurt en 1966 dans son premier combat.

4. Gonzalo Palacio Palacio, vicaire de la paroisse de La Merced à Yarumal, collabore avec le groupe paramilitaire « Les douze apôtres » qui opère dans ladite commune de 1992 à 1994. Rappelons que les groupes paramilitaires sont, à grands traits, des groupes de justice privée organisés et financés par les propriétaires fonciers et les commerçants touchés par les actions d'extorsion des guérillas de la région. Ceux-ci mutent rapidement en groupes de mercenaires au service du plus offrant, dont les meneurs des cartels de la drogue, des hommes et des femmes politiques prêts à utiliser n'importe quel moyen pour se faire élire, les mêmes ou d'autres propriétaires fonciers souhaitant élargir illégalement leurs territoires pour y établir des monocultures, ou des multinationales qui rencontrent des difficultés dans le maintien ou l'expansion de leur structures en raison de la protestation sociale. Ce groupe en particulier est conformé pour faire disparaître des éléments sociaux marginaux : guérilleros du front 36 des FARC-EP, auxiliaires supposés dudit front, gauchistes, extorqueurs, voleurs, kidnappeurs, personnes sans domicile fixe, squatteurs, prostitués, toxicomanes, homosexuels, athées et tout autre type de catégories soupçonnées de « porter préjudice à la population civile ».

Le nom de ce groupe paramilitaire est dû à la participation du prêtre Gonzalo Palacio Palacio dans la chaîne de ses actes criminels. Ce prêtre, qui exprime énergiquement dans l'homélie son aversion pour la subversion et son soutien à la lutte contre tout acteur subversif, profitait du sacrement de la confession pour recueillir des informations qu'il transmettait à l'armée, à la police et au groupe paramilitaire. Selon les témoignages des habitants de Yarumal, ce prêtre examinait chaque confession avec soin pour en prendre connaissance dans les moindres détails et, en même temps, imposait à ses paroissiens des pénitences simples, ce que certains appréciaient. Pourtant, la prédilection pour Palacio Palacio diminue parmi les fidèles à partir du moment où il commence à leur demander des photos des personnes mentionnées dans les confessions comme une exigence essentielle pour l'expiation des péchés en question. Les personnes sur les photos ont été tuées peu de temps après. En effet, leur meurtre coïncidait avec l'activité de détente préférée du prêtre : il se rendait dans un café proche de la paroisse pour prendre des verres avec deux ou trois amis qui, des années plus tard, ont été judiciairement identifiés comme membres du groupe paramilitaire « Les douze apôtres ».

¹¹⁸ Près d'un an après la signature de l'AFP, il a été révélé que le Vatican suivait attentivement le quatrième PP. La célèbre communauté chrétienne Sant'Egidio a servi de médiatrice entre la table des négociations de La Havane et le Pape François Ier, surtout dans les moments critiques, comme celui de la discussion sur la *Jurisdicción Especial para la Paz*, l'un des dispositifs du cinquième accord de l'AFP consacré, rappelons-le, aux victimes du conflit. En outre, il a été dévoilé que les FARC-EP ont écrit des lettres au Pape pour lui demander de l'aide car elles reconnaissaient en lui une autorité morale et autonome capable de protéger le PP. Qui plus est, le Pape François Ier déclare à la veille de la journée du référendum pour la paix : « Je viendrai en Colombie une fois l'accord de paix conforté par le référendum ». Cependant, la conférence épiscopale colombienne refuse de mobiliser les fidèles à prendre position et décident de les laisser « voter en conscience ». Finalement, le Pape se rend en Colombie pour une visite de cinq jours en septembre 2017, avec les objectifs d'appuyer l'engagement de l'Église pour la paix, d'encourager le pays à la réconciliation et de béatifier les deux prêtres victimes du conflit armé interne mentionnés dans la note précédente.

22,77 % de leurs combattants sont femmes ; or, au début du XXI^e siècle, les femmes représentaient 40 % de leurs combattants. Le viol comme arme de guerre ainsi que comme pratique à l'intérieur de l'organisation armée est formellement interdit, tout combattant contrevenant sera, selon les stipulations du statut de cette guérilla, exécuté. Le groupe armé applique une stricte politique de contraception ainsi qu'une inégale politique d'avortement : cette mesure s'applique sévèrement aux combattantes de bas rang ; or, si le compagnon est un commandant de haut rang, elle pourrait être omise.

Le rapport *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y de dignidad*¹¹⁹ du *Centro Nacional de Memoria Histórica*,¹²⁰ analyse les données de l'ordonnance n° 092 de la Cour constitutionnelle relative à la violence sexuelle dans le contexte du conflit armé interne, que nous citerons dans ce qui suit. Entre 1990 et 2010, il y a 142 cas de violence sexuelle signalés aux autorités. Parmi ceux-ci, 129 ont été perpétrés par des groupes paramilitaires (90,9 %), tandis que 13 par la guérilla (9,1%). En revanche, les rapports du RUV (Registre Unique des Victimes)registrent 1754 cas, dont 748 possiblement éclaircis. De ce nombre, 370 ont été perpétrés par des guérilleros (49,5%), 344 par des groupes paramilitaires (46%), 8 par des membres de la Force publique (1,1%), 7 par plus d'un auteur, et 19 par d'autres auteurs.

Revenant sur ce commentaire d'AUV, il est pertinent de signaler que cette dénonciation systématique sur la normalisation d'une pratique criminelle comme le viol à l'intérieur des FARC-EP, que les médias relayent largement, est rétorquée par les ex-combattantes du groupe armé, les femmes *farianas*, dans le cadre du post-conflit. Dans un communiqué divulgué en décembre 2017, elles affirment que cette accusation est une campagne de discrédit contre les hommes *farianos* qui vise à nuire l'image de leur parti politique nouvellement fondé pour les élections de 2018. Elles soutiennent qu'au sein de l'organisation armée, tous étaient égaux en droits et devoirs et qu'elles n'ont jamais subi de violence sexuelle de la part de leurs camarades mais des paramilitaires et de la Force publique. Elles ajoutent enfin que c'est la violation de leurs droits fondamentaux, orchestrée ou permise par l'État, qui a déterminé leur entrée dans les rangs de la guérilla. Néanmoins, il

¹¹⁹ Ça suffit ! Colombie : mémoires de guerre et de dignité.

¹²⁰ Centre National de Mémoire Historique.

est pertinent de signaler que cette égalité de genre n'est reconnue qu'en 1974 dans le cadre de la 4^e Conférence Nationale des Guérilleros, c'est-à-dire dix ans après la fondation des FARC-EP.

Dans ce commentaire, AUV traite aussi le sujet de la théorie du genre. Il accuse les deux parties négociatrices d'imposer aux Colombiens, au moyen de l'AFP et dès leur plus jeune âge, l'idéologie de genre. Il invoque l'imaginaire sociodiscursif de tradition à cet égard, selon lequel l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des domaines exclusivement biologiques. Bien qu'il fasse stratégiquement allusion à la tolérance et au respect vis-à-vis de la diversité sexuelle, il revendique la défense de la famille nucléaire hétérosexuelle. Par ailleurs, en se montrant un grand défenseur de l'intérêt supérieur de l'enfant, il dénonce aussi que les deux parties négociatrices instrumentalisent l'enfant comme sujet de droits sexuels pour promouvoir l'idéologie de genre, qui porte préjudice à la famille.

L'approche de genre revendiquée dans l'introduction de l'AFP ne vise aucunement à promouvoir une orientation sexuelle donnée ni à imposer la remise en question systématique de son identité de genre. Tout au contraire, elle vise d'abord à faire reconnaître que les victimes du conflit armé interne ont subi des conséquences différentes en fonction de leur genre et de leur orientation sexuelle et que, de ce fait, tout dispositif de réparation doit impérativement en tenir compte. Puis, faire l'allusion systématiquement aux femmes et à la communauté LGBTI est crucial dans cet AFP puisque ces deux catégories de victimes ont dû subir des formes supplémentaires de violence, particulièrement infligées par les groupes paramilitaires. Selon le même rapport, les attaques de ces derniers aux femmes avaient cinq objectifs spécifiques.

En premier lieu, dissuader les femmes d'assumer des rôles de leadership au sein d'un groupe ethnique (femmes autochtones), d'une communauté rurale ou urbaine vulnérable et délaissée par l'État (enseignantes, sages-femmes et promotrices de santé) ; d'un mouvement politique (femmes politiques) ou d'un groupe ayant des intérêts spécifiques (étudiantes, journalistes, avocates et chercheuses). En deuxième lieu, détruire les relations affectives des ennemis en transférant leurs identités à leurs compagnes et/ou à leurs parents féminins. En

troisième lieu, punir les conduites transgressives¹²¹ de leur stéréotype de la femme. En quatrième lieu, établir des systèmes de domination en instrumentalisant¹²² des pratiques culturelles. En dernier lieu, renforcer la cohésion¹²³ des membres des groupes paramilitaires ainsi que leurs identités violentes.

Pour ce qui est des enfants, il n'y a aucune occurrence du syntagme nominal *la libertad sexual del niño* dans le texte de l'AFP. Il s'agit donc d'un retournement d'AUV pour gagner le soutien des secteurs religieux conservateurs. En effet, reconnaître les mineurs en tant que catégorie spéciale de victimes du conflit armé interne est primordial car ils sont trop exposés à devenir des victimes indirectes de celui-ci. Par exemple, si l'un de leurs parents est assassiné, disparu ou kidnappé, les articles¹²⁴ 5 et 18 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, à laquelle la Colombie adhère, ne sont plus garantis. Cela sans inclure le cas des mineurs victimes directes du conflit, principalement touchés par la violence sexuelle et le recrutement forcé.

¹²¹ Être fêtarde, être cancanière, être adultère, être séductrice, être bagarreuse, être sorcière, être mauvaise mère, principalement.

¹²² Certains groupes autochtones du territoire colombien pratiquent le rituel de la dot, c'est-à-dire que les prétendants d'une femme d'âge nubile, soutenus par leur famille, doivent offrir des biens à la famille de celle-ci pour pouvoir l'épouser. Il y a des variations : l'élu est celui qui apporte la meilleure dot ou celui qui réunit la dot que la famille exige dès le départ. Dans le cas où plus d'un prétendant remplit les conditions, celui qui appartient à la famille la plus prestigieuse est choisi. Certains commandants paramilitaires installés dans des territoires traditionnellement autochtones, établissent des relations de loyauté politique, économique et sociale avec les locaux. Plus spécifiquement, les premiers garantissent la sécurité et le bien-être économique des derniers et offrent même des sommes d'argent contre la défloration des filles mineures des locaux.

¹²³ Certaines femmes paramilitaires choisissent et enlèvent des femmes vulnérables, assez souvent dans des massacres, pour que les hommes de leur bloc paramilitaire les violent. Elles peuvent même participer dans les actes de violence et d'humiliation sexuelle contre les victimes.

¹²⁴ Article 5 : Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 18 : Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

8.1. Vers une nouvelle campagne colombienne : Réforme rurale intégrale

Le point 1 contient l'accord « Réforme Rurale Intégrale », qui contribuera à la transformation structurelle des campagnes en comblant les écarts entre celles-ci et les villes, et en créant des conditions de bien-être et de de bien-vivre pour la population rurale. La Réforme Rurale Intégrale doit intégrer les régions, contribuer à l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale, promouvoir l'égalité et assurer la pleine jouissance des droits des citoyens. (Gouvernement national et FARC-EP, 24/08/2016 : 5)

Dans le cadre du premier accord, le projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix », est étroitement associé aux imaginaires sociodiscursifs d'équité, de justice sociale et de modernisme économiste. La Réforme Rurale Intégrale, désormais RRI, vise à construire un cadre où les paysans colombiens soit enfin reconnus et justement récompensés pour leur rôle socio-économique. L'abandon étatique et les diverses pénalisations que les paysans ont subi avant et pendant le conflit armé interne, exigent moralement de le dédommager d'urgence. Cette circonstance requiert à son tour la solidarité du reste des Colombiens, spécifiquement sous forme d'impôts, afin que l'État puisse leur garantir tous les droits fondamentaux qui leur ont été refusés en y investissant prioritairement l'argent des contribuables.

(76) Hemos creado una senda para cerrar la brecha con el mundo rural. Es el camino correcto. Tiene el propósito explícito de recuperar la dignidad de la familia campesina y de permitir su ingreso a un ciclo productivo sostenible y adecuado. El punto sobre reforma rural integral es un horizonte y también un desafío. Las tareas de implementación van a exigir aplicación, recursos, voluntad política. De la mano de la reforma rural, creemos que se ha hecho un diseño útil para vigorizar herramientas que permitan superar el problema de los cultivos ilícitos y de generar un nuevo entorno en el terreno del narcotráfico y el consumo. (HLC, 24/08/2016)

Nous avons construit un pont pour combler le fossé du monde rural. C'est le bon chemin. Son but explicite est de récupérer la dignité de la famille paysanne et de lui permettre d'accéder à un cycle productif durable et adéquat. La question de la réforme rurale intégrale est à la fois un horizon et un défi. Ainsi, les tâches de mise en œuvre nécessiteront une capacité d'exécution, des ressources et de la volonté politique. Parallèlement à la réforme rurale, nous avons conçu une utile stratégie pour dynamiser les outils permettant de surmonter le problème des plantations illicites et de modifier l'environnement du trafic et de la consommation de drogues.

Ce commentaire d'HLC répète en grande partie la synthèse officielle de l'AFP sur le premier accord en mettant en valeur particulièrement les imaginaires sociodiscursifs de modernisme économique et de justice sociale lorsqu'il fait référence respectivement à l'intégration des paysans à un cycle productif durable, ainsi qu'à l'investissement des ressources qui implique cette entreprise. Cependant, ce locuteur politique ne se prive pas d'exposer certains jugements sur la RRI.

Selon son point de vue, cette mesure rend la famille paysanne encore une fois digne, ce qui véhicule l'imaginaire sociodiscursif de la tradition ou du retour aux sources de l'identité paysanne : des personnes simples, altruistes, prospères, laborieuses et honnêtes. L'antérieur lui permet de faire un pont avec l'accord sur la solution au problème de drogues illicites. Faute d'opportunités, une quantité importante de paysans colombiens doivent intégrer l'économie souterraine du trafic de stupéfiants en semant, récoltant et vendant leur production, la matière première de cette industrie illicite, aux cartels de la drogue. Or, ces transactions sont, en plus, très défavorables pour les paysans car les cartels les exploitent ou les tuent, sans parler du fait que c'est eux que la police recherche.

(77) Nuestro propósito de potenciar al máximo la producción campesina y de las comunidades rurales, en función de la soberanía alimentaria y el mejoramiento pleno de las condiciones de vida de la empobrecida población del campo y de los desplazados como consecuencia del conflicto impuesto por las élites en el poder, puede ser ahora una realidad, si entre todos logramos que la restitución de la tierra se dé en favorecimiento de los verdaderos despojados, la formalización para quienes la poseen de manera precaria o insuficiente, [...] y, en fin, la redistribución se produzca en el sentido de superar el latifundio, limitar la propiedad y entregar la tierra de manera equitativa, justa y en fortalecimiento de la economía interna y la soberanía. (LM, 25/05/2013)

Notre objectif de maximiser la production des paysans et des communautés rurales, dans le cadre de la souveraineté alimentaire et de l'amélioration intégrale des conditions de vie de la population rurale appauvrie et des personnes déplacées à cause du conflit imposé par les élites au pouvoir, peut maintenant devenir une réalité. Si, ensemble, nous parvenons à ce que la restitution des terres se réalise en faveur des véritables spoliés, à ce que des actes de propriété soient passés par-devant notaire en faveur de ceux qui possèdent des terres précaires ou insuffisante, [...] et, enfin, à ce que la redistribution s'effectue en vue de surmonter le latifundio, de limiter la propriété et de céder les terres d'une manière équitable et juste dans le but de renforcer l'économie interne et la souveraineté.

Dans son commentaire sur cet accord de l'AFP, LM mobilise les trois imaginaires sociodiscursifs mobilisés dans la synthèse officielle (modernisme économiste, justice sociale et équité), mais en y activant d'autres traits, d'autres contenus. En effet, il met en valeur le premier imaginaire lorsqu'il fait référence à la production agricole des paysans et leur rôle crucial dans la protection de la souveraineté alimentaire du pays ; le deuxième, lorsqu'il mentionne l'amélioration du cadre de vie des paysans ; et le troisième, lorsqu'il fait allusion aux dispositions spécifiques de la RRI, dont la restitution des terres ayant été l'objet de spoliations, l'octroi d'actes de propriété de terres cultivables aux paysans dépourvus et l'interdiction pour les propriétaires fonciers de les accumuler.

Dans cet ordre d'idées, sans faire de répétitions ou de retournements, ce locuteur militant opère plutôt un élargissement des thèmes qui mettent en valeur leur positionnement idéologique ainsi que leurs contributions majeures dans cet accord de l'AFP. Voilà pourquoi, nous trouvons des syntagmes nominaux tels que *la empobrecida población del campo*, *el conflicto impuesto por las élites en el poder* ou le nom *latifundio*. Or, il ajoute aussi l'imaginaire sociodiscursif de souveraineté alimentaire. Celui-ci véhicule le positionnement progressiste vis-à-vis de la politique agricole, lequel soutient son adaptation harmonieuse aux territoires et aux besoins des populations. Cette vision s'oppose diamétralement à la vision conservatrice qui, pour sa part, promeut l'industrialisation agricole dans le but d'obtenir le meilleur rendement possible, au détriment des caractéristiques intrinsèques des territoires et des besoins alimentaires planétaires.

(78) La ley de tierras, cuota inicial a las FARC, ha desatado una lucha a machete y muchos propietarios se niegan a devolver lo adquirido de buena fe. El medio ambiente y la adecuada explotación se esgrimen como disculpas para apoderar a las FARC como co-gobierno en el agro. Y nos quieren hacer olvidar que ha sido su verdugo. Las zonas de reserva campesina condenan al campesino a ser siempre pobre, a carecer de socios que promuevan agro industrias. Han sido paraísos de narcotráfico y feudos de fusiles terroristas. Dejarán de ser discrecionales y pasarán a ser obligatorias en virtud de los acuerdos. El fondo de tierras no excluye propiedades de personas honestas del campo, que si las presionan harán fila en las oficinas públicas para vender sus inmuebles, con el costo de reducir más los decrecientes sectores productivos del campo. (AUV, 03/08/2016)

La loi foncière, contribution initiale des FARC, a déclenché une lutte à la machette et de nombreux propriétaires fonciers refusent de rendre ce qu'ils ont acquis de bonne foi. L'environnement et l'exploitation appropriée servent d'excuse pour mandater les FARC à co-gouverner dans le domaine

de la culture. Et ils veulent qu'on oublie qu'elles sont leur bourreau. Les zones de réserve paysanne condamnent le paysan à toujours être pauvre, à manquer de partenaires pour promouvoir les agro-industries. Elles ont été des paradis pour le trafic de drogue et des fiefs des fusils terroristes. Elles cesseront d'être discrétionnaires et deviendront obligatoires en vertu des accords. Le fonds foncier n'exclut pas les propriétés des honnêtes personnes de la campagne qui, si elles subissent des pressions, feront la queue dans les bureaux publics pour vendre leurs propriétés, au prix de réduire encore plus les secteurs productifs déjà en déclin des campagnes.

Le commentaire d'AUV sur ce premier point de l'AFP, retourne certaines thématiques et en amplifie d'autres, ce qui implique que les imaginaires sociodiscursifs y véhiculés seront également modifiés. Ce locuteur politique n'a pas tort lorsqu'il fait allusion au caractère sensiblement problématique de la mise en œuvre de la disposition sur la restitution des terres aux Colombiens victimes de spoliation, dont les paysans, les autochtones et les afrodescendants, qui sont assez souvent aussi agriculteurs mais pas exclusivement. Parmi les groupes d'opinion soutenant le rejet de l'AFP, il y en a un qui représente les grands propriétaires fonciers qui sont aussi, très souvent, entrepreneurs des secteurs de l'agriculture et de l'élevage intensifs.

En effet, nombre de ces propriétaires sont impliqués dans des affaires de spoliation, menées dans le cadre d'alliances avec des groupes paramilitaires, ce qui signifie que certaines des stipulations de l'accord sur les victimes du conflit, les mettent dans des situations très délicates : si leur responsabilité est démontrée, l'extinction du droit de propriété et l'imposition de la peine dictée par la *Jurisdicción Especial para la Paz*. En conséquence, ce locuteur politique met en valeur l'imaginaire sociodiscursif d'injustice lorsqu'il affirme que cette mesure pénalise des innocents, *personas honestas del campo*, qui n'ont autre option qu'appeler à la légitime défense ou vendre leurs propriétés sous la contrainte des armes des FARC-EP. Nous trouvons ici des syntagmes nominaux typiques du positionnement idéologique de ce locuteur, dont *la ley de tierras* et *una lucha a machete* ainsi que le caractérisant détaché *cuota a las FARC*. Ce dernier renvoie dans une dynamique de dialogisme interdiscursif montré au *Programa Agrario de los Guerrilleros* de 1964.

Par ailleurs, ce locuteur politique active également les imaginaires sociodiscursifs de modernisme économiste et d'écologisme mais en les imprégnant des valeurs propres de son

positionnement idéologique conservateur, ce qui lui permet d'attaquer la RRI. À la haute productivité de l'industrie agricole qui exploite intensivement les ressources naturelles, il oppose la productivité modeste de l'agriculture biologique qui adapte son activité aux cycles environnementaux ; aux modestes ressources des *zonas de reserva campesina*, il oppose le grand capital des investisseurs. En ce qui concerne ces zones, il redéfinit leur identité en les associant aux *paraísos del narcotráfico* et aux *feudos de fusiles terroristas*, ce qui conforte l'idée selon laquelle la réforme en question est une injustice car c'est une victoire des « *narcoterroristas* » des FARC-EP.

8.2. Participation politique : ouverture démocratique pour la construction de la paix

Le point 2 contient l'accord « Participation politique : ouverture démocratique à la construction de la paix ». La construction et la consolidation de la paix, dans le cadre de la fin du conflit, nécessite une expansion démocratique permettant l'émergence de nouvelles forces sur la scène politique afin d'enrichir le débat et la délibération sur les grands problèmes nationaux et renforcer ainsi le pluralisme et donc la représentation des différentes visions et intérêts de la société, avec les garanties requises pour la participation et l'inclusion politiques.

En particulier, la mise en œuvre de l'Accord Final contribuera à l'expansion et au développement de la démocratie dans la mesure où elle impliquera l'abandon des armes et la proscription de la violence en tant que méthode d'action politique pour tous les Colombiens et toutes les Colombiennes. Cela afin d'avancer vers un scénario dans lequel règne la démocratie et toutes les garanties pour ceux qui participent à la vie politique, ce qui se traduira par l'ouverture de nouveaux espaces de participation. (Gouvernement national et FARC-EP, 24/08/2016 : 5)

Le second accord s'articule au projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix » au moyen des imaginaires sociodiscursifs de pluralisme, de tolérance et de pacifisme. L'ouverture démocratique pour la construction de la paix vise à conjurer les causes systémiques de l'exclusion violente des tenants des positionnements idéologiques *différents* de ceux de la classe politique traditionnelle. Cette exclusion, rappelons-le, se manifeste tantôt par le confinement des adversaires politiques non traditionnels à la zone tératologique du

champ politique, comme ça a été le cas à l'époque de *La Violencia* ; tantôt par leur extermination, comme ça a été le cas du parti politique de l'UP.

Ces événements, parmi beaucoup d'autres, ont débouché sur le conflit armé interne qui s'est installé durablement et que, de ce fait, a connu plusieurs mutations liées aux motivations des acteurs et voire à l'apparition d'autres acteurs. Dans cet ordre d'idées, développer progressivement une culture où la coexistence d'éléments différents, politiques en l'occurrence, au sein de la société colombienne soit perçue comme une richesse, où l'altérité politique puisse être publiquement, et où la non-violence encadre leur confrontation délibérative, constitue pour les deux parties négociatrices la condition indispensable à la construction de la paix, ou plutôt, à leur imaginaire sociodiscursif de paix.

(79) Queremos mejorar la política. Más limpia. Más abierta. Más incluyente. El esfuerzo para lograr un quehacer político digno de confianza se hará con todos los partidos y movimientos. Y con las FARC después de su ingreso a la democracia. Este es un deseo unánime de los colombianos. No hay un alma en Colombia que se oponga a tener mejores partidos políticos, más limpios, más honestos. Que las FARC compitan por el apoyo de los colombianos. Sin exclusiones una vez que asuman el reconocimiento de responsabilidad, acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz y reparen a sus víctimas. Las FARC llegarán a su fin como grupo armado y comenzarán su vida dentro de la democracia con garantías plenas. Garantías también para los colombianos. Que nadie sea perseguido por sus ideas. Que la combinación de todas las formas de lucha sea una pesadilla del pasado. Para todos. (HLC, 24/08/2016)

Nous voulons améliorer la politique, nous voulons qu'elle soit plus transparente, plus ouverte, plus inclusive. L'effort pour accomplir une tâche politique digne de confiance impliquera tous les partis et mouvements et les FARC après leur entrée en démocratie. C'est un désir unanime des Colombiens. Il n'y a personne en Colombie qui s'oppose à l'idée d'avoir des meilleurs partis politiques, plus transparents et plus honnêtes. Laissons les FARC concurrencer pour obtenir l'appui des Colombiens. Sans exclusions, une fois qu'ils reconnaissent leur responsabilité, comparaissent devant la Juridiction Spéciale pour la Paix et répareront leurs victimes. Les FARC cesseront d'être un groupe armé et commenceront leur vie en démocratie avec toutes les garanties. Des garanties également assurés aux Colombiens. Que personne ne soit persécuté pour ses idées. Que la combinaison de toutes les formes de lutte soit un cauchemar du passé. Pour tout le monde.

HLC reprend dans ses grandes lignes les imaginaires sociodiscursifs activés dans la synthèse officielle du deuxième accord et ajoute celui de transparence. Lorsque nous disons *dans ses grandes lignes*, nous le faisons parce que son commentaire euphémise le statu quo

au moyen de l'adverbe *más* actualisant des adjectifs tels que *limpia*, rattaché au pacifisme et à la transparence, *abierta*, rattaché à la tolérance, et *incluyente*, rattaché au pluralisme. Énoncer de cette façon, c'est-à-dire en neutralisant l'aspect négatif du conflit armé interne, amène à présupposer que le champ politique colombien fonctionne déjà selon les principes essentielles du régime démocratique.

Par ailleurs, son commentaire aborde la question du rôle des partis politiques existants dans le processus d'ouverture démocratique. Il les appelle à garantir, au sein de leurs communautés idéologiques respectives, un exercice honnête, comme le tiers-divin social l'exige et comme le peuple le mérite. Dans une dynamique de dialogisme interdiscursif constitutif, ce locuteur appelle le parti politique CD ainsi que les membres d'autres partis, hostiles à l'AFD, à pratiquer effectivement la tolérance envers la divergence politique, dont les FARC-EP sont le symbole. Pour objecter l'argument selon lequel l'AFP accorderait l'impunité aux responsables de crimes contre l'humanité, défendu principalement par le parti CD, il ajoute que cette force politique émergente jouira de ses droits politiques une fois qu'elle aura rempli ses obligations, c'est-à-dire, abandonner les armes, comparaître au tribunal, réparer les victimes et s'engager à proscrire définitivement *la pesadilla de todas las formas de lucha*.

(80) Mucho se ha hablado de la necesidad de reformar la restrictiva ley de mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994) y también sobre la urgencia de replantear las liberticidas leyes de seguridad para lo cual creemos que comenzarían a trazarse los caminos, si efectivamente se atiende a compromisos que establecimos al hablar de garantías para la movilización y la protesta. Hemos acordado, por ejemplo, que siendo estas actividades formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; que su práctica enriquece la inclusión política y que el gobierno debe garantizar los espacios para canalizar las demandas ciudadanas, sin atropellos. Así, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se ha logrado el compromiso de que se defina la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Esto sumado al compromiso de ampliar y reforzar las instancias de participación ciudadana para la interlocución y construcción de las agendas de trabajo en todos los niveles que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de la ciudadanía. (LM, 06/11/2013)

On a beaucoup parlé de la nécessité de réformer la restrictive loi sur les mécanismes de participation citoyenne (Loi 134 de 1994) et aussi de l'urgence de repenser les liberticides lois de sécurité. Les premiers pas vers la réalisation de ces objectifs pourraient se faire bientôt si nous

respectons effectivement les engagements pris lorsque nous avons parlé des garanties pour la mobilisation et la protestation. Nous avons convenu, par exemple, que ces activités étant des formes d'action politique, elles constituent des exercices légitimes du droit à la réunion, à la libre circulation, à la libre expression, à la liberté de conscience et d'opposition dans une démocratie ; que leur pratique enrichit l'inclusion politique et que le gouvernement doit garantir les espaces pour canaliser les demandes des citoyens, sans outrages. Ainsi, dans le but de garantir le plein exercice de ces droits, un engagement a été pris pour définir la révision et, si nécessaire, la modification de toutes les normes applicables à la mobilisation sociale et à la protestation. Cela s'ajoute à l'engagement d'étendre et de renforcer les instances de participation citoyenne pour l'interlocution et la construction d'agendas de travail à tous les niveaux qui permettent une attention prompte aux pétitions et aux propositions des citoyens.

LM, sans tomber dans le retournement ou la redéfinition de la synthèse officielle du deuxième accord de l'AFP, s'éloigne des imaginaires sociodiscursifs y véhiculés pour en activer un autre, à savoir, celui de démocratie participative. Autrement dit, son commentaire omet de parler du contenu général de cet accord. Dans un mouvement énonciatif symétriquement opposé à celui d'HLC, celui-ci souligne que les dérives du régime démocratique prévalent jusqu'au moment même du quatrième PP. En outre, l'activation dudit imaginaire s'articule avec la stratégie de conforter constamment et dans le cadre de ce PP, un ethos collectif de vertu : au lieu de faire référence aux droits politiques dont les FARC-EP jouiront une fois désarmées, il fait allusion aux droits politiques que les FARC-EP ont reconquis pour les Colombiens lors de la phase de négociation transactionnelle. En effet, il aborde des questions telles que la réforme de la loi régissant la participation citoyenne, qu'il juge *restrictive*, de la politique de sécurité, qu'il juge *liberticida*, ainsi que la possible réforme de la réglementation en vigueur en matière de mobilisation et protestation sociales.

(81) Votar No al ilegítimo Plebiscito es evitar la elegibilidad política de criminales responsables de delitos de lesa humanidad, es evitar que quienes asesinaron a la comunidad de Bojayá se conviertan en sus autoridades. Nuestra democracia ha vivido en permanente mejoramiento, la guerrilla pidió la elección popular de alcaldes y de gobernadores, tan pronto se incorporó empezaron la coacción y el asesinato de las autoridades elegidas. ¡Qué le dirán a quienes carecen del derecho de elegibilidad como los miles de presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de FARC, como los políticos que han perdido la investidura o los paramilitares que tampoco pueden ser elegidos! Nuestra democracia merece no premiar con elegibilidad a quienes la han bañado en sangre. (AUV, 03/08/2016)

Voter Non à l'illégitime référendum, c'est éviter l'éligibilité politique des responsables de crimes contre l'humanité ; c'est empêcher ceux qui ont assassiné la communauté de Bojayá de devenir ses autorités. Notre démocratie s'améliore en permanence, la guérilla a demandé l'élection populaire des maires et des gouverneurs, dès que cette mesure s'est adoptée, ils ont commencé à intimider et à assassiner les autorités élues. Que diront-ils à ceux qui n'ont pas droit à l'éligibilité comme les milliers de prisonniers qui ont commis en moyenne des crimes moins graves que ceux des FARC, comme les politiciens qui ont perdu leur investiture ou les paramilitaires qui ne peuvent pas non plus être élus ! Notre démocratie mérite de ne pas récompenser en accordant l'éligibilité à ceux qui l'ont baignée de sang.

Ce commentaire d'AUV met en valeur l'argument fallace de l'opposition à l'AFP qu'HLC évoque en (79) en vue de l'invalider. De même qu'en (78), ce locuteur politique active l'imaginaire sociodiscursif d'injustice, mais il ajoute celui d'inégalité au regard de la loi. Cette fois-ci il retourne complètement les fondements de l'accord sur la participation politique, soit par rapport à l'ensemble des mécanismes stipulés à cet effet dans l'AFP, soit par rapport à la synthèse officielle ici instrumentalisée comme discours de référence. Pour illustrer l'impunité résultante de l'AFP qu'il dénonce systématiquement, il mentionne le massacre de Bojayá,¹²⁵ un événement saillant dans la mémoire collective en raison de l'énorme couverture médiatique dont il a fait l'objet.

De surcroît, ce locuteur politique évoque l'assemblée nationale constituante de 1991, à laquelle participent plusieurs membres démobilisés d'autres guérillas de l'époque afin d'élaborer l'actuelle Constitution politique de Colombie. Dans un mouvement de singularisation, il vise à mettre en évidence les contradictions y engendrées : les mouvements d'inspiration révolutionnaire réussissent à faire approuver l'élection populaire de maires et de gouverneurs mais une fois élus, ils les assassinent, en sous-entendant leur intolérance à la divergence politique.

¹²⁵ L'événement a lieu le 02/05/2002, dans le cadre des affrontements armés entre le front 58 des FARC-EP et le bloc Élmer Cárdenas, un groupe paramilitaire des AUC (Autodéfenses Unies de Colombie), afin d'accaparer le contrôle de la zone et l'accès au fleuve Atrato, une route stratégique pour le trafic de stupéfiants. Les confrontations atteignent une grande intensité ce jour-là à Bojayá, une municipalité pauvre de 1100 habitants, majoritairement afrodescendants, située dans le département de Chocó dans le Pacifique colombien. Par conséquent, certains d'entre eux décident de se réfugier contre les tirs croisés dans des lieux comme le centre de santé, l'église, l'école et la maison des Sœurs Missionnaires Augustines. Les guérilleros des FARC-EP lancent un cylindre de gaz chargé de dynamite contre les paramilitaires des AUC mais celui-ci tombe et explose dans l'église. Cette tragédie fait 117 morts, dont 47 enfants, et 114 blessés.

Enfin, ce locuteur politique avance son typique argument par analogie, celui où il compare le traitement judiciaire accordé aux prisonniers ayant commis des infractions du droit commun, aux hommes et femmes politique ayant perdu leur investiture principalement à cause des délits de corruption, et aux paramilitaires démobilisés en 2008 ; au traitement judiciaire qui sera accordé aux membres des FARC-EP ayant commis des crimes non amnistiables, c'est-à-dire qui n'entrent pas dans la catégorie de délit politique. Cette seconde singularisation, qui aplatit la différence entre délits politiques et délits non amnistiables et qui occulte le caractère restaurateur de la *Jurisdicción Especial para la Paz*, attaque le bien-fondé de l'éligibilité politique dont jouira la force politique émergente des FARC-EP. Cette stratégie lui permet de renforcer l'idée que les membres des FARC-EP resteront non seulement impunis, mais seront aussi récompensés.

8.3. Fin du conflit

Le point 3 contient l'accord bilatéral et définitif « Cessez-le-feu, cessation des hostilités et abandon des armes », qui a pour objectif la cessation définitive des actions offensives entre la Force publique et les FARC-EP ; en général, la cessation des hostilités et de toute action prévue dans les règles régissant ledit accord, y compris celles qui concernent la population. Cela doit contribuer à créer les conditions nécessaires au démarrage du processus de mise en œuvre de l'Accord Final et l'abandon des armes, ainsi qu'à préparer le cadre institutionnel et le pays pour la réintégration des FARC-EP dans la vie civile.

Il contient également l'accord « Réincorporation des FARC-EP dans la vie civile, dans les aspects économique, sociale et politique, dans le respect de leurs intérêts ». Pour jeter les bases de la construction d'une paix stable et durable, il faut que les FARC-EP soient effectivement réintégrées dans la vie sociale, économique et politique du pays. La réincorporation ratifie l'engagement des FARC-EP à clore le chapitre du conflit interne, à devenir un acteur légitime au sein de la démocratie et à contribuer de manière décisive à la consolidation de la coexistence pacifique, à la non-répétition et à la transformation des conditions qui ont facilité la persistance de la violence sur le territoire.

Le point 3 inclut également l'accord « Garanties de sécurité, de lutte contre les organisations criminelles responsables d'homicides et de massacres, qui attentent à la vie des défenseurs des droits humains, et/ou qui portent atteinte aux mouvements sociaux ou aux mouvements politiques, y compris les organisations criminelles reconnues comme les successeuses des groupes paramilitaires et de leurs réseaux de soutien. Neutralisation des actes criminels qui menacent la mise en œuvre des accords et la construction de la paix ». À cette fin, l'accord comprend des mesures telles que le Pacte Politique National ; la Commission Nationale

des Garanties de Sécurité ; l'Unité Spéciale d'Enquête ; le Corps Policier d'Élite ; le Système Intégral de Sécurité pour l'Exercice de la Politique ; le Programme Intégral de Sécurité et Protection des Collectivités et des Organisations dans les Territoires ; et les Mesures de Prévention et Lutte contre la Corruption.

(Gouvernement national et FARC-EP, 24/08/2016 : 5-6)

La contribution du troisième accord de l'AFP au projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix », est fondamentale dans la mesure où l'application de ses stipulations est censée concrétiser les imaginaires sociodiscursifs de pacifisme et de tolérance, ailleurs évoqués, ainsi que celui de solidarité. Comme les deux parties négociatrices l'ont répété à maintes reprises, le « silence des fusils » n'est pas la paix mais la plate-forme pour construire la paix, de sorte que les ressources et le temps consommés par la guerre puissent désormais être destinés à la consolidation de l'État de droit, essentielle au bon déroulement de la gestion de la vie sociale des Colombiens.

En d'autres termes, la fin du conflit doit permettre la présence de l'État de droit sur l'ensemble du territoire national, lequel doit à son tour transformer sa gestion en intégrant avant tout une perspective axée sur les droits humains ainsi que les variables de genre et de territoire dans les étapes de planification et d'exécution. Cette approche du post-conflit doit à son tour contribuer à mieux déterminer, dans sa complexité, la vulnérabilité des habitants de chaque région en fonction de leur implication dans le conflit armé interne, en vue de les réparer en conséquence. La population vulnérable englobe aussi les combattants des FARC-EP démobilisés dans le cadre de ce PP pour trois raisons. En premier lieu, ces derniers perdent la « protection sociale » garantie par l'organisation armée. En deuxième lieu, ils manquent des moyens adéquats pour réintégrer la société. En dernier lieu, ils sont exposés à des représailles. C'est dans ce sens qu'il est crucial des mécanismes spéciaux pour les accompagner dans la transition et éviter ainsi de créer de nouvelles victimes.

(82) Este marco es también una oportunidad para profundizar la lucha contra la corrupción. Este es un cáncer que nos devora. Arruina la legitimidad de las instituciones. Golpea duramente las finanzas públicas. Es un estigma que compromete por igual al sector público y al privado. Es verdad que los circuitos de la corrupción comienzan en la política, en particular en la política local. Es allí, en el seno de las formas vigentes de gobernanza donde se gesta la corrupción. [...] Se ha logrado establecer un compromiso serio y transparente sobre el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Hay un

mecanismo de verificación y monitoreo de gran calado. La presencia de Naciones Unidas y de los miembros de los países de la CELAC imprime un sello de garantía que brinda tranquilidad a la ciudadanía. Las armas desaparecerán de las manos de las FARC. Por cierto, a partir de los ceses de fuego unilaterales de las FARC, hemos vivido los meses de menor confrontación militar en varias décadas. (HLM, 24/08/2016)

Ce cadre est également l'occasion d'approfondir la lutte contre la corruption. Celle-ci est un cancer qui nous dévore. Elle ruine la légitimité des institutions. Elle frappe durement les finances publiques. Il s'agit d'un stigmate qui touche autant le secteur public que le secteur privé. Il est vrai que les circuits de la corruption commencent en politique, en particulier dans la politique locale. C'est là, dans les formes actuelles de gouvernance, que la corruption est générée. [...] On a pris un engagement sérieux et transparent sur le cessez-le-feu et la cessation d'hostilités bilatéraux et définitifs. Il existe un mécanisme de vérification et de surveillance d'une grande portée. La présence des Nations Unies et des membres des pays de la CELAC appose un sceau de garantie qui assure la tranquillité des citoyens. Les armes disparaîtront des mains des FARC. Soit dit en passant, depuis les cessez-le-feu unilatéraux des FARC, nous avons vécu les mois de moindre affrontement militaire depuis plusieurs décennies.

Ce commentaire d'HLC sur la fin du conflit se focalise principalement sur les imaginaires sociodiscursifs de solidarité et de pacifisme, activés dans la synthèse officielle que l'AFP présente à cet égard. En ce qui concerne le premier imaginaire, il l'aborde sous un autre angle : au lieu de mettre l'accent sur la responsabilité mutuelle qui doit prévaloir lors du post-conflit entre les Colombiens, il met l'emphase sur la solidarité des hommes et des femmes politiques envers les citoyens. S'ils exercent avec probité leurs mandats, l'État de droit verra son prestige restauré, ce qui favorise à son tour l'exercice de son rôle crucial dans le post-conflit pour deux raisons : d'une part, les sujets reconnaîtront sa légitimité ; d'autre part, il n'y aura pas de fuite d'argent public, indispensable à ce stade.

Pour ce qui est de l'imaginaire sociodiscursif de pacifisme, il reprend l'idée que la proscription de la confrontation armée est le point de départ de la construction de la paix mais se focalise sur les garanties de sécurité afin de rassurer autant les citoyens sceptiques quant aux intentions de paix des FARC-EP, que les guérilleros des FARC-EP craignant une trahison de l'État colombien ou les représailles des secteurs opposés à l'AFP. Dans ce but, il met en valeur la participation de certaines instances internationales à la vérification de la mise en œuvre de l'AFP, ce qui conforte l'imaginaire sociodiscursif de transparence.

(83a) Suspendidas las acciones bélicas, nunca más deberán utilizarse las armas en la política interna por parte de ningún sector económico, político o social. Mucho menos por parte del Estado' cuyas armas han sido confiadas por la sociedad para la protección de la soberanía nacional, el territorio patrio, el espacio aéreo y sus mares. Respetar esta premisa es condición esencial para que el doloroso enfrentamiento entre hermanos no vuelva a repetirse. [...] lo que se consensuó más recientemente fueron los acuerdos sobre Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, lo cual a partir del indulto y la más amplia amnistía política, abre el camino para nuestra conversión en partido o movimiento político legal en el nuevo escenario social que surge del conjunto de los Acuerdos de paz. (Carlos Antonio Lozada, 08/08/2016)

Une fois les actions de guerre suspendues, aucun secteur économique, politique ou social ne devrait plus jamais utiliser les armes dans l'exercice interne de la politique. Encore moins l'État, dont les armes ont été confiées par la société pour la protection de la souveraineté nationale, du territoire national, de l'espace aérien et de ses mers. Le respect de cette prémisse est une condition essentielle pour que la douloureuse confrontation entre frères ne se reproduise plus. [...] Ce qui a été convenu récemment, ce sont les accords sur la Réintégration des FARC-EP dans la vie civile, dans les domaines économique, social et politique, qui, fondés sur la grâce et la plus large amnistie politique, ouvrent la voie à notre conversion en parti ou mouvement politique légal dans le nouveau scénario social qui découle des Accords de paix dans leur ensemble.

(83b) Así mismo, el acuerdo sobre garantías de seguridad, y el combate a las organizaciones paramilitares, va encaminado a que se permita y se posibilite, una vez se comience la construcción de la paz, la participación política, no solamente para los integrantes de las FARC sino para todas las fuerzas alternativas que propugnan y que luchan por cambios sin que exista la amenaza que por sus ideas, por sus creencias, por sus políticas alternativas puedan ser perseguidas y eliminadas sistemáticamente como ha sido costumbre por parte de las élites gobernantes en este país. (Carlos Antonio Lozada, 28/06/2016)

De même, l'accord sur les garanties de sécurité et la lutte contre les organisations paramilitaires vise à permettre la participation politique, non seulement des membres des FARC, mais de toutes les forces alternatives qui défendent et luttent pour le changement. Cela en supprimant l'habitude des élites dirigeantes de ce pays qui consiste à menacer, persécuter ou même éliminer systématiquement les autres pour leurs idées, leurs croyances, leurs politiques.

Dans ce commentaire, Lozada active les imaginaires sociodiscursifs de pacifisme, de justice sociale et de tolérance mais en élargissant les thématiques abordées dans la synthèse officielle du troisième accord de l'AFP. En ce qui concerne le premier imaginaire, l'idée de la proscription de la confrontation armée comme point de départ de la construction de paix est reprise vaguement. En revanche, il redéfinit la responsabilité des FARC-EP en l'atténuant dans la mesure où il affirme que ce cessez-le-feu définitif concerne tous les acteurs, indépendamment de leurs rôles, ayant contribué au prolongement et à la dégradation

du conflit armé interne. En outre, il désigne l'État comme le premier responsable en raison de l'abus de la violence légitime et, du même coup, comme le principal garant de la réussite de l'AFP.

Quant au deuxième imaginaire sociodiscursif, ce locuteur militant attache une importance particulière au volet portant sur la réincorporation des combattants des FARC-EP dans la vie civile. Ce focus n'étonne pas mais il présente les stipulations du troisième accord à cet égard, comme des prérogatives qui leur sont *naturellement dues*. Si l'on ignore la complexité de l'historicité du conflit armé interne, ce commentaire conduit à présupposer qu'ils y sont seulement victimes et que les autres Colombiens, juste parce qu'ils ne sont pas armés, jouissent des libertés de base, de l'égalité des chances et, par conséquent, ont le devoir d'accepter l'introduction de certaines inégalités qui profiteront aux plus défavorisés, les combattants démobilisés des FARC-EP en l'occurrence.

Pour ce qui est du troisième imaginaire, ce locuteur militant reprend explicitement le scepticisme que l'HLC insinue en (82). En effet, l'intervention des groupes paramilitaires constitue une grande menace pour le succès et le développement harmonieux de l'AFP en général, mais surtout en ce qui concerne la sécurité des combattants des FARC-EP démobilisés, qu'ils participent ou non à la vie politique du pays. Toutefois, à cette occasion, celui-ci souligne que cette protection est étendue à tous les Colombiens qui militent d'une manière ou d'une autre pour l'inclusion de leurs positionnements idéologiques alternatifs dans la gestion de la vie en société des Colombiens.

(84) Está bien que se hable de entrega de armas, pero hoy promueven sus acuerdos con uniformes y armas, siguen en la extorsión, ejercen control territorial, continúan en el narcotráfico, y con su dinero podrán adquirir cualquier armamento. Los plazos indican que el Plebiscito coincidirá con las FARC armada. [...] Preguntamos: ¿Por qué la vigilancia de la comunidad internacional prescinde de la OEA? ¿Será por el designio chavista de reemplazarla por la CELAC, institución que excluye a Estados Unidos y a Canadá? Las zonas de concentración no pueden ser los enclaves socialistas anunciados por los voceros de las FARC. (AUV, 03/08/2016)

C'est bien de parler de remise d'armes, mais aujourd'hui, ils font la promotion de leurs accords avec des uniformes et des armes, ils continuent l'extorsion, ils contrôlent encore leurs territoires, ils continuent le trafic de drogue, et avec leur argent, ils pourront acquérir n'importe quel

armement. Le calendrier indique que pour le référendum, les FARC seront toujours armées. [...] Nous demandons : Pourquoi la vigilance de la communauté internationale se passe-t-elle de l'OEA ? Est-ce à cause du plan chavista de la remplacer par la CELAC, une institution qui exclut les États-Unis et le Canada ? Les zones de concentration ne peuvent pas être les enclaves socialistes annoncées par le porte-parole des FARC.

Dans ce commentaire, AUV retourne les fondements du volet du troisième accord de l'AFP portant sur le cessez-le-feu et l'abandon des armes tout en activant l'imaginaire sociodiscursif de l'inégalité au regard de la loi lorsqu'il sous-entend qu'avec le soutien de l'institutionnalité, le traitement accordé aux combattants des FARC-EP par l'AFP dans le post-conflit, va à l'encontre des procédures légales canoniques. En premier lieu, les seuls membres des FARC-EP qui étaient autorisés à promouvoir l'AFP dans des espaces internationaux et locaux, étaient les membres de la délégation de paix, lesquels n'ont jamais porté ni leurs armes ni leurs uniformes dans ces circonstances. En deuxième lieu, en raison des dissidences des FARC-EP ainsi que de la vitalité des guérillas de l'ELN et de l'EPL, des groupes paramilitaires et des bandes criminelles, les hostilités typiques du conflit se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire national lors des différentes phases du PP.

En troisième lieu, ce locuteur politique insinue que le mécanisme de désarmement des FARC-EP est inutile parce qu'elles remplaceront leurs armes avec les ressources issues du trafic des stupéfiants. Néanmoins, il occulte deux données importantes : d'une part, la soumission de tous les biens de l'organisation armée à une opération exhaustive d'extinction du droit de propriété afin d'ajouter des ressources au fonds réservé à la réparation des victimes du conflit ; d'autre part, la primauté de la ratification citoyenne et de l'abandon des armes sur la mise en marche des divers dispositifs de l'AFP, dont ceux destinés aux combattants démobilisés des FARC-EP. En effet, pour accéder aux prérogatives, ces derniers doivent se déplacer aux *Zonas Veredales Transitorias de Normalización*¹²⁶ (ZVTN) et aux *Puntos Transitorios de Normalización*¹²⁷ (PTN). Ce locuteur politique ne mentionne pas

¹²⁶ Hameaux Transitoires de Normalisation. Selon le Bureau du Haut-Commissaire pour la Paix, ces hameaux, vingt au total, conçus conjointement par le gouvernement et les FARC-EP, constituent des zones neutres censées permettre, en toute sécurité, l'abandon des armes de la part des guérilleros des FARC-EP. En outre, ils y devront rester six mois pour préparer leur réincorporation à la vie civile et leur passage à la légalité. Le gouvernement y garantit l'État de droit, remet à niveau les combattants non scolarisés et les forme aux métiers techniques. Pour leur part, les représentants de l'ONU supervisent le progrès des activités effectuées dans les hameaux.

¹²⁷ Points Transitoires de Normalisation. Les PTN, sept au total, diffèrent des ZVTN parce qu'ils sont plus petits, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'un seul camp alors que les seconds sont constitués de plusieurs.

explicitement cette étape du dispositif d'abandon des armes ; or, dans une dynamique de dialogisme interdiscursif constitutif, il sous-entend que ces espaces deviendront des *Repúblicas independientes* comme en 1964, qu'il appelle en l'occurrence *enclaves socialistas*.

En dernier lieu, il remet en cause la neutralité des mécanismes de vérification de la mise en marche de l'AFP. Dans le cadre de ce PP, cette neutralité est représentée par les instances internationales. Or, à travers son interrogation, il prétend dénoncer la partialité du gouvernement de JMS dans le choix de ces représentants. En effet, il signale que des pays comme les États-Unis et le Canada, typiquement capitalistes, ainsi qu'une organisation comme l'OEA, fondée originellement pour lutter contre l'infiltration communiste dans le continent et toujours influencée par les États-Unis, sont exclus au bénéfice de certains pays et organisations typiquement socialistes.

8.4. Solution au problème des drogues illicites

Le point 4 contient l'accord « Solution au problème des drogues illicites ». Pour construire la paix, il est nécessaire de trouver une solution définitive au problème des drogues illicites, y compris les cultures illicites et la production et la commercialisation de drogues illicites. A cette fin, on promeut une nouvelle vision qui donne un traitement différent et différencié au phénomène de la consommation, au problème des cultures illicites et aux organisations criminelles associées au trafic de drogue, en les abordant sous l'approche de genre et sous l'angle des droits humains et de la santé publique. (Gouvernement national et FARC-EP, 24/08/2016 : 6)

Le quatrième accord de l'AFP est étroitement associé au premier. Bien que les six accords de l'AFP soient interdépendants, celui-ci constitue un auxiliaire du premier accord dans la mesure où l'exécution des stipulations y contenues en termes de justice sociale, d'équité et de modernisme économiste, sont censées créer des alternatives d'épanouissement socioéconomique pour tous les Colombiens mais en particulier pour les Colombiens les plus vulnérables, souvent domiciliés dans la zone rurale du pays et, de ce fait, victimes du conflit armé interne. Dans ce sens, cet accord s'articule au projet d'idéalité sociale de « vivre

ensemble en paix » à travers les mêmes imaginaires sociodiscursifs que le premier accord véhicule et active en plus celui d'humanité.

De son apparition dans les années 80, en passant par son escalade dans les années 90, à sa consolidation au début du XXI^e siècle, l'économie souterraine du trafic de stupéfiants entraîne la mutation des valeurs intrinsèques et du projet d'idéalité sociale de la nation colombienne, déjà perturbé par le conflit armé interne. Cette économie et les sous-systèmes qu'elle implique, pénètrent inévitablement le conflit puisque, d'un côté, les divers acteurs armés réalisent leurs opérations illégales fréquemment dans les mêmes territoires qui, pour une raison ou une autre, englobent leurs intérêts ; d'un autre côté, puisque ces acteurs y trouvent une nouvelle source de financement, assez souvent en faisant des alliances. L'antérieur est plus pratique que de s'affronter pour gagner le contrôle exclusif du territoire. Par exemple, il n'est pas exceptionnel de trouver certaines alliances entre paramilitaires et guérilleros, malgré leur traditionnel antagonisme, autour des activités dérivées de ce type d'économie.

Le sous-système de culture et récolte de la coca s'installe évidemment dans des zones propices au développement de ces plantes. Ces zones se caractérisent par l'absence quasi-totale de l'État, ce qui se traduit par l'absence des services publics basiques. Les conséquences les plus visibles sont les élevés taux de chômage et d'illettrisme. Dans ce cadre, cultiver ces plantes et les récolter pour les cartels de la drogue, est une source de revenus attrayante pour les locaux et même pour les chômeurs des zones urbaines avoisinantes. Bien que leurs revenus soient supérieurs à ceux qu'ils obtiendraient en travaillant dans des cultures licites, ils sont victimes de l'exploitation de ces organisations criminelles ou sont même assassinés s'ils sont soupçonnés de gérer leur propre réseau de micro-traffic.

Ce dernier cas génère à son tour une nouvelle problématique sociale et rend compte de la mutation des valeurs sous-jacentes au projet d'idéalité sociale. D'une part, les veuves de ces hommes assassinés deviennent, dans lesdites conditions, des femmes chefs de famille. D'autre part, l'imaginaire du paysan honnête et laborieux se transforme à cause de cette économie souterraine parce que la culture de l'argent facile se répand largement dans le pays

et imprègne d'autres champs sociaux. En outre, ils subissent les persécutions des membres de la Force publique, dont certains confisquent leur production et la vendent aux cartels de la drogue.

Dans une première instance, la guérilla des FARC-EP réclame une taxe aux producteurs de cocaïne en fonction de la quantité de feuilles de coca achetées dans les zones de leur influence. Pour leur part, les groupes paramilitaires, plus étroitement associés aux cartels de la drogue, gèrent le sous-système de production du stupéfiant, c'est-à-dire qu'ils tiennent les laboratoires de drogue et se chargent de la distribution des chargements à l'échelle nationale et internationale. Néanmoins, dans les années 90, ces rôles s'estompent en raison de la rentabilité de cette activité illégale. En conséquence, tous les acteurs se transforment, à leur manière, en trafiquants de cocaïne. Leur performance dans le marché des stupéfiants est déterminée par leurs capacités de production, leurs contacts et leur accès à des corridors stratégiques pour l'expédition des cargaisons.

Devant ce phénomène, la principale stratégie de l'État colombien est, d'une part, de contrôler les cultures illicites en aspergeant du glyphosate, ce qui débouche sur des effets néfastes sur la santé des communautés rurales, de l'environnement, de la faune et de la flore des zones concernées ; d'autre part, d'emprisonner les dealers et les consommateurs. Revenant sur la question de la distribution interne de la cocaïne, ce quatrième accord reconnaît pour la première fois que la Colombie fait face, aussi, à la problématique de la toxicomanie, présente depuis longtemps et abordée de manière punitive. Dans ce sens, décriminaliser les toxicomanes, charger le Ministère de la Santé d'en prendre soin et concevoir des alternatives socio-écologiques pour l'éradication des cultures illicites, représente une manière humanitaire de l'approcher.

(85) Es posible que el problema de las drogas ilícitas no desaparezca totalmente de Colombia con el fin del conflicto; pero sin el conflicto atravesado en el camino es mucho más fácil poner en marcha programas que transformen los territorios y resuelvan los problemas de los campesinos y de la coca de una vez por todas, y concentrar esfuerzos en atacar las estructuras del crimen organizado [...] El objetivo es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos, de la siembra de coca y la producción de cocaína. [...] Lo acordado aquí se relaciona directamente con lo pactado en el primer punto sobre la reforma rural integral.

Todas las zonas afectadas por cultivos ilícitos coinciden con regiones donde es necesario revitalizar la economía campesina. (HLC, 16/05/2014: 1)

Il est possible que le problème des drogues illicites ne disparaisse pas complètement en Colombie avec la fin du conflit ; or, sans le conflit, il est beaucoup plus facile de mettre en œuvre des programmes qui transforment les territoires et résolvent une fois pour toutes les problèmes des paysans et de la coca, ainsi que de concentrer les efforts sur les structures du crime organisé [...]. L'objectif est de libérer la Colombie des cultures illicites, de la culture de coca et de la production de cocaïne. [...] Ce qui a été convenu ici est directement lié à ce qui a été convenu dans le premier point sur la réforme rurale intégrale. Toutes les zones touchées par les cultures illicites coïncident avec les régions où il est nécessaire de revitaliser l'économie paysanne.

Ce commentaire d'HLC répète fidèlement la synthèse officielle de l'accord sur le problème des drogues illicites de l'AFP. Or, cette répétition est modulée par un ton modéré. Ce ton s'inscrit dans une dynamique de dialogisme interdiscursif constitutif dans la mesure où il permet de répliquer certaines critiques des opposants à l'AFP : « le gouvernement illusionne vilement les Colombiens avec l'AFP » et « les FARC-EP sont le plus grand cartel de cocaïne au monde ». En effet, en montrant une solide maîtrise du conflit armé interne, en particulier du rôle que le trafic de stupéfiants y joue, il reconnaît implicitement que la guérilla des FARC-EP n'est que l'un des maillons de cette économie souterraine, ce qui implique que les activités illégales y rattachées ne disparaîtront pas automatiquement avec la mise en œuvre de l'AFP.

Cependant, ce locuteur politique met en valeur les effets positifs à court terme de la mise en œuvre de l'AFP conclu avec les FARC-EP. Il signale qu'il contribuera énormément à l'éradication de cette économie souterraine, notamment grâce aux stipulations du premier accord, dont la RRI, et à la transformation de cette guérilla, l'acteur insurgé le plus actif du conflit armé interne, en parti politique. Ces deux étapes surmontées, l'État pourra concentrer ses ressources dans la lutte contre les cartels de la drogue et les bandes criminelles qui en dépendent. Autrement dit, il présente principalement les imaginaires sociodiscursifs de modernisme économiste, de justice sociale comme des constituants essentiels du projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix ».

(86) Para aproximarse al entendimiento del problema agrario, campesino, étnico y popular, no basta mirar solo la tenencia de la tierra, parte esencial de esa problemática es la forma de producción y la infraestructura necesaria para permitir al campesinado vivir con dignidad de su trabajo. Es vital proyectar la economía campesina como sustento importante de la economía nacional y de la soberanía. [...] Además hay una ligazón íntima entre la tierra y su problemática y el punto objeto de debate actual en La Mesa: Solución al problema de las drogas ilícitas, pues es la población rural la más perseguida y satanizada con la fracasada guerra contra las drogas, siendo el eslabón más débil y el menos beneficiado. Parte esencial de la solución a los cultivos de eventual uso ilícito es una verdadera reforma agraria integral. (LM, 13/05/2014)

Pour essayer de comprendre le problème agraire, paysan, ethnique et populaire, il ne suffit pas d'examiner uniquement le régime foncier ; une partie essentielle de cette problématique est le mode de production et l'infrastructure nécessaire pour permettre à la paysannerie de vivre de son travail dans la dignité. Il est essentiel de projeter l'économie paysanne comme une importante source pour l'économie nationale et comme une affirmation de souveraineté. [...] Il y a aussi un lien intime entre les problématiques liées à la terre et l'objet du débat actuel à la table des négociations : la solution au problème des drogues illicites. En effet, c'est la population rurale, la couche sociale la plus faible et la moins favorisée, qui est la plus persécutée et diabolisée dans le cadre de la guerre échouée contre la drogue. Une partie essentielle de la solution aux cultures destinées à une éventuelle utilisation illicite est une véritable réforme agraire intégrale.

Dans ce commentaire, LM évite de reprendre la synthèse officielle du quatrième accord de l'AFP et, sans détourner ni dénier certaines données basiques de l'origine du conflit armé interne, efface l'implication du groupe armé dans le trafic de stupéfiants. Ce commentaire pourrait bien correspondre au premier accord. En effet, il y active les mêmes imaginaires sociodiscursifs que les synthèses officiels des deux accords, mais dans des buts différents.

En mettant en valeur la RRI, ce locuteur militant soutient que la mise en marche des mesures tendant au modernisme économiste, à la justice sociale et à l'équité, que l'État colombien a particulièrement négligées au cours des 52 dernières années, mettra fin au problème des drogues illicites. Dans la même logique, il dénonce l'échec des stratégies étatiques face à cette économie souterraine et mobilise dans ce but l'imaginaire sociodiscursif d'inégalité au regard de la loi lorsqu'il signale le biais des autorités compétentes en ce qui concerne l'identification des responsables et l'application disproportionnée des sanctions.

(87) Por respeto a la comunidad colombiana, a su reputación internacional, por los valores de familia, el Gobierno que presidí extraditó casi 1200 personas por el delito de narcotráfico. Lo hicimos en el pensamiento de evitar a las nuevas generaciones el señalamiento de la permisividad frente al narcotráfico. Pero resulta que el Gobierno acepta que en el caso de las FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, este delito, financiador de las mayores atrocidades, se considere político, esto es, sin extradición para los máximos responsables, sin cárcel doméstica y siempre con elegibilidad política. (AUV, 03/08/2016)

Par respect pour la communauté colombienne, pour sa réputation internationale, pour ses valeurs familiales, le gouvernement que j'ai présidé a extradé près de 1200 personnes pour le délit de trafic de drogue. Nous l'avons fait dans l'idée d'éviter aux nouvelles générations d'être reconnues pour être permissives avec le trafic de drogue. Mais il s'avère que le gouvernement accepte que dans le cas des Farc, le plus grand cartel de cocaïne du monde, ce délit, financeur des plus grandes atrocités, soit considéré comme politique, c'est-à-dire qu'il n'entraînera ni l'extradition ni la prison ferme pour les principaux responsables, mais, en revanche, garantira leur éligibilité politique.

Ce commentaire d'AUV s'éloigne de la synthèse officielle sur le quatrième accord de l'AFP ainsi que des imaginaires sociodiscursifs y véhiculés et les remplace par ceux d'inégalité au regard de la loi, d'injustice et de droit à l'identité. En évoquant certaines données de ses deux mandats consécutifs, il rattache la problématique des drogues illicites à l'un des mécanismes du cinquième accord, à savoir, le Système Intégral de Vérité, de Justice, de Réparation et de Non-répétition. Entre autres dispositions, ce système stipule que l'implication des FARC-EP dans le trafic de stupéfiants doit être jugée comme un délit politique, ce qui évite principalement de recourir aux mécanismes transnationaux de justice comme l'extradition.

Comme AUV dénie le conflit armé interne, il nie aussi l'entrecroisement de celui-ci avec le trafic de stupéfiants. Cette volonté de vérité se manifeste principalement par le retournement de la complexité structurelle et multilatérale de cette activité illicite. Il essentialise le phénomène en présentant les FARC-EP comme « le plus grand cartel de cocaïne au monde », ce qui contribue à fixer la croyance qu'elles contrôlent exclusivement tous les sous-systèmes liés à cette économie souterraine en Colombie.

Ce locuteur politique revendique l'approche punitive comme la seule solution possible à cette problématique, au point qu'il soutient que toute approche alternative relève de la corruption du gouvernement de JMS, un complice des FARC-EP, et constitue donc une

injustice. Par ailleurs, il affirme que cette prérogative accordée au groupe armé dans l'AFP est un affront contre l'identité colombienne. En effet, la cocaïne est l'item le plus saillant de la symbolique communautaire à l'extérieur, sauf que cela n'est absolument pas l'effet de l'implication des FARC-EP dans le trafic de stupéfiants et ne disparaîtra pas non plus avec leur démobilisation.

8.5. Accord sur les victimes du conflit

Le point 5 contient l'accord « Victimes ». Depuis la phase exploratoire de 2012, nous avons convenu que la réparation des victimes devrait être au cœur de tout accord. Cet accord crée le Système Intégral de Vérité, de Justice, de Réparation et de Non-répétition. Celui-ci contribue à la lutte contre l'impunité, tout en combinant des mécanismes judiciaires permettant d'enquêter et de sanctionner les violations graves des droits humains et les violations graves du Droit International Humanitaire, des mécanismes extrajudiciaires complémentaires contribuant à clarifier la vérité sur les faits, à la recherche des proches disparus et à la réparation des dommages causés à des personnes, des collectivités ou des territoires entiers.

Le Système Intégral est composé de la Commission pour la Clarification de la Vérité, le Vivre-ensemble et la Non-répétition ; l'Unité Spéciale pour la Recherche des Personnes portées disparues à cause du conflit armé ; la Juridiction Spéciale pour la Paix ; les Mesures de Réparation Intégrale pour la Construction de la Paix ; et les Garanties de Non-répétition. (Gouvernement national et FARC-EP, 24/08/2016 : 6)

Le cinquième accord de l'AFP englobe à grands traits les obligations que les deux parties négociatrices ont contractées et qu'elles devront remplir dans le post-conflit. Les stipulations y contenues sont au cœur de la polémique dans la mesure où elles concernent l'imaginaire sociodiscursif de justice. Les opposants de l'AFP, dirigés par AUV, revendiquent le trait vindicatif de la justice, tandis que les négociateurs de l'AFP ainsi que les secteurs partisans, revendiquent la réconciliation, ce qui privilégie le trait restaurateur de la justice, autrement dit, de la conformité de la rétribution avec le mérite.

Les mérites des FARC-EP sont plusieurs : entreprendre un quatrième PP avec l'État colombien ; respecter l'agenda accordé dans la phase d'exploration interactionnelle ; abandonner les armes ; s'engager à réparer les victimes du conflit armé interne en renonçant à leurs biens en vue de contribuer à la réparation économique des victimes et en

comparaissant devant les tribunaux de la *Jurisdicción Especial para la Paz* afin de clarifier la vérité aux victimes et de se soumettre aux sanctions imposées. Dans cet ordre d'idées, le rôle de la justice tend vers l'indulgence dans le but de garantir aux victimes la meilleure réparation possible, ce qui favorise la réalisation du projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix ».

(88) Por fin, se han pactado decisiones en el campo de la Justicia que, reconozco, han sido objeto de críticas. Muchos colombianos quisieran castigo para las FARC. Pero también con igual fervor deberíamos pedir el mismo castigo para todos los responsables. Agentes estatales que desviaron su misión y terceros financiadores de graves crímenes y masacres. La violencia del otro no puede justificar la violencia propia. Lo que se quiere con la aplicación de una justicia de transición y con la puesta en marcha de mecanismos para la verdad y la reparación, es que esta sociedad entienda que no hay violencia buena. Que la única reacción legítima contra el crimen es la fuerza democrática del Estado. Que fuera de este camino, viene el desencadenamiento de violencias que se alimentan a sí mismas y que perpetúan la confrontación. La no repetición es algo que exigimos a las FARC con firmeza. Pero este también debe ser un gran compromiso nacional. Nadie deberá en el futuro alentar formas de la mal llamada justicia privada. [...] En la justicia ordinaria la pena cumple un papel disuasivo. Las sanciones previstas en el Acuerdo tienen en cambio un amplio contenido reparador. La justicia transicional tiene el propósito de superar una etapa de violación masiva de los derechos. No se trata de cerrar los ojos ante el delito. No es un acto de ceguera resignada. Lo que busca es afianzar el estado de derecho y abrir espacios para construir relaciones sociales rotas. Justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia. Es sobre todo justicia. (HLC, 24/08/2016)

Enfin, des décisions ont été prises dans le domaine de la justice qui, je le reconnais, ont fait l'objet de critiques. Beaucoup de Colombiens voudraient punir les FARC. Mais avec la même ferveur, nous devrions aussi demander la même punition pour tous les responsables, dont les agents de l'État qui ont dévié de leur mission et les tiers financeurs des crimes graves et des massacres. La violence de l'autre ne peut justifier sa propre violence. Ce que nous voulons avec l'application de la justice transitionnelle et la mise en œuvre de mécanismes de vérité et de réparation, c'est que cette société comprenne qu'il n'y a pas de bonne violence, que la seule réaction légitime contre le crime est la force démocratique de l'État, que sortir de ce cadre déclenche des violences autosuffisantes qui perpétuent la confrontation.. Aux FARC, nous exigeons fermement la non-répétition, mais cela doit aussi être un grand engagement national. Personne ne devrait à l'avenir encourager des formes de la mal nommée justice privée. [...] Dans la justice ordinaire, la peine joue un rôle dissuasif. En revanche, les sanctions prévues dans l'Accord ont un large contenu réparateur. La justice transitionnelle a pour but de surmonter une étape de violation massive des droits. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la criminalité. Ce n'est pas un acte d'aveuglement résigné. Elle cherche à consolider l'État de droit et à ouvrir des espaces pour reconstruire des relations sociales rompues. La justice transitionnelle n'est pas la nièce pauvre de la justice. Elle est avant tout justice.

Ce commentaire d'HLC reprend l'idée générale de la synthèse officielle du cinquième accord de l'AFP et véhicule l'imaginaire sociodiscursif de justice, qu'il décompose en traits opposés dans le but de mieux justifier le bien-fondé du Système Intégral de Vérité, de Justice, de Réparation et de Non-répétition, conçu par les délégations de paix du gouvernement de JMS et la guérilla des FARC-EP, selon les principes de réconciliation et de restauration. Cette stratégie analytique répond, comme il l'affirme explicitement, aux critiques des opposants, c'est-à-dire que ce commentaire s'insère dans une dynamique de dialogisme interdiscursif montré.

Ce locuteur politique reproche aux opposants de l'AFP, qui militent pour que la *Jurisdicción Especial para la Paz* soit vindicative, leur partialité à l'heure de signaler les acteurs responsables des atrocités du conflit armé interne. Il répète que d'autres acteurs non insurgés y sont impliqués : l'État, à travers certains agents de la Force publique et de l'administration ; les groupes paramilitaires ; les entrepreneurs et les propriétaires terriens ayant financé les groupes paramilitaires. Cet éclaircissement le conduit à activer l'imaginaire sociodiscursif de pacifisme.

Il assure que justice sera faite mais qu'au-delà de l'application de la loi du talion, le plus important est de réparer les victimes à travers les divers dispositifs prévus à cet effet ; d'éradiquer l'usage ancré de la violence face à la différence sous toutes ses formes, mais surtout dans le champ politique ; et de regagner confiance dans l'État et son utilisation du monopole de la force. Certes, il met l'accent sur le fait que, suite à la ratification et la mise en œuvre de l'AFP, les FARC-EP ont un rôle crucial dans la construction de la paix en s'engageant à abandonner les armes et à ne plus jamais les reprendre. Or, il souligne que tous les Colombiens ont aussi le devoir de supprimer la violence de toutes leurs pratiques quotidiennes autant dans l'espace public que dans l'espace privé, ce qui équivaut à neutraliser l'apparition de nouveaux agresseurs et victimes.

(89a) Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de

la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general. (LM, 15/12/2015)

Tout ce qui précède indiquait peu à peu que la justice réparatrice était la meilleure formule pour rétablir la moralité sociale, purifier les coutumes politiques et semer la possibilité d'un bien-être général. Applaudir l'entrée en prison de nos adversaires dans cette longue guerre ne nous intéresse pas. Nous n'allons pas nous réjouir de regarder un officier de l'armée ou de la police, ou un haut fonctionnaire de l'État, ou un financeur de la violence issu de l'entreprise privée, être mis derrière les barreaux. Sur la base d'accords de coexistence, nous préférons travailler avec eux, engagés avec la Colombie du futur et sans oublier le passé pour ne jamais y revenir, afin de reconstruire la société et la patrie dans des Territoires Spéciaux de Paix en satisfaisant les droits des victimes et des communautés affectées en général.

(89b) Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos. Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas.

Nous espérons avoir expliqué correctement nos visions et nos critères pour la construction du modèle de justice pour la paix dont la Colombie a besoin pour sortir définitivement de cette longue guerre et surtout, nous espérons avoir recueilli fidèlement les critères et les contributions de tous ceux que nous n'avons cessé de consulter. Notre plus grande aspiration est que toutes les collectivités qui ont souffert du long conflit armé s'identifient à un accord unique dans l'histoire des processus de paix et le considèrent également comme le leur, puisqu'il a été le fruit de leurs efforts. Il s'agit du premier accord de paix conclu en Colombie qui n'a pas été clôturé par une amnistie générale pour toutes les personnes impliquées dans le conflit, mais par la création d'une juridiction spéciale pour la paix ayant la compétence d'enquêter et révéler toutes les violations des droits et leurs responsables.

(89c) Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades. La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida

política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo, o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado. Y ello, porque no ha sido otro fin que la búsqueda de la justicia y el bien de la sociedad lo que les ha compelido a rebelarse, a disentir o a protestar exigiendo el respeto a los legítimos derechos del pueblo colombiano. Es justo que así se reconozca.

Il doit être très clair que cette Juridiction Spéciale pour la Paix a la compétence d'enquêter et déterminer les responsabilités de tous ceux qui ont intervenu, directement ou indirectement, dans le conflit : combattants et non-combattants, agents de l'État, guérilleros, politiciens, civils qui ont financé, encouragé ou organisé le paramilitarisme et paramilitaires qui bénéficient de l'impunité. Ceux qui, historiquement, ont profité de l'impunité pour commettre des crimes graves contre les Colombiens et les Colombiennes devront comparaître devant le pays et assumer leurs responsabilités. La paix exige la réconciliation et la réconciliation exige la normalisation de la vie politique et sociale en Colombie. Ceux qui ont exercé le droit suprême de se rebeller contre les injustices verront amnistier leurs délits politiques et ceux qui y sont liés, mais aussi ceux qui ont été injustement condamnés comme rebelles sans l'être, ou simplement pour avoir exercé le droit légitime de protester, ou même pour avoir commis des crimes de pauvreté, doivent être amnistiés ou les procédures dans lesquelles ils sont accusés par l'Etat doivent cesser. Et ce, parce que ce n'est pas une autre fin que la quête de la justice et du bien de la société qui les a contraints à se rebeller, à exprimer leur désaccord ou à protester en faveur du respect des droits légitimes du peuple colombien. Il est juste que ce soit ainsi reconnu.

Dans un premier temps, ces commentaires de LM adoptent la même stratégie qu'HLC, c'est-à-dire qu'il reprend l'idée générale de la synthèse officielle sur le cinquième accord de l'AFP, qu'il véhicule l'imaginaire sociodiscursif de justice et qu'il met en valeur l'opposition des traits vindicatif et restaurateur de ce dernier. Or, il véhicule aussi les imaginaires sociodiscursifs de tolérance et de souveraineté populaire. En outre, cette stratégie s'insère dans une dynamique de dialogisme interdiscursif montré dans la mesure où ce locuteur militant attaque les critiques des opposants à l'AFP à cet égard. De même que le gouvernement de JMS, les FARC-EP se réclament du trait restaurateur de la justice mais distribuent les responsabilités d'une manière légèrement différente.

En (88) HLC souligne que ce conflit armé interne a plus d'un responsable, y compris certains membres de l'État, au nom duquel il parle. Par contre, LM atténue la responsabilité des FARC-EP, dont il est le porte-parole, et, du même coup, il met l'accent particulièrement

sur le rôle joué par certains dirigeants. En effet, il active l'imaginaire sociodiscursif de souveraineté populaire lorsqu'il soutient que la quasi-totalité des délits commis par les FARC-EP au cours de leur histoire ne sont que la conséquence de la quête de justice et de bien-être pour le peuple colombien, autrement dit, elles ont agi en suivant les desseins du tiers-social divin. Par ailleurs, il affirme que ces délits sont aussi la réplique proportionnée au terrorisme d'État ou, pour le paraphraser, qu'ils s'encadrent dans l'exercice du *supremo derecho a la rebelión contra las injusticias*.

Pour ce qui est du trait vindicatif de l'imaginaire sociodiscursif de justice, ce locuteur militant caricature la position des opposants à l'AFP vis-à-vis des sanctions, symboliques et restauratrices, imposées aux auteurs des délits amnistiables. Ensuite, il active l'imaginaire sociodiscursif de tolérance lorsqu'il affirme que dans le but de recomposer le projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix », il est essentiel que tous les acteurs adversaires, violemment opposés dans le cadre du conflit armé interne, acceptent pacifiquement leurs différences. Cela en vue de supprimer définitivement les causes du conflit, de s'unir autour des convergences liées audit projet d'idéalité sociale dans le post-conflit, et de réaliser ensemble tous les efforts que cela implique sans oublier que ceux-ci doivent s'orienter spécialement à la réparation des victimes.

(90) Negar el ilegítimo plebiscito daría luz verde a restablecer la confianza de las Fuerzas Armadas de la Democracia, necesaria para recuperar la seguridad, a través de un alivio judicial para sus integrantes, sin impunidad, sin igualarlos al terrorismo y sin exponerlos a ellos ni a los civiles a reconocer un delito, incluso no cometido, para evitar el riesgo de ir a la cárcel por sentencia del Tribunal de la FARC, cuyos jueces serán nominados por entidades y de acuerdo con los perfiles convenidos entre las partes de La Habana. De las reiteradas declaraciones de los cabecillas de la FARC queda claro que con este Tribunal pretenden el protocolo de su absolución y el encarcelamiento de soldados, policías y civiles que les han estorbado el propósito de destruir a Colombia. [...] En resumen, para los delitos de lesa humanidad no hay reclusión, no hay sanción severa, no hay cárcel, no hay pena adecuada, lo que hace que la justicia disfrazada no sea justicia. [...] La impunidad declara el triunfo del crimen que aumenta el desprecio por la ley, humilla a las víctimas y el dolor se acompaña de rencor, que no de perdón. (AUV, 03/08/2016)

Nier l'illégitime référendum permettrait de réconforter la confiance des Forces Armées de la Démocratie. Cette confiance est nécessaire au rétablissement de la sécurité, par des mesures judiciaires pour leurs membres, sans impunité, sans les assimiler au terrorisme et sans les exposer, eux ou des

civils, à reconnaître un crime, même non commis, pour éviter le risque d'aller en prison à cause d'une sentence du tribunal des FARC, dont les juges seront nommés par certaines institutions et selon les profils convenus entre les parties à la Havane. Il ressort clairement des répétitives déclarations des meneurs des FARC qu'ils prétendent avec ce tribunal imposer le protocole de leur acquittement et l'emprisonnement des soldats, policiers et civils ayant entravé leur objectif de détruire la Colombie. [...] En résumé, pour les crimes contre l'humanité, il n'y a pas de réclusion, pas de peine sévère, pas de prison, pas de peine adéquate, ce qui signifie que cette justice n'est qu'une justice déguisée. [...]. L'impunité déclare le triomphe du crime et augmente le mépris de la loi, humilie les victimes et la douleur s'accompagne de ressentiment et non de pardon.

Ce commentaire d'AUV retourne le contenu de la synthèse officielle du cinquième accord de l'AFP, dénie certaines données avérées du conflit armé interne et mobilise les imaginaires sociodiscursifs d'injustice et d'inégalité au regard de la loi. Dans un mouvement similaire à celui du chef de la délégation des FARC-EP en (89) et compte tenu du fait qu'il dénie le conflit, il exclut énergiquement les agents de l'État de la catégorie de criminels. En effet, il sous-entend que les actions de la Force public s'inscrivent entièrement dans le cadre de leurs fonctions et que si jamais il y a eu des crimes, c'était pour rétablir la sécurité du territoire national pour le peuple colombien, qui a longtemps été à la merci des « actions terroristes de la narco-guérilla des FARC-EP ». Cela implique que les agents de la Force publique se réclament aussi des préceptes du tiers-social divin.

Dans cet ordre d'idées, ce locuteur politique insiste que ce sont les membres de cette institution impliqués dans des affaires judiciaires qui méritent un traitement spécial de la justice, mais en aucun cas l'impunité, et qu'ils ne méritent surtout pas d'être rabaissés au niveau des guérilleros, les seuls et vrais criminels. De surcroît, il soutient que la *Jurisdicción Especial para la Paz* est une institution corrompue. Il assure qu'il s'agit d'un tribunal présidé par des juges élus sur la base de critères partiels afin qu'ils puissent se prononcer toujours en faveur des guérilleros des FARC-EP jugés, ainsi que comploter contre les agents de la Force publique, les entrepreneurs et les propriétaires terriens qui, dans le passé, ont agi en légitime défense face aux offensives du groupe armé.

Enfin, il occulte complètement la différence entre délits amnistiables et délits non amnistiables, et assure que même les responsables des crimes contre l'humanité resteront

impunis ou, dans le meilleur des cas, seront sanctionnés d'une manière laxiste. Cette stratégie est la colonne vertébrale de son argumentaire contre l'AFP, laquelle active d'une manière soutenue l'imaginaire sociodiscursif d'injustice. En outre, dénoncer « l'injustice déguisé en justice » lui permet de s'instituer en porte-parole des victimes. En effet, il insiste qu'il entreprend sa croisade au nom des victimes qui, selon lui, exigent vengeance et non réparation.

8.6. Mise en œuvre, vérification et ratification

Le point 6 contient l'accord « Mécanismes de mise en œuvre et de vérification » duquel se dégage la « Commission pour la mise en œuvre, le suivi et la vérification de l'Accord Final de Paix et pour le règlement des différends ». Cette commission est composée de représentants du Gouvernement national et des FARC-EP, dans le but, notamment, d'assurer le suivi des éléments de l'Accord, d'en vérifier le respect, de servir d'instance de règlement des différends et de promouvoir et contrôler l'application des lois.

En outre, il crée un mécanisme d'accompagnement pour que la communauté internationale contribue de différentes manières à garantir la mise en œuvre de l'Accord Final. La coopération internationale, représentée par les pays ayant eu le rôle de garants et d'accompagnateurs et par deux porte-parole internationaux, est un élément constitutif du modèle de vérification mis en marche, soutenu par l'orientation technique du Projet d'Études Internationales de la Paix, de l'Institut Kroc de l'Université Notre Dame aux États-Unis. (Gouvernement national et FARC-EP, 24/08/2016 : 6-7)

Le sixième accord de l'AFP s'articule au projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix » au moyen des imaginaires sociodiscursifs de transparence et de pacifisme. Cette synthèse officielle englobe les dispositifs conçus pour ratifier l'AFP et contrôler l'efficacité et l'incorruptibilité de la mise en œuvre de chacun des accords constitutifs. Dans ce sens, le fait que les deux parties négociatrices intègrent lesdits dispositifs ainsi que la communauté académique et la communauté internationale, est présenté comme une garantie d'impartialité. De surcroît, les dissensions sur la mise en œuvre de l'AFP sont prévues mais en vue de prévenir l'expression de toute violence, la création d'une commission à cet effet est annoncée. Pour ce sixième accord, il n'y aura pas d'analyse comparative des commentaires émis par les trois instances impliquées et destinés à l'opinion publique puisqu'ils sont

inexistants. En effet, les quelques documents disponibles à cet égard portent exclusivement sur le « référendum de paix », qui fait l'objet du chapitre 7.

8.7. Considérations sur l'analyse

Le corpus configuré pour la quatrième contradiction de la conjoncture historique du quatrième PP, se compose de 16 unités discursives extraites des genres de discours suivants : AFP, communiqué, interview, proclamation, accord et déclaration publique. Dans cette quatrième contradiction, nous avons constaté que la place du locuteur influence la finalité du commentaire qu'il émet autour de chacune des synthèses officielles des accords constitutifs de l'AFP. Par exemple, le locuteur en place d'instance politique tend principalement à répéter l'information desdites synthèses afin de mettre en valeur le bien-fondé des accords constitutifs et/ou de leurs principes et mécanismes respectifs.

Occasionnellement, il se permet de l'élargir l'information relative aux questions polémiques pour dissiper les doutes et les malentendus les plus récurrents, ainsi que pour mettre l'accent sur le fait que les prérogatives accordées aux membres des FARC-EP sont absolument dépendantes du respect de leurs obligations. Cet agencement des finalités des commentaires rend compte du souci de ne pas briser davantage le faible consensus qui existe autour de la légitimité l'AFP. En effet, opter pour la répétition de l'information et pour son élargissement si nécessaire et pertinent, correspond très bien à certains traits typiques de l'instance politique, dont la prudence et l'objectivité dans son discours, surtout dans une conjoncture historique comme le quatrième PP.

Le locuteur en place d'instance citoyenne militante, tend à répéter l'information qui met en valeur les contributions des FARC-EP à l'AFP. Il élargit l'information liée à leurs prérogatives en vue de justifier leur bien-fondé et de dissiper les malentendus et/ou les doutes à cet égard, de sorte qu'elles y apparaissent comme un juste mérite. Il redéfinit l'information susceptible de nuire à leur face négative, donc à cette idée de juste mérite. Cette finalité vise à atténuer la responsabilité des FARC-EP dans le cadre du conflit armé interne lorsqu'elle est partagée avec d'autres acteurs ; par conséquent, elle est très liée au rôle prépondérant des

justifications dans la finalité précédente. En revanche, il omet l'information qui nuit directement à leur face négative, autrement dit, l'information qui met l'accent sur leurs responsabilités spécifiques et irréfutables. Cet agencement des finalités des commentaires en fonction de l'impact de l'information sur le prestige des FARC-EP, vise à renforcer leur face positive prospectivement, c'est-à-dire qu'il construit la crédibilité de la collectivité en vue de leur transformation en force politique légale et de leur conséquente participation à la course électorale.

En aucun cas, le locuteur en place d'instance politique adverse ne répète l'information des synthèses officielles des accords constitutifs de l'AFP. En revanche, il retourne systématiquement l'information qui a trait aux obligations contractées par les FARC-EP dans le post-conflit, et au bien-fondé de certains mécanismes conçus pour la mise en œuvre de l'AFP. De surcroît, il élargit l'information susceptible de nuire aux faces négatives du gouvernement de JMS et des FARC-EP ainsi qu'à leurs contributions respectives à l'AFP. Il redéfinit l'information susceptible de conforter la face positive des FARC-EP et omet systématiquement celle qui met directement en valeur leur face négative.

Enfin, il dénie énergiquement l'information qui nuit à la face négative de ses alliés dans le cadre de ses deux mandats présidentiels, qui peuvent correspondre avec ses alliés dans sa campagne contre la ratification de l'AFP. Cet agencement des finalités des commentaires s'encadre dans la continuité de sa campagne d'opposition à ce PP en général, et à l'AFP résultant en particulier. Il se focalise sur l'affect des citoyens en mettant l'accent sur l'information polémique et en attaquant les faces négatives des deux parties négociatrices pour nuire du même coup à leurs faces positives.

Par ailleurs, nous avons observé que les trois locuteurs en place d'instance politique, en place d'instance citoyenne militante et en place d'instance politique adverse, respectivement, ont recours aux finalités d'élargissement et d'omission de l'information. En termes de fréquence absolue, la finalité d'élargissement de l'information représente la valeur la plus élevée, suivie des finalités d'omission et de retournement de l'information, qui ont la même valeur. Nous considérons que ces résultats répondent à l'adaptation des finalités des

commentaires aux enjeux spécifiques de chacune des instances concernées dans la conjoncture historique du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP. Ces tendances sont également déterminées par l'impact de la mise en œuvre de l'AFP, une fois ratifié par les citoyens, sur les intérêts des groupes d'opinion que ces trois instances représentent, particulièrement l'instance politique adversaire et l'instance citoyenne militante.

Quant aux imaginaires sociodiscursifs, nous en avons trouvé 17 dans les commentaires analysés dans le cadre de cette contradiction. Or, sur ces 17 imaginaires, il n'y en a qu'un seul partagé par les trois locuteurs assumant lesdites places, à savoir, celui de modernisme économiste. En dehors de ce dernier, les locuteurs en place d'instance politique et d'instance politique adversaire ne partagent aucun. Il ne surprend pas que l'imaginaire sociodiscursif de modernisme économiste soit au carrefour des trois commentaires autour du premier accord constitutif de l'AFP qui contient, entre autres, la RRI, car la lutte pour imposer le modèle économique communiste est à l'origine de la fondation de la guérilla des FARC-EP. Les locuteurs en place d'instance politique, en place d'instance politique adversaire et en place d'instance citoyenne militante, sont complètement d'accord sur le fait que l'industrie agricole est arriérée dans tous les sens du terme et ce malgré le fait que l'économie nationale en est dépendante.

Néanmoins, les projets de gestion et de modernisation de ce secteur ont toujours été marqués par les principes capitalistes des dirigeants, libéraux et conservateurs confondus. Dans cette conjoncture historique, nous observons l'opposition entre le socialisme des FARC-EP, le libéralisme du gouvernement de JMS et l'ultralibéralisme du parti d'opposition CD. Or, comme AUV le mentionne, sous forme de vitupération, le gouvernement de JMS cède énormément dans le cadre de ce premier accord dans le sens où la réforme agraire et les mécanismes adoptés sont vraiment révolutionnaires par rapport aux toutes les lois foncières du passé. D'ailleurs, toutes proportions gardées, la RRI n'est pas sans rappeler le *Programa Agrario de los Guerrilleros* de 1964.

En revanche, les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance citoyenne militante partagent dans leurs commentaires respectifs les imaginaires sociodiscursifs suivants : pacifisme, justice réparatrice, tolérance et justice sociale. Les trois premiers imaginaires sociodiscursifs renvoient au deuxième accord constitutif de l'AFP, celui qui porte sur l'ouverture démocratique en général et la participation politique des FARC-EP en particulier. En l'occurrence, ces imaginaires représentent les valeurs sur lesquelles ce deuxième accord se fonde et, au bout du compte, les valeurs censées restaurer le champ politique colombien.

Les occurrences du dernier imaginaire se rattachent aux commentaires sur les premier et quatrième accords de l'AFP, RRI et problème des drogues illicites respectivement. Comme nous l'avons déjà signalé, ces deux accords entretiennent une relation très étroite dans la mesure où la RRI et les principaux mécanismes du premier accord sont censés étayer les mécanismes du quatrième accord. En effet, les problématiques générales de ces deux accords partagent la même cause, à savoir, l'absence de l'État de droit dans la plupart des campagnes colombiennes, ce qui conduit à la reconnaissance des paysans comme les principales victimes du système et du conflit armé interne.

Les locuteurs en place d'instance politique adversaire et en place d'instance citoyenne militante partagent seulement l'imaginaire sociodiscursif d'inégalité. Celui-ci est mobilisé dans leurs commentaires respectifs autour du quatrième accord. Il est important de signaler que cet imaginaire se focalise sur l'inégalité au regard de la loi et qu'il est systématiquement activé dans les cinq commentaires d'AUV, lesquels dénoncent, indépendamment de la thématique centrale de chaque accord constitutif de l'AFP, la discrimination positive en faveur des FARC-EP, ce qui constitue pour lui, dans le sens propre du terme, une injustice. D'ailleurs, il active l'imaginaire sociodiscursif d'injustice dans quatre de ses cinq commentaires. Pour sa part, LM active le premier imaginaire pour dénoncer l'inégalité au regard de la loi dont les paysans semant des cultures illicites sont victimes parce que les autorités ne poursuivent ni punissent avec la même sévérité et efficacité les principaux responsables dans la chaîne du trafic des stupéfiants.

Enfin, nous avons observé que la variante singulière de l'énonciation élocutive et l'énonciation allocutive sont totalement absentes, que les locuteurs en place d'instance politique et en place d'instance citoyenne militante tendent à privilégier la variante plurielle de l'énonciation élocutive et que le locuteur en place d'instance politique adversaire tend à privilégier l'énonciation délocutive. La première observation s'explique parce chacun de ces locuteurs y joue le rôle de porte-parole : HLC, du gouvernement national ; LM, de la guérilla des FARC-EP ; et AUV, du parti CD et des opposants à l'AFP.

La tendance commune aux locuteurs en place d'instance politique et d'instance citoyenne militante se divise à son tour en deux modalités selon les référents auxquels renvoient le déictique personnel *nous*. Le premier locuteur emploie ce déictique pour faire référence au gouvernement national, aux deux parties négociatrices, et à la communauté colombienne. Le second locuteur l'emploie pour faire référence surtout à la guérilla des FARC-EP. Les dynamiques dialogiques ne sont pas très nombreuses, mais, indépendamment de la place du locuteur, on y a recours en vue de rapporter le discours de l'adversaire pour le contredire dans son discours. En conséquence, les locuteurs établissent dans tous les cas des procédés de dialogisme interdiscursif.

9. Conclusions

Articuler autour du concept de contradiction des éléments théorico-méthodologiques tels que l'analyse archéologique foucaldienne, la mémoire discursive, les domaines de mémoire, d'actualité et d'anticipation, la formation discursive, la formation idéologique, le dialogisme et l'interdiscours, nous a conduit à constituer un corpus complexe. Celui-ci s'est focalisé sur la production discursive de trois instances discursives du champ politique colombien et a été agencé en quatre observatoires interdépendants en termes socio-historiques qui rendent compte à leur tour de quatre contradictions configurées autour de la conjoncture historique du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP en 2012.

La stabilisation de ce corpus a été une tâche minutieuse puisque les unités discursives à sélectionner, devaient être représentatives des notions mentionnées *supra*. En même temps, elles devaient être représentatives de la contradiction spécifique dans laquelle elles s'inscrivaient. En outre, les limites temporelles de ce corpus ont entraîné la compilation et le traitement des discours politiques produits par des locuteurs diachroniquement différents de la même instance discursive. Cette circonstance a exigé un effort supplémentaire dans la mesure où elle comporte le risque de réduire les enjeux du discours politique de chaque instance, au profil psychologique du locuteur, à sa moralité et/ou à son identité personnelle.

Dans le but d'esquiver cet obstacle à l'application des méthodes de l'analyse du discours sélectionnées, nous avons accordé une importance cruciale aux contributions d'autres sciences sociales dans chacun des quatre volets de notre analyse. Outre garantir que la constitution du corpus se restreigne strictement à l'incorporation d'unités discursives matérialisant les finalités typiques du discours politique de chaque instance discursive selon sa place et son rôle, l'application des perspectives politologique et sociologique à la reconstruction historique de la conjoncture retenue, nous a permis aussi de neutraliser autant que possible le risque de surinterprétation des traits des unités discursives analysées et leurs relations ainsi que des interactions entre les sous-corpus de chaque contradiction. Une maîtrise spécialisée du champ politique colombien ainsi que de sa manière d'assimiler les

tendances et les conjonctures politiques mondiales s'est avérée donc indispensable à la délimitation du corpus.

Comme les chapitres 5, 6, 7 et 8 l'attestent, nous avons eu recours à plusieurs méthodes de l'analyse du discours politique pour traiter les unités discursives de notre corpus ; or, nous les avons appliquées d'une manière différenciée à chacune de celles-ci. Rarement sollicitée, la méthode lexicométrique a permis de compter les occurrences de certaines unités lexicales dans des ensembles textuels circonscrits à un moment, à un lieu et à un locuteur déterminés, afin de vérifier les effets du passage d'une contradiction à l'autre sur les formations idéologiques de chaque instance discursive ou pour repérer les données sur lesquelles un locuteur donné fonde son argumentation.

Peu après la mise en marche du *Frente Nacional*, les rebelles communistes se réfugient dans des territoires difficiles d'accès pour protéger leurs vies et organiser leurs mouvements subversifs. En conséquence, des occurrences de l'unité lexicale *repúblicas independientes* surgissent en 1961. Cette formule est promue par les membres du Parti Conservateur, les représentants de l'instance politique adverse de l'époque, qui dénoncent l'existence de ces zones. Elle apparaît aussi dans certains textes contemporains des FARC-EP, bien que marginalement et toujours guillemetée. Par ailleurs, la chute de l'URSS conduit les FARC-EP à redéfinir leur positionnement idéologique, comme les occurrences de l'unité lexicale *bolivarianismo* et ses dérivés l'attestent dans l'ensemble de textes rattachés à la 8e Conférence nationale des guérilleros, tenue en 1993.

La montée au pouvoir d'AUV en 2002 coïncide également avec l'occurrence d'unités lexicales telles que *seguridad democrática* et *guerrilla narcoterrorista*. La première s'empare rapidement de tout l'espace public. Elle apparaît tout d'abord dans des textes officiels du Ministère de la Défense Nationale, dans les genres médiatiques, dans les commentaires des Colombiens, et aussi dans les textes rattachés à la 9e Conférence des FARC-EP, tenue en 2007. La seconde unité est employée par AUV dans des interviews ou des déclarations publiques largement relayées par les médias.

Dans le cadre de la campagne référendaire de 2016, AUV soutient que l'AFP promeut l'idéologie de genre et l'endoctrinement des enfants à la doctrine LGBTI. Or, dans ce texte, il n'y a aucune occurrence de l'unité lexicale *ideología de género*, il y a 14 occurrences de l'acronyme LGBTI dans le but de reconnaître leur importante représentativité dans la vaste catégorie de victimes du conflit armé interne ainsi que dans le but d'affirmer leur place légitime dans le projet d'idéalité sociale naissant de la fin du conflit. Enfin, il y a 21 occurrences de l'unité lexicale *enfoque de género*, elle renvoie à l'une des approches transversales aux accords constitutifs de l'AFP. Il y a 9 occurrences de l'unité lexicale *equidad de género*, elle renvoie exclusivement au principe de parité entre hommes et femmes dans le post-conflit et sans aucune référence à l'orientation sexuelle.

Il y a 6 occurrences de l'unité lexicale *identidad de género diversa*, elle renvoie aux Colombiens se réclamant d'une identité de genre différente de celle traditionnellement attribuée à leur sexe biologique de naissance. Il y a une occurrence de l'unité lexicale *identidad de género de las personas*, elle renvoie autant à la catégorie précédente qu'à la catégorie de Colombiens qui réaffirment la correspondance, traditionnellement déterminée, entre leur identité de genre et leur sexe biologique de naissance. Il y a une occurrence de l'unité lexicale *protocolos de género*, elle renvoie aux mécanismes conçus et à concevoir à la lumière de l'approche de genre, transversale à tous les accords constitutifs de l'AFP.

L'analyse énonciative, circonscrite à l'étude des procédés énonciatifs des unités discursives du corpus, nous a permis de conclure qu'il y a une étroite corrélation entre l'identité énonciative sélectionnée par le locuteur, indépendamment de sa place, la finalité du discours politique qu'il produit, et la conjoncture historique dans laquelle ce dernier s'inscrit. Des leaders politiques radicaux comme JEG, MOP et LGC, protagonistes de l'éclatement, du déroulement et de la résolution de la conjoncture historique de *La Violencia*, sont enclins, indépendamment de leur positionnement idéologique et de leur place au moment de l'énonciation, à employer la variante singulière de l'énonciation élocutive dans toute sorte de genres de discours. L'emploi du déictique personnel *je* ne se restreint pas au discours d'investiture et ils peuvent arriver au point de s'affranchir des contraintes du genre de discours à cet égard.

En revanche, les leaders politiques qui ont des rôles prépondérants dans des conjonctures historiques plus récentes, tels que les quatre PP avec les FARC-EP dans le cadre du conflit armé interne, sont plus modérés dans l'emploi de la variante singulière de l'énonciation élocutive. C'est le cas de JMS et d'AUV. Ces deux locuteurs politiques privilégient notablement la variante plurielle de l'élocution énonciative lorsqu'ils se proposent de prouver la conformité de leurs décisions et leurs actions avec les valeurs et les moyens promus dans leurs programmes politiques. En l'occurrence, il s'agit pour JMS de prouver que les décisions et actions orientées vers l'aboutissement de l'AFP sont conformes aux moyens et valeurs promus dans ses programmes politiques. Pour AUV, l'enjeu est de prouver que l'AFP n'est pas seulement inapproprié au projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix », mais que sa ratification et mise en œuvre comportent le risque de dégrader encore la réalité sociale.

Les locuteurs des FARC-EP, en place d'instance citoyenne militante, optent aussi pour la variante plurielle de l'énonciation élocutive lorsque leurs discours politiques visent à revendiquer le bien-fondé de leurs actions subversives. Cette finalité politico-discursive est en quelque sorte équivalente à la finalité politico-discursive que nous venons de mentionner *supra* puisqu'au fond elles visent à justifier des agissements en fonction de son rôle et de sa place dans une conjoncture donnée. En effet, nous avons constaté que dans la phase de négociation transactionnelle, les locuteurs en place d'instance citoyenne militante tendent à assimiler certaines finalités politico-discursives typiques de l'instance politique et que ces assimilations s'accompagnent souvent de l'identité énonciative délocutive afin de donner aux discours politiques qui les incarnent un plus grand effet de vérité.

Quant au procédé énonciatif allocutif, nous avons observé qu'il est employé d'une manière significative dans des discours politiques visant à remettre en question le bien-fondé des décisions et des actions de l'adversaire. Nous n'avons pas trouvé une correspondance exacte entre les places du locuteur et de l'allocutaire autour de cette finalité. Or, il est fréquent d'observer la distribution suivante : locuteur en place d'instance politique adversaire-allocutaire en place d'instance politique et locuteur en place d'instance citoyenne militante-

allocutaire en place d'instance politique. Par ailleurs, ce procédé est aussi employé lorsque les locuteurs, indépendamment de leur place, se proposent d'obtenir l'adhésion des citoyens au programme politique qu'ils leur soumettent. Néanmoins, la place et le rôle du locuteur sont déterminants à l'heure de hiérarchiser les allocutaires en fonction de cette finalité politico-discursive.

L'analyse argumentative, focalisée sur l'étude des logiques de raisonnement et des stratégies de persuasion employées par les locuteurs des trois instances discursives concernées, nous a permis de conclure que le positionnement idéologique dont ces locuteurs se réclament a une influence faible sur les stratégies de persuasion auxquelles ils ont recours. Les logiques de raisonnement, pour leur part, en sont plus dépendantes. Cependant, nous avons observé qu'il peut y avoir des convergences dans les logiques de raisonnement employées par des locuteurs alignés dans la zone radicale de leur positionnement idéologique, indépendamment de leur place et de l'antagonisme de leurs positionnements respectifs.

En ce qui concerne le rôle de l'émotion et de la raison dans l'argumentation du discours politique et suite à l'analyse de notre corpus, nous considérons, comme le suggère Charaudeau (2014a : 63), que la persuasion, associée à l'émotion, et la conviction, associée à la raison, n'existent ni agissement indépendamment l'une de l'autre, qui plus est, elles ont besoin l'une de l'autre. Nous avons observé qu'en fonction de la conjoncture historique et de la finalité politico-discursive que celle-ci impose, les locuteurs, indépendamment de leur place, s'investissent à déterminer quelle émotion soutient le plus efficacement la force de vérité de la thèse posée et des arguments avancés afin de mieux influencer le jugement de leurs allocutaires.

Le champ politique colombien se fonde sur une longue histoire de trahisons qui se répètent comme un serpent qui se mord la queue. Indépendamment de la place des locuteurs (instance politique, instance politique adverse et instance citoyenne militante), les décisions prises, les actions exécutées et les moyens employés sont rarement conformes aux valeurs et au projet d'idéalité sociale promus dans leurs programmes politiques respectifs.

Nous considérons que ces traits intrinsèques au champ politique colombien expliquent pourquoi dans le cadre de notre étude, les locuteurs en place d'instance politique, en place d'instance politique adverse et en place d'instance citoyenne militante tendent à se construire spécifiquement un ethos de vertu à travers les quatre contradictions et dans chaque conjoncture historique. Autrement dit, il y a une véritable lutte pour re-conquérir la crédibilité perdue et de la monopoliser une fois regagnée. Cela peut expliquer également pourquoi quatre locuteurs en place d'instance adverse, se construisent la figure de guide-prophète de l'ethos de chef lorsqu'ils appellent les Colombiens à adhérer à leurs solutions dans les moments critiques des trois conjonctures historiques où ils sont impliqués. Ces solutions sont censées sortir le pays de la crise et contribuer à une mise en œuvre automatique d'un projet d'idéalité sociale définitif.

JEG se construit cet ethos dans sa *Oración por la paz* en 1948, lors de la période où le Parti Libéral perd son hégémonie. Pour lui, ce parti est essentiellement le seul capable de garantir le projet d'idéalité sociale de « vivre ensemble en paix ». Par conséquent, il appelle tous les libéraux du pays à « sacrifier leurs vies pour sauver la paix et la liberté de la Colombie » en sous-entendant que si la classe politique conservatrice ne réagit pas promptement à leurs revendications, il faudra l'éliminer en vue de vivre ensemble en paix. Son assassinat donne lieu à *El Bogotazo* qui, à son tour, fait éclater *La Violencia*.

ALC et LGC se construisent cet ethos dans leur *Pacto de Sitges* en 1957 lors de la dictature de GRP. Pour eux, bien que la dictature ait pallié la barbarie de *La Violencia*, l'intervention prolongée des Forces armées en politique risque d'engendrer des situations encore plus violentes que celles que la guerre bipartidiste a produites. En conséquence, ils appellent tous les Colombiens à exiger le rétablissement du régime démocratique pour parvenir à la paix définitive au moyen de quatre gouvernements de coalition successifs, exclusivement intégrés par des représentants des deux partis traditionnels. La mise en œuvre du *Frente Nacional* entraîne la fondation de plusieurs guérillas, ce qui débouche sur le conflit armé interne.

AUV se construit cet ethos dans sa déclaration publique sur la signature de l'AFP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État Colombien, et la guérilla des FARC-EP en 2016, à quelques jours du référendum de paix. Pour lui, la mise en œuvre de cet AFP menace directement la stabilité du régime démocratique parce que des « *narcoterroristas* » d'orientation socialiste pourraient conquérir légalement le pouvoir. Autrement dit, ils seraient très dangereux en tant que dirigeants du pays car ils incarnent trois traits essentiellement mauvais. En conséquence, il appelle tous les Colombiens à rejeter aux urnes l'AFP, seul moyen pour parvenir à une vraie paix. Les Colombiens rejettent l'AFP, ce qui entraîne une nouvelle phase de renégociation et, au bout du compte, le retard du processus d'abandon des armes.

Nous considérons que ces cas confirment la prédominance mais non l'exclusivité de l'affect sur la raison dans le processus argumentatif du discours politique ; en d'autres termes, une gestion appropriée des passions renforce l'effet de vérité de l'enjeu des discours politiques. Face à des propositions irrationnelles ou, en tout cas, contraires au projet d'idéalité sociale qu'elles sont censées garantir et, au bout du compte, contraires à leurs intérêts, les citoyens, au lieu de les rejeter suite à un processus d'inférence de leurs implications et leur respective évaluation, les valident ou agissent en conséquence. Ce phénomène s'explique parce qu'ils ont adhéré pulsionnellement à l'image projetée par l'homme politique qui leur a soumis la proposition et non à la conformité de celle-ci avec les valeurs et les attentes qu'elle promet. Cette adhésion pulsionnelle est seulement possible si cette image active des imaginaires sociodiscursifs partagés qui provoquent un effet d'identification. Cette identification engendre à son tour une confiance aveugle en cet homme politique qui constitue un *alter ego idéalisé*.

Par ailleurs, nous avons observé que la construction d'ethè stables est faiblement influencée par les positionnements idéologiques dont se réclament les locuteurs. Elle est principalement déterminée par les finalités dans lesquelles s'inscrivent leurs discours politiques. Les places locutives d'instance politique, d'instance politique adversaire et d'instance citoyenne militante, peuvent aussi conditionner les locuteurs dans la construction de leur ethos ou de leurs ethè. Pourtant, l'influence de cette variable est moins importante en

raison du déplacement diachronique des imaginaires sociétaux autour des rôles des locuteurs en fonction de leurs places dans le champ politique.

Nous avons constaté également que les conjonctures historiques peuvent provoquer que les locuteurs en place d'instance politique projettent des éthè contradictoires lorsque leur discours politiques visent à convoquer tous les groupes d'opinion pour parvenir à un consensus. Dans lesdites circonstances, ces locuteurs doivent concilier des valeurs différentes, voire opposées, afin que tous les convoqués voient dans la proposition qu'on leur soumet certains de leurs intérêts représentés.

Comme le cas de l'imaginaire sociodiscursif de modernisme économiste le démontre, le gouvernement national, la guérilla des FARC-EP et le parti d'opposition, se réclament des valeurs de justice sociale et d'équité, traduites concrètement par la modernisation de l'industrie agricole du pays ; pourtant, le parti d'opposition CD attaque énergiquement la RRI du premier accord constituant de l'AFP. En réalité, ils ne défendent pas les valeurs dont ils se réclament mais leurs imaginaires de ces valeurs. Les valeurs peuvent être divisées en traits, lesquels sont chargés à leur tour de jugements axiologiques positifs ou négatifs en fonction du système moral sur lequel se fonde le positionnement idéologique d'un locuteur donné.

Finalement, la réalisation de ce mémoire nous a permis de conclure que la contradiction fondamentale du champ politique est le projet d'idéalité sociale d'une communauté nationale. Cette contradiction fondamentale naît de la diversité des valeurs et des moyens proposés pour le mettre en œuvre. Ces propositions surgissent à leur tour de la diversité des positionnements idéologiques qui coexistent dans le champ politique et que, de ce fait, sont enclins à entretenir des relations d'opposition mais aussi et malgré tout, des relations de convergence. La dégradation du champ politique débute lorsque la volonté d'uniformiser cet espace de dissensions multiples s'impose, de sorte que le passage de l'assimilation à l'élimination du différent, qui n'est pas forcément contraire, peut être vertigineux et destructeur. Cette uniformisation fait passer des contradictions intrinsèques pour des contradictions extrinsèques, au point que l'incompatibilité paraît irrémédiable.

Dans cet ordre d'idées, entamer un PP entre deux parties dont l'opposition est passée du plan des idées au plan des armes, traduit la volonté de restaurer l'espace de dissensions multiples qu'est le champ politique car la diversité des moyens qui y coexistent sont la garantie du projet d'idéalité sociale approuvé à une époque donnée. La guerre obstrue l'exécution de ce projet car les moyens que l'un et l'autre conçoivent et défendent à cet effet s'y épuisent. Constituer un corpus divisé en quatre contradictions sociohistoriquement interdépendantes autour de la conjoncture historique du quatrième PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et la guérilla des FARC-EP, nous a permis de reconstruire l'historicité de la singularisation des positionnements idéologiques du champ politique colombien y impliqués ainsi que leurs respectifs rôles dans les processus itératifs d'uniformisation des aspérités nées des conjonctures précédentes et de diversification des valeurs et des moyens donnant naissance à d'autres aspérités.

10. Bibliographie

ABÈLÈS M., 1991, « Rituels et communication politique moderne », *Hermès*, n°4, Paris, CNRS.

ACCARDO A., 2013, *De notre servitude involontaire*, Marseille, Agone.

ADAM J.-M., 1999, *Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes*, Paris, Nathan.

ADAM J.-M., 2008 [2^e édition], *La linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle des discours*. Paris, Armand Colin.

ALTHUSSER L., 1970, « Idéologie et appareils idéologiques d'État », *La pensée*, n° 151, Paris, Éditions sociales.

AMOSSY R. et HERSCHBERG M., 1997, *Stéréotypes et clichés*, Paris, Nathan.

AMOSSY R., 2000, « Pathos, sentiment moral et raison : l'exemple de Maurice Barrès », in *Les émotions dans les interactions communicatives*, sous la direction de C. Plantin et alii, Presses Universitaires de Lyon.

AMOSSY R., 2000, *L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, Fiction*, Paris, Nathan-Université.

ARENDT H., 1972, *Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine*, Paris, Gallimard.

ARENDT H., 1995, *Qu'est-ce que la politique ?*, Paris, Flammarion.

ARISTOTE, 1991, *Rhétorique*, Paris, Tel-Gallimard.

AUSTIN J.L., 1962, *How to do things with words*, Umson, Oxford.

BARTHES R., 1970, « L'ancienne Rhétorique », *Communications*, n° 16, Paris, Seuil.

BENVENISTE É., 1966, *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard.

BONNAFOUS S. et alii, 2003, *Argumentation politique et discours politique. Antiquité grecque et latine, Révolution française, monde contemporain*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

BONNAFOUS S. et TOURNIER M., 1995, « Analyse du discours, lexicométrie, communication et politique », *Langages*, n° 117, Paris, Larousse : 66-81.

- BOUDON R., 1986, *L'idéologie ou l'origine des idées reçues*, Paris, Seuil.
- BOULAY S., 2014, *Usurpation de l'identité citoyenne dans l'espace public. Astrotufling, communication et démocratie*, Québec, Presses Universitaires de l'Université du Québec.
- BOURDIEU P., 1982, *Ce que parler veut dire*, Paris, Fayard.
- BOURDIEU P., 1984, *Questions de sociologie*, Paris, Les Éditions de Minuit.
- BOURDIEU P., 2001, *Langage et pouvoir symbolique*, Paris, Éditions du Seuil.
- BROWN P. and YULE G., 1983, *Discourse Analysis*, Cambridge University Press.
- CASTORIADIS C., 1975, *L'institution imaginaire de la société*, Paris, Le Seuil
- CHAMPAGNE P., 1990, *Faire l'opinion publique, le nouveau jeu politique*, Paris, Minuit.
- CHABROL C., 2004, « Le tiers du discours dans l'espace idéologique », in *La voix cachée du tiers. Des non-dits du discours*, sous la direction de P. Charaudeau et R. Montes, Paris, L'Harmattan.
- CHARAUDEAU P., 1973, « Réflexion pour une typologie des discours », *Études de Linguistique Appliquée*, vol. 11.
- CHARAUDEAU P., 1983, *Langage et discours*, Paris, Hachette.
- CHARAUDEAU P., 1992, *Grammaire du sens et de l'expression*, Paris, Hachette.
- CHARAUDEAU P., 1995a, « Rôles sociaux et rôles langagiers », in *Modèles de l'interaction verbale*, Publications de l'Université de Provence.
- CHARAUDEAU P., 1995b, « Ce que communiquer veut dire », *Sciences humaines*, n°51.
- CHARAUDEAU P., 1997a, « Les conditions d'une typologie des genres télévisuels d'information », *Réseaux*, n°81, Paris, CNET.
- CHARAUDEAU P., 1997b, *Le discours d'information médiatique*, Paris, Nathan-Ina.
- CHARAUDEAU P., 2001, « Visées discursives, genres situationnels et construction textuelle », in *Analyse des discours. Types et genres*, Toulouse, Éditions Universitaires du Sud.
- CHARAUDEAU P., 2002, « À quoi sert d'analyse le discours politique * ?, in *Analisi del discurs politic*, Barcelone, IULA-UPF.

CHARAUDEAU P., 2004a, « Tiers, où es-tu ? À propos du tiers du discours », in *La voix cachée du tiers. Des non-dits du discours*, sous la direction de P. Charaudeau et R. Montes Paris, L'Harmattan.

CHARAUDEAU P., 2004b, « Comment le langage se noue à l'action dans un modèle socio-communicationnel du discours. De l'action au pouvoir. », *Cahiers de linguistique française*, n°26, *Les modèles du discours face au concept d'action* : Actes du 9ème colloque de Pragmatique de Genève et colloque Charles Bally, Université de Genève, Genève.

CHARAUDEAU P., 2004c, *Les médias de l'information. L'impossible transparence du discours*, Louvain, De Boeck-Ina.

CHARAUDEAU P., 2005, « Quand l'argumentation n'est que visée persuasive. L'exemple du discours politique. », in *Argumentation et communication dans les médias*, sous la direction de M. Burger et G. Martel, Québec, Éditions Nota bene, « Langue et pratiques discursives ».

CHARAUDEAU P., 2007a, « De l'argumentation entre les visées d'influence de la situation de communication », in *Argumentation, Manipulation, Persuasion*, Paris, L'Harmattan.

CHARAUDEAU P., 2007b, « Les stéréotypes, c'est bien. Les imaginaires, c'est mieux », in *Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnements ordinaires et mises en scène*, tome 4, sous la direction de H. Boyer, Paris, L'Harmattan.

CHARAUDEAU P., 2007c, « Analyse de discours et communication. L'un dans l'autre ou l'autre dans l'un ? », *Semen*, n°23, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté.

CHARAUDEAU P., 2008, « Pathos et discours politique », in *Émotions et discours. L'usage des passions dans la langue*, sous la direction de M. Rinn, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

CHARAUDEAU P., 2009a, « Dis-moi quel est ton corpus, je te dirai quelle est ta problématique », *Corpus*, n°8, Nice.

CHARAUDEAU P., 2009b, *Le discours de manipulation entre persuasion et influence sociale*, Actes du colloque de Lyon.

CHARAUDEAU P., 2010, « Identité sociale et identité discursive. Un jeu de miroir fondateur de l'activité langagière. », in *Identités sociales et discursives du sujet parlant*, sous la direction de P. Charaudeau, Paris, L'Harmattan.

CHARAUDEAU P., 2014a, *Le discours politique. Les masques du pouvoir*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas.

CHARAUDEAU P., 2014b, « L'art de mentir en politique », *Sciences Humaines*, n° 256, rubrique « Focus ».

CHARAUDEAU P., 2015, « De la "scène d'énonciation" au "contrat" et aller-retour », in *Analyse du discours et dispositifs d'énonciation. Autour des travaux de Dominique Maingueneau*, sous la direction de J. Angermuller et G. Philippe, Limoges, Lambert-Lucas.

CHARAUDEAU P., 2017, *Le débat public. Entre controverse et polémique : enjeu de vérité, enjeu de pouvoir*, Limoges, Lambert-Lucas.

CHARAUDEAU P. et MAINGUENEAU D., 2002, *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Le Seuil.

CHARLOT M., 1970, *La persuasion politique*, Armand Colin.

CHOMSKY N. et HERMAN E., 2008, *La fabrication du consentement de la propagande médiatique en démocratie*, Marseille, Agone.

COTTERET, J.-M. (1991), *Gouverner, c'est paraître. Réflexions sur la communication politique*, Paris, Presses Universitaires de France.

COURTINE J.-J., 1981, « Analyse du discours politique », *Langages*, n° 62, Paris, Larousse.

DOMENACH J.-M., 1950, *La propagande politique*, Paris, PUF.

DE LA BOÉTIE É., 2002, *Discours de la servitude volontaire*, Paris, Petite Bibliothèque Payot.

DUCROT O., 1972, *Dire et ne pas dire*, Paris, Hermann.

ECO U., 1985, *La guerre du faux*, Paris, Grasset.

EGGS E., 2000, « Logos, ethos, pathos, l'actualité de la rhétorique des passions chez Aristote » in *Les émotions dans les interactions communicatives*, sous la direction de C. Plantin et alii, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.

EYRIESA. 2013, *La communication politique ou le mentir vrai ?*, Paris, L'Harmattan.

FOUCAULT M., 1966, *Les mots et les choses*, Paris, Gallimard.

FOUCAULT M., 1969, *L'archéologie du savoir*, Paris, Gallimard.

FOUCAULT M., 1971, *L'ordre du discours*, Paris, Gallimard.

FOUCAULT M., 1976, *La volonté de savoir*, Paris, Gallimard.

GUÉNOLÉ T., 2014, *Du mensonge en politique*, Paris, First document.

- HABERMAS J., 1987, *Théorie de l'agir communicationnel*, Paris, Fayard.
- HABERMAS J., 2013, *De l'éthique de la discussion*, Paris, Flammarion.
- HERNÁNDEZ BAYTER H., 2014, *Du lexique à la phraséologie : analyse des discours d'Álvaro Uribe Vélez lors des Conseils communautaires (2002-2010)*, Thèse de Doctorat, Études Hispaniques, Université d'Artois, France.
- HUYGHE F.-B., 2016, *La désinformation. Les armes du faux*, Paris, Armand Colin.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., 1980, *L'Énonciation : de la subjectivité dans le langage*. Paris, Armand Colin.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., 2000, « Quelle place pour les émotions dans la linguistique du XX^e siècle ? Remarques et aperçus. », in *Les émotions dans les interactions communicatives*, sous la direction de C. Plantin *et alii*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., 2005, *Le discours en interaction*. Paris, Armand Colin, « Collection U ».
- KLEIBER G., 1986, « Déictiques, embrayeurs, token-reflexives, symboles indexicaux, etc., comment les définir ?, *L'information grammaticale*, no^o 30, Paris, Peeters Publishers.
- KRIEG-PLANQUE A., 2009, *La notion de "formule" en analyse du discours : cadre théorique et méthodologique*, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté.
- KRIEG-PLANQUE A., 2012, *Analyser les discours institutionnels*, Paris, Armand Colin.
- LAKOFF G., 2015, *La guerre des mots ou Comment contrer le discours des conservateurs*, Neuilly-sur-Seine, CELSA Paris-Sorbonne Paris : les Petits matins.
- LAMIZET B., 1998, *La médiation politique*, Paris, L'Harmattan.
- LE BART C., 1998, *Le discours politique*, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».
- LE BART C., 2018, *Les émotions du pouvoir*, Malakoff, Armand Colin.
- LORDA C.-U., 2001, « Les articles dits d'information : la relation de déclarations politiques », *Semen*, n^o13, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises.
- MACHIAVEL, 1980, *Le prince*, Paris, Flammarion.
- MAINGUENEAU D., 1976, *Initiation aux méthodes de l'analyse du discours*, Paris, Hachette.

MAINGUENEAU D., 1982, « Dialogisme et analyse textuelle », *Actes sémiotiques*, n° 32 :1-33.

MAINGUENEAU D., 1983, « Sémantique globale et idéologie », *Mots*, n° 6, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques : 79-98.

MAINGUENEAU D. et COSSUTTA F., 1995, « L'analyse des discours constituants », *Langages*, n° 117, Paris, Larousse.

MAINGUENEAU D., 1998, « Scénographie épistolaire et débat public », in *La lettre, entre réel et fiction*, sous la direction de J. Siess, Paris, Sedes.

MAINGUENEAU D., 1999, « Ethos, scénographie, incorporation », in *Images de soi dans le discours, La construction de l'ethos*, sous la direction de R. Amossy, Lausanne, Delachaux et Niestlé : 75-101.

MAINGUENEAU D., 2002, « Problèmes d'ethos », *Pratiques*, no° 113/114 juin, Metz.

MAINGUENEAU D., 2005, « Sociolinguistique et analyse du discours : façons de dire, façons de faire » (avec J. Boutet), *Langage et société*, n°114 :15-48.

MAINGUENEAU D., 2007a, « Genres de discours et modes de généricité », *Le français aujourd'hui*, n° 7608 : 29-35.

MAINGUENEAU D., 2007b, « Deux régimes d'énonciation », in *Perspectives discursives : concepts et corpus*, S.-M. Ardeleanu, R.-N. Balatchi, I.-C. Coro, N. L. Morosan (éds.), Iasi Casa Editorial Demiurg : 37-42.

MAINGUENEAU D., 2014, *Discours et analyse du discours. Une introduction*, Paris, Armand Colin.

MAINGUENEAU D., 2009 [2^e édition], *Les termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Éditions du Seuil.

MAINGUENEAU D., 2010a, « El enunciador encarnado: La problemática del Ethos », *Versión*, n° 24: 203-225.

MAINGUENEAU D., 2010c, « Le discours politique et son 'environnement' », *Mots*, n° 94 : 85-90.

MAINGUENEAU D., 2011, « Pertinence de la notion de formation discursive en analyse du discours », *Langage et Société*, n°135 : 87-99

MAINGUENEAU D., 2012a, *Les phrases sans texte*, Paris, Armand Colin.

- MAINGUENEAU D., 2012b, « Que cherchent les analystes du discours ? », *Argumentation et Analyse du Discours*, no° 9.
- MAINGUENEAU D., 2013b, « L’ethos : un articulatoire », *CONTEXTES*, no° 13.
- MAINGUENEAU D., 2015, « Argumentation et scénographie », in *Discours et effets de sens. Argumenter, manipuler, traduire*, sous la direction de C. Pineira-Tresmontant, Arras, Artois Presses Université : 71-86.
- MAINGUENEAU D., 2016 [3^e édition], *Analyser les textes de communication*, Paris, Armand Colin, « ICOM ».
- MONTES R.G., 2004, « Les multiples tiers du débat politique », *La voix cachée du tiers. Des non-dits du discours*, sous la direction de P. Charaudeau et R. Montes Paris, L’Harmattan.
- NEVEU F., 2000 [2^e édition], *Lexique des notions linguistiques*, Paris, Armand Colin.
- NEVEU F., 2011 [2^e édition], *Dictionnaire des sciences du langage*, Paris, Armand Colin.
- PÊCHEUX M., 1969, *L’analyse automatique du discours*, Paris, Dunod.
- PÊCHEUX M., 1981, « L’étrange miroir de l’analyse du discours », in *L’analyse du discours politique, Langages*, n° 62, sous la direction de J.-J. Courtine, Paris, Larousse.
- REBOUL O., 1980, *Langage et idéologie*, Paris, Presses Universitaires de France.
- RÉCANATI F., 1979, *La transparence et l’énonciation*, Paris, Le Seuil.
- RICŒUR P., 1997, *L’idéologie et l’utopie*, Paris, Le Seuil.
- RICŒUR P., 2017, *Philosophie, éthique et politique. Entretiens et dialogues*, Paris, Éditions du Seuil.
- SEARL J., 1969, *Speech Acts. An essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press.
- TOULMAN S. E., *Les usages de l’argumentation*, Paris, PUF.
- TROGNON A. et LARUE J., 1994, *Pragmatique du discours politique*, Paris, Armand Colin.
- VAN DIJK T. A., 1994, « Discurso, Poder y Cognición Social », *Cuadernos*, n° 2, Cali, Universidad del Valle.
- VAN DIJK T. A., 1998, *Ideology. A multidisciplinary approach*, London, SAGE Publication Ltd.
- VOLKOFF V., 1986, *La désinformation : arme de guerre*, Lausanne, L’âge de l’homme.

WEBER M., 1971, *Économie et société*, Paris, Plon.

WEBER M., 2003, *Le savant et le politique*, Paris, La Découverte.

Corpus

ARENAS J., 1967, *Diario de la Resistencia de Marquetalia*: https://www.farc-ep.co/pdf/Diario_Marquetalia.pdf

BRAUN H., 1985, *The assassination of Gaitán: public life and urban violence in Colombia*, Madison, University of Wisconsin.

DE LA CALLE H., 2013, *Sobre el anuncio de las FARC de hacer “una pausa en los diálogos de La Habana”*: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/pronunciamientos-jefe-de-la-nacion/Documentos%20compartidos/2013/20130824declaracion-del-Jefe-de-la-Delegaci%C3%B3n-del-Gobierno-Nacional.pdf>

DE LA CALLE H., 2014, *Acuerdo punto 4*: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/pronunciamientos-jefe-de-la-nacion/Documentos%20compartidos/2014/20140516declaracion-del-Jefe-de-la-Delegaci%C3%B3n-del-Gobierno-Nacional-Acuerdo-Punto-Cuatro.pdf>

DE LA CALLE H., 2016, *Declaración firma acuerdo final*: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/pronunciamientos-jefe-de-la-nacion/Paginas/2016/Agosto/Declaracion-del-Jefe-del-Equipo-Negociador-del-Gobierno-Nacional-Humberto-de-la-Calle-sobre-acuerdo-final.aspx>

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP, 2013a, *Con esperanza, Ad portas de un acuerdo parcial sobre el primer punto de la Agenda*: <http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/1258-con-esperanza-ad-portas-de-un-acuerdo-parcial-sobre-el-primer-punto-de-la-agenda.html>

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP, 2013b, *Que se abran las puertas de la verdadera democracia*: <http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/1553-comunicado-fin-de-segundo-punto-agenda.html>

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP, 2014, *Formidable triunfo de la movilización y la protesta*: <http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/1901-formidable-triunfo-de-la-movilizacion-y-la-protesta.html>

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP, 2015, *Mensaje al pueblo Colombiano sobre el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo Parcial sobre Víctimas*: <http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/3245-mensaje-al-pueblo-colombiano-sobre-el-cierre-definitivo-de-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz-y-el-acuerdo-parcial-sobre-v%C3%ADctimas.html>

GAITÁN J. E., 1933, *El manifiesto del Unirismo*, Bogotá.

GAITÁN J. E., 1968, *Gaitán: antología de su pensamiento económico y social*, Bogotá, Ediciones Suramérica.

GOBIERNO NACIONAL *et alii*, 2016, *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*: <http://www.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/acuerdo-final-habana.pdf>

GÓMEZ L. et LLERAS A., 1956, *Pacto de Benidorm*, Benidorm, Museo Nacional de Colombia.

GÓMEZ L. et LLERAS A., 1957, *Pacto de Sitges*, Sitges, Museo Nacional de Colombia.

GÓMEZ L., 1966, *Ospina y otros discursos*, Bogotá, Editorial Revista Colombiana.

LLERAS A., 1960, *El primer gobierno del Frente Nacional: discursos, mensajes*, Bogotá, Imprenta Nacional, vol. 4.

LONDOÑO R., 2012, *Anuncio oficial del comienzo de diálogos de paz con el Gobierno de Colombia*: <https://www.youtube.com/watch?v=RjvA5I8r6TU>

LONDOÑO R., 2016, *Nuestra única arma será la palabra*: <http://pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3560-nuestra-unica-arma-sera-la-palabra.html>

LOZADA C. A., 2016, *Sobre Acuerdo 23 de junio y Protocolos*: <http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/3509-intervencion-del-comandante-carlos-antonio-lozada-en-villavicencio-sobre-acuerdo-23-de-junio-y-protocolos.html>

LOZADA C. A., 2016, *RePAZando con Carlos Antonio Lozada*: <https://www.youtube.com/watch?v=eIC6z6m93i0&list=WL&index=34>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003, *Política de Defensa y Seguridad Democrática*: <http://oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>

ORTIZ PALACIOS I. D., 2009, *El genocidio político contra la Unión Patriótica : acercamiento metodológico para recuperar la historia de las víctimas*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría Académica, Dirección Nacional de Divulgación Cultural, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Grupo de Investigación El Genocidio Político contra la Unión Patriótica

OSPINA PEREZ M., 1948, *El gobierno de unión nacional. Crisis, defensa y consolidación de la democracia, 9 de abril, acuerdos políticos y otros documentos*, Bogotá, Imprenta Nacional, vol. 5.

PÉCAUT D., « Violence et politique : quatre éléments de réflexion à propos de la Colombie », in *Cultures & Conflits*, no° 13-14, printemps-été 1994, mis en ligne le 14 mars 2006 : 1-8.

PÉCAUT D., « Les FARC : longévité, puissance militaire, carences politiques », in *Hérodote*, no° 123.

ROJAS PINILLA G., 1953, *Alocución presidencial*, Bogotá: <https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/golpe-estado-1953>

SANTOS J.M., 2010, Declaración pública sobre la muerte de alias “Mono Jojoy”: <https://www.youtube.com/watch?v=uunjAiZIVU0&t=9s>

SANTOS J.M., 2011, Declaración pública sobre la muerte de alias “Alfonso Cano”: <https://www.youtube.com/watch?v=LRJacS3yodU&t=20s>

SANTOS J.M., 2012, *Alocución del Presidente de la República sobre el ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto’*: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/Paginas/20120904_01.aspx

SECRETARIADO NACIONAL DE LAS FARC-EP, 1993, *Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros. Conclusiones generales*: <https://www.farc-ep.co/octava-conferencia/octava-conferencia-nacional-de-guerrilleros.html>

SECRETARIADO NACIONAL DE LAS FARC, 1982, *Séptima Conferencia Nacional de Guerrilleros. Informe central*: <http://www.farc-ep.co/septima-conferencia/septima-conferencia-de-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-ejercito-del-pueblo.html>

SECRETARIADO NACIONAL DE LAS FARC-EP, 2007, *Novena Conferencia Nacional de Guerrilleros .Declaración Política: ¡Por La Nueva Colombia, La Patria Grande Y El Socialismo!*: <http://www.farc-ep.co/octava-conferencia/novena-conferencia-nacional-de-guerrilleros.html>

SHARPLESS R., 1978, *Gaitán of Colombia : a political biography*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

URIBE A., 2012a, *Álvaro Uribe critica los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC:*
<https://www.youtube.com/watch?v=LC9j566dJbE&list=FLO9NhpFuO2val0myHWyNiVg&index=6&t=7s>

URIBE A., 2012b, *Uribe cuestiona la eventual posibilidad de que miembros de las FARC puedan ejercer cargos públicos:*
<https://www.youtube.com/watch?v=EDEUIwFiPI0&list=FLO9NhpFuO2val0myHWyNiVg&index=9>

URIBE A., 2013, *Álvaro Uribe asegura en NTN24 que el Gobierno de Juan Manuel Santos es "permisivo" con las FARC:*
<https://www.youtube.com/watch?v=anpryqAJJQI&list=FLO9NhpFuO2val0myHWyNiVg&index=7>

URIBE A., 2016, *Nuestra campaña por el NO:*
<https://www.youtube.com/watch?v=43vqmEYZSKs&t=974s>

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
Introduction	5
1. Le discours politique comme objet d'étude de l'analyse du discours..	21
1.1. Approche sociolinguistique.....	22
1.2. Approche informatique.....	23
1.3. Approche philosophique.....	25
1.4. Approche socio-cognitiviste.....	27
1.5. Approche politologiste	29
1.6. Approche communicationnelle.....	35
2. Des rapports d'influence entre les discours politiques et de l'interaction de leurs acteurs.....	37
2.1. Le contrat de communication politique.....	43
2.1.1. Les instances discursives du champ politique	44
2.1.1.1. L'instance politique	45
2.1.1.2. L'instance citoyenne	49
2.1.1.3. L'instance médiatique	53
2.1.1.4. Le Tiers du discours politique : un énonciateur omniscient et omniprésent à mobilité stratégique	56
3. Des processus de légitimation et des types de légitimité au sein du champ politique	63
3.1. De l'articulation entre l'identité sociale et l'identité discursive de l'instance politique : un regard sur ses sources de légitimité.....	69
3.2. Du rôle des représentations sociales, des imaginaires et des stéréotypes dans la construction de la dualité identitaire des sujets parlants	75
3.3. Considérations sur la notion aristotélicienne d'ethos et sa pertinence en analyse du discours	83
3.3.1. L'ethos et l'instance politique.....	90
3.3.1.1. L'ethos d'identification	90
3.3.1.2. L'ethos de crédibilité	96

4. Considérations sur la constitution du corpus	98
5. Genèse du conflit armé colombien : archéologie de la mémoire discursive du PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et les FARC-EP	112
5.1. Considérations sur l'analyse	195
6. Dédoublage de l'instance politique dans le cadre du PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien et les FARC-EP : reconfiguration du savoir sur le conflit armé colombien au sein de la formation idéologique <i>uribista</i>	199
6.1. Considérations sur l'analyse.....	220
7. La ratification de l'AFP : trois discours contradictoires autour de la définition de participation citoyenne dans le cadre du PP entre le gouvernement de JMS, au nom de l'État colombien, et les FARC-EP	222
7.1. Considérations sur l'analyse.....	245
8. Les accords constitutifs de l'AFP : topiques des commentaires destinés à l'instance citoyenne au cours de la phase de négociation transactionnelle	246
8.1. Vers une nouvelle campagne colombienne : Réforme rurale intégrale.....	255
8.2. Participation politique : ouverture démocratique pour la construction de la paix.	259
8.3. Fin du conflit	264
8.4. Solution au problème des drogues illicites.....	270
8.5. Accord sur les victimes du conflit.....	276
8.6. Mise en œuvre, vérification et ratification	283
8.7. Considérations sur l'analyse.....	284
9. Conclusions	289
10. Bibliographie	298
Table des matières.....	309